

UNIVERSITY
OF TRENTO
Faculty of
Law

**Trento Law and Technology
Research Group
Student Paper n. 98**

**IL DIRITTO DELLO STATO SULLE
IMMAGINI DEI BENI CULTURALI**

GABRIELE MARROSU

lawtech

COPYRIGHT © 2025 GABRIELE MARROSU

This paper can be downloaded without charge at:

The Trento Law and Technology Research Group Student Papers Series Index
<https://lawtech.jus.unitn.it/main-menu/paper-series/student-paper-series-of-the-trento-lawtech-research-group/2/>

Questo paper

Copyright © 2025 GABRIELE MARROSU

è pubblicato con Licenza Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0
Internazionale.

Maggiori informazioni circa la licenza all'URL:
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.it>

About the author

Gabriele Marrosu (gabriele.marrosu@gmail.com) graduated in Law at the University of Trento under the supervision of Prof. Roberto Caso (July 2024)

The opinion stated in this paper and all possible errors are the Author's only.

KEY WORDS

Copyright – Cultural Heritage – Reproduction – Public Domain – Open Access

Sull'autore

Gabriele Marrosu (gabriele.marrosu@gmail.com) ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Trento con la supervisione del Prof. Roberto Caso (luglio 2024).

Le opinioni e gli eventuali errori contenuti sono ascrivibili esclusivamente all'autore.

PAROLE CHIAVE

Diritto d'autore – Patrimonio culturale – Riproduzione – Pubblico dominio – Accesso aperto

THE STATE'S RIGHT ON CULTURAL HERITAGE IMAGES

ABSTRACT

Starting from the concept of digitization, this paper aims to provide an overview of the polarization within the legal and cultural fields regarding the issue of the circulation of cultural heritage images. In fact, the emergence of new forms of exclusivity to limit the public domain is an increasingly common phenomenon that contrasts with the numerous cases in favor of open access. In the creation of these new types of rights, salient aspects of copyright, property rights, image rights, and many others collide and are re-appropriated.

The approach to the discussion is comparative and case-based. The work contains numerous references to Italian and international legislation and presents concrete cases on the subject. In fact, the circulation of images of cultural heritage and their reproductions is a phenomenon that knows no borders and that today is even greater due to the possibility of sharing any content online. The focus is on the private citizen's access to the re-use of images of cultural heritage in the public domain, and the attempts by the State to limit this right. This is possible not only through very restrictive legislation, but also through case law that is particularly favorable to a proprietary approach to the monetization of cultural heritage images.

In order to fully understand the issue, it was therefore necessary detailing the current legislation on images of cultural heritage. Through the most relevant provisions of the Italian Cultural Heritage Code, they were also highlighted the criticalities and anomalies of the system and its significant imbalance in favor of the public. Next, the main discrepancies between national and European Union regulations were revealed, especially with regard to Article 14 of Directive 2019/790 and its implementation. The analysis of the legislation of three different countries, France, the United Kingdom and the United States, follows the investigation of national rules. The differences and the points of contact between the Italian and the foreign dimensions show, in fact, that the problem is not limited to the European regulatory sphere.

IL DIRITTO DELLO STATO SULLE IMMAGINI DEI BENI CULTURALI

ABSTRACT

Il presente lavoro, partendo dal concetto di digitalizzazione, vuole dare una panoramica della polarizzazione all'interno del mondo giuridico e culturale rispetto al tema della circolazione delle immagini dei beni culturali. La nascita di nuove forme di esclusiva a limitazione del pubblico dominio è infatti un fenomeno sempre più comune che si contrappone alle numerose istanze in favore dell'*open access*. Nella creazione di questa nuova tipologia di diritti si scontrano e si riciclano aspetti salienti del diritto d'autore, del diritto di proprietà, del diritto all'immagine e di molti altri.

L'approccio che si è voluto utilizzare all'interno della trattazione è di tipo comparatistico e casistico. Il lavoro contiene numerosi riferimenti alla normativa italiana e internazionale ed espone casi concreti in materia. La circolazione delle immagini di beni culturali e la loro riproduzione è infatti un fenomeno senza confine che è oggi amplificato dalla possibilità di condividere online qualsiasi contenuto. Punto focale della questione è l'accesso dei privati cittadini al riuso delle immagini di beni culturali in pubblico dominio e i tentativi da parte dello Stato di limitare tale diritto. Ciò avviene non solo attraverso una legislazione molto restrittiva ma anche attraverso una giurisprudenza particolarmente favorevole ad un approccio proprietario di monetizzazione delle immagini del patrimonio culturale.

Per comprendere a pieno il problema si è scelto quindi di affrontare nel dettaglio la legislazione vigente in materia di immagini dei beni culturali. Attraverso le norme più rilevanti del Codice dei beni culturali si sono sottolineate inoltre criticità e aberrazioni del sistema e il suo notevole sbilanciamento a favore del pubblico. Successivamente, sono state esposte le principali discrepanze tra normativa nazionale ed euro-unitaria, soprattutto rispetto all'art. 14 della Direttiva 2019/790 e alla sua implementazione. Dopo la dimensione nazionale si è scelto poi di procedere all'analisi delle legislazioni di tre diversi Stati: Francia, Regno Unito e Stati Uniti. Sono state quindi sottolineate differenze e punti di contatto, a dimostrazione del fatto che il problema non è limitato alla sfera normativa italiana o europea.

INDICE

INTRODUZIONE	1
CAPITOLO 1. NUOVE FRONTIERE DELLA DIGITALIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	3
1. Digitalizzazione dei beni culturali	3
1.1. Tecniche di digitalizzazione 2D	13
1.2. Tecniche di digitalizzazione 3D	17
1.3. Standard di digitalizzazione	21
2. Approcci e tendenze nell'uso dell'immagine dei beni culturali in custodia delle istituzioni museali	29
2.1. Approccio Open Access	34
2.2. Approccio di "monetizzazione" delle immagini del patrimonio culturale	40
3. La promozione delle collezioni museali nell'era digitale	50
3.1. La sponsorizzazione culturale	51
3.2. Il nuovo ruolo dei social network nella promozione delle collezioni museali	58
3.3. Casi e controversie in tema di nuove forme di promozione dei beni culturali	63
CAPITOLO 2. DISCIPLINA DELL'USO DELL'IMMAGINE DEI BENI CULTURALI	69
1. Premesse generali su tutela e valorizzazione dei beni culturali	69
1.1. La fruizione degli istituti e dei luoghi di cultura	70
1.2. Le attività di tutela e valorizzazione: dalla qualificazione di bene culturale alla sua gestione	72
1.3. Il ruolo specifico del privato nella valorizzazione dei beni culturali: cenni generali	80
2. Pubblico dominio e copyright: quando è possibile la riproduzione	83
2.1. I confini del pubblico dominio nel contesto dei beni culturali	85
2.2. L'art. 14 della Direttiva Digital Single Market 2019/790/UE	91
2.3. Le interferenze normative con l'art. 14 della Direttiva 2019/790	97
3. Casi e problemi	105
3.1. Gallerie dell'Accademia di Venezia c. Ravensburger (Tribunale di Venezia, ordinanza 17 novembre 2022)	106
3.2. Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo c. Società Condé Nast (Tribunale di Firenze, sentenza 20 aprile 2023)	114
3.3. Studi d'Arte Cave Michelangelo di Carrara c. Gallerie dell'Accademia di Firenze (Tribunale di Firenze, ordinanza 11 aprile 2022 e sentenza 26 agosto 2023)	121

3.4. Galleria Estense di Modena c. Aceto Balsamico di Modena del Duca (Corte di Appello di Bologna, sentenza 24 settembre 2024) _____ 129

CAPITOLO 3. CENNI COMPARATIVI SULLE NORMATIVE IN MATERIA D'USO DELL'IMMAGINE DEI BENI CULTURALI _____ 138

1. Francia _____ 140

2. Regno Unito _____ 148

3. Stati Uniti _____ 156

CONCLUSIONI _____ 167

BIBLIOGRAFIA _____ 171

INTRODUZIONE

La digitalizzazione dei beni culturali ha prodotto negli anni una serie di sfide sempre più importanti rispetto a fedeltà della riproduzione, legittimità della stessa, appartenenza della copia e trattamento giuridico-economico dell'oggetto digitale. La circolazione di immagini raffiguranti opere d'arte visiva e beni culturali più nello specifico ha generato un certo disorientamento all'interno del settore *Galleries, Libraries, Archives and Museums* (GLAM), ovvero il settore culturale che riunisce gallerie, biblioteche, archivi e musei. L'avvento della fotografia digitale ha costituito il primo banco di prova della nuova sfida tecnologica e negli anni lo sviluppo di nuove tecnologie di scansione, ricostruzione digitale e modellazione ha dato impulso alla ricerca ma anche alla necessità di una regolamentazione del fenomeno che potesse essere rispettosa di ciò che il patrimonio culturale rappresenta e degli interessi di privati cittadini e istituzioni, i quali devono trovare un nuovo bilanciamento alla luce della sempre più massiccia utilizzazione di internet e delle piattaforme social.

Il presente lavoro si concentrerà sul trattamento delle immagini dei beni culturali di proprietà pubblica. Lo scopo è quello di evidenziare quale sia la normativa giuridica in tema di immagini di beni culturali focalizzandosi sulla convivenza delle norme del Codice dei beni culturali e delle sue istanze di preservazione e valorizzazione del patrimonio culturale con il concetto di pubblico dominio. Verrà esaminata la problematica della creazione di diritti di pseudo proprietà intellettuale e la possibilità o meno per gli istituti di cultura di utilizzare il diritto d'autore come mezzo per controllare la circolazione e la produzione di immagini delle opere in loro possesso. Il lavoro si concentra sulle policy museali applicando una distinzione tra diritto e divieto di libero utilizzo delle immagini dei beni culturali in pubblico dominio per scopi anche commerciali. Tutto l'elaborato ragionerà in termini comparatistici presentando esempi tratti da altri Paesi e analizzandone le particolarità.

Nel primo capitolo si affronterà il tema della digitalizzazione, i progressi tecnologici ad essa legati, le tecniche e i processi di creazione dell'oggetto digitale con i tentativi di uniformazione degli stessi ma soprattutto le potenzialità legate agli aspetti di conservazione e valorizzazione. Si esamineranno poi entrambe le istanze legate ad una politica di monetizzazione dell'immagine dei beni culturali o all'implementazione di una piena libertà di riutilizzo delle immagini. Saranno presentati poi alcuni esempi e casi di promozione dei beni culturali.

Nel secondo capitolo si procederà ad una breve esposizione del diritto dei beni culturali e delle problematiche legate alla compatibilità dell'attuale normativa con un

utilizzo libero delle immagini del patrimonio culturale. Sarà trattata poi nello specifico la dicotomia tra pubblico dominio e copyright, evidenziando l'interdipendenza dei due e analizzando le problematiche legate all'implementazione del primo rispetto anche alle istanze europee e al recepimento dell'articolo 14 della Direttiva 2019/790. Si tratteranno poi tre recenti casi giurisprudenziali italiani relativi al tema.

Il terzo capitolo sarà invece dedicato alla trattazione del tema in contesti giuridici diversi da quello italiano. Rispetto al trattamento delle immagini dei beni culturali in altri Paesi si parlerà dell'esperienza in Francia, Regno Unito e Stati Uniti. Il presente lavoro vuole dare una esemplificazione della normativa in questi tre Paesi ragionando sulle alternative messe in atto all'estero e sul regime giuridico cui sono sottoposte le immagini di opere d'arte in pubblico dominio in altre realtà più o meno vicine all'esperienza italiana.

CAPITOLO 1. NUOVE FRONTIERE DELLA DIGITALIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI

1. Digitalizzazione dei beni culturali

La digitalizzazione dei beni culturali è oggi uno degli obiettivi focali della gestione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale. La legislazione europea e dei singoli stati membri dell'Unione Europea promuove le attività di riproduzione digitale delle opere d'arte conservate nei musei e in generale nelle istituzioni culturali. Lo scopo della monumentale attività di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico europeo¹, attraverso il supporto delle nuove tecnologie digitali, è creare un archivio condiviso e accessibile per ogni cittadino dell'Unione e caratterizzato da standard qualitativi e tecnici prestabiliti che ne garantiscano l'interoperabilità². È quindi necessario comprendere il fenomeno della digitalizzazione e i relativi meccanismi di funzionamento.

Digitalizzare un bene culturale significa crearne una copia virtuale, immateriale, percepibile a livello dai sensi come più o meno fedele all'originale³. Ciò che si ottiene è un oggetto digitale, inteso come foto, video, ricostruzione 3D o altri prodotti realizzati mediante tecniche di digitalizzazione. La copia digitale può essere considerata come un nuovo oggetto, con una sua autonoma disciplina, o un mero doppio dell'oggetto analogico con la medesima sorte legislativa⁴. La differenza tra oggetto digitale ed oggetto analogico passa innanzitutto dalle tecniche di realizzazione dell'oggetto stesso. Parliamo dell'uso di strumenti altamente tecnologici in contrapposizione a pennelli, tele e scalpelli. Inutile dire che gli aspetti tecnici sono del tutto diversi, cambia il supporto, le caratteristiche del mezzo, il grado di fedeltà e la velocità nella copia ma soprattutto le potenzialità di fruizione del prodotto finale.

¹ *European Commission – Cultural heritage*: «<https://culture.ec.europa.eu/cultural-heritage>» (17/04/24).

² *European Commission – Digital cultural heritage*: «<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/cultural-heritage>» (17/04/24).

³ *Digitization – Gartner Glossary, Information Technology Glossary*: «<https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/digitization>» (17/04/24).

⁴ Il dibattito è aperto ma sembra prevalere la considerazione per cui il bene culturale digitale non costituisce propriamente un bene culturale in senso tecnico ma bensì un oggetto nuovo non sovrapponibile al bene fisico oggetto di tutela rafforzata; sul tema v. Carpentieri P., *Digitalizzazione, banche dati e valorizzazione dei beni culturali*, in *Aedon*, 3 (2020); Moro L., *Le immagini del patrimonio culturale: il punto di vista del Ministero della cultura*, in Manacorda D. e Modolo M. (a cura di), *Le immagini del patrimonio culturale – Un'eredità condivisa?*, Pisa, 2023, 117-123.

In termini generali, la riproduzione di un qualsiasi oggetto fisico richiede di avere a disposizione l'originale. Tuttavia, poiché l'oggetto fisico in questione rientra nella categoria dei beni culturali, questo spesso non è possibile o è quantomeno difficile. La copia analogica ha tempi, costi e tecniche di realizzazione che non sempre permettono risultati ottimali. In certi casi essa è anzi impossibile da realizzare per la fragilità dell'oggetto originale o per le particolari condizioni di conservazione che contrastano con il tipo di riproduzione scelto.

In ambito scultoreo, in particolare, spesso è richiesto un contatto fisico con il bene⁵. Il calco, ad esempio, fin dai tempi delle repliche romane delle originali statue greche rappresenta uno dei mezzi di riproduzione più fedeli. La tecnica ha contribuito a sviluppare notevolmente l'arte della lavorazione del metallo, e ha permesso, in particolare tramite il processo di "fusione a cera persa", la creazione di pregiate copie fedeli in bronzo o anche di opere del tutto originali, sfruttando l'incisione nella cera come guida per la colata metallica⁶. La copia in gesso era invece spesso utilizzata come guida per scolpire il marmo. Lo stesso Antonio Canova utilizzava questo processo di realizzazione del gesso e successiva replica in marmo, utilissimo per correggere errori e studiare meglio le forme assicurandosi un risultato finale pressoché perfetto e senza dubbio eccellente⁷.

L'importanza della copia mediante calco ha avuto quindi un ruolo di primo piano nell'arte scultorea attraverso tutte le epoche⁸. Nonostante però i numerosi accorgimenti era frequente che con tale tecnica si arrecasse un danno all'originale di cui veniva effettuato il calco. Per tale motivo, ai sensi dell'articolo 107 c.b.c. (da qui in poi più semplicemente c.b.c.)⁹, non è quasi più possibile utilizzare questa tecnica per la riproduzione dei beni culturali¹⁰. La *ratio* della norma è proteggere i beni culturali, spesso

⁵ Per approfondimenti, v. Didi-Huberman G., *La somiglianza per contatto – Archeologia, anacronismo e modernità dell'impronta*, Torino, 2009; Benjamin W., *L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica*, Torino, 2000.

⁶ V. voci "Cera" e "Fusione in bronzo", in Milani G. e Pepe M. (a cura di), *Dizionario di arte e letteratura*, Bologna, 2002, 90, 226; e cfr. la voce "La scultura", in Vasari G., *Le Vite de' più eccellenti pittori, scultori e architettori*, Capitolo XI, Edizione Torrentiniana, 1550.

⁷ L'importanza delle copie e dei calchi in gesso, nello studio delle opere finali ma anche per il valore artistico in sé, è ancora oggi indiscutibile. L'importanza delle gipsoteche, particolari istituti di cultura che raccolgono queste opere, è quella di conservare le bozze di opere conosciutissime e di formidabile fattura oltre che di permettere a studiosi e appassionati di ricostruire il processo creativo dello scultore o dell'artista rilevando anche ripensamenti e correzioni. Tra le gipsoteche più famose è opportuno citare la Gipsoteca di Possagno che contiene i gessi delle opere di Antonio Canova.

⁸ Sull'importanza della copia a livello storico e artistico cfr. Bianchi Bandinelli R., *Roma. L'arte romana nel centro del potere*, Segrate, 2002.

⁹ Decreto legislativo n. 42, 22 gennaio 2004, *Codice dei beni culturali e del paesaggio*.

¹⁰ Art. 107 co. 2, c.b.c., recita: "È di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi, per contatto, dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali

resi fragili dal tempo, e prevenire potenziali danni¹¹. Essa ha una sua centralità nella definizione dei limiti di riproduzione e dei confini tra tale diritto e la tutela del patrimonio culturale, fulcro dell'azione statale e dell'impianto di tutto il Codice dei beni culturali, orientato ad una attenzione particolare per l'incolumità materiale del patrimonio¹².

Aldilà del calco, non mancano i casi in cui la realizzazione della copia implica un contatto con l'opera originale. La vicinanza a quest'ultima, il toccare con mano le linee e l'osservazione in dettaglio dei particolari che ci danno indizi sul processo creativo del suo autore, sono esperienze insostituibili che assicurano una maggiore fedeltà della copia. Anche il pittore, nel fare una replica di un quadro ricorre nella maggior parte dei casi ad un esame dell'oggetto dal vivo che assicura una maggiore consapevolezza e attenzione nella realizzazione delle pennellate e nella miscela dei colori¹³.

Le criticità legate al contatto diretto con l'opera possono essere parzialmente superate o attenuate attraverso la riproduzione digitale. Il contatto con l'opera d'arte esiste ma non è diretto e consiste spesso in una mera compresenza dell'oggetto e della strumentazione nello stesso spazio fisico. La realizzazione di un modello 3D o di una fotografia non si ottiene mediante alcun contatto fisico in senso stretto anche se laser, flash e luci di vario tipo possono avere un impatto nella conservazione dell'oggetto fisico. Tuttavia, eccettuati casi di particolare fragilità o struttura (anche chimica) degli originali, è raro che ciò determini un irrimediabile danneggiamento del bene culturale. Inoltre, il progresso tecnologico mira a ridurre l'invasività delle tecniche di *scanning* e di riproduzione digitale in generale, attraverso strumenti più contenuti nelle dimensioni, più maneggevoli e potenzialmente meno rischiosi per l'integrità dell'oggetto originale.

La luce, l'aria e la temperatura dell'ambiente, ad esempio, possono essere dannosi nell'ambito della conservazione dei beni. In tal senso, assume rilievo l'utilizzo, da parte dell'istituto di cultura di spazi appositamente dedicati alla realizzazione della digitalizzazione dei beni culturali che esso ha in custodia, al fine di ridurre al minimo gli spostamenti di manufatti e opere di varia natura se non strettamente necessari. Proprio per garantire la tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali lo stesso Piano

beni siano fatti. Tale riproduzione è consentita solo in via eccezionale e nel rispetto delle modalità stabilite con apposito decreto ministeriale. Sono invece consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i calchi da copie degli originali già esistenti nonché quelli ottenuti con tecniche che escludano il contatto diretto con l'originale".

¹¹ Cortese W., *Commento all'art. 107*, in Cammelli M. (a cura di), *Il Codice dei beni culturali e del paesaggio*, Bologna, 2007, 427; Crosetti A., Vaiano D., *Beni culturali e paesaggistici*, Torino, 2009, 88.

¹² Sul punto v. Bartolini A., *L'immaterialità dei beni culturali*, in *Aedon*, 1 (2014); v. art. 20, c.b.c.

¹³ Tutto questo assume particolare rilievo se si pensa alle pratiche dei falsari, i quali studiano ogni piccolo dettaglio al fine di rendere irricognoscibile la loro opera da quella originale, ricreando addirittura difetti ed errori di composizione o esecuzione tecnica.

nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale prevede la creazione di team interdisciplinari formati da varie maestranze e professionalità¹⁴ che si adoperino per gestire il processo di digitalizzazione e conservazione del bene.

Riguardo le modalità di tutela dei beni culturali e della loro conservazione, è possibile fare riferimento anche alle singole regolamentazioni in materia di riproduzione degli stessi previste da tutti i musei¹⁵, e formulate dagli istituti di cultura a partire dalle norme del Codice dei beni culturali come, ad esempio, il già citato articolo 107 c.b.c. Esistono infatti specifiche regole che chi accede ad un istituto di cultura deve rispettare. Si fa riferimento, in primo luogo, al divieto dell'uso di treppiedi e flash (se non autorizzati)¹⁶, e ai regolamenti specifici delle fondazioni e dei musei, per esempio quello della Fondazione Musei Civici Venezia (MUVE), che possono implementare ulteriori norme di comportamento per il pubblico. Nel Regolamento di visita rilasciato del MUVE si specifica che negli spazi museali: "Non sono permesse riprese video e fotografie con flash e non è consentito l'utilizzo di treppiedi e selfie-stick. Sono consentite riprese fotografiche in bassa risoluzione e senza scopo di lucro, che non comportino alcun contatto fisico con l'opera"¹⁷. Tale divieto sembrerebbe giustificato per ragioni di *privacy* dei visitatori¹⁸, ma rischia di divenire uno strumento per impedire la riproduzione dei beni culturali da parte dei privati. Difatti, in applicazione delle norme della legge sul diritto d'autore (l.d.a.)¹⁹, in particolare agli articoli 96 e 97 l.d.a., è consentita la registrazione video in luoghi pubblici e aperti al pubblico, entro i limiti penali e del pregiudizio all'onore e alla reputazione. Salvo determinate eccezioni o particolari modalità di ripresa che non rendano possibile la riconoscibilità dei soggetti ritratti, la diffusione delle immagini registrate o scattate è soggetta al consenso di chi vi è ritratto, ciò al fine di tutelare anche la sua immagine. Tali aspetti, anticipano solo alcune delle criticità connesse all'esercizio di un presunto monopolio che taluni istituti di cultura esercitano sulla riproduzione digitale del patrimonio artistico. Eppure, l'art. 108 co. 3 *bis* n. 1 c.b.c. permette la riproduzione di beni culturali e il loro utilizzo per scopi di promozione, espressione creativa e altri esplicitati dalla norma²⁰, purché senza scopo di

¹⁴ Linee guida per la digitalizzazione del patrimonio culturale, PND 2022-2023, 8-10.

¹⁵ Art. 108, c.b.c.

¹⁶ Art. 108, c.b.c.

¹⁷ Regolamento di visita, Fondazione Musei Civici Venezia: «<https://www.visitmuve.it/regolamento/>» (07/11/23).

¹⁸ Per una panoramica sul diritto all'immagine della persona ritratta v. Ciani Sciolla J., *Il pubblico dominio nella società della conoscenza – L'interesse generale al libero utilizzo del capitale intellettuale comune*, Torino, 2021, 449-465.

¹⁹ Legge 22 aprile 1941 n. 633, *Legge a protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*.

²⁰ Art. 108, c.b.c.

lucro. Dunque, è ammessa la riproduzione con vari mezzi, ed entro certi limiti strumentali, dei beni culturali e la loro condivisione.

Non tutte le indicazioni e i divieti messi in atto dai musei sono quindi di per sé necessari, o quantomeno opportuni, alla conservazione dell'integrità delle opere. Molte mirano ad evitare la creazione di immagini dei beni culturali, ad opera dei privati cittadini, che potrebbero entrare in concorrenza con quelle prodotte o autorizzate dal museo che impone il pagamento di un corrispettivo per il loro utilizzo. L'11 aprile 2023 è stato emanato il decreto ministeriale n. 161²¹ che ha adottato le linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d'uso dei beni in consegna degli istituti e luoghi di cultura statali e alle quali è allegato un dettagliato tariffario. Tale primo decreto è stato poi sostituito da un secondo, il decreto ministeriale n. 108 del 2024²², che ha rivisto le tariffe e rimosso alcune criticità. Nonostante le modifiche restano poche eccezioni che non prevedono il pagamento di un prezzo per l'uso dell'immagine dei beni culturali con la possibilità per il museo di richiedere i soli costi di riproduzione e messa a disposizione.

Tornando al concetto di digitalizzazione e alla natura del bene digitalizzato, bisogna distinguere in primo luogo cosa sia la "digitizzazione" (*digitization*) e cosa invece la digitalizzazione (*digitalization*) in senso stretto. I due termini differenziati in inglese sono tradotti entrambi in italiano con un'unica parola, digitalizzazione, confondendone la diversa valenza che essi esprimono nel mondo anglosassone²³. Secondo il *Gartner Glossary*²⁴ la *digitization* è un processo che trasforma l'analogico in digitale creando un insieme di dati e numeri (bit e byte) che non modificano il contenuto e che registrano fedelmente le caratteristiche dell'oggetto in immagine. Il concetto di *digitalization*, invece, fa riferimento ad un passo ulteriore, ovvero l'uso di tecnologie e prodotti digitali per creare nuovi modelli di business. Il fatto che la digitalizzazione in senso anglosassone abbia una caratterizzazione pressoché economica non impedisce che i beni digitizzati possano essere sfruttati in contesti di vario genere per lo sviluppo socioeconomico in generale, per scopi di lucro o meno, e comunque a vantaggio di un progresso di realtà

²¹ Decreto ministeriale n. 161, 11 aprile 2023, *Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d'uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali*.

²² Decreto ministeriale n. 108, 21 marzo 2024, *Modifiche al decreto del Ministro della cultura 11 aprile 2023, rep. n.161 recante "Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d'uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali"*.

²³ Da qui in poi, vista la limitazione attuale della lingua italiana che complicherebbe l'individuazione dell'opportuno termine da utilizzarsi in riferimento a testi e documenti di vario genere, si procederà a trattare di digitalizzazione in modo generico, come insieme di *digitization* e *digitalization* e indifferentemente. L'uso dei termini inglesi sarà riservato ai casi nei quali sia utile differenziare.

²⁴ *Gartner Glossary, Information Technology Glossary*: «<https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary>» (05/11/23).

private, intese come singoli, aziende e imprese, o pubbliche, come istituti culturali, cittadinanza e istituzioni.

In questo contesto, in Italia, assume centrale importanza il Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale²⁵ (PND) che propone, specialmente sulla scia degli indirizzi europei²⁶, un piano di realizzazione della digitalizzazione dei beni culturali dello Stato entro il 2026. Tale stima è quantomeno utopistica e questo emerge anche dalle stesse linee guida del PND che contengono un nutrito insieme di indicazioni per enti pubblici, privati e istituti di cultura (musei, archivi, biblioteche, soprintendenze, istituti e luoghi della cultura pubblici che tutelano, gestiscono e/o valorizzano beni culturali²⁷), difficili da implementare in soli cinque anni. Ad ogni modo, lo scopo è chiaro: promuovere e organizzare il processo di trasformazione digitale rivolgendosi a tutto il sistema culturale. Il PND si ispira ad una logica di gratuità e di libera circolazione dei materiali, così come auspicato in sede europea. Un patrimonio non può dirsi tale senza la sua condivisione e la possibilità di accedervi da parte di tutti, e ciò non può non valere anche per il patrimonio culturale digitale²⁸. Tali linee guida rimangono un lavoro mirabile negli scopi ma poco efficace a livello pratico, sia a causa delle deviazioni governative nel campo del *management* dei beni culturali, come il d.m. 161/2023, sia per una impraticabilità del PND per istituti culturali di piccole dimensioni e ben lontani dal poter sostenere i costi derivanti dall'implementazione di questi processi digitali e dalla gestione dei relativi dati. L'indirizzo ministeriale assunto con il d.m. 161/2023 e successive modifiche, sembra infatti poco attento al pieno sfruttamento delle potenzialità della libera circolazione delle immagini e quindi della *digitalization* del patrimonio culturale. La linea sembra più orientata ad un uso del digitale come strumento di semplificazione e risoluzione di problemi pratici, o comunque di un modo ulteriore per aumentare gli introiti degli istituti di cultura e dello Stato. Tale posizione però non tiene conto dei problemi di antieconomicità, specialmente legati alla gestione burocratica della concessione di immagini e permessi di acquisizione, né dei controlli e delle spese legali in ipotesi di contenzioso.

Sin dal 2021, vari organi dello Stato, quali la VII Commissione della Camera dei deputati²⁹ e la Corte dei conti³⁰, hanno rilevato un ritardo inammissibile e grave nello

²⁵ Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale 2022-2023.

²⁶ Raccomandazione (UE) 2021/1970 della Commissione, 10 novembre 2021, *relativa a uno spazio comune europeo di dati per il patrimonio culturale*.

²⁷ Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale 2022-2023, 9.

²⁸ Moro L., *Le immagini del patrimonio culturale*, cit., 117-123.

²⁹ Camera dei Deputati, VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione), risoluzione del 16 giugno 2021, *Sulla riproduzione digitale dei beni culturali*, 16 giugno 2021.

³⁰ Corte dei Conti, delibera n. 50/2022/G, *Spese per l'informatica con particolare riguardo alla digitalizzazione del patrimonio culturale italiano*, 12 ottobre 2022.

sviluppo digitale in ambito culturale e soprattutto nel contesto della digitalizzazione dei beni culturali. Entrambi questi aspetti sono considerati in Europa la giusta via per uno sviluppo economico e culturale diffuso. Tale idea, di una cultura libera e aperta, passa in secondo piano ed è ostacolata a favore di un controllo sempre più pregnante dello Stato, per mezzo degli istituti di cultura, che tende attualmente ad una monetizzazione dei processi di digitalizzazione al fine di generare nuovi introiti a beneficio delle casse pubbliche e il cui investimento dovrebbe confluire circolarmente negli istituti stessi che gestiscono le opere la cui immagine viene utilizzata. L'impianto teorico del regime concessorio esiste nel c.b.c. fin dalla sua attuazione ed è oggi implementato dal d.m. 108/2024 che ha sostituito il d.m. 161/2023. A seguito delle polemiche scaturite dal d.m. 161/2023, il Ministero è intervenuto per mitigarne la rigidità e consentire, ad esempio, l'abbassamento o l'azzeramento dei canoni richiesti dall'istituto di cultura per l'utilizzo delle immagini dei beni culturali in loro consegna, previo parere del Ministero³¹. Oltre a ciò, si è proceduto nella stessa sede a migliorare alcuni altri profili critici del d.m. 161/2023 prevedendo, ad esempio, un'esclusione dal pagamento dei canoni per le riprese di giornalisti e televisioni, all'interno dei luoghi della cultura, al fine di tutelare il diritto-dovere di cronaca³² ed evitare così ipotesi di censura.

L'approccio di monetizzazione (anche detto proprietario) è chiaramente perseguito nel d.m. 161/2023 e nel successivo d.m. 108/2024, ed era stato già preannunciato nell'attuazione dell'art. 14 della Direttiva 2019/790³³ all'art. 32 *quater* l.d.a. La norma europea, infatti, era stata ridotta nella sua portata, all'interno del contesto normativo italiano, dal salvataggio per mezzo di apposita clausola dell'attuale testo degli articoli 107 e 108 c.b.c., i quali costituiscono l'impianto cardine del sistema di uso delle immagini dei beni culturali a pagamento. Ciò non toglie che vi siano tuttora musei e istituti culturali che, abbandonando l'approccio proprietario, valorizzano invece l'opera di digitalizzazione del proprio patrimonio, rendendo lo stesso disponibile online o su richiesta, senza spese di grossa entità o addirittura in modo gratuito per qualsiasi scopo, anche per fini di lucro³⁴.

³¹ Per approfondimenti, v. Battistella C., *Nuove linee guida del MiC per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi*, in *Diritto al digitale*, (2024): «<https://dirittoaldigitale.com/2024/04/19/linee-guida-mic/#:~:text=Il%20nuovo%20D.M.-,n.,con%20il%20decreto%20ministeriale%20n%20108/2024>» (07/05/24).

³² V. Decreto ministeriale n. 108, 21 marzo 2024: "Nessun canone è dovuto per l'uso degli spazi connesso alla riproduzione dei beni culturali nell'esercizio del diritto-dovere di cronaca".

³³ Decreto legislativo n. 177 dell'8 novembre 2021, *Attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE*.

³⁴ Ad esempio, il Metropolitan Museum di New York, la National Gallery of Art di Washington DC e il Museo Egizio di Torino. Sul punto v. Kurcani K., *La riproduzione del bene alla prova della liberalizzazione della sua immagine*, in *Aedon*, (2) 2023.

La digitalizzazione, intesa in senso proprio, non può essere quindi una mera conservazione online o offline, in formato digitale, di tutti i beni culturali, deve invece consistere in una programmazione capillare e sistematica del processo, con un fine ultimo e condiviso da tutti gli attori statali, sovranazionali e privati: quello di condivisione dei risultati in una rete europea di consultazione e scambio delle immagini e degli oggetti digitali ottenuti. È importante notare come questa tendenza all'apertura dei dati e alla loro condivisione sia confermata dalla spinta, per l'adozione di standard unitari circa l'acquisizione delle copie e la loro conservazione, da parte della Commissione europea³⁵ e dell'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale³⁶ (ICDPC).

È rilevabile poi come sia necessario, in questo contesto di ricerca di standard e condivisione, non limitare la nozione di digitalizzazione alla mera riproduzione dell'oggetto. L'accompagnamento dello stesso con didascalie, informazioni, descrizione e breve storia dell'opera o del manufatto permette di rendere più completi i dati disponibili. In questo senso gli archivi museali online devono integrare questi dati e renderli disponibili al pari dell'immagine o del file digitale del bene culturale. Il processo di raccolta e aggregazione dati si riassume in un pacchetto di informazioni raccolte nei cosiddetti metadati. Questi metadati sono accorpati al file dell'oggetto digitale e ne definiscono meglio il contenuto, la sua origine, descrivono ciò che rappresenta e le modalità e caratteristiche di ripresa. Esempio virtuoso è dato dai musei che prediligono un approccio *open access* sia per le riproduzioni dei beni da loro conservati sia per le ricerche e le analisi su di essi. Nel contesto preso in considerazione un approccio *open access* è meglio rappresentato dalla possibilità di riutilizzo delle immagini dei beni culturali per scopi di studio e ricerca ma anche commerciali, senza l'applicazione di canoni o prezzi di utilizzo³⁷. Istituti come il Metropolitan Museum negli Stati Uniti o il Museo Egizio di Torino in Italia, con la loro scelta di applicare una policy *open access*, danno un grande contributo alla ricerca proprio attraverso la condivisione di questi dati. Ciò permette di favorire lo sviluppo culturale su più fronti, non solo quello dei consumatori di cultura, chi non partecipa alla creazione di nuovi contenuti e passivamente ne fruisce, ma anche quello degli addetti ai lavori, chi produce nuovi materiali e oggetti digitali o chi è già inserito nel settore della cultura o specificamente si occupa di arte e curatela dei beni culturali.

³⁵ Raccomandazione (UE) 2021/1970.

³⁶ Istituito con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169, 2 dicembre 2019, *Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*.

³⁷ Per *open access* intendiamo un movimento complesso teso alla condivisione e libertà di riutilizzo dei dati (metadati e oggetti digitali inclusi) senza necessità di richiedere autorizzazioni o particolari permessi, e soprattutto senza l'applicazione di costi di riproduzione; *Creative Commons, 5.1 Open GLAM: Open Access to Cultural Heritage*: «<https://certificates.creativecommons.org/cccertedu/chapter/5-1-open-glam-open-access-to-cultural-heritage/>» (17/11/23).

La metadattazione, come viene comunemente chiamata, consiste nell'associazione di dati ulteriori all'oggetto digitale, comprendenti un ventaglio più o meno ampio di informazioni: grandezze, datazione, descrizione, autore se conosciuto, tecnica di realizzazione, eccetera. Data l'importanza di non ridurre la digitalizzazione alla mera catalogazione di immagini di beni di varia natura, viene sconsigliato nel PND³⁸ di procedere alla digitalizzazione di beni non già catalogati in qualche modo, sui quali non si ha disponibilità di informazioni o per i quali non sia possibile l'osservazione diretta. Dire che è sconsigliato non deve portare però a pensare che tale operazione sia del tutto inutile. Proprio la digitalizzazione del bene e la sua condivisione con una comunità di esperti possono portare alla metadattazione di esso grazie al contributo di chi diversamente non avrebbe mai potuto esaminare l'oggetto e che così può farlo, seppure in modo limitato, da remoto.

L'oggetto digitale però, come nota anche Laura Moro³⁹ direttrice dell'ICDPC, costituisce a sua volta un tipo di patrimonio che non può essere qualificabile come un bene culturale ai sensi del Codice dei beni culturali né può essere sottoposto alla stessa tutela cui vengono sottoposti gli oggetti analogici dai quali senz'altro derivano. Ciò non esclude che però esista un patrimonio culturale digitale, che seppure basato sulla volontarietà e selezione degli istituti che conservano gli originali, è pur sempre un patrimonio spendibile e utilissimo per la crescita culturale di tutti. Dando per assodato il fatto che tutti gli attori in causa oggi hanno interesse alla *digitization* dei beni culturali, ciò che emerge come controverso è il tipo di politica di *digitalization* da utilizzare. Sposando un approccio *open access* è chiaro che nell'immediato non si produce ricchezza quanto piuttosto spese che vanno a gravare sugli istituti di cultura. Tuttavia, la gratuità del riutilizzo dell'immagine permette una sua maggiore circolazione, con standard approvati di qualità e riproduzione che impattano positivamente sulla promozione del bene culturale in oggetto. Dall'altra parte la monetizzazione è pur sempre un approccio che nell'immediato produce introiti certi e preventivi⁴⁰ comunque rivalutati, secondo decreto, alla luce di incrementi di copie o di valore dell'opera nella quale l'immagine del bene culturale compare⁴¹. Ciò però collide con lo scopo di promozione, gli alti costi per privati e aziende scoraggiano infatti l'utilizzo di immagini dei beni culturali, per cui spesso essi optano per immagini in *open access* che permettano di evitare costi esosi e non sempre certi. Gli approcci, in base all'attuale normativa, sono entrambi applicati e applicabili; i singoli istituti di cultura scelgono quale strada percorrere e come relazionarsi con il pubblico. È importante per questo distinguere tra

³⁸ Linee guida per la digitalizzazione del patrimonio culturale, PND 2022-2023, 22.

³⁹ Moro L., *Le immagini del patrimonio culturale*, cit., 117-123.

⁴⁰ Art. 108, c.b.c.

⁴¹ V. Decreto ministeriale n. 161, 11 aprile 2023 e Decreto ministeriale n. 108, 21 marzo 2024.

patrimonio culturale fisico e patrimonio culturale digitale, così come definito nell'art. 1 della Carta UNESCO del 2003⁴² sulla conservazione del patrimonio digitale: “un insieme di risorse insostituibili di conoscenza ed espressione umana. Esso comprende risorse culturali, formative, scientifiche e amministrative, come anche informazioni di natura tecnica, giuridica, medica e di altro genere, create in digitale, o convertite in forma digitale a partire da risorse analogiche già esistenti. I materiali digitali comprendono testi, database, immagini fisse e in movimento, audio, grafica, software e pagine web, in un'ampia e crescente varietà di formati”.

All'interno di uno stesso Paese sono individuabili approcci estremamente diversi, talvolta ibridi, altre volte pacificamente schierati, così come individuato anche dal *survey* periodico del progetto *OpenGLAM*, della *Open Knowledge Foundation*⁴³. Da questo sondaggio emerge però un quadro ampiamente frammentato e confuso su ciò che è possibile fare o meno con le immagini dei beni culturali.

La digitalizzazione diventa per questi motivi una missione caratterizzata da approcci contraddittori e di difficile uniformazione. Allo scopo di comprenderne meglio la portata è interessante capire quali siano le tecniche utilizzabili e utilizzate per realizzare la digitalizzazione dei beni culturali in custodia dei musei. Ci si riferisce, nello specifico, alla digitalizzazione di quadri, sculture, manufatti e oggetti mobili in generale. Notevole rilievo però ha senz'altro anche la riproduzione sotto forma di oggetto digitale di edifici di interesse storico-culturale e monumenti per cui si sfruttano processi e tecniche di digitalizzazione diverse da quelle dedicate ai beni mobili. Vero è che la fotografia, ad esempio, che costituisce un importante mezzo artistico, ma prima di tutto documentario, può essere impiegata sia per la riproduzione di beni immobili che di beni mobili. Tuttavia, nella società odierna ha assunto sempre più peso l'utilizzo di tecniche 3D che partendo da iniziali impieghi di progettazione e modellazione hanno assunto, grazie agli avanzamenti tecnologici, la capacità di analizzare e riprodurre fedelmente qualsiasi oggetto (pensiamo alle stampanti 3D). Al tipo di tecnica di digitalizzazione scelta si accompagnano poi standard e minimi qualitativi e quantitativi ottimali. La scelta tecnica deve accompagnarsi sia ad un esame della migliore forma di riproduzione che possa contenere tutte le caratteristiche peculiari del bene culturale, fisiche e percettive, sia ad una riflessione riguardo il miglior mezzo di fruizione e condivisione della riproduzione oltre che di accessibilità della stessa da parte di soggetti diversamente abili, non udenti, ipovedenti e così via.

⁴² Art. 1, *Carta sulla conservazione del patrimonio digitale*, UNESCO, 15 ottobre 2003.

⁴³ *Open GLAM Survey (Douglas McCarthy and Dr. Andrea Wallace, CC BY 4.0, 2018 to present)*: «<https://douglasmccarthy.com/projects/open-glam-survey/>» (07/11/23).

1.1. Tecniche di digitalizzazione 2D

La fotografia, nella sua veste digitale, può considerarsi come la prima forma di digitalizzazione. È oggi il mezzo più economico e democratico, accessibile, disponibile in vari gradi di accuratezza e professionalità e con costi contenuti in confronto a più dispendiose tecnologie. I limiti di questo mezzo sono molteplici e dipendono anche dal tipo di attrezzatura utilizzata e dalle specifiche tecniche da adottare in fase di ripresa. Non si esclude che in determinate condizioni la digitalizzazione attraverso il mezzo fotografico possa essere impossibile o più difficoltosa. Si pensi al caso della fotografia della facciata di una chiesa in un vicolo molto stretto, la riproduzione non è impossibile ma senz'altro non di così facile realizzazione. Si devono sempre tenere in considerazione poi le aberrazioni cromatiche e ottiche delle quali, già in fase di ripresa, è necessario valutare l'impatto sull'immagine finale e la possibilità di essere corrette. Nonostante tutto ciò, è difficile negare l'importanza della documentazione fotografica di opere e manufatti. L'utilizzo, ad esempio, della fotografia a fini documentali dello stato degli scavi archeologici o dei beni culturali in generale è non solo diffuso ma ormai spesso obbligatorio, ciò soprattutto per garantire un controllo più accurato degli stessi e anche per un interesse principalmente storiografico, archivistico e archeologico.

Sebbene la fotografia costituisca un mezzo espressivo, artistico e documentale ampiamente diffuso, il livello di precisione e accuratezza necessari in ambito di digitalizzazione dei beni culturali è sicuramente più alto della media cui solitamente siamo abituati. Fotocamere non professionali e cellulari non garantiscono, per lacune di interoperabilità e di standardizzazione, sufficiente risoluzione, profili colore realistici e formati comuni. Per questo lo standard è indicato precisamente dalle linee guida redatte da istituti di cultura e organizzazioni che si occupano di digitalizzazione del patrimonio culturale, votati alla più alta fedeltà di riproduzione possibile, nell'interesse del pubblico ma anche di loro stessi. La riproduzione fedele delle opere permette di raccogliere dati più completi riguardanti le tecniche pittoriche, di scultura, i pigmenti utilizzati e di ottenere informazioni anche sul contesto di realizzazione di una data opera. Si pensi solo a quanto possa influire il tempo sulla colorazione di quadri o fotografie d'epoca, la degradazione del colore e la sua documentazione possono essere utili al fine di ricostruire con esattezza date e strumenti utilizzati. Un esempio tra i più famosi di degradazione del colore è quello de *La ronda di notte* di Rembrandt van Rijn. Con le tecniche di indagine chimica applicate al colore dell'opera si è rilevato un uso di pigmenti che sono oggi notoriamente legati a fenomeni di alterazione per via dell'ossidazione delle particelle metalliche o per semplice fotosensibilità. La stessa *Ronda* è stata oggetto di un interessante esperimento di ricostruzione delle sue parti mancanti attraverso l'intelligenza artificiale nell'ambito di un lungo progetto intitolato *Operation Night Watch*

del Rijksmuseum⁴⁴ che ha portato all'analisi minuziosa della simbologia, dei colori, e di qualsiasi dettaglio nascosto del quadro, portando il tutto davanti al pubblico e ai visitatori del museo in tempo reale. Attraverso un vetro che divide il laboratorio dal percorso espositivo, le indagini del team del museo sull'opera diventano esse stesse attrazione e fonte di guadagno a beneficio di tutti e soprattutto della ricerca.

Ci si potrebbe chiedere in proposito se tutto ciò sia utile o quanto invece sia solo spettacolo e monetizzazione della ricerca sui beni culturali. È importante distinguere però le modalità di divulgazione. Il Rijksmuseum, ad esempio, pur ricercando evidentemente nuove fonti di attrazione del pubblico in sede, rimane punto di riferimento nella messa a disposizione delle proprie ricerche, pubblicate in *open access*, e nel rendere disponibile con le stesse modalità anche le immagini delle opere da esso conservate. Inoltre, la gratuità della messa a disposizione di tali immagini non equivale ad una minor qualità dei file rispetto agli standard utilizzati dai musei che invece richiedono un prezzo per le immagini delle opere in loro custodia⁴⁵. Il paradosso è che le immagini in *open access* del museo di Amsterdam, per il cui uso l'istituto non richiede alcun canone, hanno risoluzioni e standard qualitativi dei file molto più alti di quelli delle immagini distribuite gratuitamente, ad esempio dalla Galleria dell'Accademia di Venezia, che applicando un approccio di chiusura, rende disponibili online, e senza necessità di un compenso per il loro utilizzo, solamente immagini in bassissima risoluzione. La divulgazione di immagini di questo tipo limita e anzi può addirittura danneggiare la fruizione di capolavori, non rappresentati al meglio dall'istituto di cultura stesso che dovrebbe occuparsi della loro corretta rappresentazione.

È da notare come in progetti come quello del Rijksmuseum vengono adottate tecniche 2D, quali la fotografia e la scannerizzazione, e tecniche 3D, di modellazione e ricostruzione digitale. È chiaro che la fotografia da sola oggi è poco appetibile per il pubblico rispetto alle spettacolari ricostruzioni tridimensionali e immersive che hanno portato anche alla creazione di nuove forme di intrattenimento ed esperienza. Sono sempre di più le mostre interattive e le installazioni artistiche di grande successo, tra le quali vale la pena menzionare la recente *Van Gogh Exhibit* di *Exhibition Hub* e *Fever*⁴⁶,

⁴⁴ *Operation Night Watch*: «<https://www.rijksmuseum.nl/en/whats-on/exhibitions/operation-night-watch>» (16/11/23).

⁴⁵ Il Rijksmuseum mette a disposizione immagini delle opere in pubblico dominio gratuitamente e in alta risoluzione, per usi privati, professionali o commerciali. Per effettuare il download è richiesta la registrazione sul loro portale *Rijksstudio* e per i professionisti è disponibile, sempre gratuitamente, la possibilità di richiedere un file che includa dati utili alla post-produzione. Tutte le informazioni possono essere rinvenute nelle sezioni specifiche del sito del museo: «<https://www.rijksmuseum.nl/en/research/conduct-research/data/policy>» «<https://www.rijksmuseum.nl/en/research/image-requests>» (14/02/24).

⁴⁶ *Van Gogh Exhibit – The immersive experience*: «<https://vangoghexpo.com>» (16/11/23).

che ha spopolato tra il pubblico. In un contesto di eccessiva digitalizzazione e tendente alla spettacolarizzazione è fondamentale mantenere saldi gli obiettivi della digitalizzazione non trascurando la semplice documentazione delle opere e la loro preservazione e messa a disposizione del pubblico.

Il PND affronta specificatamente le modalità di conduzione del processo di digitalizzazione dell'opera attraverso tecniche 2D e 3D in delle apposite linee guida in allegato al piano⁴⁷. La fotografia è annoverata come uno dei mezzi più pratici ed efficaci per gli scopi perseguiti dal Piano. La tecnica fotografica è versatile nella riproduzione di oggetti bidimensionali e tridimensionali. È considerata economica rispetto ad altre tecniche ma non per questo meno accurata. Essa può rendere facilmente fruibili le opere digitalizzate sul web e permette anche di ottenere stampe e copie di alta qualità degli oggetti bidimensionali. La carenza intrinseca del mezzo per la reale analisi e fruizione dei beni culturali 3D è chiara ma ad ogni modo ciò non esclude, in assenza di particolari esigenze, una certa potenzialità anche in questo frangente per la ricerca e gli intenti di restauro di statue e manufatti. La fotografia ci permette anche di documentare con esattezza colori e stato delle opere pittoriche. L'ampia opera di digitalizzazione fotografica del Metropolitan Museum di New York e della National Gallery of Art di Washington DC ha coinvolto migliaia di opere, disponibili in *open access*, tra cui anche molte opere di Van Gogh. Le opere del pittore espressionista, risalenti al XIX secolo, sono apprezzate in tutto il mondo e conservate nei più prestigiosi musei. Prima dell'avvento dell'uso sistematico della fotografia nel campo della digitalizzazione dei patrimoni museali, fruire di opere quali le *Rose* e gli *Iris* di Van Gogh sarebbe stato impossibile per molti che non avevano la possibilità di recarsi lì dove fisicamente sono conservati i quadri. Oggi, con una ricerca negli archivi online dei due musei, è possibile visionare, scaricare le immagini di queste opere e anche riutilizzarle per scopi di studio, di ricerca, o di lucro⁴⁸.

L'uso di fotocamere e ottiche è quindi disciplinato dal PND per una ottimale ripresa di beni diversi da quelli archivistici, per i quali certamente la tecnologia scanner rimane quella più adatta. Nell'ambito del Piano stesso è indicata la necessità di evitare distorsioni prospettiche⁴⁹; ciò rimanda all'uso delle tecniche di ripresa dei beni architettonici che prevedono apposite correzioni atte ad evitare tutte le aberrazioni. Nella ripresa di quadri e disegni, come di affreschi e simili, è fondamentale fare poi

⁴⁷ Linee guida per la digitalizzazione del patrimonio culturale, PND 2022-2023.

⁴⁸ *Open Access at the National Gallery of Art*: «<https://www.nga.gov/notices/open-access-policy.html>» (16/11/23); *The Metropolitan Museum of Art – Image and Data Resources*: «<https://www.metmuseum.org/about-the-met/policies-and-documents/image-resources>» (16/11/23).

⁴⁹ Linee guida per la digitalizzazione del patrimonio culturale, PND 2022-2023, 14.

attenzione alle aberrazioni cromatiche⁵⁰. I tecnicismi delle linee guida, nonostante possano apparire quasi incomprensibili per l'utente medio, per gli addetti ai lavori costituiscono una griglia strettissima di scelte operative che coinvolgono la fase di ripresa ma anche quella di post-produzione. Infatti, particolare rilievo devono avere la post-produzione e i formati di lavoro (RAW, TIFF, ecc.) e l'uniformazione di questi aspetti al fine di permettere il confronto diretto tra opere digitalizzate da diversi istituti grazie all'utilizzo di un linguaggio comune nell'acquisizione delle immagini, e favorendo così risultati più precisi dei lavori e delle ricerche che si basano proprio su tali immagini.

Per tornare al caso delle riproduzioni digitali dei quadri di Van Gogh, le sue *Rose* appaiono oggi bianche, quasi candide, se non per qualche pigmento rosato che tradisce l'aspetto originario che tali opere dovevano avere in principio. L'uso di lacca rossa serviva a rendere più brillanti colori come il rosa delle *Rose* e il violetto degli *Iris*⁵¹. Tuttavia, l'uso di lacche porta con sé un grave problema rispetto alla resa del colore sul lungo periodo, proprio a causa della loro fotosensibilità. Nei suoi dipinti Van Gogh fece un uso massiccio di lacca rossa, ancor di più dopo che il pittore si era accorto dell'evanescenza del colore nei suoi quadri che egli pensava di evitare con dosi più alte del composto⁵². Questo esempio ci fa capire come la documentazione fotografica possa essere molto utile per comprendere meglio determinate scelte cromatiche che possono rivelarsi come non volute ed essere anzi il risultato di reazioni chimiche inaspettate o di una errata conservazione. Ciò vale anche oggi per opere che sono apparentemente ben conservate ma che tra qualche decade potrebbero avere un aspetto totalmente differente. Come precedentemente osservato, la luce è nemica della pittura. Anche l'aria, l'umidità e la temperatura sono fattori che possono influire sul piano della conservazione delle opere; ciò non inficia però la fruizione dei beni culturali all'interno dei musei, non tanto almeno quanto le scelte espositive degli istituti museali stessi. Il vero colore di un'opera è osservabile solo con la giusta illuminazione ma talvolta fonti di luce adatte ad una fruizione ottimale dell'opera sono invece inadatte alla conservazione della stessa. In questo la digitalizzazione può davvero essere d'aiuto nel preservare le opere, ad esempio ricreando copie che possono venire esposte al fianco degli originali ed essere illuminate

⁵⁰ Linee guida per la digitalizzazione del patrimonio culturale, PND 2022-2023, 15-16.

⁵¹ Centeno S. A., Hale C., Carò F. et al., *Van Gogh's Irises and Roses: the contribution of chemical analyses and imaging to the assessment of color changes in the red lake pigments*, in *Heritage Science*, 5, 18 (2017).

⁵² Lo stesso Van Gogh si accorge delle alterazioni di colore che affliggono i suoi quadri scrivendo al fratello Theo di come: *"Paintings fade like flowers"* (lettera 765 a Theo van Gogh). Inoltre, egli stesso fa riferimento ad un uso più massiccio di lacca rossa: *"All the more reason to boldly use them too raw, time will only soften them too much"* (lettera 595 a Theo van Gogh). Tutte le lettere e gli scritti di Van Gogh sono disponibili online grazie al *Van Gogh Museum*: «<https://vangoghletters.org/vg/letters.html>» (16/11/23); *Original colours of Van Gogh's paintings – Research project REVIGO (Van Gogh Museum)*: «www.vangoghmuseum.nl/en/about/knowledge-and-research/completed-research-projects/revigo/research-results-revigo-paintings» (16/11/23).

correttamente senza temere alcun danno. Ciò è possibile implementando mezzi tecnologici che permettano una fruizione parallela dell'originale, più fragile o sensibile, e della copia che visivamente risulta più accurata rispetto alle caratteristiche originarie dell'opera. La fruizione di tali copie "corrette" può avvenire sia online che *in situ* e in quest'ultimo caso con l'esposizione di copie fisiche o digitali. Il discorso vale anche per la ripresa delle opere che non deve pregiudicare gli originali con una illuminazione potenzialmente deteriorante, soprattutto in casi di particolare fotosensibilità della pittura come quello delle opere di Van Gogh⁵³.

Come è stato accennato in precedenza, l'uso invece di scanner è principalmente riservato ai beni archivistici e bibliografici. L'impiego di tali strumenti in ambiti diversi da quelli descritti è residuale. L'utilizzo dello scanner in questa area rimane però fondamentale per l'acquisizione dei negativi in quanto unico mezzo valido per garantire la piena resa della profondità di ombre e luci. A tale fine vengono utilizzati scanner a tamburo e per pellicole, che permettono anche di "registrare" le scelte tecniche attuate in fase di ripresa, riguardanti il campo e il fuoco, e quelle attuate durante il successivo sviluppo in fase di camera oscura. La scannerizzazione bidimensionale, per ovvie limitazioni del mezzo, è inadatta alla digitalizzazione di beni diversi da negativi, documenti, stampe o disegni. Allo stesso modo, per quanto concerne i disegni e le stampe, spesso, l'uso dei tradizionali scanner 2D deve accompagnarsi a tecnologie più evolute che ne analizzano la superficie dando un modello tridimensionale della stessa. Ciò è possibile solo grazie all'uso delle tecnologie 3D e vale anche per i quadri e le opere pittoriche in genere, che pur nella loro apparente natura bidimensionale sono pur sempre oggetti fisici con una loro tridimensionalità anche se non immediatamente evidente.

1.2. Tecniche di digitalizzazione 3D

Tra le tecniche di digitalizzazione 3D analizzate dal PND⁵⁴ troviamo il *laser scanning* e la fotogrammetria 3D. In questa sede è opportuno notare che entrambi costituiscono una evoluzione del normale scanner 2D e che il loro funzionamento prevede l'utilizzo di elementi mobili o fissi che non entrano mai direttamente in contatto con l'oggetto, che può essere messo in movimento (laddove ciò non costituisca un rischio per la sua integrità) o può essere immobile su una piattaforma (girevole o meno). Entrambe le

⁵³ Kirchner E., et al., *Recreating Van Gogh's original colors on museum displays*, in *Proc. IS&T Int'l. Symp on Electronic Imaging: Color Imaging XXIV: Displaying, Processing, Hardcopy, and Applications*, (2019), 77-1 – 77-6.

⁵⁴ Linee guida per la digitalizzazione del patrimonio culturale, PND 2022-2023.

tecniche hanno il vantaggio di ricostruire un'immagine 3D dell'oggetto che funge da modello tridimensionale e digitale il quale potenzialmente permette di ricreare quello stesso oggetto fisicamente, attraverso mezzi quali le stampanti 3D, in modo da riprodurre persino i difetti e le imperfezioni.

Se nelle tecniche 2D era importante osservare l'oggetto al netto di aberrazioni ottiche qui il problema principale è fare sì che l'oggetto sia riprodotto nella sua interezza senza tralasciare alcun dato e mantenendone fedeli le proporzioni. Fondamentale è quindi il lavoro non solo di raccolta dei dati ma anche la successiva post-produzione degli stessi che vengono rielaborati includendo anche informazioni non meramente dimensionali ma anche di colore, ad esempio, che possono essere integrate successivamente o acquisite contestualmente alla ripresa dell'oggetto fisico. Anche qui sono necessari standard di operatività che non possono passare in secondo piano. La possibilità di accedere all'oggetto ed eventualmente riprodurlo anche in luoghi distanti e ad opera di enti o istituti, pubblici e privati, diversi da quelli che originariamente lo hanno digitalizzato dipende proprio dalla condivisione di standard comuni.

Per quanto concerne la conservazione è utile riflettere sul fatto che anche il laser, sebbene tarato in modo tale da scongiurare danni, costituisce una fonte luminosa potenzialmente dannosa per gli oggetti più delicati e fotosensibili. Ciò è ancora più comprensibile se si pensa all'impiego della medesima tecnologia in ambito di restauro e in particolare di pulizia delle opere d'arte e dei manufatti. Il laser incide sulla materia e la modifica, rischiando di interagire in modo preoccupante, ad esempio, con la fotosensibilità dei composti e dei materiali.

Le tecniche di digitalizzazione 3D possono essere più adatte senz'altro per la riproduzione di statue e manufatti tridimensionali. È vero però che soprattutto la fotogrammetria ha avuto un grande impiego nell'analisi di oggetti anche bidimensionali. Così è per i quadri e gli affreschi che presentano in realtà sporgenze, rilievi e imperfezioni sulla loro superficie rilevabili solo grazie appunto alla fotogrammetria. Attraverso la creazione di nuvole di punti e la loro elaborazione al computer è possibile addirittura individuare siti archeologici nascosti così come irregolarità nella stesura del colore o nelle pennellate.

Tali dati possono senz'altro essere inclusi in quella che chiamiamo metadattazione dell'oggetto. La fotografia rimane il primo approccio visibile e la prima immagine dell'oggetto, nonché la più semplice da rendere accessibile al pubblico. L'oggetto digitale 3D invece è difficilmente fruibile o analizzabile senza una conoscenza tecnica specifica, seppur rudimentale. L'uso quindi di tecnologie 3D è più utile nel campo dei beni culturali ad addetti ai lavori più che al fruitore medio. Vero però è anche il fatto che con l'avvento delle stampanti 3D, chiunque possieda un modello leggibile può riprodurre un oggetto,

completo della sua colorazione e con materiali anche diversi. Allo stesso modo, l'analisi di modelli e in particolare di *mesh* 3D già texturizzati e metadati, permette anche al profano in materia di tecniche di modellazione di poter esaminare l'oggetto, soprattutto nel caso in cui gli istituti di cultura mettano a disposizione portali che guidano il pubblico in questo senso. La messa a disposizione dei propri oggetti digitali 3D è sempre più incentivata, soprattutto in ambito di *open access*. A tal fine esistono programmi appositi cui gli istituti di cultura possono fare riferimento per iniziare e strutturare un programma di digitalizzazione 3D per poi divulgare i risultati in *open access*⁵⁵. L'incentivo viene anche dalla spinta europea all'accelerazione sulla digitalizzazione del patrimonio culturale.

La difficoltà di leggere e interpretare i dati ottenuti attraverso queste tecniche di digitalizzazione non dovrebbe però giustificare un comportamento di chiusura degli istituti e alla non divulgazione dei propri modelli digitali. Lo Smithsonian Institution, per esempio, mette a disposizione tutti i modelli 3D delle opere, dei manufatti e dei reperti archeologici da esso conservati⁵⁶, seppure non sempre con licenza aperta. Tale approccio però non è condiviso da tutti; è famoso il caso del busto di Nefertiti, conservato dal Neues Museum, oggetto di una diatriba legale risoltasi in sede extragiudiziale. Il caso è utile per individuare le possibili problematiche delle tecniche di digitalizzazione 3D. Il museo ha tutt'oggi nella sua collezione uno dei busti egizi più belli e famosi di tutta la storia: la testa di Nefertiti, inizialmente parte di una scultura più grande e completa e brutalmente smembrata per esigenze logistiche nel trasferimento all'estero del manufatto. Nel 2015 due artisti avrebbero digitalizzato la testa di Nefertiti di nascosto con uno scanner mobile. La creazione dell'immagine risultante da tale attività di scannerizzazione era avvenuta senza l'autorizzazione dell'istituto che la conservava. Data la qualità del modello digitale ottenuto si evidenziò da subito che la sua acquisizione non poteva essere avvenuta secondo le modalità descritte dai due artisti. I mezzi che i due dicevano di aver utilizzato non avrebbero mai potuto dare risultati così eccellenti. Si ipotizzò allora che in realtà il modello provenisse dagli archivi del museo, i quali sarebbero stati violati al fine di recuperare illegalmente l'oggetto digitale 3D già creato dall'istituto di cultura. Nonostante l'assenza di prove a favore la tesi del presunto hackeraggio era avvalorata dal fatto che il modello non era mai stato reso pubblico dal museo. La divulgazione del modello si ebbe infatti solo nel 2019 a seguito di una causa dell'artista Cosmo Wenman contro l'istituto, che riteneva di avere dei diritti di proprietà intellettuale sul modello digitale. La vicenda giuridica ha portato all'applicazione del

⁵⁵ *GLAM 3D Open Access*: «<https://glam3d.org>» (16/11/23)

⁵⁶ *Smithsonian 3D digitization*: «<https://3d.si.edu>» (16/11/23).

Freedom of Information Act tedesco⁵⁷ e alla conseguente messa a disposizione del pubblico della riproduzione 3D del busto egizio.

Le tecnologie 3D sono più costose e hanno bisogno di attrezzature specifiche e processi lunghi e difficoltosi. Soprattutto in casi di acquisizione del colore è necessario spesso il supporto di fotocamere digitali. La strumentazione per la post-produzione è anch'essa costosa e consiste in *workstation* dotate di caratteristiche tecniche di alto livello adatte all'elaborazione dei dati, in particolare di RAM, processori e spazi di archiviazione che reggano il flusso di lavoro intenso. Ciò che viene acquisito sotto forma di nuvola di punti deve poi essere elaborato e unito al profilo colore in un unico *mesh* 3D, che può essere texturizzato o meno e che costituisce il prodotto digitale finito.

Il processo di digitalizzazione 3D, quindi la modellazione dell'oggetto digitale, necessita di tre fattori: l'oggetto originale, l'acquisizione dei dati, e la loro elaborazione successiva. La stessa valutazione del migliore mezzo di digitalizzazione 3D passa per la natura dell'oggetto, a seconda del tipo di materiale che abbiamo davanti, della forma, delle dimensioni e del fatto che serva o meno acquisirne la colorazione⁵⁸.

La tecnologia 3D costituisce un importante mezzo di *digitalization* e permette lo scambio di dati più completi e inediti. Il vero potenziale del *laser scanning* sta nel poter comprendere ad esempio se un oggetto ha attraversato un periodo caratterizzato da particolari situazioni climatiche o contesti ambientali particolarmente inquinati e così via. Al fianco della creazione di modelli esiste poi la semplice analisi ai raggi X e tramite laser per il rilevamento di ripensamenti dell'artista o di vere e proprie opere nascoste (coperte anche da successive pitture), oltre che di alterazioni di colore, fattori inquinanti e altri tipi di danneggiamenti o modificazioni che possono essere intervenuti volontariamente o meno.

A livello europeo la Commissione, al fianco anche del Parlamento e del Consiglio, spinge per il miglioramento dell'accessibilità digitale del patrimonio culturale. Già la raccomandazione 2011/711 conteneva indicazioni utili rivolte agli Stati membri per l'adozione di politiche di digitalizzazione e per la messa online dei risultati su portali condivisi e aggiornati a livello europeo⁵⁹. La raccomandazione affronta la problematica dell'organizzazione e dei fondi suggerendo una sempre più sinergica collaborazione tra istituti pubblici e settore privato. Sono qui codificate per la prima volta le indicazioni che

⁵⁷ *Federal Act Governing Access to Information held by the Federal Government*, 5 settembre 2005.

⁵⁸ Adamopoulos E., Rinaudo F., Ardissono L., *A Critical Comparison of 3D Digitization Techniques for Heritage Objects*, in *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 10, 10 (2019), 1-2.

⁵⁹ Raccomandazione (UE) 2011/711 della Commissione *sulla digitalizzazione e l'accessibilità in rete dei materiali culturali e sulla conservazione digitale* 27 ottobre 2011.

ritroviamo nella più recente raccomandazione su uno spazio comune dei dati sul patrimonio culturale⁶⁰, tra cui la necessità che i beni in pubblico dominio rimangano tali anche nella loro versione digitale e siano resi sempre più accessibili. Importante è anche il riferimento alla preservazione dei materiali digitali. La tenuta di un archivio digitale non è seconda per difficoltà di gestione a quella di un archivio fisico. Anche per questo è necessario condividere standard di digitalizzazione che permettano la pronta migrazione dei dati in server alternativi e il loro aggiornamento secondo le tecnologie più recenti. Tutto ciò è ancora più complicato nel campo dei modelli 3D quando a dover migrare sono dati estremamente dettagliati e pesanti che possono avere caratteristiche difficili da rendere interoperabili.

Il ruolo delle tecniche 3D è quindi sfaccettato. La scelta però degli istituti se procedere o meno alla digitalizzazione 3D dei beni culturali da essi custoditi deve essere ponderata, dati anche i grandi costi derivanti da operazioni di questo tipo, decisamente superiori al semplice utilizzo di mezzi di digitalizzazione 2D. Perciò sono state elaborate delle linee guida a livello europeo⁶¹, ad opera dell'Expert Group on Digital Cultural Heritage and Europeana, articolate in dieci punti dettagliati, che forniscono gli strumenti per la gestione degli *asset* culturali. In tali punti vengono indicati i criteri per individuare l'adeguatezza o meno della digitalizzazione 3D di un bene e le opportunità che possono derivare da ciò, si affrontano poi gli aspetti a cui prestare attenzione al fine di non ledere il diritto d'autore. Vengono fatte poi una serie di altre valutazioni di tipo tecnico: se sia il caso di procedere ad una digitalizzazione *in-door* o *out-door*, come identificare il corretto formato da utilizzare, la qualità minima e l'equipaggiamento giusto. Sono linee guida per addetti ai lavori che abbracciano i principi già dettati nella Carta sulla conservazione del patrimonio digitale, approvata dall'UNESCO nel 2003, e che possono essere utili per comprendere la direzione che l'Unione Europea ha ormai più volte espresso di voler intraprendere e sulla quale non sembra arretrare riguardo l'intensificazione degli sforzi e dei progressi nella digitalizzazione 3D in ambito paneuropeo⁶².

1.3. Standard di digitalizzazione

È opportuno analizzare brevemente gli standard di digitalizzazione che permettono la facile condivisione dei dati e costituiscono la base dell'interoperabilità. L'interoperabilità

⁶⁰ Raccomandazione (UE) 2021/1970.

⁶¹ *Basic principles and tips for 3D digitisation of tangible cultural heritage for cultural heritage professionals and institutions and other custodians of cultural heritage*: «<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/basic-principles-and-tips-3d-digitisation-cultural-heritage>» (16/11/23).

⁶² *Declaration of Cooperation on advancing the digitisation of cultural heritage* (2019).

dei sistemi e dei prodotti digitali, con tutto il bagaglio di tecnologie, saperi vari e risorse, è infatti il fulcro di una corretta ed efficiente condivisione dei dati. Lo scopo è quello di creare ecosistemi digitali interdipendenti che possano non solo rispecchiare meglio le necessità che attualmente si pongono riguardo la condivisione e la trasparenza dei dati ma permettano anche di abbattere i costi di gestione, rimuovendo duplicazioni e doppi del sistema⁶³. Tale visione comporta però come è ovvio una comune pratica gestionale, riguardo l'assunzione dei modelli 3D e delle fotografie, ma anche rispetto alla loro messa a disposizione online e alle modalità di archiviazione.

Va da sé che un sistema, seppur interoperabile e interdependente, deve avere criteri di archiviazione comuni agli altri sistemi dello stesso tipo, o con i quali deve interagire. Proprio per soddisfare l'uniformazione di identificazione del bene culturale è opportuno creare un nuovo metodo di certificazione digitale dell'identità del bene culturale, in modo da ovviare a inutili duplicazioni e confusioni, e permettere a chi consulta il sistema di ottenere una chiara e univoca indicazione degli elementi digitali riconducibili a quel bene fisico e viceversa. Tale strumento potrebbe trovare un punto di riferimento nei cataloghi d'arte, o in altri archivi esterni alla pubblica amministrazione. La problematicità dell'individuazione di ciò che può essere bene culturale pone dei limiti anche a ciò che è riconoscibile dal sistema in modo "ufficiale" come patrimonio culturale. Lo scarto tra patrimonio amministrativamente riconosciuto, cioè ciò che l'amministrazione documenta e afferma essere tale vincolandolo a certi limiti, e patrimonio reale, cioè che quindi è percepito come tale dal cittadino medio o che intrinsecamente ha un evidente valore culturale, costituisce quindi un primo ostacolo alla standardizzazione dei processi di certificazione. Dal lato amministrativo, e burocraticamente parlando, la certificazione del bene culturale e il suo lungo *iter* non soddisfano le necessità dell'ecosistema digitale, il quale oggi viaggia a velocità decisamente più sostenuta rispetto agli uffici del Ministero. La strada da percorrere è quindi quella di un sistema che possa soddisfare contemporaneamente più necessità e fini. La certificazione dell'identità digitale del bene culturale dovrebbe quindi collegare il bene culturale ai procedimenti amministrativi che lo riguardano, collegare il bene culturale alle risorse digitali ad esso riferite e ai dati riguardanti l'interazione con lo stesso e infine consentire di tracciare le interazioni con il bene culturale, nell'ambito dei sistemi informativi dell'amministrazione e di terze parti.

In tema di snellimento delle procedure di certificazione esiste un progetto che ambisce alla costruzione di una piattaforma *ad hoc*. L'idea sarebbe quella di costruire un portale a partire da dati già ampiamente esistenti ma disponibili in modo frammentato e diffuso in altre piattaforme e con standard diversi uno dall'altro. Il risultato auspicato è

⁶³ Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale 2022-2023, 22.

di ottenere i certificati dello *status* di bene culturale in modo più rapido e con la possibilità del rilascio di un solo documento valido per più utilizzi⁶⁴. L'infrastruttura nazionale dei dati del patrimonio culturale dovrà essere separata dalle applicazioni destinate al pubblico e permetterà di essere sfruttata attraverso specifiche API (*Application Programming Interface*) da parte di istituti e sistemi. Il pubblico accederà ai dati attraverso applicazioni di *front-end* destinate alla consultazione degli stessi. Il patrimonio di metadati raccolti viene conservato (in un unico cloud) separatamente dai mezzi di consultazione (che possono essere molteplici e diversi tra loro) ed è messo a disposizione in modo uniforme. Rimane ferma una certa autonomia degli istituti nella scelta del modello di relazione con l'infrastruttura, a partire da due prototipi di riferimento: il modello integrato e il modello federato. Il primo prevede un grado di interdipendenza massimo dove lo "sfruttamento" dell'infrastruttura è completo (integrato appunto). La gestione dei dati qui avviene tramite l'infrastruttura stessa e secondo le sue policy di gestione. Nel modello federato, invece, dove l'interdipendenza è più blanda, i dati non sono conservati nell'infrastruttura ma sono solo referenziati sulla stessa, quindi con la possibilità per l'ente di gestire autonomamente i propri dati e di scegliere quali servizi condividere con l'infrastruttura. Nella realtà ci si potrà trovare a realizzare modelli ibridi e ricamati sulle necessità degli istituti e dei loro archivi. L'infrastruttura nazionale non intende sostituire le infrastrutture già esistenti, l'applicazione di modelli ibridi o federati risolve infatti questa necessità di autonomia da parte degli istituti riguardo le modalità di digitalizzazione e conservazione dei dati che già implementano⁶⁵.

La realizzazione dell'impianto sopra descritto è in parte già stata attuata grazie ai fondi del PNRR⁶⁶. Sotto questo punto di vista rimane problematico l'indirizzo attuale di governo e del Ministero che diverge dal PND e che rischia di vanificare gli investimenti finora spesi per la creazione di un sistema aperto, apparentemente non visto di buon occhio dai fautori della tutela dell'immagine dei beni culturali in una logica di contingentamento dell'utilizzo della stessa dietro autorizzazione e pagamento. Quanto tali divergenze affliggeranno il sistema e complicheranno i tentativi di semplificazione del PND è ancora incalcolabile.

Di fatto, altra problematica di non poco conto è quella per cui il PND in quanto documento non prescrittivo non è in grado di apportare modifiche all'attuale disciplina del Codice dei beni culturali. Anche nel PND come nel Codice dei beni culturali si fa la

⁶⁴ Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale 2022-2023, 35.

⁶⁵ Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale 2022-2023, 32-34.

⁶⁶ Riguardo l'attuazione dei progetti finanziati nell'ambito degli investimenti approvati nel PNRR, e nello specifico rispetto ai progetti e investimenti M1C3, è possibile consultare il sito OPEN PNRR della Fondazione Openpolis: «<https://openpnrr.it>» (14/02/24).

distinzione tra usi gratuiti previsti dalla legge e usi a scopo di lucro limitati da un sistema autorizzatorio e tariffario. Anche Wikimedia Italia ha sollevato nel 2022 delle perplessità riguardo la scarsa incisività del PND⁶⁷. Soprattutto riguardo il riuso a fini commerciali delle immagini dei beni culturali si pone l'accento su quanto sia necessario usare un discrimine più puntuale riguardo i soggetti obbligati al pagamento di una tariffa, proponendo di mantenere tale impostazione al fianco di una preventiva autorizzazione solo per grandi società e in casi particolari come quelli della creazione di NFT. La proposta è di esplicitare la possibilità per gli istituti di cultura di mettere a disposizione le immagini dei beni culturali in loro custodia gratuitamente rendendole riutilizzabili senza alcun costo anche nel caso in cui ciò venga fatto a fini di lucro. Ciò deve avvenire sempre secondo principi di apertura dei dati e di interoperabilità elaborati scientificamente e riconosciuti dalla comunità accademica internazionale. In questo frangente è chiaro che Wikimedia si vorrebbe porre in una posizione privilegiata di dialogante con le amministrazioni e referente degli istituti di cultura per la diffusione e circolazione delle immagini. Il sistema aperto di Wikipedia e di Wikimedia soffre infatti del limite a certi usi da parte dei loro utenti delle immagini di opere d'arte in pubblico dominio condivise sui propri canali. Tali problematicità che inibiscono le potenzialità di Wikimedia rispetto al patrimonio culturale sono oggetto di un tentativo di superamento attraverso specifici accordi della Fondazione con i musei che vogliono attuare una politica *open access* sfruttando le potenzialità del mezzo Wikipedia e i servizi ad esso collegati. È già avviato da tempo un progetto di collaborazione tra Wikimedia e alcuni istituti di cultura che vorrebbe costituire il trampolino di lancio nella digitalizzazione *open access* dei musei italiani, abbiano essi già iniziato questo percorso o meno, con la possibilità in quest'ultimo caso di un sostegno nell'avvio dei programmi. Il progetto si chiama "Tutti i musei su Wikipedia" e ad oggi annovera tra i suoi partecipanti importanti realtà museali come il Museo Egizio di Torino e il Museo Civico di Modena⁶⁸.

La creazione di un sistema aperto quindi può avvenire secondo varie modalità ma non può prescindere da certi requisiti minimi che i dati che vi sono inseriti devono per forza di cose rispettare. L'acquisizione dei dati dovrebbe avvenire seguendo, tra gli altri, i cosiddetti principi FAIR (*Findable, Accessible, Interoperable, Re-usable*) elaborati a partire dal 2014 e riconosciuti a livello internazionale. Questi principi descrivono i requisiti che le risorse digitali devono avere per essere riutilizzate a fini scientifici e non

⁶⁷ Tali perplessità vengono espresse dalla fondazione in una lettera aperta caricata sul proprio sito nella sezione Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale 2022-2023 / Consultazione Wikimedia Italia:

«https://wiki.wikimedia.it/wiki/Piano_nazionale_di_digitalizzazione_del_patrimonio_culturale_2022-2023/Consultazione_Wikimedia_Italia» (14/02/24).

⁶⁸ Tutti i musei su Wikipedia: «<https://www.wikimedia.it/musei>» (14/02/24).

solo. È da notare che i principi, inoltre, non distinguono se il riutilizzo avviene ad opera di persone o macchine, e quindi in modo automatizzato o meno⁶⁹.

Rispetto alla produzione dei dati le risorse digitali devono soddisfare le caratteristiche di rintracciabilità, attuata per mezzo di identificatori persistenti e adeguati metadati descrittivi; accessibilità, i metadati devono essere rilasciati in forma libera e devono essere accessibili da macchine ed esseri umani secondo protocolli predefiniti, anche se l'oggetto digitale cui sono associati non è in *open access*; interoperabilità, i metadati devono essere interrogabili e indicizzabili da qualsiasi sistema informativo, per fare ciò è assolutamente necessario che i dati rispettino standard e formati comuni; riutilizzabilità, le risorse digitali e i metadati associati devono essere rilasciati con licenze chiare che consentano il riutilizzo e la ricombinazione. Allo scopo di rispettare i requisiti FAIR esistono tecnologie apposite che permettono di applicare gli stessi in automatico al momento della gestione e condivisione dei dati⁷⁰. Tutto ciò serve a favorire l'interoperabilità, sulla quale è opportuno concentrarsi anche per quanto riguarda gli standard espressi nelle Linee guida per la digitalizzazione del patrimonio culturale del PND. Da notare poi come la ricerca di standard non sia solo una questione interna, di ricerca di unitarietà a livello nazionale o europeo, ma si manifesta anche in altre realtà nazionali al di fuori dell'Europa, in particolare negli Stati Uniti.

La discussione su quali formati di file utilizzare è nel mondo digitale odierno uno dei problemi principali che limitano l'interoperabilità. Prendendo in considerazione il mondo della fotografia digitale, è frequente per le case di produzione di attrezzatura fotografica implementare montature differenti dai concorrenti, cambiando addirittura l'aggancio degli obiettivi a seconda della serie di appartenenza del corpo macchina e i tipi di file utilizzati. Ad esempio, gli obiettivi Canon montano solo (o quasi) su corpi macchina della casa madre e sfruttano file RAW del tipo CR2, mentre gli obiettivi Fujifilm montano solo sui corpi macchina Fujifilm, per di più solo della stessa serie di componenti, e utilizzano file RAW del tipo RAF. L'uso di file proprietari soddisfa esigenze di mercato e di protezione ma è dannosa in una prospettiva di reale interoperabilità.

In proposito il PND cerca di dare indicazioni sul tipo di *file master* da utilizzarsi stabilendo standard unici in considerazione del mezzo di acquisizione del bene culturale e sulla base del tipo di necessità che la risorsa digitale deve soddisfare. Il *file master* dovrebbe comporsi di due tipi di dati, un file TIFF 6.0 e un file RAW (entrambi non

⁶⁹ Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale 2022-2023, 38-40; *Guiding Principle for Findable, Accessible, Interoperable and Re-usable Data*: «<https://force11.org/info/guiding-principles-for-findable-accessible-interoperable-and-re-usable-data-publishing-version-b1-0/>» (14/02/24).

⁷⁰ Un esempio di tali tecnologie è la tecnologia IIIF (*International Image Interoperability Framework*) ampiamente diffusa nel mondo GLAM: «<https://iiif.io>» (21/01/24).

compressi), optando per il mantenimento di uno solo dei due laddove si facciano presenti esigenze documentate quali ad esempio la necessità di contenimento dei costi di *storage* per cui data la natura dell'oggetto fisico è superfluo conservare entrambi i tipi di file. Per questo può capitare che in ambito documentale e archivistico si preferisca optare per la conservazione del solo file TIFF. È pacifico che se prendiamo ad esempio un quadro, esso deve essere acquisito attraverso una fotocamera o scanner adatti, e non si potrà prescindere dall'acquisizione anche del file RAW. Quale tipo di file RAW scegliere dipenderà poi dall'attrezzatura utilizzata e dall'esigenza di massimizzazione delle informazioni acquisite in fase di ripresa⁷¹.

Al *file master* devono accompagnarsi metadati imprescindibili e di varia utilità che ne integrino la completezza dall'esterno (metadati tecnici) o che permettano l'individuazione e la rintracciabilità dell'oggetto digitale (metadati descrittivi). Tali metadati devono essere acquisiti, fatte salve necessità di gestione interna all'istituzione, secondo lo standard METS (*Metadata Encoding and Transmission Standard*) che permette la codificazione di metadati descrittivi, amministrativi e strutturali delle risorse digitali. Tra i metadati elencati i più importanti e rilevanti per l'utente finale sono senz'altro i metadati tecnici, che rientrano nel gruppo dei metadati amministrativi e gestionali. Tali metadati sono contenuti in un *file sidecar* che accompagna il file grezzo e ne integra le informazioni tecniche interne non sempre sufficienti. Colore, intensità, saturazione, bilanciamento del bianco e così via, sono tutti parametri tecnici variabili a seconda del dispositivo che viene adottato per l'acquisizione dell'immagine e delle condizioni esterne presenti in fase di ripresa. Il tipo di file utilizzato per contenere le informazioni di tipo tecnico dipende poi dal programma scelto per l'elaborazione e il rendering del file, per cui si può optare ad esempio per un file Exif o XML⁷².

Tali parametri tecnici sopra accennati sono influenzati anche da scelte in fase di ripresa calibrate su linee guida comuni. Standard condivisi di questo tipo possono permettere di ricostruire le condizioni di osservazione e riproduzione ottimali dell'oggetto digitale, rispecchiando il più da vicino possibile le caratteristiche dell'originale e anzi permettendo se vogliamo una maggior accuratezza nella resa dell'opera, al netto dell'illuminazione dei musei spesso fallace (colpevolmente o meno) e tendente ad un *crowd-pleasing* esagerato. L'occhio umano è infatti spesso più soddisfatto da colorazioni particolarmente sature che nascondono le sfumature. Ciò influenza la tecnica espositiva e l'allestimento museale. Questo dettaglio è preso in considerazione anche nella costruzione dei dispositivi digitali e degli schermi in essi integrati (retina o LCD). Tutto ciò rende necessaria una maggiore attenzione in fase di

⁷¹ Linee guida per la digitalizzazione del patrimonio culturale, PND 2022-2023, 25-28

⁷² Linee guida per la digitalizzazione del patrimonio culturale, PND 2022-2023, 29-34

riproduzione e di successiva visualizzazione dell'oggetto digitale. Il mezzo di riproduzione non può prescindere infatti da un conseguente adattamento del file a suddette caratteristiche. Schermi e attrezzature professionali, tuttavia, tengono sempre più in conto le necessità degli addetti ai lavori (grafici e fotografi ad esempio) e offrono dispositivi di alta qualità e con rese realistiche e libere da condizionamenti di mercato (schermi RGB).

Possiamo notare come il PND faccia anche un passo ulteriore nell'ambito della creazione di standard spingendosi anche ad una fase successiva alla ripresa e acquisizione del bene culturale. Le immagini dei beni culturali pubblicate online dovrebbero secondo il PND rispettare requisiti minimi di risoluzione, essere privi di filigrane invasive o *watermark*, e avere dimensioni consone ad usi differenti dal semplice uso ai fini di studio e ricerca, garantendo qualsiasi riutilizzo e diffusione permessi dalla normativa. Assume importanza anche il dovere di allegare a questi oggetti digitali metadati coerenti e dettagliati. Si fa salva, inoltre, la possibilità di download delle immagini e degli oggetti digitali, possibile con o senza previa registrazione dell'utente, la quale deve essere agevole. La pubblicazione dell'immagine online dovrebbe avvenire poi con applicativi *open source* ed è raccomandato l'utilizzo del protocollo IIF per garantire la condivisione tra le diverse istituzioni⁷³.

Con lo sviluppo del cosiddetto web semantico diventa vitale trovare un linguaggio comune ma allo stesso tempo evoluto che possa migliorare le ricerche, l'interconnessione, e l'interoperabilità. La tendenza al superamento del web fatto di collegamenti ipertestuali passa dalla sempre più massiccia presenza di metadati incorporati negli oggetti digitali cui si riferiscono. Il web semantico vuole sfruttare proprio questo patrimonio digitale per implementare un sistema più rapido ed efficace, oltre che più accurato. Si evitano quindi i collegamenti a file scollegati o non pertinenti per poter procedere a ricerche mirate sulla base dei metadati caricati online. Questo contesto di grande e continua evoluzione non lascia certo da parte il sistema culturale e nello specifico la progettazione ed esecuzione della digitalizzazione dei beni culturali. Va da sé che, sulla base di quanto precedentemente descritto, i metadati allegati agli oggetti digitali relativi a beni culturali assumono valore ulteriore. L'implementazione del web semantico va a favore delle ricerche e della fruizione di opere d'arte e del patrimonio culturale in generale in modo realmente efficace e intelligente. L'importanza della svolta sistematica è più evidente in ambito di amministrazione e comunicazione delle istituzioni culturali. Non è obbligatorio di fatto per le istituzioni culturali usare il sistema METS, possiamo però affermare che tale sistema sia oggi il più usato per la metadattazione di

⁷³ Linee guida per l'acquisizione, la circolazione e il riuso delle riproduzioni dei beni culturali in ambiente digitale, PND 2022-2023, 34.

qualsiasi oggetto digitale, non solo di file relativi a beni culturali. Anche qui l'individuazione e l'adozione di uno standard comune è auspicabile nel breve periodo proprio per risolvere gli ancora persistenti problemi di interoperabilità dati dall'adozione di sistemi di metadattazione individuali e differenziati istituzione per istituzione. Il tentativo di *silo-breaking* è stato portato avanti anche da Europeana nell'ambito della implementazione, nei suoi archivi e per tutti i dati che vi sono inseriti, del sistema di metadattazione EDM (*Europeana Data Model*)⁷⁴. Gli standard di creazione di questo modello, auspicabile nel suo utilizzo dalle istituzioni culturali di tutta Europa, sposano anche le necessità specifiche del contesto culturale e artistico. Europeana pone l'accento sul dialogo con il settore GLAM e le potenzialità di questo standard di metadattazione per la digitalizzazione e conservazione online del patrimonio culturale⁷⁵. Lo standard EDM è stato preso inoltre come esempio base per la creazione di ulteriori modelli di metadattazione. Altre istituzioni e aggregatori di metadati, tra cui la Digital Public Library of America, hanno avviato partnership con Europeana e hanno proceduto allo sviluppo di sistemi analoghi che favorissero il loro inserimento nel web semantico e una maggiore interoperabilità⁷⁶. Il modello quindi può dirsi vincente, e negli anni ha permesso una consultazione sempre più agevole della miriade di dati aggregati sul portale di Europeana, comprendente informazioni e oggetti digitali di varia natura e non solo relativi al patrimonio culturale in senso stretto. La metadattazione per mezzo di altri standard quali il METS, ampiamente utilizzato e soprattutto dalle librerie digitali, ha richiesto poi l'adozione di un sistema di conversione automatico per i dati inseriti in Europeana dal modello originale al modello EDM⁷⁷. Con questa operazione Europeana è perfettamente in grado di dialogare con sistemi alternativi e specifici di altri settori e di uniformarli allo scopo di mantenere la coerenza interna dei suoi portali, liberando però il creatore dei metadati originali dall'obbligo di implementare ab origine l'EDM.

Negli Stati Uniti il modello predominante per quanto riguarda almeno la digitalizzazione del patrimonio culturale è proprio il METS. Tale modello sopperisce alle mancanze di un altro modello ampiamente utilizzato in America, il MARC (*Machine Readable Catalogue*), che non soddisfa la ricchezza e completezza richiesta dal settore GLAM. Le premesse sono sempre le stesse: si cerca un sistema il più inclusivo possibile che possa risolvere le criticità di interoperabilità tra istituzioni, che permetta di abbattere

⁷⁴ *About Europeana Data Model*: «<https://joinup.ec.europa.eu/collection/education-culture-and-sport/solution/europeana-data-model/about>» (21/01/24).

⁷⁵ *The Europeana Data Model for Cultural Heritage*: «https://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Share_your_data/Technical_requirements/EDM_Documentation/EDM_Factsheet.pdf» (21/01/24).

⁷⁶ Petras V., Hill T., Stiller J. et al., *Europeana – a Search Engine for Digitised Cultural Heritage Material*, in *Datenbank Spektrum* 17, 41–46 (2017).

⁷⁷ Silva A. L., Terra A. L., *Cultural Heritage on the Semantic Web: The Europeana Data Model*, in *IFLA Journal*, 0(0) (2023).

i *silos* e che sfrutti a pieno le potenzialità del web semantico⁷⁸. Per tale motivo il METS, che offre una completezza maggiore e permette di includere metadati più complessi riguardanti oggetti digitali 2D e 3D, ha avuto un ruolo centrale nel progetto di digitalizzazione avviato a livello nazionale negli Stati Uniti e codificato a livello federale dal progetto collaborativo FADGI (*Federal Agencies Digital Guidelines Initiative*). Il progetto specifico per la digitalizzazione del patrimonio culturale nasce nell'ambito del *Still Image Working Group*, una divisione apposita che si occupa della elaborazione di linee guida comuni per la digitalizzazione delle "immagini fisse", intese in contrapposizione con le "immagini in movimento", pertinenza della divisione *Audio Visual Working Group*. Il gruppo di lavoro ha elaborato un documento *ad hoc* simile al nostro PND che guida le istituzioni e gli istituti di cultura americani nella conduzione dei loro progetti di digitalizzazione del patrimonio culturale. Esso include un codice etico, aspetto decisamente rilevante rispetto al problema dell'appropriazione culturale, e contiene indicazioni dettagliate simili se non identiche a quelle già affrontate in materia di uniformazione di *file master* e *file sidecar*, con specificazione anche delle soglie minime qualitative e quantitative che i dati raccolti devono rispettare⁷⁹. Questo ci dice come la ricerca di standard interni nella digitalizzazione riguardante il settore GLAM non sia un mero vezzo europeo ma sia sempre più la manifestazione di un bisogno generalizzato di condivisione e di fruizione a distanza di contenuti non meramente commerciali.

Il panorama esposto rappresenta solo una trattazione parziale e non esaustiva delle problematiche legate all'interoperabilità. Tuttavia, rimane chiaro, a seguito di quanto detto, che tali problemi hanno rilievo di non poco conto nel settore culturale e iniziano ad essere sempre più attenzionati dai governi e dai loro apparati seppur spesso a livelli non coercitivi e ben lontani dal concetto di *soft law* e dalla sua capacità di influenzare e spingere alla regolamentazione di un dato settore.

2. Approcci e tendenze nell'uso dell'immagine dei beni culturali in custodia delle istituzioni museali

L'art. 9 della Costituzione recita che la Repubblica: "Tutela il paesaggio e il patrimonio artistico della Nazione". Nulla però si dice rispetto alle immagini di tali beni. È chiaro che i beni culturali, intendendo come tali i beni "che costituiscono testimonianza materiale

⁷⁸ O'Neill B., Stapleton L., *Digital cultural heritage standards: from silo to semantic web*, in *AI & Soc* 37, 891–903 (2022).

⁷⁹ FADGI *Technical Guidelines for Digitizing Cultural Heritage Materials (Third Edition – May 2023)*: «<https://www.digitizationguidelines.gov/guidelines/digitize-technical.html>» (21/01/24).

avente valore di civiltà”⁸⁰, hanno un certo valore e necessitano di essere protetti e conservati al meglio. Questo interesse di conservazione e questo dovere di tutela di tali beni da parte dello Stato può giustificare secondo alcuni che le immagini del patrimonio culturale siano riservate agli usi autorizzati da esso. Il problema ha natura principalmente giurisprudenziale e quindi interpretativo. Alcune Corti, infatti, hanno iniziato, sulla spinta di certi musei italiani, a ritenere esistente un diritto all’immagine del bene culturale posto nella disponibilità dello Stato e fatto valere attraverso l’attenta vigilanza degli istituti di cultura che lo conservano. Questa nuova tendenza⁸¹ trae giustificazione dal Codice civile e, più in particolare, dagli articoli 6, 7 e 10 c.c., rispettivamente rubricati *Diritto al nome*, *Tutela del diritto al nome* e *Abuso dell’immagine altrui*. La problematica di questa interpretazione è chiara. Il Titolo I del Libro I del Codice civile è chiamato *Delle persone fisiche*, e le norme in esso contenute non prevedono una loro applicazione ad oggetti, sebbene ritenuti meritevoli di particolare tutela, quali i beni culturali. L’accostare il patrimonio culturale a diritti tipici della persona fisica è un pericolo di abuso interpretativo come lo è del resto l’escamotage di individuare una qualche lesione di un diritto in capo allo Stato. Se lo Stato, infatti, dal punto di vista economico, può soffrire un qualche danno, certo non può trovarsi lesa un diritto di immagine dello stesso derivante dall’abuso dell’immagine del patrimonio culturale. Sottoposto ad apposita tutela, il patrimonio culturale è individuato infatti come un’entità separata dalle istituzioni, dalla pubblica amministrazione e dallo Stato stesso.

Ci troviamo davanti ad una materia complessa caratterizzata da una spaccatura che attraversa il mondo dell’arte, della curatela dei beni culturali e della cultura in generale. Mentre taluni sostengono la doverosità di tutelare il patrimonio culturale in senso assoluto e pregnante, trattandone le immagini come beni di proprietà dello Stato, tanto quanto il bene culturale in sé, altri invece ritengono che un diritto dello Stato in questo contesto non esista e che la proprietà del bene fisico non può estendersi ad un monopolio della sua immagine ricavato a partire dall’immaginario dei musei e costruito nelle Corti con la loro giurisprudenza, come avvenuto nel caso dell’*Uomo vitruviano* e i numerosi casi riguardanti il *David* di Michelangelo⁸². La cultura per essere libera necessita di una piena libertà di espressione che passa anche per il libero utilizzo dell’immagine dei beni culturali a prescindere da quello che l’istituto di cultura depositario dello stesso possa ritenere decoroso o meno.

⁸⁰ Decreto legislativo n. 112, 31 marzo 1990, *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997*, n. 59.

⁸¹ Sul punto v. Bartolini A., *Quale tutela per il diritto all’immagine dei beni culturali? (Riflessioni sui casi dell’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci e del David di Michelangelo)*, in *Aedon*, 2 (2023).

⁸² V. recenti casi giurisprudenziali Trib. Venezia, ord. 17 novembre 2022; Trib. Firenze, sent. 20 aprile 2023; Trib. Firenze, sent. 26 agosto 2023.

Proprio il decoro del bene culturale assume un valore importante nel dibattito pro o contro la liberalizzazione dell'uso delle immagini dei beni culturali. Chi sposa la tesi proprietaria di un sistema chiuso abbraccia un approccio di monetizzazione dell'immagine del patrimonio culturale e assume lecito sottoporre la stessa al medesimo regime al quale sono sottoposti i beni culturali fisici. Per loro natura i beni immateriali e in particolare i beni culturali immateriali come definiti dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale⁸³, necessitano per la loro sopravvivenza di essere diffusi, conosciuti e quindi sopravvivere all'oblio⁸⁴. Così come le tradizioni, i canti e le lingue, allo stesso modo i dati e le riproduzioni dei beni culturali che se non condivise rischiano di servire a poco altro se non a meri scopi di catalogazione. La disciplina dei beni immateriali non può quindi essere parificata a quella dei beni fisici. Il Codice dei beni culturali, a partire dalla norma dell'art. 20 c.b.c., incardinerebbe la tutela del decoro e della fruibilità del bene culturale proprio sul concetto di materialità dello stesso, da cui deriva il rischio che esso venga deturpato o danneggiato in qualche modo. Tale presupposto sarebbe tanto pregnante da rendere addirittura inapplicabili le sanzioni e le misure conformative previste dal Codice dei beni culturali in assenza di una res materiale⁸⁵. Sempre rispetto alla tutela della fisicità del bene culturale bisogna notare che la necessità di una sua tutela non impedisce comunque di concedere lo stesso in uso a "singoli richiedenti" ex art. 106 co. 1 c.b.c. La concessione in uso è data dallo Stato, dalle Regioni e dagli altri enti pubblici territoriali "per finalità compatibili con la loro destinazione", dietro pagamento di un canone adeguato e a seguito di provvedimento ministeriale per i beni in consegna al Ministero (art. 106 co. 2 c.b.c.). in caso invece di beni non in consegna del Ministero l'art. 106 co. 2 *bis* prescrive comunque l'ottenimento preventivo di una autorizzazione ministeriale rilasciata "a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilità della destinazione d'uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo"⁸⁶.

C'è infine una ulteriore lacuna del sistema appena esposto, che prescinde dall'assenza di un qualsiasi riferimento nella lettera della norma dell'art. 106 c.b.c. all'immagine dei beni culturali (oggetto del microsistema dei due successivi articoli del Codice). Sembra infatti che il regime di concessione in uso dei beni culturali non tenga

⁸³ Art. 2, *Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale*, UNESCO, 17 ottobre 2003. Per approfondimenti sulla normativa internazionale in materia di patrimonio culturale immateriale, v. Harding S., *Intangible cultural heritage*, in Celani J., De Luca A., Pailli G. et al. (a cura di), *The Italian Law of Cultural Heritage – A Dialogue with the United States*, Sesto Fiorentino, 45-52, 2024.

⁸⁴ Fantini S., *Beni culturali e valorizzazione della componente immateriale, I beni immateriali tra regole privatistiche e pubblicistiche – Atti Convegno Assisi (25-27 ottobre 2012)*, in *Aedon*, 1 (2014).

⁸⁵ Bartolini A., *L'immaterialità dei beni culturali*, cit.

⁸⁶ Kurcani K., *La riproduzione del bene alla prova della liberalizzazione della sua immagine*, cit.

conto di quelli di appartenenza privata ma si ricolga solo a quelli di pertinenza pubblica. Gli articoli 20 e 21 c.b.c. non prevedono infatti alcun obbligo di comunicazione al Ministero o di ottenimento di una sua autorizzazione preventiva in caso di concessione in uso del bene culturale di proprietà privata⁸⁷. Tale mancanza si riflette anche nel regime concessorio dell'uso delle immagini dei beni culturali.

Ripartendo dalla già citata definizione dell'art. 1 della Carta UNESCO del 2003⁸⁸ sulla conservazione del patrimonio digitale arriviamo alla conclusione che la natura digitale delle riproduzioni di cui trattiamo quando parliamo di immagine dei beni culturali non sono affatto beni rivali, all'opposto vivono in virtù della loro non rivalità che ne permette e ne favorisce anzi la condivisione e il riutilizzo. L'impianto codicistico basato su una intrinseca rivalità dei beni culturali materiali giustificerebbe certo una gestione dello stesso in modo da assicurare che il godimento da parte di un individuo non ne pregiudichi il godimento da parte di altri; risulta invece assurdo gestire con lo stesso sistema di autorizzazione e prezzi i beni virtuali godibili da più soggetti anche contemporaneamente senza pregiudicare le prerogative del proprietario⁸⁹, in questo caso se si vuole lo Stato.

Da un punto di vista economico invece, la gestione monopolistica delle immagini dei beni culturali sarebbe del tutto antieconomica per gli istituti di cultura⁹⁰. Un caso tra tutti è quello della Biblioteca Estense Universitaria di Modena⁹¹. La biblioteca nel periodo da gennaio ad aprile 2022 avrebbe concesso autorizzazioni per un totale di 3.500 euro, di tale cifra però sarebbe stato incassato solo meno della metà. Il motivo di questa discrepanza andrebbe ricercato nella desistenza dei richiedenti, per costi elevati, tempistiche di rilascio lunghe o altre ragioni. In ogni caso rimane il fatto che l'avvio della macchina burocratica non ha avuto una reale utilità e la giustificazione data dai presunti introiti si è rivelata in realtà inesistente. Dato il caso concreto appena illustrato la ricerca di un possibile guadagno rischia di portare a spese ulteriori che potrebbero addirittura

⁸⁷ Brocca M., *La disciplina d'uso dei beni culturali*, in *Aedon*, (2) 2006.

⁸⁸ Art. 1, *Carta sulla conservazione del patrimonio digitale*: "un insieme di risorse insostituibili di conoscenza ed espressione umana. Esso comprende risorse culturali, formative, scientifiche e amministrative, come anche informazioni di natura tecnica, giuridica, medica e di altro genere, create in digitale, o convertite in forma digitale a partire da risorse analogiche già esistenti. I materiali digitali comprendono testi, database, immagini fisse e in movimento, audio, grafica, software e pagine web, in un'ampia e crescente varietà di formati".

⁸⁹ Resta G., *Il regime giuridico dell'immagine dei beni*, in *Il Libro dell'anno del Diritto*, Treccani, 2016.

⁹⁰ Manacorda D., *Dieci argomenti per una piena liberalizzazione dell'uso delle immagini del patrimonio culturale pubblico*, in Manacorda D. e Modolo M. (a cura di), *Le immagini del patrimonio culturale – Un'eredità condivisa?*, Pisa, 2023, 15-31; sul punto v. anche Casini L., *Riprodurre il patrimonio culturale? I "pieni" e i "vuoti" normativi*, in *Aedon*, 3 (2018).

⁹¹ Bagnoli M., *Circolazione delle immagini tra pubblico e privato*, in Manacorda D. e Modolo M. (a cura di), *Le immagini del patrimonio culturale – Un'eredità condivisa?*, Pisa, 2023, 141-147.

non essere coperte in toto. Sotto questo aspetto, anzi, l'assenza di un rischio di fallimento del mercato⁹² rende ingiustificato il tentativo di costruzione di questo monopolio delle immagini che rischia di privare il mercato della possibilità di creare reddito diffuso attraverso il riutilizzo delle immagini dei beni culturali e la loro circolazione secondo la "cultura del libero riuso"⁹³. Con gli introiti generati da questa libera circolazione sarebbe possibile, e forse doveroso, rovesciare completamente il paradigma attualmente predominante in Italia⁹⁴ e retribuire il privato cittadino che condivide e riusa l'opera contribuendo a quell'interesse di valorizzazione che si traduce in maggiore conoscenza e conoscibilità del bene e aumento degli ingressi al museo⁹⁵. Il privato è contento e libero nell'espressione della sua creatività ed eventualmente del suo esercizio di attività economiche anche attraverso e grazie alle immagini del bene culturale, lo Stato pure nel momento in cui gli incassi aumentano sui canali di ricavo già consolidati, biglietterie, gadget, turismo, senza dover gestire un'ulteriore organizzazione di controllo, sanzione, autorizzazione e distribuzione delle riproduzioni dei beni culturali.

Parallelamente ad un approccio *open access* accolto da alcuni istituti culturali, si assiste ancora ad una notevole ritrosia a condividere i frutti delle proprie ricerche e digitalizzazioni. È opportuno trattare separatamente i due approcci portando a sostegno casi ed esempi pratici. Non solo in Italia, anche negli Stati Uniti e nel Regno Unito esistono istituti che si rifiutano di adottare un sistema *open access*. Questo è confermato da famosi casi quali le controversie riguardanti la legittimità del progetto *Wiki Loves Monuments*⁹⁶ rispetto alla normativa italiana vigente⁹⁷ e il caso della National Portrait Gallery⁹⁸ contro la Wikimedia Foundation e un cittadino americano che aveva condiviso su Wikipedia migliaia di fotografie in alta risoluzione della collezione della NPG scaricate dal sito della galleria. Nessuno di questi due casi è stato portato a giudizio, ma simili problemi continuano ad esistere a distanza di anni e ad essere oggetto di controversie anche in Italia arrivando davanti alle corti civili. Come si vedrà, in particolare Firenze e

⁹² Resta G., *Chi è proprietario delle Piramidi? L'immagine dei beni tra property e commons*, in *Politica del diritto*, 4 (2009), 575 e 594.

⁹³ Manacorda D., *L'immagine del bene culturale pubblico tra lucro e decoro: una questione di libertà*, in *Aedon*, 1 (2021).

⁹⁴ Manacorda, *Dieci argomenti per una piena liberalizzazione dell'uso delle immagini del patrimonio culturale pubblico*, cit.

⁹⁵ Basti pensare all'incremento di ingressi registrato dalle Gallerie degli Uffizi all'indomani della campagna di sponsorizzazione del museo condotta da Chiara Ferragni sui suoi canali social.

⁹⁶ Per approfondimenti sui dettagli, il contesto e le potenzialità dell'iniziativa, v. Pensa I., *Wiki Loves Monuments*, in Manacorda D. e Modolo M. (a cura di), *Le immagini del patrimonio culturale – Un'eredità condivisa?*, Pisa, 2023, 181-185.

⁹⁷ *Wiki Loves Monuments / Problemi legali*: «https://wiki.wikimedia.it/wiki/Wiki_Loves_Monuments/Problemi_legali» (17/11/23).

⁹⁸ Per approfondimenti, v. Davey F., *After the National Portrait Gallery: Can there copyright in exact photographic copies?*, in *SSRN*, (2020).

Venezia, sia per l'enorme patrimonio storico artistico delle due città, sia per via della politica adottata dagli istituti museali che vi hanno sede, sono oggi i due fori più coinvolti nella creazione di quello che possiamo definire un pseudo copyright, un diritto all'immagine dello Stato sulle immagini dei beni culturali, senza alcun limite temporale e apparentemente neanche territoriale. In definitiva è fondamentale comprendere le potenzialità dell'accesso aperto rispetto a quelli che oggi sono invece gli evidenti svantaggi di un approccio di chiusura reso sempre più insostenibile nei modi e mezzi di mantenimento anche a causa del diffondersi di tecnologie di riproduzione sempre più di alta qualità e a basso costo, nonché portatili e facili da maneggiare.

2.1. *Approccio Open Access*

La problematizzazione della digitalizzazione delle collezioni museali passa per tre categorie di oggetti digitali: immagini dei beni culturali, documentazione scientifica e banche dati⁹⁹. Ciò che ci interessa qui è il primo tipo di oggetti digitali appena elencati. Alla luce della Direttiva 2019/1024¹⁰⁰, i problemi riguardanti l'uso delle immagini dei beni culturali esistono solo laddove esiste per gli Stati un'eccezione all'*open access by default*. Con tale direttiva si permette infatti ai musei di richiedere un prezzo per l'uso dei documenti in loro possesso quando ciò è utile al recupero dei costi di riproduzione e di stabilire tale canone sulla base dell'ammontare dei propri investimenti e delle prospettive di recupero degli stessi¹⁰¹. Nonostante però questa possibilità la tendenza dei più grandi musei del mondo in Europa e Stati Uniti è quella di gestire le opere digitalizzate con un approccio *open access*. Tra i casi più noti possiamo citare istituti di cultura riconosciuti come punti di riferimento del mondo museale mondiale: Met, Rijksmuseum, Museo Egizio di Torino¹⁰².

All'interno dell'Unione Europea l'eccezione della direttiva 2019/1024 va in controtendenza rispetto alle scelte dei sopracitati istituti di cultura e consente di mantenere un sistema chiuso e autorizzatorio, purché esso incida in modo obbiettivo sulle modalità di riuso, non sia discriminatorio e non sia di ostacolo alla concorrenza¹⁰³. Evidente è la bipolarità del sistema che da una parte apre alla libera circolazione e al libero riutilizzo dei documenti in possesso delle amministrazioni, dall'altra invece permette il sopravvivere di queste discrepanze giustificandole come eccezioni dettate

⁹⁹ Croce M., *La digitalizzazione delle collezioni museali. Stato dell'arte e prospettive*, in *Aedon*, 2 (2023).

¹⁰⁰ Direttiva 2019/1024/UE del 20 giugno 2019 *relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione)*.

¹⁰¹ Considerando n. 38, Direttiva 2019/1024/UE.

¹⁰² Kurcani K., *La riproduzione del bene alla prova della liberalizzazione della sua immagine*, cit.

¹⁰³ Croce, *La digitalizzazione delle collezioni museali*, cit.

evidentemente da una miopia riguardo l'antieconomicità del sistema così come portato avanti dai musei che usano un approccio di monetizzazione delle immagini dei beni culturali.

Dopo il 2001, con la Conferenza di Budapest, il concetto di *open access* viene sempre più ad acquisire importanza nel mondo scientifico e culturale. L'atto di nascita ufficiale della definizione di *open access* e del relativo movimento è la Dichiarazione di Berlino del 2003¹⁰⁴. Con essa viene stabilito che i contributi in *open access* devono soddisfare due requisiti. Il primo è che l'autore o il detentore dei diritti deve garantire l'accesso libero e gratuito a tutti gli utilizzatori in modo universale e irrevocabile, permettendone la distribuzione, riproduzione, la trasmissione, la creazione di lavori derivati e di rielaborazioni per qualsiasi scopo e attribuendo la paternità intellettuale a chi di dovere. Il secondo requisito è che la versione del contributo deve essere completa dei materiali e della esplicita autorizzazione alla divulgazione in *open access* in ogni file digitale che la riproduca, e deve essere depositata in un archivio online supportata da un'istituzione che persegua gli obiettivi dell'*open access*. Se questa definizione e individuazione funziona bene con le pubblicazioni scientifiche e di ricerca, difficile dire che gli stessi principi sono pacificamente accettati da parte degli istituti culturali e in particolare dai musei come parte della loro missione. Se alcune aperture in tema di *open access* vi erano state nel precedente Governo, grazie anche all'Ufficio ministeriale della Digital Library, le tendenze attuali si concretizzano invece in una stretta alla circolazione delle immagini dei beni culturali e ad una loro concessione dietro compenso. Secondo la guida di Creative Commons, la definizione di cosa sia l'accesso aperto per le GLAM (*Galleries, Libraries, Archives and Museums*) e rispetto al patrimonio culturale è ancora controverso ed è un concetto tuttora in evoluzione. *Open GLAM* vorrebbe dire quindi rendere accessibile digitalmente le collezioni degli istituti museali e di cultura e che i beni culturali in pubblico dominio siano resi disponibili gratuitamente e senza restrizioni¹⁰⁵. A prescindere dalla definizione che si vuole usare è chiaro che l'approccio di monetizzazione e tariffazione delle immagini dei beni culturali non può in alcun modo conciliarsi con il concetto di *open access*. Cadono così entro la definizione di sistema chiuso anche tutti quegli istituti che riservano i diritti sulle immagini delle loro collezioni alla propria discrezionalità e al pagamento di un canone quando lo scopo per cui ne è richiesto l'utilizzo è di lucro. Eppure, l'interesse delle istituzioni come degli istituti di cultura dovrebbe sempre e comunque essere quello di favorire l'arricchimento culturale ma anche quello reale in senso di sviluppo e miglioramento.

¹⁰⁴ Dichiarazione di Berlino, *Accesso aperto alla letteratura scientifica*, 2003.

¹⁰⁵ *Creative Commons, 5.1 Open GLAM: Open Access to Cultural Heritage*: «<https://certificates.creativecommons.org/cccertedu/chapter/5-1-open-glam-open-access-to-cultural-heritage/>» (17/11/23).

Una ricerca del 2014¹⁰⁶ ha rilevato che il pubblico che interagiva con il sito della Tate Gallery, caso virtuoso di galleria museale che applica l'*open access* alle sue collezioni online, lo faceva per motivi diversi. La ricerca si è concentrata sull'area del sito della galleria dedicata ai suoi artisti e alle opere della collezione; l'area è quella più visitata con circa un 40% degli utenti totali del sito. Entro questa percentuale il 57% degli utenti ha dichiarato di cercare un particolare artista, un 32% voleva leggere i testi (metadati) relativi ad un dato artista o ad un'opera, un altro 32% cercava un'opera nello specifico e ben il 22% voleva scaricare un'immagine. Le statistiche continuano con percentuali diverse di utenti che hanno dichiarato di voler ricondividere un'immagine sui social, confrontare più artisti o più opere o semplicemente rivedere le opere in modalità *slideshow*. Lo scopo della visita del sito è stato quindi diviso in quattro macro-tipi di interesse: per scopo intellettuale, per cercare ispirazione o per piacere, per pianificare una visita o per condividere qualcosa sui social. Ciò ha confermato una varietà degli interessi degli utenti che non sempre avevano chiaro da subito il motivo per cui si erano collegati alla collezione online. Diversificato è anche il tipo di soggetti facenti parte di quel 40% di visitatori della collezione online da esperti e conoscitori dell'arte a studenti, ragazzi e in generale non professionisti del settore. La ricerca conferma quelli che dovrebbero essere gli obbiettivi della *digitization* e della *digitalization*, con particolare attenzione alla metadattazione. Sebbene non vi possa essere certezza che tutti i visitatori del sito avessero visitato la galleria o che effettivamente avessero intenzione di farlo, la percentuale di ricerche in quella specifica area del sito dedicata alla collezione digitalizzata ci fa capire come questo aspetto incuriosisse sempre di più e interessasse tutti i tipi di pubblico già dieci anni fa.

Un'altra ricerca, più recente, del 2020¹⁰⁷, si è focalizzata sulla fruizione del patrimonio culturale online prendendo come caso di studio il Metropolitan Museum of Art di New York (Met). La ricerca parte da alcuni presupposti. È stimato che meno del 10% del patrimonio artistico culturale in possesso dei musei sia visibile in esposizione. Da qui emerge una evidente inadeguatezza degli spazi fisici museali ad accogliere l'enorme quantità di opere d'arte e reperti di vario tipo che giacciono nei magazzini. Sul punto è interessante l'iniziativa della Pinacoteca di Brera che mette in mostra, attraverso appositi spazi allestiti allo scopo e visibili attraverso dei vetri, le opere conservate nei depositi, altrimenti escluse dall'esposizione principale, e quelle correntemente oggetto

¹⁰⁶ Villaespesa E., *Digital audience research: Understanding visitors' motivations and usage of the online collection*, in *CultureHive*, 2014: «<https://www.culturehive.co.uk/resources/understanding-motivations-and-usage-of-the-tate-online-collection/>» (17/11/23); Elena Villaespesa, è stata *Digital Analyst* per la Tate Gallery, *Digital Media Analyst* presso il Metropolitan Museum of Art di New York ed è oggi *Digital Analyst Lead* alla National Gallery of Art di Washington.

¹⁰⁷ Navarrete T., Villaespesa E., *Digital Heritage Consumption: The Case of the Metropolitan Museum of Art*, in *magazén*, Edizioni Ca' Foscari, n. 2, 1 (2020).

di restauro¹⁰⁸. Le iniziative però come quelle di Brera non sono molto comuni. Secondo i dati al 2017 meno del 10% del patrimonio digitalizzato dai musei europei era disponibile in rete¹⁰⁹. In questo contesto è comprensibile il perché sia necessario implementare gli sforzi di digitalizzazione e condivisione. Tuttavia, esempi virtuosi in questo senso ci sono. Al netto delle controversie in Inghilterra e in Italia¹¹⁰, Wikipedia costituisce un mezzo di fruizione di immagini, oltre che di informazioni, portentoso. Il sito è stato per lungo tempo tra i primi tre più visitati al mondo e rimane oggi tra i primi dieci. Chi si rivolge a Wikipedia cerca informazioni ma facendo ciò si imbatte anche in tutta una serie di immagini che ritraggono opere d'arte e quadri, tra cui almeno 119¹¹¹ sono di proprietà del Met. La ricerca ha avuto origine dalla necessità di capire come la collaborazione tra il museo newyorkese e Wikipedia abbia influenzato la visualizzazione online di opere pittoriche (nello specifico dipinti) nella disponibilità dell'istituto. Dal 2017 il Met ha messo in atto una politica di *open access*¹¹² mettendo a disposizione di Wikimedia tutti i beni culturali e archeologici da esso digitalizzati, al fine di essere utilizzati come illustrazioni negli articoli dell'enciclopedia online. I dati raccolti mostrano che la fruizione di queste copie digitali non avviene per un interesse specifico; l'utente medio che si imbatte in un'opera del Met presente su Wikipedia non lo fa perché sta cercando quella specifica opera, può invece visualizzarla anche solo cercando la biografia dell'artista che l'ha dipinta oppure ancora (e per la maggior parte dei casi) leggendo un articolo su storia, geografia o mitologia. La pubblicazione online delle collezioni, quindi, risponde a scopi diversi da quelli edonistici o ludici cui è interessato il fruitore medio del museo fisico; gli scopi illustrativi sono di gran lunga più interessanti per il pubblico online, sebbene questo non vuol dire che esso si concentri solo in una fruizione passiva di suddette opere. Proprio lo scopo illustrativo di tali opere in articoli che non trattano di arte può veicolare il pubblico indirizzandolo su altri articoli più specifici e arricchendone la conoscenza artistica grazie, in primo luogo, alla natura dell'enciclopedia online, la quale è caratterizzata da una fruizione discontinua e sincretica e dai collegamenti ipertestuali.

¹⁰⁸ V. breve documentario su *RepubblicaTV* interviene il Direttore della Pinacoteca di Brera James Bradbury: «<https://video.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/l-arte-nascosta-il-deposito-trasparente-di-brera-unico-al-mondo/274231/274768>» (07/05/24); la Pinacoteca di Brera ha anche attivato un progetto che permette di osservare le fasi della restaurazione delle opere da essa conservate attraverso la costruzione di un "laboratorio trasparente", un box di vetro che rende visibile il lavoro dei restauratori e delle altre maestranze coinvolte nel processo di restaurazione: «<https://pinacotecabrera.org/collezioni/laboratorio-di-restauro/>» (07/05/24).

¹⁰⁹ Nauta G. J., Van den Heuvel W., Teunisse S., *Europeana DSI 2 – Access to Digital Resources of European Heritage. D4.4. Report on ENUMERATE Core Survey 4. The Hague: DEN Foundation*, (2014).

¹¹⁰ V. in Inghilterra il caso della National Portrait Gallery e in Italia i casi giurisprudenziali riguardanti l'*Uomo vitruviano* e il *David* di Michelangelo.

¹¹¹ Il dato si riferisce al campione preso in considerazione dalla ricerca al momento della raccolta dei dati: 119 dipinti su 360 oggetti digitali totali messi a disposizione di Wikimedia Commons da parte del Met.

¹¹² *Introducing Open Access at The Met*: «<https://www.metmuseum.org/blogs/digital-underground/2017/open-access-at-the-met>» (22/11/23).

Secondo poi una precedente ricerca condotta nel 2016 sull'analisi della visibilità delle collezioni del Museo nazionale etnografico Tropenmuseum di Amsterdam, il pubblico sarebbe più interessato ad una fruizione di opere tridimensionali nelle visite *onsite*, contro una preferenza di fruizione online di opere 2D¹¹³. Ciò può spiegarsi forse anche alla luce delle tecnologie attuali di riproduzione dei contenuti digitali che ancora non forniscono la possibilità per tutti gli utenti di utilizzare forme di realtà aumentata (utilissima per la visualizzazione e lo studio dei modelli 3D), sia per indisponibilità di periferiche che per mancanza di infrastrutture digitali messe a disposizione dagli istituti.

Le risultanze indicherebbero che il consumo digitale di arte è complementare e non del tutto alternativo alla visita del museo fisico¹¹⁴. Ciò emerge anche dal caso della Tate precedentemente analizzato¹¹⁵. Inoltre, condividere in accesso aperto le proprie collezioni porta di per sé la consapevolezza del fatto che non sempre chi ne fruisce vuole visitare il museo o deve per forza averlo già fatto. Navarrete e Villaespesa ritengono che la visualizzazione dei dipinti del Met su Wikipedia sia un modo alternativo di fruizione delle collezioni d'arte del museo che ne valorizza il potenziale non solo artistico ma anche informativo¹¹⁶. I dati sulle visite al sito del museo newyorkese e alla parte in particolare dedicata alla collezione sono senz'altro interessanti, ma mai quanto gli accessi e le visualizzazioni degli stessi dipinti su Wikipedia. È importante notare che il 67% delle visualizzazioni dei 119 dipinti del Met messi a disposizione di Wikipedia proviene da articoli che non trattano di arte. Ben 52 dei 119 dipinti non erano in esposizione al momento della raccolta dei dati e non avrebbero potuto essere fruiti in altro modo che online. Questo dimostra un enorme incremento della visibilità della collezione del museo, anche dei pezzi che non è possibile esporre per motivi logistici o di conservazione e fragilità. Alcune considerazioni numeriche: le visite in presenza al Met ammontano a circa 7 milioni all'anno, le visite alla collezione online sono invece 7,2 milioni l'anno, le visualizzazioni degli articoli di Wikipedia nei quali compaiono i dipinti del Met ammontano invece a 2,5 milioni al mese. I dati mostrano come pur considerando un numero consistente di utenti che fruiscono passivamente gli articoli senza interessarsi ai dipinti che lo illustrano la probabilità che il dipinto in un qualche modo venga osservato direttamente o indirettamente cresce esponenzialmente seguendo la sua diffusione online e non necessariamente relativamente a un contesto che tratti di arte in

¹¹³ Navarrete T., Borowiecki K., *Changes in Cultural Consumption: Ethnographic Collections in Wikipedia*, in *Cultural Trends*, n. 25, 4 (2016), 233-248.

¹¹⁴ Ateca-Amestoy V., Castiglione C., *"Live and Digital Engagement with the Visual Arts"*. Paper presented at 18th International Conference on Cultural Economics, 24-7 June 2014, (2014); Evrard Y., Krebs A., *The Authenticity of the Museum Experience in the Digital Age: The Case of the Louvre*, in *Journal of Cultural Economics*, n. 42, 3 (2018), 253-363; Miheij S., Leguina A., Downey J., *Culture is Digital: Cultural Participation, Diversity and the Digital Divide*, in *New Media and Society*, (2019).

¹¹⁵ Villaespesa E., *Digital audience research*, cit.

¹¹⁶ Navarrete T., Villaespesa E., *Digital Heritage Consumption*, cit.

particolare. Il potenziale dell'utilizzo dei beni culturali digitalizzati è senz'altro altissimo. Sebbene non possa certamente dirsi che tutti coloro che vedono un certo dipinto online e che ne sfruttano il download a vari scopi voglia poi effettivamente vederlo dal vivo, è certo invece che il pubblico potenzialmente raggiungibile attraverso questa modalità di condivisione non è comparabile alla ristrettezza del pubblico, che per motivi di costi e spostamenti, non potrebbe mai vedere tale dipinto altrimenti. Inoltre, pur considerando che tutti quelli che utilizzano una riproduzione di un bene culturale online possano comunque vedere lo stesso bene dal vivo, rimane un quantitativo enorme di beni non esposti e non diversamente fruibili se non online. Un uso restrittivo poi delle immagini secondo quello che è un approccio chiuso e di monetizzazione delle stesse dovrebbe risultare pacificamente meno redditizio. L'ampia diffusione delle opere d'arte del Met passa infatti per un loro utilizzo a vario titolo, gratuito e anche a scopo di lucro, in una qualità "certificata" dal museo stesso che garantisce standard di fruizione alti. Comparare le possibilità date dalle modalità dell'*open access*, così come analizzato, rispetto a quelle date invece dall'approccio di chiusura sembra quindi inutile per il semplice fatto che la stessa ampiezza di diffusione è irraggiungibile nel secondo caso. A questo si aggiunge il dato non trascurabile che la qualità delle immagini rilasciate da parte dei musei che usano un approccio di chiusura non è alta ma bassa, soprattutto per i casi di usi gratuiti così come definiti dall'art. 108 c.b.c. Ciò non può che portare, data l'indisponibilità di immagini soddisfacenti online, ad un uso di immagini riprodotte laddove permesso in condizioni non ottimali, che minano senz'altro l'esperienza dell'opera attraverso quella stessa immagine e che portano alla circolazione di immagini scadenti ma almeno gratuite, inutilizzabili forse per scopi di lucro ma anche inadatte a motivi diversi quali studio e ricerca che comunque vengono penalizzati da un file mediocre e da una perdita di dati consistente.

Favorire l'*open access* è quindi un vantaggio per il museo, per la sua collezione e per il pubblico oltre che per l'economia e la cultura. Il libero riutilizzo delle immagini incide anche sulla percezione dell'istituto come più vicino e libera l'utente da tutta una serie di considerazioni legali che spesso sviano l'attenzione verso riproduzioni in *open access* cui non si applicano problemi di pagamento di licenze e modalità d'uso. Lo stesso ambito artistico, cinematografico e culturale è favorito dall'*open access*. Studenti e operatori del settore, pensiamo per esempio al caso delle Accademie di Belle Arti, vengono spesso penalizzati da costi aggiuntivi inevitabili, come nel caso della Fondazione MUVE¹¹⁷, o dall'impossibilità di presentare le proprie opere a investitori privati e distributori a causa delle difficoltà di *clearance of rights*. Il problema è più evidente per i

¹¹⁷ V. Pasa B., *Artistic, transformative, and commercial reproduction and reuse: an Italian perspective*, in Celani J., De Luca A., Pailli G. et al. (a cura di), *The Italian Law of Cultural Heritage – A Dialogue with the United States*, Sesto Fiorentino, 137-151, 2024.

futuri fotografi, registi od operatori nel campo cinematografico, notevolmente penalizzati nel loro percorso accademico e di inserimento nel settore da una serie di autorizzazioni, concessioni, tariffe e pagamenti che non rispecchiano una prospettiva di adeguato ritorno economico e che limitano le scelte creative, soprattutto nei loro progetti personali su cui spesso si basano i loro ingaggi e le loro carriere.

Sul punto è interessante ricordare che il più volte citato d.m. 161/2023, prevedeva, per esempio, di calcolare le tariffe per lo sfruttamento di spazi museali o di beni culturali architettonici in base alla metratura necessaria alle riprese. Le tariffe apparivano da subito incoerenti con l'interesse giuridico di tutela. In questo senso, sono stati fatti passi avanti nel lasciare discrezionalità nella definizione esatta dei costi di uso dei suoi spazi all'istituto di cultura stesso. Come già spiegato, le linee guida dell'allegato al d.m. 161/2023 sono state in parte riviste nel nuovo allegato al d.m. 108/2024, ma la loro previsione rimane e costituisce di fatto un ostacolo alla libera fruizione dell'immagine degli spazi museali, che non si giustifica in nome di un principio di rivalità né di conservazione di un bene che non subisce danni nella sua materialità (in costanza di adeguate cautele in sede di ripresa). Solo un uso assolutamente rivale e potenzialmente dannoso per il bene culturale, come il riservare un'area di un museo per eventi e feste private, può giustificare una maggiore regolamentazione ed eventualmente prevedere un prezzo per tale fruizione esclusiva, seppure temporanea. Più che un prezzo potrebbe essere utile chiedere una cauzione¹¹⁸ o un deposito che ben potrebbero soddisfare il risarcimento di usi sconsiderati del bene e danneggiamenti allo stesso senza gravare economicamente su produzioni amatoriali e didattiche.

2.2. *Approccio di "monetizzazione" delle immagini del patrimonio culturale*

Definiamo approccio di "monetizzazione" del patrimonio culturale quell'insieme di pratiche che vedono l'ottenimento di un ricavo dalle immagini dei beni culturali. Tali ricavi nell'idea dei fautori di questa tesi dovrebbero alimentare il sistema cultura e favorirne lo sviluppo e sarebbero inoltre la giusta misura di un valore intrinseco degli oggetti d'arte i quali devono essere protetti e apprezzati, ma prima ancora non devono essere utilizzati in modo inadeguato da aziende e privati per i propri scopi di lucro.

A fondare le argomentazioni di questa parte del mondo giuridico, museale e delle amministrazioni sarebbero due principi costituzionali. Il museo e l'apparato culturale ministeriale sono visti come parte dell'amministrazione e in quanto tali sottoposti agli

¹¹⁸ Cabiddu M. A., Grasso N., *Diritto dei beni culturali e del paesaggio*, Torino, 2007, 276.

stessi principi che gravano su di essa. Il primo principio da prendere in esame è quello del buon andamento (art. 97 co. 2 Cost.) il quale impone alla pubblica amministrazione di utilizzare i canoni della profittevolezza e dell'economicità. A questo principio si accompagnerebbe quello di equilibrio espresso dall'art. 97 co. 1 Cost. che afferma che la pubblica amministrazione "assicura l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico". Quest'ultimo è un obbligo che deve essere osservato anche nella cura del patrimonio culturale¹¹⁹. Anche l'art. 81 Cost. precisa il principio di equilibrio del bilancio statale: "Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio". Rispettare tali principi significherebbe mettere a frutto l'immenso patrimonio artistico italiano con profitti tali da permettere potenzialmente di risolvere il problema dell'alto debito pubblico del Paese. Tale idea deriverebbe dal fatto che digitalizzare, valorizzare e tutelare il patrimonio culturale genera di per sé un costo che giustificherebbe il rientro dei capitali spesi con il versamento di un corrispettivo di natura amministrativa e la richiesta di un'autorizzazione alla pubblica amministrazione da parte di chiunque voglia in qualche modo sfruttarne la sua immagine. Non sarebbe quindi un problema di diritto d'autore, né tantomeno una questione relativa al diritto all'immagine. Il discorso però è più complesso nel momento in cui si tratta l'esigenza di monetizzare il patrimonio culturale, sanando le casse statali, a fianco delle esigenze di promozione e valorizzazione dello stesso. Da una parte l'utilizzo di un'immagine può essere fonte di guadagno per lo Stato, dall'altra invece si può sacrificare un ritorno economico a beneficio dello stesso allo scopo di potenziare la conoscenza e la fruibilità del patrimonio proprio attraverso le nuove tecnologie¹²⁰.

Chi sostiene un approccio di monetizzazione è tendenzialmente contrario all'art. 14 della direttiva 2019/790¹²¹ e vede con favore l'attuazione della norma europea in una forma che conservi l'attuale impianto concessorio. Il fulcro della questione sarebbe la separazione tra aree del diritto. La direttiva incide sul diritto d'autore e i diritti connessi, escludendo in questo ambito la possibilità che esistano diritti sulle riproduzioni di opere in pubblico dominio ovvero opere i cui autori siano morti da più di settant'anni. Rimane salva la possibilità per chiunque a partire da quelle opere di creare contenuti originali e nuovi che quindi possono beneficiare del diritto d'autore sempre che rispettino il requisito dell'originalità. Il decreto legislativo n. 177 dell'8 novembre 2021, in attuazione della direttiva 2019/790, ha modificato la legge sul diritto d'autore inserendo nel testo l'art. 32 *quater* l.d.a. il quale chiarisce la posizione dei fotografi rispetto alla riproduzione

¹¹⁹ Giglioli F., Tarasco A. L., "SIC" *sed non simpliciter*, in Tarasco A. L. e Miccù R. (a cura di), *Il patrimonio culturale e le sue immagini – Diritto, gestione e nuove tecnologie*, Napoli, 2022.

¹²⁰ Kurcani K., *La riproduzione dei beni culturali: la tutela del bene alla prova della liberalizzazione della sua immagine*, cit.

¹²¹ Direttiva 2019/790/UE del 17 aprile 2019, *sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale* e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE.

di opere in pubblico dominio: tali riproduzioni non sono soggette a diritto d'autore e diritti connessi a meno che non possano considerarsi opere originali. Inoltre, lo stesso articolo fa salve espressamente le norme degli articoli 107 e 108 c.b.c. In essi si delineano i criteri di sfruttamento dell'immagine dei beni culturali e la sottoposizione dell'uso non a scopo didattico, personale o di ricerca al pagamento di un corrispettivo¹²². Vi sarebbe quindi la piena possibilità del privato o dello studioso o ricercatore di utilizzare l'immagine dei beni culturali per scopi non di lucro e per gli usi esenti indicati dalla norma. Ciò che subito salta all'occhio però è la possibilità data dalle norme e dai relativi decreti attuativi di mettere a carico del privato, che richieda all'amministrazione l'immagine di un bene culturale per gli scopi esenti da pagamento, i costi derivanti dalla sua digitalizzazione laddove essa non sia stata ancora effettuata, punto di incontro ragionevole che visti gli alti costi dell'operazione viene spesso mantenuto anche in contesti di *open access*. Tali costi sono evidentemente da far gravare, almeno in parte, sul privato poiché la digitalizzazione del bene culturale richiesto può esulare dalle strategie divulgative, dall'ambito di ricerca museale o può anche semplicemente anticipare i programmi di digitalizzazione dell'istituto creando una spesa imprevista. Il problema però si pone nei casi in cui il privato è costretto a pagare i costi di riproduzione e di messa a disposizione di una replica già realizzata o di un'opera i cui metadati e il relativo oggetto digitale sono già stati realizzati. Se tale aspetto può essere compreso in un'ottica di sfruttamento economico dell'immagine, ciò non può certo essere visto come compatibile con gli scopi perseguiti dall'art. 9 Cost.

Sarebbe poi in realtà lo stesso legislatore a ritenere che la valorizzazione del patrimonio culturale possa non essere esclusivamente culturale ma anche economica e orientata al finanziamento della tutela e dell'incremento delle collezioni¹²³. In questo senso, quindi, le immagini dei beni culturali avrebbero un ruolo centrale.

La realtà nella quale ci troviamo a vivere è quella di un mondo fortemente digitalizzato che vede le immagini dei beni culturali come prodotti, condivisibili e sfruttabili a fini di lucro per campagne pubblicitarie, marchi e altre attività commerciali. Quest'uso da parte dei privati andrebbe però regolato in quanto "parassitario", ovvero si tratterebbe di un uso "volto a sfruttare l'opera d'arte per migliorare la propria percezione sul mercato senza alcuno sforzo imprenditoriale, piuttosto che di un servizio

¹²² Glioli F., *La trasposizione della direttiva UE 2019/790 sul diritto d'autore*, in Tarasco A. L. e Miccù R. (a cura di), *Il patrimonio culturale e le sue immagini – Diritto, gestione e nuove tecnologie*, Napoli, 2022, 79-82; Ciani Sciolla J., *Il pubblico dominio nella società della conoscenza*, cit., 478-482

¹²³ Forgione I., *La discrezionalità nella concessione in uso dei beni culturali: il bilanciamento tra esigenze di tutela, valorizzazione e interessi economici nell'uso strumentale e precario*, in Tarasco A. L. e Miccù R. (a cura di), *Il patrimonio culturale e le sue immagini – Diritto, gestione e nuove tecnologie*, Napoli, 2022, 93; Cassese S., *I beni culturali: dalla tutela alla valorizzazione*, in *Giornale di Diritto Amministrativo*, 1998, 673.

reso alla diffusione e conoscenza dell'opera"¹²⁴. Rimane ignoto però come possa sussistere un sistema di canoni differenziati. L'interesse di tutela deve essere garantito e usi abusivi o inadatti possono essere dannosi per l'immagine di un bene culturale: se questo è vero è comunque poco chiaro perché l'autorizzazione dovrebbe essere a titolo oneroso e soprattutto perché l'uso di un'opera molto famosa debba essere valutato come più importante rispetto a quello di un'opera poco conosciuta. In proposito, possiamo pensare che la valutazione di un'immagine come più costosa rispetto ad un'altra rispecchia semplici leggi di mercato di domanda e offerta. Data la necessità poi di pagare preventivamente il canone questo assume i caratteri più che altro di un contributo forfettario dovuto sulla base della più alta redditività di un uso a scopo di lucro dell'immagine del bene culturale noto rispetto a quello meno noto. Poco chiaro è anche il motivo per cui l'uso di tali immagini sarebbe "parassitario". Aziende e marchi investono non poco in campagne pubblicitarie che rielaborano spesso in modo molto pesante l'immagine dei beni culturali utilizzati allo scopo di promuovere i propri prodotti o servizi e la propria immagine, quindi, il bene culturale non sarebbe quasi mai riprodotto nella sua interezza e in modo pedissequo.

In base alle considerazioni appena svolte, si può evincere che non si tratterebbe di una lesione del diritto d'autore, bensì di una lesione del diritto all'immagine dell'opera arbitrariamente gestito dallo Stato. L'onerosità in ogni caso è evidentemente modulata su un criterio poco rilevante per quelli che sono i presunti interessi costituzionali sottesi alla disciplina. Una possibile soluzione sarebbe quella di rivedere i canoni dovuti sulla base di fasce di redditività dell'azienda che fa richiesta di utilizzare una data immagine più che sulla notorietà dell'immagine e del bene culturale in sé. Con tale sistema sarebbe possibile inserire nuove forme di esenzione per artisti emergenti, piccole aziende e addetti ai lavori con redditi e potenzialità economiche ridotti. Tale soluzione farebbe salvi i controlli di idoneità e correttezza dell'uso dell'immagine favorendo però il contributo sano del privato alla fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale e l'accessibilità anche per le piccole realtà commerciali a potenzialità promozionali nuove e dei beni culturali stessi. Col regime attuale vengono infatti danneggiati i piccoli imprenditori e creativi, che spesso non possono permettersi di pagare i costi di concessione, favorendo invece gli accordi con le multinazionali, i grandi brand e le aziende più ricche. È bene notare come non esistano, nell'ambito del mondo dell'arte, esenzioni dall'onerosità di riutilizzo delle immagini dei beni culturali che coprano le opere di studenti e giovani artisti¹²⁵ quali possono solo sperare di rispettare i requisiti dell'originalità secondo

¹²⁴ Forgione I., *La discrezionalità nella concessione in uso dei beni culturali*, cit., 101.

¹²⁵ Sul punto v. Pasa B., *Artistic, transformative, and commercial reproduction and reuse: an Italian perspective*, cit., 149. Il problema della disponibilità delle immagini dei beni culturali è un problema serio per la creazione di nuove opere e di nuovi contenuti digitali in particolare. Le giovani generazioni non

quanto prescritto dal diritto d'autore. Diversamente le loro opere non possono circolare se non a titolo gratuito, pena il rischio della sottoposizione al regime concessorio amministrativo. Sarebbe quindi sufficiente rispettare i requisiti minimi del diritto d'autore per ritenere l'opera salva da qualsiasi controversia ma anche così il problema non è in realtà del tutto risolto: rimane il pericolo del contenzioso che precede il riconoscimento della sussistenza del diritto d'autore e spesso scoraggia usi di materiali che non siano pacificamente liberi e in *open access*¹²⁶. Ancora una volta basti pensare ai registi alle prime armi e in generale al mondo cinematografico emergente gravato nelle scelte creative da costi esorbitanti di concessione degli spazi pubblici e delle autorizzazioni alle riprese nei luoghi di cultura e negli istituti culturali, sia al chiuso che all'aperto. Tutte le valutazioni discrezionali dell'amministrazione, che potrebbero con coscienza essere utilizzate per ovviare ai problemi sopra descritti, vengono poi notevolmente inibite dalle standardizzazioni applicate dai musei che nella prassi poco hanno da valutare rispetto al piccolo imprenditore. Le valutazioni vengono quindi effettuate sulla base anche degli scopi per cui si richiede l'uso dell'immagine del bene culturale: in teoria si tende a disincentivare usi strettamente commerciali con canoni più alti favorendo invece usi più didattici e di valorizzazione con canoni più bassi o quasi nulli. Non esiste però un criterio unico, le motivazioni che di volta in volta i musei possono adottare per ritenere possibile o meno l'uso a scopo commerciale sono varie, e le regole che disciplinano la concessione sono stabilite da ogni istituto autonomamente. Per tale motivo spesso è complicato orientarsi tra le norme secondarie che ogni istituto di cultura applica per consentire o meno usi delle immagini dei beni culturali in sua custodia, senza contare la difficoltà pratica di reperire tali norme¹²⁷.

Nella realtà dei fatti però l'interesse dell'amministrazione a stabilire l'esattezza dell'ammontare dei canoni di concessione dovuti passa spesso per la redditività dell'operazione per il museo, per la pubblica amministrazione o per l'istituto o il luogo di

ragionano secondo la logica proprietaria ma bensì in forma di riutilizzo delle immagini e delle opere di pittori, scultori, architetti, designer, e artisti in generale che le hanno precedute, per creare qualcosa di nuovo e proprio. Tale tensione alla cultura del remix è però scoraggiato dal sistema italiano che danneggia e impoverisce il panorama culturale fungendo da deterrente per chi vorrebbe riutilizzare opere in pubblico dominio ma che rinuncia a farlo per evitare oneri incerti e lungaggini amministrative.

¹²⁶ La necessità di ricercare nuove forme di individuazione delle opere coperte dal diritto d'autore *ex ante*, al fine di evitare inutili contenziosi e di garantire una protezione uniforme, è una delle proposte più interessanti nell'attuale dibattito sul diritto d'autore. Alcuni propongono il ritorno a un sistema di registrazione simile a quello dei marchi, lo sviluppo di un modello ricalcato su quello del *copyright* statunitense o addirittura l'implementazione dell'intelligenza artificiale per distinguere i contenuti creativi da quelli che non lo sono. Sul punto v. Iaia V., *The elephant in the room of EU copyright originality: Time to unpack and harmonize the essential requirement of copyright*, in *The Journal of World Intellectual Property*, 2024.

¹²⁷ Aliprandi S., *Vincoli alla riproduzione dei beni culturali, oltre la proprietà intellettuale*, in *Archeologia e Calcolatori*, 9 (2017), 93-110.

cultura in genere. Questo tipo di valutazioni non viene fatto solo a livello retributivo ma prende in considerazione anche il potenziale del ritorno di immagine, fama e pubblicità positiva. Basti pensare solo al giro di affari del turismo cinematografico che può impattare positivamente sul territorio trascinando migliaia di persone sui set delle pellicole di maggior tendenza e dei cosiddetti *cult*, sostenendo così lo sviluppo di realtà locali altrimenti escluse dal radar del turismo¹²⁸. In questo un ruolo fondamentale è giocato anche dalle Film Commission regionali e dai finanziamenti pubblici alle produzioni cinematografiche.

Per meglio comprendere tali aspetti, è opportuno chiarire cosa si intenda precisamente per riproduzione del bene culturale. Ci si riferisce, in primo luogo, alla definizione data dall'art. 13 l.d.a. secondo cui è riproduzione: "la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione". Lo stesso art. 107 c.b.c. fa riferimento all'adozione ai sensi del Codice dei beni culturali della definizione elaborata nella legge autoriale. Sull'argomento si è espressa anche la Cassazione del 2013¹²⁹, in un caso relativo alla riproduzione di un reperto paleo-antropologico, ricavata a partire da rilevamenti tecnici e grafici, e descritta come: "un'autonoma attività creativa da parte del soggetto che ha confezionato l'opera, che ha portato alla creazione di un'opera del tutto distinta e diversa rispetto al semplice aspetto del cranio rinvenuto nella grotta di Altamura, opera che, come tale, è oggetto di protezione autonoma ai sensi del diritto d'autore"¹³⁰. La conseguenza di tale decisione è che non si considerano rientranti nella sfera di applicazione degli articoli 107 e 108 c.b.c. le ricostruzioni dei reperti in forme non strettamente fedeli a ciò che di fatto è visibile ed effettuate a partire dai dati acquisiti in fase peritale durante il ritrovamento¹³¹. La Corte, quindi, ha rilevato come non vi fosse riproduzione fedele del reperto che appariva inglobato nella roccia in quanto la ricostruzione effettuata dalla società interessata era quella del cranio pulito dalle incrostazioni e completo di tutte le sue parti anche quelle non analizzabili direttamente. C'è quindi da capire che una certa originalità può sussistere anche nella ricostruzione digitale di determinati reperti od opere d'arte, che essendo incomplete in alcune loro parti possono essere riprodotte in modo artificiale al

¹²⁸ Numerosi i casi anche in Italia. Un esempio su tutti quello della pellicola di Luca Guadagnino del 2017, *"Call Me by Your Name"*, che ha incrementato le visite dei turisti nella città di Crema, alla ricerca dei luoghi più iconici del film.

¹²⁹ Cass. Civ., Sez. VI, 23 aprile 2013, n. 9757.

¹³⁰ Cass. Civ., Sez. VI, 23 aprile 2013, n. 9757.

¹³¹ Nel caso di specie il cranio era infatti per metà indistinguibile dalla roccia e la società che ne aveva effettuato la "riproduzione" digitale aveva svolto una perizia per poi costruire artificiosamente la parte non visibile del reperto in quanto inglobata nella roccia calcarea.

fine di ricostruirne l'aspetto originale. Anche qui è facilmente intuibile l'impatto della tecnologia che permette oggi di ricostruire interi siti archeologici non più esistenti o con l'aspetto che dovevano avere originariamente. In casi come questo non è sempre facile comprendere quali siano (e se ci siano) diritti d'autore spettanti alla società o all'istituto di cultura che ha effettuato la ricostruzione e, soprattutto, in quali casi il canone per l'utilizzo dell'immagine di un bene culturale così ricostruito sia o meno dovuto¹³².

All'art. 108 c.b.c. il legislatore fornisce un elenco degli usi per cui è richiesta un'autorizzazione da parte dell'amministrazione ma per i quali non è dovuto nessun canone¹³³. Il campo è quello delle: "riproduzioni richieste o eseguite dai privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro". La norma, così come modificata dal decreto Art Bonus del 2014¹³⁴, disegna i confini della gratuità e libertà della riproduzione specificando meglio al comma 3 *bis* dell'art. 108 c.b.c. i casi di libera riproduzione e divulgazione senza necessità di autorizzazione preventiva¹³⁵: "Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale". Si parla qui di due attività che non richiedono il coinvolgimento dell'amministrazione o un fare da parte di essa, nello specifico trattiamo della riproduzione di beni culturali (diversi da quelli archivistici la cui consultabilità è soggetta a restrizioni) e la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali ottenute legittimamente. Qui non è richiesto al privato di pagare alcunché, neanche i costi sostenuti dall'amministrazione concedente che qui di fatto non concede nulla e non sopporta costi particolari e aggiuntivi. Il numero 1 dell'art. 108 co. 3 *bis* c.b.c. cristallizza le regole generali della riproduzione da parte del privato, che non può considerarsi una vera e propria digitalizzazione, mancando gli standard secondo i quali è ottenibile un oggetto digitale di qualità. Si impedisce al privato, che agisca senza autorizzazione quindi, di utilizzare modalità che comportino un contatto fisico con il bene, l'esposizione a sorgenti luminose (flash) o che prevedano l'uso di cavalletti, stativi o treppiedi all'interno degli istituti di cultura.

¹³² La questione non è di scarso interesse come si potrebbe pensare. Di fatto non solo reperti archeologici o paleontologici, ma anche quadri e statue possono essere oggetto di restauri 3D che ne ricostruiscono l'aspetto originale. Un esempio è l'opera di ricostruzione digitale di carattere installativo della *Adorazione dei pastori* di Gerard von Honthorst del 1620 ca., per cui l'opera danneggiata nella Strage di via dei Georgofili del 1993, è stata più volte esposta e ricucita virtualmente attraverso la proiezione delle parti mancanti.

¹³³ Ciani Sciolla J., *Il pubblico dominio nella società della conoscenza*, cit., 482-484.

¹³⁴ Decreto legge (Art Bonus) n. 83, 31 maggio 2014, *Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo*, convertito con modificazioni in legge n. 106, 29 luglio 2014.

¹³⁵ Ciani Sciolla J., *Il pubblico dominio nella società della conoscenza*, cit., 482-484.

A tale ultimo proposito, è opportuno evidenziare che è permessa la divulgazione delle immagini ottenute legittimamente (nei modi descritti dal comma 3 *bis* n.1 dell'art. 108 c.b.c.) ma con qualche limitazione. Risulta strano che, se lo scopo del pagamento di un canone all'amministrazione per la riproduzione è legittimato dagli scopi di tutela del bene culturale, l'immagine ottenuta per i fini stabiliti dall'art. 108 co. 3 *bis* c.b.c. può circolare ma solo in una qualità tale da non permettere riproduzioni a scopo di lucro. Delle due l'una: o la circolazione a fini di tutela è controllata dall'amministrazione che di volta in volta accerta gli scopi del privato e la legittimità e conformità alle norme degli stessi, oppure ciò che davvero viene tutelato è solo l'interesse economico dell'amministrazione, che quindi per assurdo non proteggerebbe il diritto all'immagine del bene culturale quanto i diritti economici relativi ad uno pseudo-copyright su di esse nella titolarità dello Stato. Quello che emerge dall'analisi della disciplina è una grande confusione data dalla mancanza di coordinamento delle riforme del Codice dei beni culturali. Anche quando trattiamo della riproduzione richiesta o eseguita dal privato ai sensi dell'art. 108 co. 3 c.b.c., quello che troviamo è che: "I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente". La scelta del legislatore potrebbe essere di ottemperare ai principi di gestione economica dell'amministrazione ex art. 97 Cost. come succede anche nei casi di accesso amministrativo¹³⁶.

Il legislatore anche con le innovazioni del 2014 non persegue fini diversi da quelli previsti già dal sistema. L'intervento del decreto Art Bonus non è innovativo ma piuttosto conservativo. A ben vedere infatti lo scopo non è quello di rimuovere alcuni costi gravanti sui privati in materia di utilizzo e riproduzione dell'immagine dei beni culturali, con conseguente riduzione dei ricavi degli istituti di cultura e di conseguenza della pubblica amministrazione, bensì sarebbe quello di introdurre una distinzione tra soggetti onerati e non onerati dal canone basata però sul tipo di fini perseguiti con l'utilizzo di tali immagini. La distinzione inoltre non discrimina tra soggetti pubblici e privati, ponendo le medesime regole per entrambi e anzi esplicitando anche per i privati l'esenzione dal pagamento del canone in caso di utilizzo dell'immagine per scopi di valorizzazione dei beni culturali. L'aggiornamento del Codice dei beni culturali può essere letto anche in un'ottica di adattamento della normativa sulla diffusione delle immagini alla realtà dei fatti di uno sviluppo tecnologico che accorcia i tempi e rende istantanea la condivisione online delle immagini dei beni culturali¹³⁷. D'altronde l'inserimento di qualsiasi altra

¹³⁶ Anche in questo caso il legislatore ha previsto la gratuità della consultazione dei documenti per i quali è previsto l'accesso documentale, fatto salvo il rimborso dei costi sostenuti dall'amministrazione che includono quelli di riproduzione, ricerca e visura. Gli importi di tali rimborsi sono stabiliti da apposite tabelle.

¹³⁷ Ligresti A. M., *Sulla riproduzione (digitale) dei beni culturali. Il P.N.R.R. Per il "digital cultural heritage"*, in *Amministrazione In Cammino*, 3 (2022).

restrizione alla riproducibilità dei beni culturali sarebbe del tutto anacronistica e inattuabile. È inoltre necessario rivalutare il rapporto tra tutela e valorizzazione, alla luce delle nuove tecnologie e delle potenzialità di esse e alla luce soprattutto delle risultanze positive delle esperienze di gestione del patrimonio culturale secondo un approccio *open access*¹³⁸.

Emerge un evidente interesse amministrativo al controllo dei soli aspetti di sfruttamento economico dell'immagine dei beni culturali senza una reale considerazione di quelli che sarebbero i rischi di utilizzo improprio dell'immagine derivante dalla circolazione di riproduzioni legittime o autorizzate. Il fulcro del problema è allora la circolazione in realtà non di qualsiasi riproduzione ma solo di quelle riproduzioni che concretamente potrebbero essere utilizzate a fini di lucro. Per di più paradossalmente oggi l'utilizzo del cavalletto o dello stativo in ambito fotografico, anche se ancora vietato dal Codice dei beni culturali, se non su apposita autorizzazione, può non essere determinante nell'ottenimento di una immagine economicamente sfruttabile. La norma rimarrebbe tuttavia sensata, nonostante l'irrelevanza dal punto di vista dell'avanzamento tecnologico odierno, non in un'ottica di impedimento di creazione di riproduzioni concorrenti a quelle licenziate dagli istituti di cultura bensì in un'ottica diversa, e forse più lontana dalla logica che emergerebbe dalla lettura globale della norma, di divieto di occupazione dello spazio pubblico (senza autorizzazione) e di non turbamento del pubblico nella fruizione degli spazi museali.

Riguardo le riproduzioni a scopo di lucro, per la riproduzione e vendita dell'immagine in sé del bene culturale (cartoline, cataloghi, libri) o ancora a fini pubblicitari, la problematicità sta nel fatto di utilizzare il canone imposto dall'amministrazione come un mezzo di controllo dell'idoneo utilizzo dell'immagine dei beni culturali in un'ottica di tutela del bene culturale¹³⁹ inibendone così sfruttamenti lesivi che rischierebbero di essere associati a contesti non consoni al loro prestigio e alla loro dignità¹⁴⁰. Sul punto si farebbe leva quindi sulla norma dell'art. 20 c.b.c., e in particolare sul fatto che in base al comma 1 dello stesso: "I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione"¹⁴¹. In questa visione emergerebbe però la problematicità intrinseca di sovrapporre tutela

¹³⁸ Sul punto v. Kurcani K., *La riproduzione dei beni culturali*, cit.

¹³⁹ Giglioli F., *La trasposizione della direttiva UE 2019/790 sul diritto d'autore*, cit., 82.

¹⁴⁰ Forgione I., *La discrezionalità nella concessione in uso dei beni culturali*, cit., 99; in proposito è possibile citare il caso del *David* di Michelangelo ritratto con un fucile in mano, l'immagine era stata oggetto di grandi controversie per la sua riproduzione e il suo utilizzo a scopo di promozione in modo del tutto abusivo ad opera di una azienda di armi statunitense. Per approfondimenti, v. Casini L., *Noli me tangere: i beni culturali tra materialità e immaterialità*, in *Aedon*, 1 (2014).

¹⁴¹ Art. 2 co. 2, Decreto ministeriale n. 161, 11 aprile 2023.

del bene reale e tutela della sua immagine che non possono considerarsi la stessa cosa, una erronea sovrapposizione quindi tra bene reale e bene digitale, tra bene materiale e bene immateriale. La tutela non può per come impostata nel nostro Codice dei beni culturali, considerarsi tale da ricomprendere oggetti estranei al bene fisico¹⁴². Se le norme trovano un senso nella fisicità del bene culturale il fatto di ricondurre sotto gli obblighi di tutela anche le immagini di questo risulta totalmente insensato. L'unico motivo per il quale può considerarsi ragionevole l'esistenza degli articoli 107 e 108 c.b.c. nella loro forma attuale è proprio ciò che le Corti hanno iniziato a sostenere nelle cause portate avanti dai musei contro i presunti utilizzatori abusivi dell'immagine delle opere in loro possesso: la costruzione di un diritto all'immagine del bene culturale e la titolarità di questo in capo allo Stato. Questo però non c'entra con il regime di tutela del patrimonio culturale né con il bene culturale fisico che vi è sottoposto, ci troviamo davanti ad un altro tipo di tutela che è propria dell'immagine dei beni culturali e che viene di fatto da una macchinosa interpretazione del Codice dei beni culturali (forse) abbracciata nelle pronunce di alcuni tribunali.

Per coerenza con il sistema appena descritto anche la direttiva 2019/1024 adottata dal Parlamento europeo insieme al Consiglio è stata attuata nel nostro ordinamento in modo tale da far salve le norme del Codice dei beni culturali sui canoni da corrispondere per l'uso dell'immagine dei beni culturali. La direttiva cosiddetta *Open Data*, la terza del pacchetto definito *Public Sector Information (PSI)*, si occupa dell'apertura dei dati del settore pubblico e della loro riutilizzazione. Il decreto attuativo del 2021¹⁴³ novella l'art. 1 co. 2 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, per cui attualmente le pubbliche amministrazioni provvedono a che i documenti oggetto della direttiva *Open Data* siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali compresi quelli su cui esistono diritti di proprietà intellettuale di biblioteche, musei ed archivi. La clausola di salvezza dell'attuale regime di canoni è data da un inciso che permette agli istituti di cultura di applicare dei costi per la divulgazione dei dati in loro possesso: "qualora il riutilizzo di questi ultimi documenti (documenti di proprietà di musei, ecc.) sia autorizzato in conformità alle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I e Capo III

¹⁴² Come già detto a partire dalla spinta data dalle convenzioni internazionali si è ricondotto a tutela il bene culturale immateriale solo laddove questo abbia una manifestazione fisica o una componente tangibile. Un esempio sono alcuni usi e costumi e le pratiche dell'artigianato che evidentemente mettono sotto tutela un processo, un particolare modo di fare, che poi si estrinseca nella realizzazione di un oggetto fisico. Risulta quindi assurdo sottoporre a tutela beni immateriali quali le immagini dei beni culturali che non hanno una componente fisica ma costituiscono invece un doppio di oggetti reali già autonomamente tutelati. Per contro la definizione data dalla Convenzione di Faro allarga notevolmente il concetto di patrimonio culturale e pone l'accento sulla sua dinamicità e mutabilità. Tale allargamento definitorio va a ricomprendere un insieme di beni indefinito che non è possibile ricondurre esclusivamente alla categoria dei beni materiali o immateriali.

¹⁴³ Decreto legislativo n. 200 dell'8 novembre 2021.

del Codice dei beni culturali¹⁴⁴. Qui il rimando è evidentemente all'interpretazione degli articoli 107 e 108 c.b.c., per cui mantenendo l'attuale impostazione risulta ovvio che anche le immagini o gli oggetti digitali che riproducono beni culturali rientrano in questa categoria esentata dal libero riutilizzo. Si ripresentano i medesimi problemi, parlando di proprietà intellettuale andrebbe indagato se sia o no esistente un diritto d'autore sulle immagini del patrimonio culturale e nel caso in capo a chi sia riconosciuto tale diritto. La direttiva *Open Data* tratta infatti di diritti di proprietà intellettuale, in essa non si fa riferimento ad un interesse di tutela del patrimonio culturale. Ad ogni modo tale inciso non è stato inserito in senso contrario al contenuto della direttiva 2019/1024 che comunque prevedeva la possibilità di una diversa disposizione rispetto al libero riutilizzo in caso dei documenti di musei, archivi e biblioteche, di cui l'Italia ha scelto di avvalersi.

3. La promozione delle collezioni museali nell'era digitale

L'esistenza di modelli diversi di promozione e valorizzazione del patrimonio, con anche conseguenze pratiche decisamente differenti, non fa venire meno l'esigenza attuale dei musei e degli istituti di cultura in generale di attuare nuove strategie per l'engagement del pubblico. Aumentare gli ingressi, incrementare gli utili e favorire le collaborazioni con il mondo della moda e dei social sono tutti mezzi tesi ad una migliore gestione del patrimonio culturale, seppure con visioni diverse, che vanno contestualizzate in un approccio di apertura o chiusura nel quale il singolo istituto sceglie di collocarsi. Il nostro Codice dei beni culturali non è estraneo alle esigenze economiche dei musei e delle gallerie, come di qualsiasi spazio culturale, e proprio in tale ottica è riconosciuta l'importanza della collaborazione anche internazionale tra istituzioni museali. Il prestito è la prima forma di valorizzazione in senso di promozione del bene culturale. Sulla base di questa forma di collaborazione è possibile per un museo estero organizzare mostre ed esposizioni con beni culturali prestati da istituti culturali italiani. L'esempio più noto degli ultimi anni è quello della mostra del British Museum risalente al 2013 e intitolata *Life and death in Pompeii and Herculaneum*¹⁴⁵, una delle mostre temporanee più visitate nella storia del museo londinese. Tuttavia, riunire più di 250 manufatti, e per la prima volta al di fuori dell'Italia, è un'operazione che non può che avere dei costi importanti. La copertura mediatica per la promozione della mostra è stata enorme, come anche l'operazione di marketing associata a quest'ultima con gadget, souvenir, un libro e addirittura un film dedicato. Tutto ciò, però, non sarebbe stato possibile senza i

¹⁴⁴ Giglioli F., *La trasposizione della direttiva UE 2019/790 sul diritto d'autore*, cit., 82-84.

¹⁴⁵ Marchesoni M. A., *Londra, Pompei è un successo al British Museum*, in *Sole 24 Ore* del 6 luglio 2013: «<https://st.ilsole24ore.com/art/arteconomy/2013-07-06/londra-pompei-e-successo-british-museum-101833.shtml?uuid=Ab3ASpBI>» (19/02/24).

meccanismi di *sponsorship* e *partnership* che nel Regno Unito uniscono il mondo privato a quello dell'arte. Nel caso di specie la mostra ha avuto l'appoggio della Goldman Sachs¹⁴⁶, una delle banche di investimento più conosciute e potenti al mondo. Ciò conferma il sempre più alto interesse da parte del settore privato al sistema cultura. La collaborazione con grandi marchi e società è cruciale, anche per istituzioni centenarie e consolidate quali il British Museum, che non possono sopportare da sole i costi organizzativi di grandi mostre e eventi internazionali.

Meccanismi analoghi esistono anche in Italia. L'evoluzione legislativa ha permesso l'ingresso nel nostro sistema di nuove forme di partenariato con ingenti finanziamenti a favore della cultura da parte di brand e aziende che ricavano da queste operazioni vantaggi vari e perfettamente paragonabili ad un vero e proprio ritorno economico. Di fatto la sponsorizzazione culturale può essere vista come un meccanismo di investimento a tutti gli effetti che vede un impegno da parte degli enti commerciali nel finanziamento di restauri, incrementi di collezioni, organizzazione di mostre e altre operazioni di valorizzazione culturale, con l'intento, comunque, di avere un qualche tipo di ritorno economico.

3.1. *La sponsorizzazione culturale*

In Italia, a partire dagli Stati preunitari e medievali, e fin dal tempo degli antichi romani, si è sempre conosciuto il cosiddetto "mecenatismo". Nobili e signori prendevano spesso sotto la loro protezione artisti, poeti e scrittori con il semplice intento di permettere a tali figure di realizzare la loro arte senza doversi preoccupare di alcunché. Parliamo di epoche nelle quali carta, tele, pietra e marmo non erano materie facilmente reperibili men che meno a prezzi economici. Tali costi derivavano anche da un sistema sociale caratterizzato da un accesso alla cultura elitario. Gli stessi libri, in passato, erano considerabili beni rivali e così pure la cultura e l'istruzione, tutti privilegi riservati ad una parte di popolazione benestante e di buona famiglia. Il mecenatismo era quindi una forma di finanziamento, spesso disinteressato, che costituiva l'unica speranza di condizioni di vita migliori per chi voleva dedicare la propria vita alla produzione di cultura. Il concetto di mecenatismo nasce infatti da un interesse alla produzione di cultura e non da un interesse per l'opera d'arte in sé. Esso si differenzia dal collezionismo e dalla commissione per la mancanza di un'aspettativa di guadagno. Il mecenatismo non prevede alcun impegno da parte del soggetto beneficiario nei confronti del suo

¹⁴⁶ *Goldman Sachs - Press Release: Life and death in Pompeii and Herculaneum: «<https://www.goldmansachs.com/citizenship/sponsorships/pompeii-exhibition/life-and-death-in-pompeii-and-herculaneum.pdf>» (19/02/24).*

benefattore e si caratterizza per la gratuità e spontaneità della donazione o del finanziamento. L'esclusività del motivo di liberalità, tuttavia, non è oggi un elemento giuridicamente necessario perché si possa parlare di mecenatismo. Il soggetto che fa la donazione potrebbe benissimo prevedere di ottenere un ritorno di immagine o altri benefici a seguito dell'erogazione. Tale aspetto, infatti, anche nel caso di finanziamenti da privati verso il pubblico, non è sufficiente a far mutare il tipo di rapporto messo in atto tra i due soggetti¹⁴⁷.

Il mecenatismo si è trasformato nel tempo in un meccanismo di sostegno alla conservazione del patrimonio culturale e al suo salvataggio in situazioni di crisi. Lo Stato spesso non ha abbastanza fondi per finanziare tutti i restauri e le opere di valorizzazione del patrimonio culturale che sarebbero necessari. Il sopraggiungere poi di eventi catastrofici come terremoti o alluvioni fa lievitare i costi che possono superare di molto le aspettative di spesa e le possibilità del finanziamento pubblico. A seguito, ad esempio, del terremoto in Umbria nel 1997 gran parte delle operazioni di restauro e messa in sicurezza del patrimonio artistico e culturale che sono seguite sono avvenute grazie all'impegno di capitali privati, non essendo in grado il pubblico di farsi carico delle spese straordinarie derivate dal danneggiamento dei monumenti e dei beni culturali rimasti coinvolti¹⁴⁸.

Una prima forma di regolamentazione del mecenatismo, tesa anche ad una maggiore esortazione dei privati alla donazione di capitali, risale alla legge n. 512 del 2 agosto 1982. L'intervento di tale legge ha reso possibile dare una spinta all'intervento privato a favore dei beni culturali prevedendo delle agevolazioni fiscali per i cittadini, gli enti non commerciali e le imprese che facciano delle erogazioni liberali a favore di pubbliche amministrazioni, fondazioni e associazioni non riconosciute senza scopo di lucro. Tali liberalità sono considerate in dettaglio dalla norma permettendo le agevolazioni per quelle donazioni che siano fatte per favorire attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, e allo scopo di favorire "l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro [...]" e "l'organizzazione di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico culturale".

Se ciò che caratterizza il meccanismo della donazione è quindi l'assenza di un ritorno economico per il donante, la sponsorizzazione per contro è un *modus* di finanziamento del pubblico da parte del privato che si caratterizza per la presenza di un contratto sinallagmatico e a titolo oneroso. Uno *sponsor* si obbliga a versare delle somme di denaro a favore dello *sponsee* ottenendo in cambio la promozione della sua immagine,

¹⁴⁷ Boldon Zanetti G., *Il nuovo diritto dei beni culturali*, Venezia, 2016, 115.

¹⁴⁸ Ferretti A., *Manuale di diritto dei beni culturali e del paesaggio* (VII ed.), Napoli, 2016, 254.

attraverso l'associazione della sua figura o del suo marchio al bene culturale o all'iniziativa oggetto del contratto e per i quali lo sponsorizzato impiega le somme date dallo sponsorizzante. Norma di riferimento in tema di sponsorizzazione è l'art. 120 comma 1 c.b.c.: "È sponsorizzazione di beni culturali ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato per la progettazione o l'attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'attività o il prodotto dell'attività del soggetto erogante". L'associazione, quindi, del nome, del marchio, del prodotto o dell'attività all'operazione di sponsorizzazione, sebbene ciò possa avvenire in forma libera, è il fulcro e il requisito essenziale del contratto¹⁴⁹. È comprensibile quindi che, non solo le finalità della sponsorizzazione possono essere diverse, ma anche il tipo di promozione ottenuta dallo sponsor può essere più d'uno. Al comma 2 dell'art. 120 c.b.c. si precisa anche che la promozione del nome, del marchio e così via, deve avvenire: "in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare". Le forme di promozione dello sponsor devono essere esplicitate nel contratto stesso di sponsorizzazione. Anche in caso di accordo con il Ministero o con l'ente consegnatario del bene culturale, non può mai venire meno il decoro del patrimonio culturale. A tal riguardo vi sono evidenti problemi rispetto alla determinazione di quali tipi di sponsorizzazione possono ritenersi lesivi o meno dell'immagine del bene culturale e del suo prestigio. Abbiamo visto come l'utilizzo di immagini dei beni culturali può essere limitato dall'istituzione che li conserva, è opportuno capire, quindi, in che misura tale limitazione possa essere rilevante nei casi di sponsorizzazione di un bene culturale. Il problema è prima di tutto di natura economica. Partendo dalla considerazione che le immagini dei beni culturali non sono un bene rivale, l'interesse sotteso alla creazione di un monopolio di gestione delle stesse non ha una vera e propria ragione logica rispetto alla tutela e fruizione del bene fisico. Le norme che vengono portate a sostegno di tale gestione esclusiva, secondo il modello chiuso, sono quelle relative alla tutela in senso stretto così come disciplinata dal Codice dei beni culturali. Ebbene, l'art. 120 c.b.c. a chiusura del comma 1 ribadisce l'esigenza di tutela: "La verifica della compatibilità di dette iniziative con le esigenze della tutela è effettuata dal Ministero in conformità alle disposizioni del presente codice". Le iniziative cui si fa riferimento sono quelle del Ministero, delle Regioni, degli altri enti pubblici, delle persone giuridiche private senza fine di lucro, dei soggetti privati su beni culturali di loro proprietà. Tra le iniziative cui si fa riferimento rientrano eventi di varia natura, ad esempio mostre. Nonostante l'astratta idoneità ad essere oggetto di sponsorizzazione, le iniziative di cui sopra devono comunque passare il vaglio di compatibilità rispetto alle esigenze di tutela. La sponsorizzazione, quindi, in Italia così come in Inghilterra, può avere ad oggetto la

¹⁴⁹ Boldon Zanetti G., *Il nuovo diritto dei beni culturali*, cit., 114-116.

creazione di mostre attraverso il finanziamento da parte di imprese o fondazioni bancarie. Bisogna riflettere a questo punto in che termini la sponsorizzazione sia compatibile con il regime autorizzatorio, alla circolazione dell'immagine del bene culturale e al suo utilizzo a fini di lucro. L'utilizzazione dell'immagine a fini di lucro, nell'attuale logica del Codice dei beni culturali, può essere concessa a fronte di un vantaggio patrimoniale per le casse pubbliche, che beneficiando di investimenti esterni attuano un risparmio di spesa importante.

Il contratto di sponsorizzazione culturale tocca vari profili di diritto¹⁵⁰, relativi al diritto dei contratti, al diritto amministrativo e in particolare degli appalti. Esistono poi delle problematiche interpretative riguardo la distinzione del contratto di sponsorizzazione dal mecenatismo liberale e circa la sua necessaria pubblicità o meno ai fini di tutela della concorrenza. Quale sia la vera funzione del contratto di sponsorizzazione non è chiaro ma alla base della disciplina ci sarebbe la volontà di proteggere il pubblico interesse e il mercato. Soprattutto questo secondo intento avrebbe caratterizzato la creazione di una disciplina particolare¹⁵¹. Tutto ciò però non riguarda il profilo dello sfruttamento del bene culturale in senso di promozione del marchio e del nome, e il conseguente utilizzo dell'immagine dei beni culturali a tale scopo, che presenta altre criticità. Nonostante, infatti, la disciplina preveda un'attenzione particolare alla tutela del patrimonio culturale, i rischi insiti nel contratto di sponsorizzazione sono quelli di un'appropriazione di valore immateriale del bene culturale, che prescinde dalla tutela del bene fisico, e di un'inopportuna appropriazione identitaria, da parte dello sponsor, lesiva dell'immagine del bene culturale¹⁵². Le valutazioni di idoneità devono tenere conto anche di questo aspetto, ma se è vero che l'amministrazione deve valutare circa l'opportunità, è comunque anche vero che tale giudizio viene effettuato dallo stesso soggetto che gode dei benefici apportati dall'intervento del privato, venendosi a creare così un cortocircuito nel sistema, se non addirittura un conflitto di interessi a tutti gli effetti. La sovrapposizione dell'immagine del bene culturale a quella dello sponsor porterebbe con sé, quindi, il rischio di un'associazione impropria dell'immagine della pubblica amministrazione al soggetto privato con un'attribuzione anche allo sponsor dei meriti dell'azione del pubblico. Lo sponsor, ovviamente, partecipa economicamente alla creazione e al supporto delle

¹⁵⁰ Per approfondimenti sul sistema della sponsorizzazione culturale in Italia e i relativi oneri e benefici fiscali, v. Abatista G., *Private sponsoring of cultural heritage in Italy and the national and regional "Art Bonus"*, in Celani J., De Luca A., Pailli G. et al. (a cura di), *The Italian Law of Cultural Heritage – A Dialogue with the United States*, Sesto Fiorentino, 69-74, 2024.

¹⁵¹ Manfredi G., *Le sponsorizzazioni dei beni culturali e il mercato – Atti Convegno Assisi (25-27 ottobre 2012)*, in *Aedon*, 1 (2014).

¹⁵² Ungari P., *La sponsorizzazione dei beni culturali, I beni immateriali tra regole privatistiche e pubblicistiche – Atti Convegno Assisi (25-27 ottobre 2012)*, in *Aedon*, 1 (2014).

iniziative culturali (o legate ai beni culturali) che finanzia, ma, a differenza dell'ente pubblico, e dell'amministrazione in generale, non ha di fatto l'obbligo e l'onere di tutela e valorizzazione¹⁵³. Quello però che dal lato del diritto dei beni culturali appare come solo un rischio, che l'amministrazione può correre nel tentativo di perseguire un risparmio di spesa consistente, è invece un pericolo concreto sotto altri profili. Per questo, la disciplina del Codice degli appalti prevede all'art. 134 cod. contr.¹⁵⁴ vere e proprie forme di partenariato (anche di immagine) tra pubblico e sponsor privato. Le strade perseguibili sono due: la prima è quella di mettere in atto un partenariato a tutti gli effetti con l'obiettivo di garantire la fruizione del patrimonio culturale e favorire la ricerca per la tutela e valorizzazione; la seconda, è quella invece di stipulare accordi di sponsorizzazione, resi possibili anche con istituti e luoghi di cultura. Il rapporto tra pubblico e privato, nell'ambito della sponsorizzazione e del partenariato, così come descritto dal Codice degli appalti a seguito della riforma del 2023, è diventato sempre più paritario e proiettato alla continuità del rapporto oltre il singolo intervento o la singola iniziativa, assecondando una tendenza in atto già da più di un decennio. Il valore immateriale del bene culturale, quindi, diventa oggetto sottinteso degli accordi di partenariato o contratto di sponsorizzazione, attraverso la previsione dello sfruttamento dell'immagine del bene stesso.

L'utilità conseguita dallo sponsor, in termini di ritorno di immagine, è spesso di molto superiore rispetto a quello che è il suo contributo economico nei confronti dello *sponsee*¹⁵⁵. Questo è dato dalla asimmetria contrattuale tra pubblico e privato, e dalla natura stessa dell'utilità conseguita dallo sponsor. La pubblicità positiva, l'associazione ad un contesto serio e unanimemente apprezzato, il potenziale diffusivo dell'immagine del brand o del nome in associazione a icone del patrimonio culturale, celebri in tutto il mondo e rappresentative dell'identità culturale del nostro Paese, sono solo alcuni dei parametri incalcolabili che possono convergere in un ritorno economico esponenzialmente più alto dell'investimento realizzato dal privato. Lo squilibrio di potere contrattuale nel contratto di sponsorizzazione a favore del soggetto privato è stato più volte rilevato ed è stato oggetto anche dell'attenzione della Corte dei conti, che non si è risparmiata nell'esaminare casi pratici ed esemplari in tal senso, come quello, tra gli altri, della sponsorizzazione del Colosseo e della fondazione "Amici del Colosseo", costituita dallo sponsor Tod's per ricevere in concessione: lo sfruttamento dei diritti di immagine,

¹⁵³ Baldinelli L., *Il ruolo dei privati nel finanziamento del patrimonio culturale*, in Albissini F. G. (a cura di), *Il coinvolgimento degli enti privati nella valorizzazione e nella gestione dei beni culturali pubblici*, Napoli, 2022, 232-234.

¹⁵⁴ Art. 134, Decreto legislativo n. 36, 31 marzo 2023, *Codice dei contratti pubblici*.

¹⁵⁵ Baldinelli L., *Il ruolo dei privati nel finanziamento del patrimonio culturale*, cit., 234-237.

degli spazi, eccetera¹⁵⁶. Quello che risulta evidente dal caso del Colosseo è che lo sfruttamento dell'immagine dei monumenti e del patrimonio culturale in generale è spesso oggetto di un baratto con il contraente forte e del pugno di ferro con il contraente debole. Nell'ambito delle sponsorizzazioni, la possibilità di un'entrata immediata di ingenti capitali nelle casse statali è purtroppo causa di disattenzione e talvolta addirittura permissivismo nei confronti dello sponsor. Così, l'amministrazione, come nel caso di specie¹⁵⁷, può arrivare a concedere diritti di sfruttamento dei beni culturali per più di vent'anni (o anche a tempo indeterminato) a fronte di investimenti proporzionalmente esigui rispetto al beneficio conseguito dallo sponsor.

Sebbene alcune voci si siano alzate a favore della buona volontà dei marchi e della necessità di investimenti nel pubblico, il problema rimane: la quantificazione del reale beneficio per lo sponsor è spesso determinata a priori in modo forfettario e non prevede aggiustamenti successivi. Per contro lo sfruttamento dell'immagine dei beni culturali da parte di privati, che non dispongono della liquidità di un marchio di alta moda, è spesso impraticabile. Anche in questo caso, i termini dell'accordo vengono fissati in modo preventivo con la differenza però che attraverso la normale richiesta del permesso di sfruttamento commerciale dell'immagine dei beni culturali, rilasciata dietro pagamento del canone, è previsto, al superamento delle soglie di tiratura, diffusione o in generale di riproduzione, un conguaglio stabilito sulla base dei decreti attuativi del Codice dei beni culturali¹⁵⁸. Alcuni rimedi all'attuale confusione sul piano contrattuale in tema di sponsorizzazione potrebbero essere o una standardizzazione dei requisiti minimi inderogabili del contratto di sponsorizzazione o l'applicazione a posteriori di un riadattamento delle condizioni contrattuali sulla base del principio di buona fede¹⁵⁹. In ogni caso, il pericolo di un eccessivo sfruttamento dell'immagine dei beni culturali da parte di grandi aziende e marchi è sempre dietro l'angolo e costituisce un'asimmetria rilevabile a livello globale della disciplina che danneggia prima di tutto i singoli cittadini. Una visione licenziataria orientata ad una gestione accentrata delle immagini dei beni culturali non può avere due standard di riferimento così distanti l'uno dall'altro. La necessità di riadattamento del sistema, in un'ottica più contributiva e progressiva, è in realtà perfettamente in linea con i principi costituzionali, dell'*open access* e del PND.

¹⁵⁶ Corte dei Conti, delibera n. 8/2016/G, *Iniziativa di partenariato pubblico-privato nei processi di valorizzazione dei beni culturali*, 4 agosto 2016.

¹⁵⁷ L'accordo tra Tod's e l'amministrazione prevedeva circa 1,25 milioni l'anno per un totale di 25 milioni ripartiti nel periodo di concessione dei diritti. Parliamo di cifre decisamente inferiori all'utilità derivata in capo al brand, anche solo in termini di visibilità, dall'associazione del suo marchio al Colosseo, uno dei monumenti più visitati e famosi al mondo.

¹⁵⁸ V. Decreto ministeriale n. 161, 11 aprile 2023 e Decreto ministeriale n. 108, 21 marzo 2024.

¹⁵⁹ Baldinelli L., *Il ruolo dei privati nel finanziamento del patrimonio culturale*, cit., 236.

Infine, non è trascurabile il ruolo che le fondazioni bancarie hanno nel settore cultura spaziando dal ruolo di mero investitore, fino a quello di gestore del patrimonio culturale attraverso la partecipazione ad enti ex articolo 112 c.b.c., o ancora di sponsorizzatore di iniziative e progetti di restauro o valorizzazione. Sotto questo aspetto, la centralità di tali enti ha portato alla redazione di una norma *ad hoc* che ne disciplina i rapporti con il Ministero e gli altri enti statali e locali. Per comprendere la varietà dell'apporto delle fondazioni bancarie al sistema cultura è necessario dire che esse possono sovvenzionare soggetti che si occupano di beni culturali nonché progettare e realizzare progetti in autonomia o in collaborazione con altri attori del settore creando anche delle partnership¹⁶⁰. All'art. 121 c.b.c. si fa cenno alla possibilità di creare veri e propri protocolli di intesa tra il settore pubblico e le fondazioni bancarie. I protocolli, come specificato nello stesso articolo, hanno lo scopo di gestire le risorse messe a disposizione dalle fondazioni bancarie e di coordinare gli interventi di valorizzazione. Non parliamo quindi di un accordo *una tantum* ma di una vera e propria collaborazione tra gli enti pubblici e il settore privato. Il vantaggio di detti protocolli starebbe in una gestione più attenta delle risorse, più efficace, e mirata alle necessità delle comunità locali con le quali le fondazioni bancarie sono spesso in diretto contatto e per le quali costituiscono un punto di riferimento¹⁶¹.

Inoltre, lo scopo della fondazione bancaria, qualunque sia la natura del rapporto instaurato con l'ente pubblico, è sempre non lucrativo. La fondazione bancaria, anche in un contratto di sponsorizzazione, pur ricoprendo la qualifica di sponsor, darà luogo ad una prestazione più assimilabile alla donazione che alla sponsorizzazione in senso proprio. Ancora, la fondazione che decida di fornire in prima persona servizi ulteriori rispetto alla mera erogazione di denaro è ammessa comunque ai benefici previsti dal decreto Art Bonus. La ragione di tale concessione sta nell'assenza di scopi di lucro e di ritorno di immagine da parte della fondazione bancaria¹⁶². Nonostante però le considerazioni ai fini fiscali è incontestabile che un ritorno di immagine ci sia, per cui, l'uso dell'immagine del bene culturale ai fini di migliorare la reputazione della fondazione bancaria finanziatrice, è un benefit sottinteso dell'erogazione liberale da parte della stessa.

¹⁶⁰ Baldinelli L., *Il ruolo dei privati nel finanziamento del patrimonio culturale*, cit., 239.

¹⁶¹ Baldinelli L., *ibidem*, 240-242.

¹⁶² Baldinelli L., *ibidem*, 239; Circolare Agenzia delle Entrate, n. 87/E, 15 ottobre 2015.

3.2. *Il nuovo ruolo dei social network nella promozione delle collezioni museali*

Quando si parla di metadattazione è importante sottolineare come essa sia fondamentale nel campo della digitalizzazione dei beni culturali. Informazioni e dati accompagnano il prodotto finale del processo di digitalizzazione, che sia in due o tre dimensioni e qualunque sia lo standard utilizzato nelle fasi di ripresa e di successiva metadattazione. Tuttavia, le informazioni scientificamente e professionalmente elaborate e allegate all'oggetto digitale non sono le uniche che possono essere trovate sul web in relazione ad un'opera o un manufatto in particolare. I social network, Instagram e TikTok principalmente, sono diventati veri e propri motori di ricerca e mezzi di informazione del grande pubblico che organizzano i loro contenuti in modo simile ai principi del web semantico collegando tra loro i contenuti caricati tramite hashtag di luogo o descrittivi, fornendo titolo, autore e collocazione del bene culturale ritratto. Sono numerosi i progetti informativi che nascono su queste piattaforme e che raggiungono diverse migliaia di persone dando spesso un impulso ad indagare fatti di cronaca, storici o anche luoghi e monumenti che prima non si conoscevano. In questa prospettiva, pur tenendo ferma la premessa che bisogna sempre considerare ciò che è o non è permesso dalla legge, assume notevole importanza la riproduzione ad uso privato dell'immagine dei beni culturali che poi esplode sulle piattaforme social andando virale. La viralità del contenuto è in realtà un qualcosa di slegato dalla volontà del soggetto fruitore della piattaforma, ad essere importante è la regolamentazione della stessa che favorisce certi contenuti piuttosto che altri, tuttavia, ciò non toglie che contenuti di buona qualità, a livello di immagine e di didascalia, sono senz'altro più appetibili per l'utente medio.

Proprio a partire da tali premesse non è più immaginabile un sistema culturale slegato dalla realtà digitale nella quale viviamo. Consapevolmente, sempre più musei, istituti e luoghi di cultura hanno deciso di adottare strategie comunicative più o meno sviluppate per fare in modo di acquisire nuovo pubblico tra gli appartenenti alle generazioni più giovani, promuovere le proprie iniziative ed entrare in dialogo con il pubblico già consolidato¹⁶³. Persino le famose Gallerie degli Uffizi si sono attivate per la creazione di account social su tutte le principali piattaforme, aggiornando le pagine con nuove iniziative, post divulgativi, seguendo i trend e coinvolgendo alcuni influencer all'interno dei propri contenuti. Nel caso specifico degli Uffizi, il coinvolgimento di personalità più o meno famose ha visto, per la maggior parte, la partecipazione di influencer non specializzati nella divulgazione del settore artistico. Tali soggetti non

¹⁶³ Russo A., Watkins J., Groundwater-Smith S., *The impact of social media on informal learning in museums*, in *Educational Media International*, 46(2): 153-166, (2009).

rientrano nelle categorie dei cosiddetti *Art Influencer* e *Art Sharer*¹⁶⁴ e non hanno quindi una formazione artistica o profili specializzati nella divulgazione riguardante il mondo dell'arte. Questo, per l'istituto di cultura che si propone al pubblico dei social, costituisce un grave deficit comunicativo che non può essere colmato con la popolarità dei personaggi coi quali si collabora. Trattandosi di un settore, quello artistico, estremamente complesso, è facile banalizzare o cadere in errore nelle forme di comunicazione adottate per promuovere una qualche mostra, un'opera o l'istituto stesso. Il linguaggio specialistico prevede attenzione e richiede una certa perizia nella scelta dei contenuti e delle modalità di realizzazione. La spettacolarizzazione dell'arte e la sua banalizzazione possono essere infatti al tempo stesso motivo di attrazione per un nuovo pubblico tanto quanto di scherno e ridicolizzazione. Perciò la scelta della strategia social da utilizzare non è secondaria per importanza a qualsiasi altra scelta di promozione e pubblicità.

Il processo di digitalizzazione e la presenza online dei musei, in particolare sui social, è un percorso che è iniziato ben prima dell'avvento della pandemia del 2020. Il Covid, tuttavia, ha improvvisamente sconvolto il modo di relazionarsi dei musei al pubblico e per certi versi ha accelerato certi meccanismi che oggi diamo per scontati. Come notato, importanti istituti culturali avevano già intrapreso la via dell'*open access* e dell'*engagement* sui social, ciò però che mancava era il ruolo che gli istituti culturali hanno avuto durante il *lockdown*, fino almeno a quando le loro porte non si sono aperte nuovamente ai visitatori in presenza. I progetti dei musei aperti online, la possibilità di visitare virtualmente le gallerie e i corridoi dei musei d'arte, il moltiplicarsi di iniziative anche divertenti e alternative a quelle classicamente intraprese dagli istituti di cultura sui social, sono tutte esperienze che hanno espresso la vicinanza alla popolazione del settore culturale. È innegabile, che tutto ciò è andato a beneficio dei musei e delle gallerie, che pur con le restrizioni hanno saputo comunicare con il loro pubblico e generare contenuti non solo informativi ma anche di intrattenimento. In questa direzione, si sono mossi, con strategie diversificate, vari e importanti musei in tutto il mondo, quali gli Uffizi in Italia, il Met negli Stati Uniti e il Museo del Prado in Spagna. Le basi gettate durante quei momenti di grave crisi permangono ancora oggi. L'epidemia ha senz'altro dato una spinta ulteriore nella comprensione dell'importanza del ruolo dei social per il sistema culturale, spostando in modo diffuso l'istituzione "museo" da un

¹⁶⁴ *Art Influencer* è chi si dedica alla divulgazione dell'arte e dei monumenti sui social (influencer in senso "proprio"), mentre invece si dice *Art Sharer* chi condivide la propria professione in ambito artistico con i propri follower (galleristi, pittori, agenti e altre figure professionali del mondo dell'arte).

ruolo meramente passivo di collezionismo e preservazione di opere a quello attivo di creatore di contenuti¹⁶⁵.

Se è vero che i musei hanno una natura principalmente visiva, è ovvio che le loro collezioni si prestino come soggetto ideale per social fortemente visivi quali Instagram e TikTok. Le foto sui social non sono più solo immagini che rievocano ricordi personali¹⁶⁶, ma acquisiscono significati ulteriori con una narrazione visiva che esprime valori e condivide modi d'essere e di pensare¹⁶⁷. Dal punto di vista del diritto d'autore si pongono problemi circa la ripubblicazione di opere d'arte protette dalla tutela autoriale, è meno problematica invece la condivisione di opere in pubblico dominio, grazie anche alle eccezioni previste dal Codice dei beni culturali per l'uso personale gratuito delle immagini autonomamente prodotte. Tuttavia, la monetizzazione dei post per alcune persone è diventata una fonte di guadagno non indifferente e le eccezioni che fanno salvi determinati usi "senza scopo di lucro" sono difficilmente applicabili a questi casi. Oggi, è possibile non avere particolari problemi monetizzando un post che ritrae opere di un dato museo solo in virtù di un'area regolamentare ancora grigia e indefinita, sia sul piano fiscale che sul piano del diritto d'autore. Il valore nascosto della condivisione sui social di una data immagine è anche un valore morale che può forse dare origine ad una nuova opera protetta autonomamente dal diritto d'autore. Sebbene ancora non ci si sia dedicati alla disciplina del fenomeno, un post complesso, con didascalia, scelte di immagini e angolazioni particolari, e ancora associazione di altri elementi o foto del tutto slegate dall'opera e dal museo in una successione non casuale ma scelta, può assumere i caratteri dell'originalità richiesta per la tutela autoriale. Si tratta di considerazioni ai limiti del diritto d'autore, certo non ancora del tutto esplorati.

Ritorna il problema della realizzazione di una copia professionale o meno, e del suo utilizzo per fini ulteriori non esclusivamente personali o previsti a titolo gratuito dalla normativa. Lo sfruttamento economico dell'immagine dei beni culturali costituisce il fulcro della questione giuridica ma le numerose incertezze, per esempio riguardo l'ammontare dei guadagni ottenuti attraverso le piattaforme, rendono difficile per un museo dimostrare l'uso a scopo di lucro dell'immagine condivisa sui social. Emerge però un altro aspetto, ovvero che il museo, attraverso la condivisione delle immagini delle sue collezioni, ottiene visibilità e aumenta la sua notorietà nei confronti del grande pubblico.

¹⁶⁵ Heras-Pedrosa C. de las, Iglesias-Sánchez P. P., Jambrino-Maldonado C., López-Delgado P., Galarza-Fernández E., *Museum communication management in digital ecosystems. Impact of COVID-19 on digital strategy*, in *Museum Management and Curatorship*, 38:5, 548-570, (2023).

¹⁶⁶ Chlebus-Grudzień P., *Selfie at a museum: Defining a paradigm for an analysis of taking (self-portrait) photographs at museum exhibitions*, in *Turyzm*, 28(1): 7-13, (2018).

¹⁶⁷ Zingone M., *Instagram as Digital Communication Tool for the Museums: a Reflection on Perspectives and Opportunities through the Analysis of the Profiles of Louvre Museum and Metropolitan Museum of New York*, in *European Journal of Social Science Education and Research*, 6(3): 53-63, (2019).

Tale pubblicità gratuita è ancora più agevolata dalla presenza del museo sullo stesso social ove sono condivisi i contenuti che lo riguardano, per la facilità di utilizzare tag e hashtag oltre che di ricondivisione dei post sui propri canali, cosa che aumenta l'engagement del pubblico¹⁶⁸. Tutto ciò fa passare in secondo piano però le valutazioni sull'opportunità e la legittimità della ricondivisione sui social di un bene culturale da parte del privato. Le eccezioni di gratuità sull'utilizzo dell'immagine del patrimonio culturale non fanno decadere la necessità di tutela e opportuna valutazione della compatibilità della riproduzione con il prestigio e il decoro del bene culturale in oggetto. Nell'era digitale però tale controllo è difficilmente implementabile con efficacia. Il mondo social è sconfinato e confusionario e spesso tanti contenuti sfuggono dalla rete del controllo effettuato dalla piattaforma sulla quale vengono caricati. Esiste senz'altro un controllo nei confronti di contenuti protetti da copyright, ma nell'ambito dei beni culturali, in considerazione soprattutto delle eccezioni previste dal Codice dei beni culturali, è complicato avere un software che automaticamente valuti la legittimità della condivisione ed eventualmente il superamento delle soglie di creatività e originalità.

Sulla base di quanto esposto, molti musei hanno adottato, come abbiamo anche precedentemente visto, una politica totalmente *open access* che tutela le opere propriamente protette dal diritto d'autore ma lascia libera la condivisione di quelle in pubblico dominio, fornendo anzi esse stesse il materiale riutilizzabile per scopi commerciali. Altri istituti, pur seguendo un approccio chiuso, hanno scelto di trattare i social come un mondo a parte, sfruttandolo a scopi promozionali ma mantenendo una linea di intolleranza nel mondo reale verso usi non espressamente autorizzati dalla legge o da essi stessi. A prescindere da quale strada si scelga di seguire è importante capire che i social rappresentano effettivamente una grande opportunità di valorizzazione e promozione degli istituti e luoghi di cultura e delle loro collezioni.

Il successo di Instagram e delle altre piattaforme social ha spinto i musei a cercare negli anni una base di follower sempre più imponente. La creazione di account ufficiali degli istituti di cultura e il diffondersi del fenomeno ha portato ad una maggiore attenzione anche dell'ICOM, il quale si è attivato rilasciando apposite linee guida¹⁶⁹, sulle *best practice* da mettere in atto nelle strategie di social media marketing. È normale, quindi, che alcuni musei abbiano deciso di puntare alla massimizzazione della condivisione creando installazioni e mostre il più instagrammabili possibile. Alcuni musei hanno quindi studiato la loro intera esposizione secondo questa strategia: è il caso, ad

¹⁶⁸ L'engagement del pubblico è favorito dalla ricondivisione dei suoi contenuti sulla pagina del museo, il quale, venendo taggato, può facilmente repostare foto e video aumentando la sua presenza sui social e alimentando uno dei meccanismi base dei social media, ovvero l'interazione.

¹⁶⁹ *Social Media Guidelines for ICOM Committees* (2019): «<https://icom.museum/wp-content/uploads/2019/10/ICOMSocial-media-guidelinesWeb.pdf>» (07/03/24).

esempio, del Colorful Museum di Seoul che ha organizzato i suoi spazi in modo tale da indurre i visitatori a fotografare e postare su Instagram. Escludendo però casi limite, anche i musei più tradizionali hanno seguito questa tendenza. Il Musée d'Orsay, ad esempio, ha scelto di incaricare l'illustratore Jean-Philippe Delhomme di disegnare e postare settimanalmente, sull'account Instagram ufficiale del museo, delle illustrazioni ritraenti i più famosi artisti della storia come utenti social dei giorni nostri. Altri musei ancora, appartenenti sempre al mondo degli istituti di cultura storici, hanno scelto di rinnovarsi ospitando mostre di famosi artisti, contemporanei e non, studiate appositamente per essere fotografate e condivise online. Solitamente, in questi casi, l'organizzazione prevede una lunga fase preparatoria al lancio della mostra con hashtag studiati *ad hoc* che aiutano l'engagement e che trascinano i visitatori al museo¹⁷⁰. Così è avvenuto per la mostra *Yayoi Kusama: Infinity Mirrors* aperta al Seattle Art Museum nel 2017, la quale costituisce un felice esempio delle potenzialità dei social: i numeri sono chiari e promettenti, quasi 160.000 visitatori e circa 34.000 foto postate¹⁷¹. Pur non andando a scomodare allestimenti milionari e campagne pubblicitarie costosissime, strategie social più soft esistono e sono alla portata di tutti gli istituti di cultura: sempre più spesso, infatti, è possibile trovare all'interno dei musei angoli dedicati, specchi appositi o altre forme di coinvolgimento dei visitatori con le scritte "selfie", "condividi" e "taggaci".

La condivisione sui social significa nuovi follower, nuovi follower vuol dire nuovi visitatori e nuovi visitatori può voler dire maggiori introiti, finanziamenti e donazioni¹⁷². Tutte le operazioni che i musei adottano per aumentare la loro visibilità su Instagram e gli altri social fanno riferimento ad un'unica grande verità ovvero che i nuovi e futuri fruitori, assidui frequentatori o meno dei luoghi e degli istituti di cultura, vivono immersi in un mondo digitale e sono perciò attratti dalla possibilità di far vedere e mostrare online ciò che sono le loro esperienze e anche banalmente le cose belle che vedono o visitano. Riagganciandosi al coinvolgimento della Generazione Z, ovvero i nati all'incirca dal 1995 al 2010, e passando per il ruolo dei social rispetto all'informazione e alla divulgazione culturale, il 91,3% dei giovani rientranti nella fascia d'età sopra descritta utilizzano Instagram per cercare informazioni sulle mostre. Un altro 70,4% utilizza l'app per scoprire le esperienze riservate ai visitatori (come può essere ad esempio la visita privata

¹⁷⁰ Rhee B. A., Pianzola F., Choi G. T., *Analyzing the Museum Experience Through the Lens of Instagram Posts*, in *Curator*, 64: 529-547, (2021).

¹⁷¹ McDonough M., *Instagram's most popular cities, locations and hashtags of 2017*, in *Washington Post* del 4 dicembre 2017: «https://www.washingtonpost.com/lifestyle/travel/instagrams-most-popular-cities-locations-and-hashtags-of-2017/2017/12/04/0461c772-d538-11e7-95bf-df7c19270879_story.html» (07/03/24).

¹⁷² Gelles A., *Putting the social in social media: interactive new media for museums*, in *The Museum Review*, 2 (1), (2017).

o in condizioni particolari, nottetempo o di mattina presto prima dell'apertura). Più della metà, il 61,9% ritiene poi che le informazioni trovate sulla piattaforma siano effettivamente utili¹⁷³. Queste analisi dimostrano che i musei fanno bene ad usare i social per promuovere le proprie iniziative e collezioni e che una parte del loro pubblico è già merito di questa novità che integra l'istituzione museale nella cultura pop e social favorendo l'engagement virtuale e fisico.

3.3. *Casi e controversie in tema di nuove forme di promozione dei beni culturali*

La consapevolezza delle potenzialità dei social ha portato gli istituti e i luoghi di cultura a usufruirne in modo massiccio. Una ricerca del 2020¹⁷⁴, condotta sui musei greci, ha portato all'evidenza per cui la maggior parte di essi ha almeno un account social su più piattaforme social. Diversamente, per quanto riguardava i siti archeologici la loro presenza sui social era legata non tanto alla creazione e all'aggiornamento di un account ufficiale quanto piuttosto ai tag di luogo con cui gli utenti localizzavano i propri contenuti¹⁷⁵. Partendo da questi dati, e guardando la situazione attuale, ad oggi è sempre più difficile immaginare e capire il perché un museo scelga di non essere presente sui social. Il modo però di approcciarsi al pubblico può essere diverso. Se online sono individuabili alcuni istituti di cultura che mettono i loro contenuti in *open access* e puntano su questo approccio per entrare in contatto con un pubblico talvolta più "interessato" e "qualificato", è vero anche che sui social è possibile trovare musei che praticano l'*open access* ma anche musei invece che sposano un modello di monetizzazione. Prendendo a riferimento due dei musei più famosi in Italia, esponenti rispettivamente di un approccio *open access* e di un approccio di monetizzazione, troviamo il Museo Egizio di Torino con un seguito di 110.000 follower e 2235 post su Instagram e le Gallerie degli Uffizi con 791.000 follower e 2890 post¹⁷⁶. La differenza di post non è tanto rilevante quanto piuttosto la differenza di seguito tra una pagina e l'altra. L'esempio non vuole rilevare come un approccio o l'altro possano dare conseguenze diverse in ambito social. Il confronto vuole evidenziare, invece, la scelta di una diversa strategia su tutti i fronti. Prendendo in riferimento gli ingressi fisici, da una parte il Museo egizio persegue l'incremento di visitatori attraverso iniziative di gratuità

¹⁷³ Kang H. W., Park S. W., Joo Y. J., Rhee B. A., *A study on sharing exhibition experience of Generation Z through Instagram posting* (paper non pubblicato), cit. pag. 3 in Rhee B. A., Pianzola F., Choi G. T., *Analyzing the Museum Experience Through the Lens of Instagram Posts*, cit.

¹⁷⁴ Amanatidis D., Mylona I., Mamalis S., Kamenidou I., *Social media for cultural communication: A critical investigation of museums' Instagram practices*, in *Journal of Tourism, Heritage & Services Marketing*, International Hellenic University, Thessaloniki, Vol. 6, 2, 38-44, (2020).

¹⁷⁵ Amanatidis D., Mylona I., Mamalis S., Kamenidou I., *ibidem*.

¹⁷⁶ Dati riferiti alla consultazione delle rispettive pagine Instagram (10/03/24).

e apertura alla comunità cittadina o dedicate a particolari classi sociali di persone (immigrati, donne, meno abbienti), dall'altra, gli Uffizi, hanno puntato su una valorizzazione del proprio patrimonio attraverso il coinvolgimento dei giovani e dei loro idoli con una campagna social e mediatica di tutto rispetto e una tendenza all'innalzamento del costo del biglietto. La ricerca, da parte dell'istituto di cultura, di un maggior seguito sui social non esclude l'intenzione di voler aumentare i propri ingressi, anzi le due cose spesso sono collegate. Ciò che emerge però dal confronto è anche una dedizione diversa al mondo social a scapito magari di iniziative nel mondo reale.

Ad ogni modo, l'inaugurazione di una strategia social da parte degli Uffizi risale al 2015, da allora il museo ha sempre continuato a ricercare i trend e le partnership più convenienti a livello di immagine per promuovere le proprie collezioni, che ricordiamo essere consultabili online solo per usi gratuiti e in formati inadatti agli standard di risoluzione e qualitativi odierni. La strategia social degli Uffizi prevede la presenza del museo non solo su Instagram ma anche su TikTok, social network che si caratterizza per la sua struttura simile ad un vero e proprio motore di ricerca. Dal 2020 in poi il museo ha intrapreso un'assidua collaborazione con influencer e *content creator* per cercare nuovi visitatori. L'operazione ha avuto un forte slancio nell'estate 2020 grazie al coinvolgimento di Chiara Ferragni e della successiva campagna pubblicitaria in collaborazione con Vogue Hong Kong per una mostra con protagonista Botticelli che si sarebbe dovuta svolgere nella metropoli cinese¹⁷⁷. Il caso ha assunto un notevole risalto mediatico. La controversia è nata soprattutto dalle modalità di utilizzazione delle opere del Botticelli nei post della Ferragni e nelle foto di Michal Pudelka per Vogue. È bene tenere a mente che il nostro Codice dei beni culturali ha sempre presente la tutela del patrimonio culturale e il suo utilizzo in modo coerente e idoneo al prestigio dell'opera e dei valori culturali che essa rappresenta. Se per tali ragioni gli Uffizi hanno scelto di non aprire completamente le loro collezioni gratuitamente ad usi a scopo di lucro è comunque opinabile che le modalità di promozione dei propri beni culturali scelte dal museo siano sempre state conformi al dettato codicistico. In più la possibilità di fruire in modo mediocre delle digitalizzazioni delle collezioni del museo per gli usi pure pacificamente gratuiti ai sensi degli articoli 107 e 108 c.b.c., segna un altro punto a sfavore nella politica di monetizzazione che il museo fiorentino ha sposato da tempo. Il museo avrebbe goduto di un enorme ritorno di pubblico dato dal coinvolgimento della Ferragni ottenendo un incremento considerevole e immediato dei visitatori tra i 19 e 25 anni, sebbene tali dati siano difficilmente riconducibili in modo univoco all'operazione

¹⁷⁷ Agostini T., *Come gli Uffizi sono sopravvissuti alla pandemia*, in *Il Post* del 17 luglio 2022: «<https://www.ilpost.it/2022/07/17/uffizi-dopo-la-pandemia/>» (10/03/24); Nastro S., *Chiara Ferragni agli Uffizi*, in *Artribune* del 5 ottobre 2020: «<https://www.artribune.com/arti-visive/2020/10/chiara-ferragni-agli-uffizi-ecco-la-copertina-di-vogue-hong-kong-con-le-foto-di-michal-pudelka/>» (10/03/24).

pubblicitaria messa in atto. Senz'altro tale impronta ha portato gli Uffizi ad adottare la stessa strategia anche su TikTok. Numerosi i contenuti divertenti e ironici che hanno per protagonisti i quadri del museo prestati alla creazione di trend virali. Con una rapida consultazione del profilo TikTok del museo è possibile individuare numerosi video girati con la collaborazione di influencer, personaggi famosi e divulgatori d'arte e cultura. Parliamo nella maggioranza dei casi di giovani che conoscono il mezzo e che hanno un notevole seguito sui social. L'operazione non è in sé da demonizzare ma certo crea degli attriti e pareri contrastanti.

Come accennato prima, non tutti i personaggi coinvolti nella promozione delle collezioni dei musei sono soggetti qualificati. Per divulgare contenuti culturali non è certo necessario avere un titolo, non almeno quando lo si fa sui social che democraticamente danno voce a tutti. È possibile però fare una distinzione, tra influencer che si occupano di cultura e in particolare di arte ed influencer che invece si trovano a gestire una semplice operazione commerciale legata ad un istituto museale. *Art Influencer* è un termine che individua gli influencer che si occupano appositamente e specificatamente di divulgazione di contenuti aventi ad oggetto l'arte e la cultura legata ad essa. Tale corrente, interna al mondo dei social, può costituire il punto di svolta contro un uso indiscriminato e poco consapevole del patrimonio culturale sui social. La necessità di costruire standard qualitativi è pacifica, non può promuoversi la cultura con il semplice coinvolgimento di qualcuno vagamente famoso, è invece più auspicabile una programmazione e una progettazione di alto livello che possa riflettersi nelle modalità di divulgazione. Per fare ciò è preferibile fare riferimento a chi usa una certa maturità nell'approcciarsi al patrimonio artistico con stili e spessore differenti da chi lo fa invece saltuariamente. Non è neanche da sottovalutare la capacità tecnica di rendere giustizia al bene culturale producendo immagini di qualità. Per questo il fenomeno degli *Art Influencer* ha un peso sempre maggiore nel panorama social, lo stesso pubblico favorisce contenuti curati rispetto a quelli basati semplicemente su trend che spesso lasciano il passo alla tendenza successiva. Tale discorso vale ovviamente per l'approccio al mondo artistico e culturale in generale nel quale è imprescindibile una certa consapevolezza su come trattare la materia, a livello visivo, se è quello lo scopo principale, o a livello informativo e divulgativo in generale. Interessante il caso di Roberto Celestri, giovanissimo che ha contribuito alla divulgazione del patrimonio culturale italiano mettendo in atto collaborazioni con i più grandi musei del nostro Paese. Unico mezzo un iPhone, e qualche software di editing e montaggio per la creazione di video di trenta secondi, la lunghezza ideale di un reel di Instagram. I suoi video, aventi come protagonisti, chiese, musei, gallerie e così via, hanno procurato a Celestri collaborazioni

e partnership con i Musei Vaticani, il MAXXI e molti altri istituti culturali¹⁷⁸. Le modalità comunicative sono però molto diverse rispetto a quelle dell'influencer medio: niente *voice over*, un brano di musica classica in sottofondo e una estrema cura dell'immagine e della luce che lascia in primo piano le opere riprese. Il successo di Celestri dimostra come anche per gli istituti culturali esistano forme alternative di promozione, che non necessitano per forza dell'utilizzo dell'immagine e fama altrui, ma che possono basarsi semplicemente su una più attenta rivalutazione delle collezioni e degli spazi museali quali veri protagonisti delle strategie mediatiche e pubblicitarie scelte. La collaborazione con personalità valide al fine di ottimizzare la promozione, così come ideata nella normativa del Codice dei beni culturali, va a favore dell'istituto di cultura ma soprattutto permette una gestione dell'informazione nel modo più corretto possibile e soprattutto idoneo rispetto alle istanze di tutela del patrimonio culturale.

Il rischio di andare in senso contrario alla tutela del bene culturale e in particolare del decoro che gli spetta è infatti insito nel mezzo social. Nella nuova era digitale spetta agli istituti perseguire vie di promozione che non vadano a ledere il patrimonio culturale e non costituiscano un problema per l'immagine di questo e di essi stessi. Rimangono comunque tutti i problemi di snaturamento e sovra sfruttamento dell'immagine dei beni culturali ma, per l'attuale orientamento della normativa, tali problemi non si pongono se a dare il via libera è il Ministero o l'istituto di cultura che conserva quel dato bene culturale. Le potenzialità dei social sono infinite e non si fermano alla mera promozione passiva presso il pubblico, quest'ultimo è sempre più spinto a collaborare ed essere parte attiva, anche se sarebbe bene tenere a mente che la vera valorizzazione non può ridursi ad un mero incremento degli ingressi.

Lo stesso Ministero del Turismo non è stato esente da critiche a seguito della presentazione della campagna *Open to Meraviglia!*, voluta da Enit (Agenzia Nazionale del Turismo) e studiata dall'agenzia Armando Testa¹⁷⁹. La campagna pubblicitaria, rivolta principalmente all'estero, vede la Venere di Botticelli impegnata a visitare i principali monumenti italiani, fotografandoli e fotografandosi in numerosi selfie con sullo sfondo le bellezze del nostro Paese. Torna anche qui la problematica della legittimità dell'uso dell'immagine di un quadro tanto famoso e con un indiscusso valore culturale e rappresentativo del nostro Paese in forme alquanto discutibili e per di più su spinta

¹⁷⁸ Giaume G., *Chi è Roberto Celestri, il primo art influencer d'Italia*, in *Artribune* del 28 ottobre 2022: «<https://www.artribune.com/progettazione/new-media/2022/10/roberto-celestri-prim-art-influencer-italia/>» (10/03/24).

¹⁷⁹ *Italia. Open to meraviglia*: «<https://www.italia.it/it/open-to-meraviglia>» (10/03/24), «<https://www.enit.it/it/italia-open-to-meraviglia>» (10/03/24).

istituzionale. D'altra parte, i termini degli accordi, se esistenti, del Ministero e di Enit con le Gallerie degli Uffizi, sono ignoti.

Anche le sponsorizzazioni come già detto non sono esenti da controversie. Se e quando un brand debba avere la disponibilità di un bene culturale per il quale ha versato un contributo al restauro è oggetto di discussione e spesso dipende da accordi sbilanciati a favore del privato. A parte il caso Tod's-Colosseo esistono numerosi altri brand che hanno finanziato e finanziano tutt'ora i restauri di monumenti e siti importanti a livello culturale, specialmente nelle loro città di appartenenza. È così che spesso troviamo operazioni di restauro finanziate dai marchi del lusso e della moda, i quali hanno in cambio un notevole ritorno di immagine. Tra i casi più famosi troviamo senz'altro l'impegno di Fendi con i restauri delle fontane di Via XX Settembre a Roma e della ancora più famosa Fontana di Trevi nel 2013. In questo caso l'accordo non prevedeva altro che un ringraziamento su uno dei teloni dei lavori di restauro che dava risalto al ruolo di Fendi nel finanziamento degli stessi. Successivamente però, la Fontana di Trevi è stata concessa allo stesso marchio per una sfilata di grande importanza tenutasi per la collezione autunno/inverno 2016-17. Nasce qui una precisazione sulla distinzione tra il ruolo del mecenate e quello dello sponsor: se l'operazione di restauro e gestione del Colosseo era oggetto di una sponsorizzazione in senso proprio, dove i vantaggi (di qualunque entità) devono essere dichiarati, in altri casi la distinzione non è sempre lineare. Talvolta, certe forme di ringraziamento, possono snaturare la natura dell'accordo. Le forme di mecenatismo non prevederebbero altro che un pubblico ringraziamento, spesso però, l'entità del ringraziamento, con concessioni di spazi pubblici, permessi per la realizzazione di eventi ed altro, accomuna il tipo di accordo messo in atto più ad un contratto di sponsorizzazione che alla donazione liberale. La differenza è rilevante anche ai fini fiscali: la sponsorizzazione, infatti, non gode dei benefici riservati al mecenatismo proprio, per il quale sulle somme donate sono previsti dal decreto Art Bonus detrazioni fino al 65%. Che il sistema, quindi, rischi di essere fallace è fuori discussione. Tuttavia, il ruolo dei grandi marchi nel restauro del patrimonio artistico è diventato molto più che essenziale. Altri casi importanti sono il finanziamento di Armani alla Pinacoteca di Brera, quello di Bulgari per il restauro di un mosaico alle Terme di Caracalla e della scalinata di Trinità dei Monti, e altri ancora. Anche Ferragamo, a Firenze, si è più volte impegnata per il sostegno a luoghi e istituti di cultura della sua città natale. Si è potuta finanziare così il restauro di numerosi quadri, di otto sale delle Gallerie degli Uffizi, del Giardino dei Semplici e di altri luoghi e beni culturali del capoluogo toscano e di altre città della stessa Regione. A questo, avvenuto anche grazie alla propulsione data dal suddetto decreto Art Bonus, è seguita una importante collaborazione nel 2023 tra Ferragamo e gli Uffizi per la campagna *New Renaissance*, che ha lanciato la collezione autunno/inverno del marchio realizzando uno shooting all'interno del museo davanti a numerose opere da esso conservate. Esperienze simili si ritrovano anche all'estero, come in Francia: importante il

ruolo di Chanel per il restauro del Grand Palais e di LVMH (gruppo di Louis Vuitton, brand che ha già collaborato con il Musée du Louvre) per la ricostruzione di Notre Dame¹⁸⁰. Non solo i marchi di moda, anche numerose altre aziende, appartenenti ai campi più disparati, finanziano e sostengono restauri e altre operazioni sul patrimonio culturale, tra cui ad esempio ENI e Generali, le quali contribuiscono al restauro di beni culturali e al recupero di luoghi della cultura, non senza benefici però, talvolta molto più pratici di un prevedibile ritorno di immagine, come la concessione di spazi e palazzi storici¹⁸¹.

Queste esperienze danno sicuramente un valore ulteriore alle immagini dei beni culturali, le quali hanno sempre un forte impatto sul pubblico e danno un contributo alla percezione di un marchio (qualunque esso sia) di affidabilità e prestigio, oltre che di impegno sociale. I buchi normativi non giustificano comunque un totale abbandono del ricorso al capitale privato ma dovrebbero senz'altro far notare come siano esistenti di fatto due livelli di sfruttamento dell'immagine dei beni culturali per cui spesso ciò che non è accessibile al grande pubblico lo è invece per grandi nomi della moda o dell'industria.

¹⁸⁰ Vona S., *Moda e mecenatismo*, in *Generazione* del 29 settembre 2020: «<https://generazionemagazine.it/moda-e-mecenatismo-1/>» (10/03/24); Gulizia A., *Ferragamo e il rapporto con Firenze*, in *Meer* del 6 dicembre 2023: «<https://www.meer.com/it/75801-ferragamo-e-il-rapporto-con-firenze>» (10/03/24).

¹⁸¹ Gainsforth S., *Come i Brand di lusso si prendono le città*, in *L'internazionale* del 27 settembre 2022: «<https://www.internazionale.it/essenziale/notizie/sarah-gainsforth/2022/09/27/brand-lusso-prendono-citta>» (10/03/24).

CAPITOLO 2. DISCIPLINA DELL'USO DELL'IMMAGINE DEI BENI CULTURALI

1. Premesse generali su tutela e valorizzazione dei beni culturali

Il concetto di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale è oggi ben più definito di quanto lo fosse in passato. Per cominciare bisogna risalire a quali siano gli oggetti interessati da questa opera di tutela e valorizzazione. Si parte dalla nozione di patrimonio culturale, ovvero, come esplicitato dall'art. 2 c.b.c., il complesso degli oggetti che la normativa indica come beni culturali e beni paesaggistici. La definizione della prima delle due categorie si trova negli articoli 10 e 11 c.b.c., la seconda categoria è invece definita all'art. 134 c.b.c. Nel primo caso si parla di "cose immobili e mobili individuate dagli articoli 10 (Beni culturali) e 11 (Beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela) c.b.c. che presentano un interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico, ma anche altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà"¹⁸². In particolare, l'art. 10 c.b.c. si occupa di dare una lista non esaustiva di cose mobili e immobili soggette al regime dei beni culturali e paesaggistici e definite tali o per espressa previsione del codice o a seguito della dichiarazione di interesse culturale stabilita dall'art. 13 c.b.c. Fermo restando che l'unico mezzo per giungere ad un provvedimento che dichiari l'interesse culturale è il procedimento stabilito dalla legge, in proposito va fatta una distinzione riguardo le modalità di accertamento di questo interesse. Se da una parte per i beni in possesso della pubblica autorità o di enti di diritto privato senza scopo di lucro è necessario un interesse culturale generico, per i beni di proprietà dei privati, dall'altra, è richiesto un interesse culturale eccezionale o particolarmente importante. L'articolo 11 c.b.c. si occupa inoltre di elencare, in modo più contenuto, una serie di cose che rimangono oggetto di particolari discipline di tutela. L'espansione del concetto di patrimonio culturale in Italia ha incluso una varietà enorme di beni non considerati "culturali" in altri Paesi quali Francia, Germania, Inghilterra e Spagna. Da ciò deriva, ad esempio, che negli altri Paesi europei il numero di edifici monumentali è molto minore rispetto a quello annoverato in Italia¹⁸³. Senz'altro tale scelta espansiva riflette l'ovvia ricchezza culturale italiana, e la peculiare concentrazione sul nostro territorio di beni culturali di grande rilevanza che in quanto tali necessitano di una qualche forma di tutela¹⁸⁴.

¹⁸² Art. 2, c.b.c.

¹⁸³ Cavazzoni F., *Il ruolo dei privati nella conservazione e nella valorizzazione dei beni culturali*, in *ASTRID*, 2010, 4-5.

¹⁸⁴ L'Italia rimane ad oggi il Paese al mondo con il più alto numero di siti UNESCO (ben 59) parte del Patrimonio dell'umanità: «<https://whc.unesco.org/en/list/>» (30/01/24).

1.1. La fruizione degli istituti e dei luoghi di cultura

Il patrimonio culturale è soggetto quindi ad una specifica disciplina, con particolare attenzione alla sua fruizione che deve essere sostenuta e può avvenire in molti modi. Le norme di riferimento in questo caso sono quelle del Titolo II (Fruizione e valorizzazione) del Codice dei beni culturali e in particolare gli articoli 101 e 103 c.b.c. del Capo I (Fruizione dei beni culturali), Sezione I (Principi generali). L'art. 101 c.b.c. ci dà una definizione degli istituti e luoghi di cultura attuando una distinzione funzionale sulla base dell'appartenenza pubblica o privata degli stessi. Avremo così secondo i commi 3 e 4 che: "Gli Istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico"; e "Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale". Diversa quindi la funzione; servizio pubblico da una parte e servizio privato di utilità sociale dall'altro. Da qui discendono conseguenze differenti che vedono costi e ricavi diversamente impiegati nell'uno e nell'altro caso. Inoltre, vi è una distinzione anche rispetto al tipo di obbligo di pubblica fruizione.

Nel caso dell'appartenenza pubblica non vi sono particolari problemi, tenute ferme le esigenze di tutela e valorizzazione gli istituti e i luoghi di cultura che rientrano in tale categoria sono sempre fruibili dal pubblico, salvo casi eccezionali nei quali la fruizione può contrastare la tutela del bene e per i quali si potrebbe riflettere sull'implementazione per mezzo delle tecnologie di digitalizzazione di visite virtuali, in caso, ad esempio, di oggetti particolarmente fragili e per questo impossibili da esporre o di luoghi fatiscenti o che necessitano di restauri gravosi e complicati. La realtà aumentata è uno dei mezzi che maggiormente può venire incontro a tali peculiari esigenze ed ha già dimostrato le sue potenzialità durante gli anni del Covid rendendo possibile la visita ai musei attraverso lo schermo di un qualsiasi dispositivo connesso a Internet. Lo sforzo di valorizzazione, nel senso di rendere fruibile il più possibile i beni culturali di appartenenza pubblica, è quindi basato sui principi generali dettati dal Codice dei beni culturali e si attua con la collaborazione di Stato, Regioni ed enti territoriali. L'articolo 102 c.b.c. su questo è molto chiaro, come è chiara anche la limitazione al di fuori dei tipi di istituti e luoghi indicati dall'art. 101 co. 1 c.b.c. della fruizione di quei beni culturali: pensiamo a palazzi storici che sono sedi istituzionali, nei quali non è possibile accedere a causa delle attività che vi vengono svolte e a cui sono riservati. In questo caso però,

come già accennato, siamo davanti a beni culturali che non rientrano nella descrizione ex art. 101 co. 1 e 2 c.b.c.¹⁸⁵.

L'art. 101 co. 1 c.b.c. recita: "Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali". Una definizione di tutte queste categorie è data al successivo comma 2. È opportuno però riportare specificamente la nozione di museo: "una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e studio". È importante capire che il museo non rappresenta quindi, come si riteneva in passato, una universalità di mobili, è sbagliato identificare l'istituzione culturale con il suo oggetto di ricerca, e il contenitore con il contenuto sebbene anche il primo possa essere ritenuto talvolta un bene culturale ma pur sempre distinto dalle collezioni che ospita¹⁸⁶. Questo passaggio è importante, in primo luogo, per capire che le regole del Codice non si applicano al museo in quanto istituzione, almeno per la parte che ha ad oggetto i beni culturali o il patrimonio culturale in genere, e in secondo luogo, per comprendere anche come sia possibile che gallerie e musei abbiano una certa autonomia di gestione del patrimonio che essi ospitano. È opportuno ricordare come da un museo all'altro possiamo trovare tecniche espositive diverse, scelte di utilizzo degli spazi museali non omogenee, e standard di metadateazione differenti con anche modalità di studio che possono divergere totalmente. Gli istituti museali possono adottare anche un loro statuto e stipulare convenzioni con enti pubblici e istituti di ricerca. I musei dotati di autonomia sono delle istituzioni che hanno discrezionalità tecnico-scientifica e svolgono attività di tutela e valorizzazione sulle raccolte da loro conservate. La disciplina del Codice dei beni culturali è integrata sul punto dall'art. 35 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 171 del 2014. In tale articolo sono inoltre ribaditi due ulteriori concetti non rilevabili nella definizione di "museo" data dal Codice dei beni culturali e cioè l'assenza di scopo di lucro con asservimento dell'istituzione al servizio della società e al suo sviluppo, oltre che l'esposizione ai fini di ricerca e sviluppo ma anche di diletto¹⁸⁷. L'autonomia museale però non vuol dire che gli istituti o i luoghi di cultura non siano anch'essi soggetti al rispetto delle norme del Codice dei beni culturali nel trattamento dei beni culturali in loro possesso. Deve sempre essere garantita la fruizione pubblica, anche da parte dei musei dotati di autonomia. Certo, oltre i principi generali le modalità di fruizione permesse possono essere differenti e andare a caratterizzare un approccio *open access* o di monetizzazione rispetto al patrimonio culturale, che influisce direttamente sui cittadini,

¹⁸⁵ Ferretti A., *Manuale di diritto dei beni culturali e del paesaggio*, cit., 227-232.

¹⁸⁶ Ferretti A., *ibidem*, 227-228.

¹⁸⁷ Art. 35, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 1° ottobre 2014, n. 141; Ferretti A., *Manuale di diritto dei beni culturali e del paesaggio*, cit., 228.

sui contenziosi derivanti dall'uso delle immagini dei beni culturali e sulla loro circolazione. Per quanto riguarda lo specifico ambito di promozione nel contesto della valorizzazione dei beni culturali, anche qui sono diverse le scelte su quali sponsorizzazioni realizzare o con chi collaborare. L'art. 103 c.b.c. stabilisce una certa autonomia sulla decisione delle modalità di accesso agli istituti e ai luoghi di cultura che possono essere gratuite o a pagamento, a differenza della previgente normativa che prevedeva solo l'accesso a titolo oneroso¹⁸⁸. Inoltre, è prevista la possibilità per il Ministero, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali di stipulare intese per coordinare tali modalità di accesso. La scelta è obbligata per biblioteche ed archivi pubblici che sono sempre ad accesso gratuito (art. 103 co. 2 c.b.c.).

Nel caso di appartenenza privata dei beni culturali la loro fruizione è soggetta ad una valutazione di rilevanza dell'interesse culturale che essi hanno. La proprietà privata è fortemente limitata dalla disciplina dei beni culturali ed è proprio per non riproporre l'eccessiva compressione di questo diritto, data dal Testo Unico del 1999¹⁸⁹, che il legislatore ha previsto nel Codice dei beni culturali la necessità di un accordo rispetto alle modalità di fruizione del bene. L'accordo interviene tra il privato proprietario e la pubblica amministrazione, in caso manchi, il Ministero, non può decidere unilateralmente le modalità di visita e ciò impedisce la coattività della fruizione da parte del pubblico. Il bisogno dell'accordo interviene però solo quando la valutazione dell'interesse culturale rispetta i caratteri dell'eccezionalità per cui vengono assoggettati al diritto di visita i beni culturali immobili e le collezioni oggetto della dichiarazione ex art. 13 c.b.c. Rimangono gli obblighi di messa a disposizione del bene da parte del privato proprietario, laddove questi sussistano per effetto della stipula di una convenzione che lo prevede, a seguito di interventi conservativi con il contributo da parte del Ministero previsto dall'art. 35 c.b.c.¹⁹⁰.

1.2. Le attività di tutela e valorizzazione: dalla qualificazione di bene culturale alla sua gestione

Tra tutte le cose che possono essere incluse nella definizione di bene culturale mancano per espressa previsione dell'ultimo comma dell'articolo 10 c.b.c. le cose identificabili come arte contemporanea. Tale scelta può essere opinabile ma è considerabile

¹⁸⁸ Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, *Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352*; Ferretti A., *ibidem*, 229-230.

¹⁸⁹ Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

¹⁹⁰ Ferretti A., *Manuale di diritto dei beni culturali e del paesaggio*, cit., 232-233.

ragionevole nell'ottica di rispetto del diritto d'autore. Le cose escluse sono infatti quelle realizzate da autori ancora in vita, o comunque, a seconda del tipo di opera, deceduti da non più di cinquanta o settant'anni. In ogni caso, l'odierna visione dei beni culturali allarga la ristretta prospettiva delle precedenti legislazioni che si riferivano a un concetto diverso di "patrimonio storico-artistico". L'evoluzione è stata lenta e prende origine dal primo utilizzo della nuova locuzione di "patrimonio culturale della Nazione" nel 1967, e specificatamente negli Atti della Commissione Franceschini¹⁹¹. Da qui ha origine anche la delimitazione di tale espressione al patrimonio materiale, lasciando totalmente escluso, o quasi, il patrimonio immateriale. Le difficoltà sul punto sono evidenti, non è previsto, all'interno del Codice dei beni culturali, un meccanismo per cui possano essere ricomprese anche le testimonianze di cultura e di identità collettiva immateriali così come riconosciute dalle leggi interne sulla base delle fonti internazionali¹⁹². Ad oggi è riconoscibile tutela, in base al dettato codicistico, solo a poche delle testimonianze di cui sopra, ovvero quelle che, pur essendo immateriali, hanno comunque una componente materiale tangibile e rispettano i requisiti posti dall'art. 10 c.b.c.¹⁹³.

Su queste basi è possibile andare ad esaminare la disciplina specifica del Codice dei beni culturali che differenzia in modo netto, per caratteristiche e competenze, i concetti di tutela e valorizzazione. Le norme di riferimento in questo ambito sono l'articolo 3 c.b.c., rubricato *Tutela del patrimonio culturale*, e l'articolo 6 c.b.c., *Valorizzazione del patrimonio culturale*. Se prima dell'avvento del Codice dei beni culturali esisteva una generalizzazione delle funzioni di tutela del patrimonio culturale, all'indomani della sua approvazione si è creata una tipizzazione che ha ristretto e specificato meglio il ruolo dello Stato e degli altri enti deputati all'esercizio di queste funzioni.

La lettera del Codice dei beni culturali all'articolo 3 c.b.c. ci dà una chiara esemplificazione della funzione di tutela che consiste: nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività di individuazione dei beni culturali; nel garantire la protezione e la conservazione di detti beni culturali per fini di pubblica fruizione; nell'adozione di provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale. La tipizzazione dalla tutela passa per la disciplina specifica esistente dentro e fuori dal Codice dei beni culturali. Se prima l'art. 148, comma 1 lett. c) del decreto legislativo n. 112 del 1998 dava ampia libertà nel definire tutela "ogni

¹⁹¹ Ferretti A., *ibidem*, 45-47; Ciani Sciolla J., *Il pubblico dominio nella società della conoscenza*, cit., 471-476.

¹⁹² Ad opera della *Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale*, e della *Convenzione in materia di protezione e promozione delle diversità e delle espressioni culturali*, UNESCO, 20 ottobre 2005; Ferretti A., *Manuale di diritto dei beni culturali e del paesaggio*, cit., 56.

¹⁹³ Art. 7 bis, c.b.c.

attività diretta a riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali e ambientali”, oggi si fa riferimento all’espressione di una funzione di tutela del patrimonio culturale solo laddove così è stabilito dal legislatore. Questa nuova formulazione all’interno della disciplina generale del Codice dei beni culturali ha portato a conseguenze particolari quali ad esempio, ad una identificazione specifica e separata della funzione di conservazione dei beni culturali da parte dello Stato che prima veniva ricondotta alla generale funzione di tutela e che adesso invece può (e più probabilmente deve) essere esercitata in modo distinto ma pur sempre conformemente alla normativa tipizzante¹⁹⁴. Altra conseguenza è quella data dalla locuzione “ai fini di pubblica utilità”, essa permette infatti di ricollegare l’una all’altra le funzioni di tutela e valorizzazione apparentemente slegate a seguito della riforma del Titolo V. Tale divisione è scientificamente illogica e oltretutto problematica per il diritto amministrativo. In pratica, tutela e valorizzazione sono di per sé collegate e, per esercitare la prima, è spesso necessario ricorrere a strumenti tipici della seconda. Il fine ultimo, costituzionalmente conforme ai sensi dell’art. 9 Cost., rimane quello condiviso di preservare il bene culturale per la fruizione dei posteri. Qui emerge poi un altro aspetto riguardante proprio la fruizione collettiva che ha una caratterizzazione passiva e statica per cui il patrimonio culturale è fruito dal pubblico in modo automatico. Questo è il primo scopo della funzione di tutela che lo Stato deve esercitare. Diversamente, la valorizzazione, assume un significato più ampio, collocandosi in una fase successiva a quella di tutela. È valorizzabile un patrimonio fruibile e soprattutto tutelato. La valorizzazione per questo consisterebbe in un miglioramento del servizio di fruizione¹⁹⁵.

Seguendo una logica strettamente formalista, la tutela sarebbe esercitabile solo su beni il cui interesse culturale è accertato nelle forme stabilite dalla legge e a seguito di opportuna istruttoria e attività conoscitiva. Sebbene ciò potesse funzionare in passato, oggi è comprensibile come tale visione sia restrittiva oltre che lesiva dell’ampiezza della percezione del concetto di bene culturale da parte del pubblico e delle autorità stesse. Inoltre, il provvedimento può non giungere in tempo in situazioni, ad esempio, di emergenza, o può essere tardivo ed essere oggetto di un’inerzia dell’Amministrazione¹⁹⁶. Per questo è più utile una concezione del bene culturale che faccia riferimento al patrimonio culturale reale e non a quello meramente formale. Tale distinzione viene abbracciata a livello interpretativo in sede penalistica. L’interpretazione corretta di patrimonio culturale è oggi molto importante, soprattutto dopo l’uniformazione del sistema sanzionatorio dei reati contro di esso e l’inasprimento delle pene seguito alla legge n. 22 del 2022 che ha introdotto nel Libro II del Codice penale il Titolo VIII-*bis* (Dei

¹⁹⁴ Ferretti A., *Manuale di diritto dei beni culturali e del paesaggio*, cit., 48.

¹⁹⁵ Ferretti A., *ibidem*, 49.

¹⁹⁶ Ferretti A., *Manuale di diritto dei beni culturali e del paesaggio*, cit., 49.

delitti contro il patrimonio culturale). La normativa, di recentissima introduzione, recepisce la Convenzione di Nicosia sul traffico illecito e la distruzione di beni culturali ratificata in Italia con legge n. 6 del 2022. Dati gli interessi e i diritti soggettivi di alto profilo che si trovano ad essere intaccati dal diritto penale è quantomai essenziale in questa sede capire quale sia la vera natura del patrimonio culturale tutelato. Proprio però per garantirne la tutela sembra ridicolo ridurre la definizione di bene culturale a ciò che è stato formalmente dichiarato tale. Un comune cittadino non potrebbe mai sapere per certo in modo preventivo che un dato bene sia stato effettivamente oggetto di un provvedimento che lo ha dichiarato di interesse culturale, da qui il paradosso: la maggior parte delle fattispecie introdotte dal Titolo VIII-*bis* non sarebbero applicabili, pena la violazione del principio di determinatezza. Detto ciò, la stessa Cassazione penale si è espressa nel 2005¹⁹⁷ in senso positivo per la concessione di una tutela reale ai “beni protetti in virtù del loro intrinseco valore, indipendentemente dal previo riconoscimento di esso da parte dell’autorità competente”¹⁹⁸. A pensarci bene, tale interpretazione sembra coerente con la definizione di patrimonio culturale definito come formato anche da quelle “testimonianze aventi valore di civiltà”¹⁹⁹. Sebbene tale espressione sia legata ad una individuazione in base alla legge non si può dire che nella sua analisi ermeneutica non prendano parte anche i principi costituzionali. Difficile dire, quindi, che “il patrimonio storico e artistico della Nazione”, così come inteso all’art. 9 Cost., sia riducibile ad una mera decisione amministrativa.

La valorizzazione del patrimonio culturale, nella visione codicistica attuale, acquisisce anch’essa una sua dignità autonoma rispetto alla tutela. Si intende, come valorizzazione, l’attività di miglioramento della fruizione pubblica, come già detto in precedenza, ma anche e soprattutto il perseguimento in generale di obiettivi di godimento e promozione del bene culturale che vengono totalmente emancipati dall’aspetto conservativo dello stesso il quale rimane invece di pertinenza appunto della tutela²⁰⁰.

Come già accennato, tutela e valorizzazione possono tendere ad una apparente sovrapposizione e, talvolta, sulla base della formulazione delle norme agli articoli 1 e 3 c.b.c., risultare addirittura coincidenti²⁰¹. Tale coincidenza però non è necessariamente un qualcosa di negativo ma può essere anzi funzionale alla conservazione dei beni

¹⁹⁷ Cass. Pen., Sez. III, 15 febbraio 2005, n. 240.

¹⁹⁸ Cass. Pen., Sez. III, 15 febbraio 2005, n. 240.

¹⁹⁹ Art. 2 co. 2, c.b.c.

²⁰⁰ Ferretti A., *Manuale di diritto dei beni culturali e del paesaggio*, cit., 54.

²⁰¹ Scufari S., *Riflessioni sulla attualità del concetto di valorizzazione del bene culturale*, in *Ratio Iuris*, 11 (2020).

culturali²⁰². È pur vero però che esistono dei limiti reciproci, e che se la tutela risulta l'attività primaria che rende in primo luogo godibile il bene culturale, la valorizzazione è ciò che ne permette la reale fruizione e la sua conoscibilità al pubblico, sia esso vecchio o nuovo. Per tale motivo, tutela e valorizzazione, esistono con tendenze a finalità comuni ma rimangono comunque distinte funzionalmente. La norma di riferimento, per il concetto e le attività di valorizzazione, è anch'essa diversa. La ritroviamo nell'art. 6 c.b.c. nella parte dedicata alle disposizioni generali. Possiamo individuare quindi tre diversi scopi fissati dal legislatore in relazione ai beni culturali e nei quali consiste la valorizzazione: esercizio delle funzioni e disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale; assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica con il fine della promozione dello sviluppo della cultura e con attenzione alle necessità legate alle persone diversamente abili; promozione e sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. Tale partizione è utile per comprendere le funzioni di dettaglio ricomprese nell'attività di valorizzazione sebbene esse non siano da intendersi come di per sé slegate le une dalle altre. È bene ricordare poi che proprio in virtù della specificità dell'azione di valorizzazione che essa può qualificarsi come distinta dalla tutela. Un ampliamento degli scopi di valorizzazione oltre quelli sopra descritti andrebbe semplicemente a frammentare il sistema.

Alcune critiche mosse all'art. 6 c.b.c. riguardano il fatto che esso non avrebbe portata realmente innovatrice rispetto ai contenuti che già erano propri del precedente decreto legislativo 112/1998. Tuttavia, è bene notare che l'innovazione di questa norma passa per le ulteriori disposizioni contenute nel Titolo II della Parte II del Codice dei beni culturali, nel quale si trova una esplicazione più dettagliata delle attività di valorizzazione²⁰³. Inoltre, non può non essere rilevante sul punto la ripartizione di competenze tra Stato e Regioni stabilita a seguito della riforma del Titolo V e recepita nel Codice dei beni culturali. In particolare, l'art. 117 co. 3 Cost., stabilisce che la materia di "valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali" è uno dei casi di competenza concorrente tra Stato e Regioni, sebbene rimanga nella disponibilità del primo definire i principi secondo cui le seconde devono agire. Da ciò discende che dall'art. 111 c.b.c. all'art. 121 c.b.c., il Codice dei beni culturali esprime una serie di principi da attuare in ambito di valorizzazione da parte delle Regioni. È bene osservare come tale disciplina non sia una illecita intromissione dello Stato nell'operare delle Regioni, quanto più una delimitazione dei confini generali cui tutti, Stato incluso, devono muoversi. Essi risultano quindi principi fondamentali dell'ordinamento in

²⁰² Barbati C., *La valorizzazione del patrimonio culturale (art. 6)*, in *Aedon*, 1 (2004); Ferretti A., *Manuale di diritto dei beni culturali e del paesaggio*, cit., 54.

²⁰³ Ferretti A., *ibidem*, 55.

riferimento alla specifica materia dei beni culturali che lo Stato può sempre e comunque porre²⁰⁴.

Le esigenze di valorizzazione possono essere talvolta in contrasto con le esigenze di tutela del bene culturale. L'attrito tra queste due attività è più evidente in riferimento all'aspetto conservativo che appartiene alla funzione di tutela, per cui degli interventi che rendono possibile la fruizione al pubblico o l'organizzazione di eventi culturali o musicali in certi luoghi, prevedendo l'installazione di infrastrutture di servizio o tecniche, modificano, a volte irreparabilmente, l'assetto originale di un edificio²⁰⁵. Si pensi a ville e castelli, alla creazione all'interno di essi di servizi igienici, all'installazione di cavi, impalcature per strumenti elettrici, audio e video, oltre che all'installazione anche di pedane, corrimano e ascensori che permettono la visita a persone diversamente abili. Eppure, tali interventi sono necessari per quel miglioramento della fruizione che rientra nella valorizzazione in esplicitazione anche del principio ex art. 1 co. 3 c.b.c. per cui lo Stato e gli enti pubblici devono favorire la valorizzazione e la fruizione da parte del pubblico. La fruizione da parte della collettività è uno degli obiettivi principali della disciplina in ossequio al dettato costituzionale e alla missione di sviluppo della cultura che deve sempre perseguire lo Stato con le sue diramazioni.

Tuttavia, all'interno del Codice dei beni culturali la gerarchia è apparentemente chiara e sembrerebbe che le attività di valorizzazione debbano sempre tenere conto delle esigenze di tutela così come affermato all'art. 6 co. 2 c.b.c.: "La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze". In realtà il criterio non è quello gerarchico bensì quello del bilanciamento di interessi. È chiaro che il Codice dei beni culturali va verso una tutela sempre più dinamica e non statica, tendente quindi alla valorizzazione più che alla conservazione (che pure è sempre presa in grande considerazione). Altra norma che può aiutare a completare il discorso riguardo il bilanciamento di interessi in oggetto è l'art. 1 co. 4 c.b.c.: "I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela". È ovvio che i luoghi dove vengono esercitate le funzioni pubbliche siano spesso riservati ad esse con una grande limitazione della loro fruizione da parte del pubblico. Luoghi quali il Quirinale o Palazzo Chigi hanno indubbiamente la qualifica di beni culturali e a loro volta contengono spesso altri beni culturali come quadri, sculture o affreschi, ciononostante la loro apertura al pubblico rimane limitata o soggetta a forme di prenotazione particolari, in determinati giorni o con specifiche modalità. Se questo discorso può sembrare più immediato nel caso di edifici

²⁰⁴ Ferretti A., *Manuale di diritto dei beni culturali e del paesaggio*, cit., 56.

²⁰⁵ Boldon Zanetti G., *Il nuovo diritto dei beni culturali*, cit., 27.

dall'importanza storica evidente e di livello nazionale, le stesse valutazioni vanno fatte per tutti gli altri edifici che, in quanto parte del demanio, pur avendo la qualificazione di beni culturali sono riservati ad uffici pubblici. Rientrano così nella categoria tanti degli edifici nei centri storici italiani che ospitano Comuni, Carabinieri, INPS e altri enti pubblici, essi occupano spazi che hanno un interesse culturale ma che, nonostante ciò, vengono riservati ad usi lavorativi, funzioni istituzionali o di servizio. L'apertura al pubblico di tali luoghi può essere saltuaria o del tutto inesistente sulla base anche di una valutazione del reale interesse culturale che questi spazi possiedono, a prescindere dalla dichiarazione ex art. 13 c.b.c., e della compatibilità della fruizione pubblica con le funzioni ivi svolte²⁰⁶.

Bisogna chiedersi però chi siano i soggetti deputati ad agire in materia di beni culturali e quali attività possano svolgere o meno. In questo ci guida l'art. 1 co. 3 e 4 c.b.c. Tra i soggetti coinvolti nelle attività di tutela e valorizzazione annoveriamo senz'altro, in primo luogo, lo Stato e le Regioni, con la diversa competenza (ricavata a partire dall'art. 117 Cost.) rispettivamente esclusiva del primo in materia di tutela e concorrente delle seconde in materia di valorizzazione. In particolare, tutti gli enti statali e locali (tra cui anche città metropolitane, province e comuni) devono assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale oltre che favorire le attività di valorizzazione e la pubblica fruizione.

Non può trascurarsi però il fatto che spesso in una o nell'altra fase, di tutela o di valorizzazione, il privato è parte necessaria e coinvolta nel procedimento di individuazione del bene culturale o in quello pure di successiva fruizione e di messa a disposizione del pubblico dello stesso. Questo è ribadito in più punti nel Codice dei beni culturali a partire dall'art. 1 co. 5 c.b.c. che recita: "I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sono tenuti a garantirne la conservazione". La dichiarazione di bene culturale che ha ad oggetto un bene del privato rende tale bene soggetto ad un regime speciale che incide sul diritto di proprietà. All'art. 40 co. 2 Cost. leggiamo che: "I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti". Proprio sulla base di questa clausola costituzionale, in combinato disposto con il già ampiamente citato art. 9 Cost., possiamo meglio comprendere il dettato dell'art. 839 del Codice civile: "le cose di proprietà privata, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, sono sottoposte alle disposizioni delle leggi speciali". Da ciò ricaviamo che il privato spesso può essere parte lesa dell'attività di

²⁰⁶ Boldon Zanetti G., *Il nuovo diritto dei beni culturali*, cit., 28.

sviluppo culturale sia in sede di tutela che di valorizzazione. All'articolo 4 co. 2 c.b.c. il Codice dei beni culturali stabilisce che l'attività di tutela non cessa mai: "Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero". Questo significa due cose: che la tutela rimane sempre attività di competenza dello Stato, che la esercita attraverso il Ministero, e che l'obbligo di metterla in atto non viene meno con concessioni ai privati della gestione di beni culturali o delle attività di valorizzazione legate ad esso.

La norma che afferma per prima un qualche ruolo del privato rispetto alla gestione del patrimonio culturale è l'art. 6 co. 3 c.b.c.: "La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale". Il Codice dei beni culturali stesso vede in capo al privato, proprietario o no del bene culturale un ruolo attivo e partecipativo. Qui va effettuata una distinzione tra il trattamento del patrimonio culturale del pubblico, di quello del privato e il ruolo di quest'ultimo nell'attività di valorizzazione. L'art. 113 c.b.c. ci dice che è possibile per il privato valorizzare il bene culturale in proprio possesso anche attraverso il contributo degli enti pubblici, sotto questo aspetto però è da considerare la rilevanza del bene culturale in gioco. È inoltre previsto che sia il privato stesso a dover individuare la forma più adatta alla valorizzazione del bene culturale. La norma ha quindi il valore di sostenere l'iniziativa privata che promuove il patrimonio culturale anche se esso non appartiene ad enti pubblici²⁰⁷. Uno scarso valore culturale può portare l'amministrazione a ritenere di non avere bisogno di finanziare attività di valorizzazione di un dato bene culturale, ciò però non va di per sé a danneggiare il privato che sulla base delle stesse valutazioni può essere esentato dal dovere di valorizzazione, dagli eventuali costi ulteriori che si genererebbero a tal fine e dal soddisfacimento dell'esigenza di fruizione pubblica²⁰⁸.

Diverso è il discorso a proposito dei beni culturali di proprietà pubblica. La norma di riferimento qui è l'art. 112 c.b.c. Lo Stato, le Regioni e tutti gli altri enti citati dalla norma possono affidare a enti privati la gestione del patrimonio culturale pubblico che si concretizza il più delle volte in una gestione dei servizi aggiuntivi (vendita di biglietti, visite guidate, ecc.). La scelta può essere presa in considerazione dei costi di gestione del bene o della prospettiva di una maggiore efficienza. La norma su questo rimane vaga

²⁰⁷ Ferretti A., *Manuale di diritto dei beni culturali e del paesaggio*, cit., 243-244.

²⁰⁸ Prendiamo in considerazione il caso di manufatti e rovine rinvenuti durante lavori di ristrutturazione o riqualificazione, spesso il privato non può accollarsi il costo di una gestione del bene culturale secondo i criteri applicati ai beni culturali appartenenti al pubblico. Rimanendo fermo lo scopo di tutela e gli obblighi che impediscono la distruzione di tali beni, è possibile comunque non procedere alla valorizzazione, eccessiva e controproducente, che andrebbe contro gli interessi del pubblico stesso e intaccherebbe sproporzionatamente la sfera del privato.

lasciando ferma la necessità di valorizzazione ma non dando particolari motivazioni per cui essa potrebbe essere migliore con una gestione privata. Si prevede quindi la possibilità di stipula di accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione con piani strategici di sviluppo culturale e programmi. Questo tipo di accordi risulta riservato alla stipula da parte dello Stato, delle Regioni e degli altri enti territoriali senza però una definizione di quale sia esattamente la controparte. È poi prevista la possibilità di stipulare specifici accordi destinati alla fruizione e alla valorizzazione dei beni culturali. Qui anche la parte pubblica dell'accordo risulta incerta, arrivando a considerare "ogni altro ente pubblico" laddove l'accordo avvenga con associazioni culturali e di volontariato che abbiano per statuto la finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali. Tale norma, cassata nel 2006 e reintrodotta nel 2008, è da considerarsi pregevole per il suo intento di favorire la partecipazione nelle attività di valorizzazione dei suddetti enti di carattere solidaristico²⁰⁹. Del resto, la stessa partecipazione dell'ente privato, anche laddove creato *ad hoc* ex art. 112 co. 5, deve essere senza scopo di lucro. Su questo si riprende l'art. 112 co. 8 che a seguito della riscrittura radicale della norma attuata nel 2006 prevede che i privati proprietari dei beni culturali suscettibili di valorizzazione possono partecipare agli enti ex co. 5. Possono partecipare anche le persone giuridiche private senza fine di lucro, ed in questo caso esse possono farlo anche quando non dispongano di beni culturali suscettibili di valorizzazione purché la legge o il loro statuto preveda la possibilità di intervenire in tale settore di attività. L'incardinamento del sistema alla solidarietà e gratuità per quanto riguarda la partecipazione alla valorizzazione da parte dei privati ci è confermato dall'art. 111 co. 4 c.b.c., il quale stabilisce che la valorizzazione ad iniziativa privata costituisce attività socialmente utile e presenta finalità di solidarietà sociale.

1.3. Il ruolo specifico del privato nella valorizzazione dei beni culturali: cenni generali

Quali possano essere i soggetti privati coinvolti nelle attività di valorizzazione non è quindi ben chiaro. Nel silenzio del legislatore, o meglio nella sua vaghezza, ricaviamo che la gestione deve comunque e sempre avvenire sotto la guida di un ente territoriale, ma gli accordi possono essere stipulati da enti pubblici in generale (quindi anche non territoriali) e con soggetti privati la cui opera si presenti come sinergica rispetto alla valorizzazione. L'accordo può prevedere sia la gestione di beni di pertinenza pubblica che privata, sebbene in questo ultimo caso sia necessario ai sensi dell'art. 112 c.b.c. il

²⁰⁹ Ferretti A., *Manuale di diritto dei beni culturali e del paesaggio*, cit., 242-243.

permesso degli interessati²¹⁰. La gestione può essere diretta o indiretta quindi, attuata da strutture organizzative interne alle amministrazioni o con la concessione a soggetti terzi²¹¹. Inoltre, l'alternativa tra le due forme di gestione è obbligata e risultano in base a quanto indicato all'art. 115 c.b.c. come le uniche possibili e consentite²¹². La gestione diretta sarebbe del tutto inattuabile per l'inidoneità delle strutture organizzative interne dell'amministrazione sotto tutti i punti di vista (economia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile) oltre che di una assenza di personale tecnico preparato. La gestione indiretta d'altro canto sarebbe una concessione avente natura traslativa di beni e servizi e non costitutiva²¹³. La scelta dell'uno o dell'altro modello di gestione è frutto della discrezionalità amministrativa con un sindacato particolarmente penetrante dell'amministrazione²¹⁴. La stessa concessione in uso dei beni, o della loro immagine è sottoposta ad una valutazione discrezionale dell'amministrazione e variabile sui requisiti che essa stessa si pone o reputa essere adatta caso per caso. Ci sarebbe così una valutazione però estremamente libera che viene condizionata dall'*intuitu personae* o da prassi e indicazioni standard diversificate. Tutto ciò va a favore di una valutazione puntuale delle istanze del privato per quanto riguarda la concessione o meno dell'uso di un bene ma può sotto un altro punto di vista essere anche un rischio dato che nessuna norma fissa dei criteri unitari in proposito²¹⁵.

È opportuno rilevare come la fondazione oggi costituisca il mezzo più comune di gestione del patrimonio culturale del privato insieme al pubblico. Interessante l'esempio di Torino con il Museo Egizio che dal 2004 è gestito da una apposita fondazione istituita sulla base di quanto riportato nell'art. 112 c.b.c. La Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino è costituita dalla compartecipazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali insieme alla Regione Piemonte, alla Provincia di Torino (con recessione avvenuta nel 2015), alla Città di Torino e a due enti privati, la Compagnia di San Paolo e la Fondazione CRT. Tale unione di forze avrebbe costituito il primo caso di partecipazione del privato nella gestione del patrimonio culturale pubblico²¹⁶. L'intervento privato delle imprese, tuttavia, può essere motivato da due particolari interessi: un interesse etico o un interesse economico. Nel primo caso abbiamo l'espressione di un mecenatismo moderno che può avere ulteriori motivazioni, libero da valutazioni strettamente economiche o legato alla concessione di esenzioni fiscali che incentivino tali

²¹⁰ Biasutti G., *Il servizio culturale - Contributo alle forme di gestione*, Torino, 2022, 196.

²¹¹ Biasutti G., *ibidem*, 193-200; Cavazzoni F., *Il ruolo dei privati nella conservazione e nella valorizzazione dei beni culturali*, cit., 5-7.

²¹² Ferretti A., *Manuale di diritto dei beni culturali e del paesaggio*, cit., 244.

²¹³ Ferretti A., *ibidem*, 245.

²¹⁴ Biasutti G., *Il servizio culturale*, cit., 198.

²¹⁵ Forgione I., *La discrezionalità nella concessione in uso dei beni culturali*, cit., 98-99.

²¹⁶ Fonte sito ufficiale del Museo Egizio di Torino: «<https://www.museoegizio.it/chi-siamo/>» (30/01/24).

comportamenti. Dall'altra, abbiamo invece le motivazioni economiche che possono essere di varia natura, un ampliamento della clientela, sempre più interessata al consumo di cultura, o un'amplificazione della propria immagine con una comunicazione positiva della stessa al pubblico. Tali interessi economici si attuano anche e soprattutto con due modalità specifiche di costituzione di legami economici tra istituzioni culturali e imprese ovvero la sponsorizzazione e la committenza d'impresa, entrambe disciplinate dal Codice dei beni culturali. Nello sdoganamento del contributo privato alla gestione del patrimonio culturale pubblico hanno avuto quindi notevole importanza le Fondazioni bancarie, che, come visto nel caso della Fondazione del Museo Egizio di Torino, spesso interagiscono col settore pubblico perseguendo comunque gli scopi che gli sono permessi dall'ordinamento. Un punto da tenere fermo è che la fondazione creata *ad hoc* ex art. 112 c.b.c. non può perseguire fini di lucro e tale principio deve essere rispettato nella gestione del patrimonio ad essa affidato. L'idoneità della fondazione alla gestione del patrimonio culturale è stata di recente riconfermata da una sentenza della Corte costituzionale che ha affermato come questo tipo di ente pur nascendo nel terzo settore sia comunque idoneo ad assolvere a funzioni pubbliche²¹⁷. La costituzione di soggetti *for-profit* è ammessa per la sola gestione del settore dei servizi aggiuntivi e con non pochi rischi²¹⁸.

A seguito della legge Ronchey del 1993²¹⁹ numerosi enti privati hanno assunto la gestione, con profitto, dei servizi aggiuntivi legati ai musei e alle gallerie d'arte museali quali bookshop, audio guide, caffetterie, prenotazione biglietti e prevendite. In alcuni casi vi sono stati anche dei soggetti privati che hanno organizzato intere mostre e attività culturali che hanno valorizzato gli spazi museali²²⁰. L'art. 117 c.b.c. riprende il contenuto della legge Ronchey e definisce in dettaglio i servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico. L'art. 115 co. 3 c.b.c. definisce le forme di attuazione dei servizi aggiuntivi e nello specifico parla degli strumenti di concessione a terzi, mediante l'affidamento di appalti pubblici di servizi da parte delle amministrazioni pubbliche o con incarico dei soggetti giuridici ex art. 112 co. 5 c.b.c. La procedura di affido deve quindi avvenire necessariamente con procedimenti ad evidenza pubblica e la scelta della gestione non può avvenire sulla base della mera convenienza finanziaria ma deve osservare i canoni dell'economicità, dell'efficienza e dell'efficacia. I servizi poi indicati dall'art. 117 co. 1 c.b.c. possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria. Il Ministero ha anche emanato il 23 marzo 2009 delle linee guida in materia

²¹⁷ Corte cost., 15 marzo 2022, n. 15; Biasutti G., *Il servizio culturale*, cit., 194.

²¹⁸ Emblematico il caso di cronaca Colosseo/CoopCulture-Mondadori Electa.

²¹⁹ Legge 14 gennaio 1993, n. 4, conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 novembre 1992, n. 433, recante *Misure urgenti per il funzionamento dei musei statali. Disposizioni in materia di biblioteche statali e archivi di Stato*.

²²⁰ Cavazzoni F., *Il ruolo dei privati nella conservazione e nella valorizzazione dei beni culturali*, cit., 9-10.

che si focalizzano maggiormente sull'importanza della preventiva istruttoria amministrativa sul tipo di servizi da adottare e soprattutto sulla sostenibilità dell'impresa. L'obiettivo è quello di spingere verso una progettazione realizzabile e sostenibile²²¹.

Questo ha rappresentato un grande punto di partenza per l'apertura alla partecipazione dei privati, sotto l'aspetto più economico e pubblicitario dell'istituto culturale. Non necessariamente però il privato coinvolto deve essere un ente o un'impresa. I cittadini come singoli possono anch'essi avere un ruolo attivo di valorizzazione ma è forse rispetto alla tutela che nascono e risaltano i più importanti esempi di contributo di essi alla promozione del patrimonio culturale. Innanzitutto, il loro contributo può essere di notevole importanza per l'apertura al pubblico di luoghi che altrimenti non potrebbero essere visitati. È il caso del Fondo ambiente italiano (FAI) che, in collaborazione con i singoli proprietari e con le istituzioni rende fruibili migliaia di siti sul territorio nazionale donati ad esso o anche solo dati in concessione dai proprietari o dagli enti pubblici che li hanno in consegna. Il FAI cura i luoghi avuti in donazione o concessione e il restauro degli stessi, gestendoli a tutto tondo e svolgendo di fatto entrambe le funzioni di tutela e valorizzazione che normalmente spetterebbero alla pubblica amministrazione. La tutela giova dell'azione dei privati anche grazie alla formazione di comitati e associazioni, le quali talvolta cercano di assolvere al compito dello Stato laddove esso non arriva. Anche qui si possono citare gli esempi virtuosi dell'iniziativa "Veneziani per Venezia" avviata dalla Fondazione Fondaco, e il micro-mecenatismo della Venice-Foundation. Entrambe le esperienze portano il privato cittadino a contribuire al restauro di monumenti e opere d'arte, accelerando i tempi e sostituendo proprio il soggetto privato all'attività di tutela propria dello Stato e dei suoi apparati²²². Il ruolo del privato potrebbe essere quindi molto più ampio, sebbene siano da tenere in conto i vincoli di fruizione pubblica e quelli dati dalla natura del bene che non sempre si sposano con la logica di guadagno delle imprese o dei privati cittadini.

2. Pubblico dominio e copyright: quando è possibile la riproduzione

Il pubblico dominio²²³ è un concetto tanto virtuoso e amato dagli utenti quanto bistrattato e spesso ripudiato da istituzioni e aziende. In materia di beni culturali tale paradigma non viene meno e anzi risulta fortemente polarizzante nel settore GLAM. La

²²¹ Ferretti A., *Manuale di diritto dei beni culturali e del paesaggio*, cit., 246-250.

²²² Cavazzoni F., *Il ruolo dei privati nella conservazione e nella valorizzazione dei beni culturali*, cit., 10-11.

²²³ Per approfondimenti sul concetto di pubblico dominio, v. Ciani Sciolla J., *Il pubblico dominio nella società della conoscenza*, cit., 23-122.

verità è che la divisione binaria in due approcci, uno di *open access* e l'altro di monetizzazione, passa per le concezioni economiche, per il tipo di management e per le considerazioni sociali che di volta in volta vengono fatte dai governi e dai direttori dei singoli musei. Le istanze di libera circolazione e apertura dei contenuti nascono insieme al diritto d'autore e costituiscono anzi il contraltare delle limitazioni poste da quest'ultimo in ambito morale ed economico. Proprio da questo conflitto numerosi autori sostengono l'affermarsi di un copyright forte e solido. Il pubblico dominio, quell'insieme quindi di contenuti e opere liberamente riutilizzabili in quanto non più (o mai stati) coperti da copyright, è un bacino inesauribile di idee e contenuti riutilizzabili in nuove opere e da nuovi autori. La rielaborazione costituisce la base della creatività e il diritto d'autore invoglia nuovi creatori a produrre opere che, allo scadere dei termini di esclusiva previsti per legge, cadranno poi anch'esse in pubblico dominio alimentando a loro volta nuove idee²²⁴. Permettere la libera rielaborazione e promuovere la creazione di nuove opere sarebbero due delle funzioni principali del pubblico dominio. Al pari del diritto d'autore, il pubblico dominio sostiene lo sviluppo culturale dando la possibilità di creare nuove opere a partire da contenuti già esistenti. Lo sviluppo culturale si baserebbe quindi in realtà su un continuo alternarsi di pubblico dominio e copyright, due facce della stessa medaglia che si sostengono reciprocamente.

Per avere un quadro generale di cosa sia il pubblico dominio e di come esso possa nascere in relazione alla protezione del diritto d'autore è bene partire con l'individuare i tipi²²⁵. Un primo tipo è il *public domain by law*, dove la legge stabilisce espressamente che l'opera creativa è in pubblico dominio fin dal momento della sua creazione e senza la necessità del trascorrere di un periodo di tempo prestabilito. Tale tipo di pubblico dominio riguarda principalmente alcuni atti e testi ufficiali dello Stato. Un secondo tipo è il pubblico dominio dato dalla decorrenza dei termini, cioè quel regime di libero accesso e riutilizzo che interviene dopo lo scadere del diritto d'autore. Stabilire il momento esatto della caduta in pubblico dominio di un'opera creativa può essere molto complicato e dipende anche dalla legislazione vigente nello Stato. È opportuno notare però come esista oggi una tendenza sempre più comune all'innalzamento dei termini di scadenza del copyright e degli altri diritti di proprietà intellettuale. Altro discorso è invece quello del terzo tipo di pubblico dominio detto "artificiale" o

²²⁴ Litman J. D., *The Public Domain*, in *Emory Law Journal*, 39 (1990), 965, 967, 977; Heald P. J., *Reviving the Rhetoric of the Public Interest: Choir Directors, Copy Machines, and New Arrangements of Public Domain*, in *Duke Law Journal*, 46 (1996), 241, 247; Ochoa T. T., *Origins and Meanings of the Public Domain*, in *University of Dayton Law Review*, 28 (2002), 215, 229; Samuelson P., *Mapping the Digital Public Domain: Threats and Opportunities*, in *Law and Contemporary Problems*, 66-1423 (2003), 147; Deazley R., *Rethinking Copyright: History, Theory, Language*, Celtenham, 2008.

²²⁵ Aliprandi S., *Vincoli alla riproduzione dei beni culturali*, cit., 93-110; Ciani Sciolla J., *Il pubblico dominio nella società della conoscenza*, cit., 275, 311-316, 356-371.

“volontario”²²⁶, creato dall’autore stesso che rinuncia in modo definitivo e irrevocabile ai propri diritti sulla sua opera creativa. Le modalità di realizzazione di questa operazione sono varie: spesso si rilascia una dichiarazione attestante la rinuncia congiuntamente alla diffusione dell’opera.

Ciò che a noi interessa in questa sede è però principalmente il pubblico dominio per scadenza dei termini. Nel campo dei beni culturali il secondo caso è quello che possiamo considerare preponderante anche sul pubblico dominio volontario che ugualmente è rilevante quando si tratta di autori ancora in vita e termini potenzialmente non ancora scaduti. Riflettendo però sul tipo di controversie che incontriamo in tema di beni culturali e pubblico dominio, i problemi principali si hanno in riferimento ad opere il cui diritto d’autore è scaduto o che addirittura non si sono mai trovate in alcuno status comparabile ad esso, per via dell’inesistenza al tempo della produzione dell’opera di una qualche forma di copyright.

2.1. *I confini del pubblico dominio nel contesto dei beni culturali*

I primi soggetti che dovrebbero garantire il pubblico dominio sono proprio gli istituti culturali che nella maggioranza dei casi conservano un numero ingente di opere non più coperte dal diritto d’autore. Tali opere però, spesso, continuano ad essere trattate come se fossero ancora protette da un potenziale copyright o da qualche forma di diritto artificiale o alternativo. L’attuale diritto dei beni culturali va assolutamente in controtendenza rispetto alle basi del funzionamento del pubblico dominio. Il ruolo dei musei, delle gallerie e dei luoghi di cultura in generale non è affatto secondario, essi dovrebbero pubblicare i “surrogati digitali”²²⁷ delle opere in pubblico dominio da loro conservate sotto lo stesso regime di fruizione nel quale si trovano gli originali. Si tratta di una coerenza necessaria, al fine di chiarire lo status di fruizione in cui si trova un’opera ma per garantire la correttezza del rispetto delle leggi stesse in materia di diritto d’autore. Tale coerenza è però molto evanescente quando si tratta di riproduzioni di opere in pubblico dominio. Sul punto sembra chiara la posizione della Commissione europea che

²²⁶ Ciani Sciolla J., *ibidem*, 356-371.

²²⁷ Trattiamo di “surrogati digitali” intesi come copie, repliche, riproduzioni di opere in pubblico dominio, acquisite dai musei per scopi da una parte di preservazione, di promozione e di fruizione o dall’altra per motivi accademici e archivistici. L’uso del termine “surrogato digitale” può quindi essere inteso in due diversi modi per cui si rimanda sul tema l’approfondimento di sue documenti delle istituzioni statunitensi qui di seguito riportati; *The National Archives, Statement of Public Task* (2015): «<https://www.nationalarchives.gov.uk/informationmanagement/re-using-public-sector-information/about-psi/public-task/>» (19/03/24); *Digital Collections Management Compendium | Digital Surrogate Creation and Management*, LIBRARY OF CONGRESS: «<https://www.loc.gov/programs/digital-collectionsmanagement/digital-formats/digital-surrogate-creation-and-management/>» (19/03/24).

nel Considerando n. 49 della direttiva 2019/1024 riconferma che dovrebbe sempre essere rispettato il principio per cui: “i materiali di dominio pubblico dovrebbero rimanere tali una volta digitalizzati”²²⁸. L’indirizzo attuale sarebbe quindi quello per cui “no originality, no copyright”²²⁹ e di conseguenza ciò che è in pubblico dominio deve rimanere tale. La tesi per cui il regime cui è soggetto il bene digitale segue quello in cui si trova il bene originale dovrebbe essere garantita dagli Stati a prescindere da ciò che vorrebbero o che ritengono giusto i singoli istituti di cultura.

Tanti sono però i freni che nella realtà ostacolano il corretto funzionamento del pubblico dominio e delle sue regole²³⁰. Questi freni possono essere di natura normativa o di natura mista e possono provenire quindi non solo dalle istituzioni ma anche da enti privati, istituti di cultura e altri attori coinvolti nel settore culturale. Tra i limiti più normativi è possibile annoverare la burocrazia, i diritti morali, i diritti di privativa come il marchio, il diritto sui generis delle banche dati, il diritto dei beni culturali²³¹. Ma ancora sono individuabili limiti di natura più complessa e non strettamente normativa come le misure di protezione, le modificazioni dei termini e condizioni d’uso dei siti internet, la previsione di contenuti a pagamento, la rimozione delle collezioni online, i blocchi che inibiscono la possibilità di download o riduzioni di qualità delle riproduzioni e così via²³². La stessa sottoscrizione di accordi privati tra agenzie fotografiche o agenzie di digitalizzazione e istituti culturali costituisce un problema rispetto alle previsioni di pubblico dominio. La problematicità di tali accordi proviene dalle incertezze legislative o dalla realizzazione di *escamotage* da parte delle suddette agenzie e dagli istituti culturali per far risultare in qualche modo proteggibili le riproduzioni e impedirne la libera riproduzione. Nei contesti normativi dove lo standard di originalità è più basso e la post-produzione, anche lieve, è considerata sufficiente per superare tale standard, i proprietari delle immagini o gli stessi soggetti incaricati di acquisirle possono facilmente utilizzare ciò per far nascere un diritto d’autore su tali materiali. Gli istituti poi possono limitare la circolazione di immagini cui viene dato accesso tramite iscrizioni a portali o a seguito del pagamento di un prezzo, in questi casi le limitazioni vengono dai termini d’uso e condizioni del sito internet che funge da doppia barriera contro lo sfruttamento

²²⁸ V. Sciallo G., “Pubblico dominio” e “Dominio pubblico” in tema di immagine dei beni culturali: note sul recepimento delle Direttive (UE) 2019/790 e 2019/1024, in *Aedon*, 1 (2021).

²²⁹ Giannopoulou A., *The New Copyright Directive: Article 14 or when the Public Domain Enters the New Copyright Directive*, in *Kluwer Copyright Blog*, (2019): «<https://copyrightblog.kluweriplaw.com/2019/06/27/the-new-copyright-directive-article-14-or-when-the-public-domain-enters-the-new-copyright-directive/>» (20/03/24).

²³⁰ Sul punto v. Ciani Sciolla J., *Il pubblico dominio nella società della conoscenza*, cit., 395-408.

²³¹ Per approfondimenti circa l’interferenza del diritto dei beni culturali con il pubblico dominio e la sua sovrapposizione ai diritti di proprietà intellettuale, v. Ciani Sciolla J., *ibidem*, 489-492.

²³² Wallace A., Eulern E., *Revisiting Access to Cultural Heritage in the Public Domain: EU and International Developments*, in *IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 51, (2020), 846.

illegittimo di immagini che il creatore del sito considera proprie. Altre volte ancora i due mezzi vengono combinati al fine di aumentare in modo più consistente la protezione delle immagini delle opere riprodotte, anche se in pubblico dominio²³³. Un caso è quello del Museum of Fine Arts (MFA) di Boston nel cui sito viene specificato all'interno dei termini d'uso che: "Le immagini raffigurano oggetti delle collezioni del MFA in modalità che esprimono le visioni accademiche ed estetiche del MFA. Le immagini non sono semplici riproduzioni delle opere raffigurate e sono protette dal diritto d'autore"²³⁴. Gli stessi termini specificano che la riproduzione con mezzi quali proiettori o altri strumenti è ammessa solo in relazione a scopi puramente accademici e non commerciali. In proposito, possiamo dire che i termini e le condizioni dei siti internet museali sono il primo strumento di verifica del regime adottato dall'istituto culturale rispetto alla divulgazione e al riuso delle riproduzioni delle loro opere in pubblico dominio. È bene sempre usare tali documenti online come punto di partenza per capire cosa è utilizzabile per scopi commerciali e cosa no, quali sono le autorizzazioni da richiedere e se ci sono obblighi di citazione o no. Tuttavia, capire il tipo di licenza potrebbe non essere immediato, per cui è sempre buona prassi contattare l'istituto di cultura per avere maggiori informazioni che talvolta non sono date sul sito internet e che spesso sono divulgate solo su richiesta. In queste informazioni rientrano ovviamente i tariffari che ad esempio in Italia, pur trovando una linea guida nel d.m. 108/2024, possono differire caso per caso nell'ammontare delle singole categorie e in base alle politiche adottate dal museo.

Gli esempi di come il pubblico dominio sia sempre soggetto alla minaccia di privatizzazione sono comuni alla maggior parte degli Stati. Un esempio è dato dagli Stati Uniti. Nonostante negli USA sia ormai pienamente valida la dottrina *Bridgeman*²³⁵, secondo la quale la riproduzione pedissequa di opere bidimensionali non possa essere protetta dal diritto d'autore, tale giurisprudenza è sistematicamente disattesa dagli istituti culturali statunitensi. La stessa *Bridgeman Images*, agenzia fotografica operante in tutto il mondo protagonista del caso giurisprudenziale del 1998, continua a rivendicare il copyright sulle immagini presenti nel loro sito e per le stesse continua nonostante tutto a stringere accordi di licenza esclusiva con numerosi istituti di cultura in tutto il mondo²³⁶.

²³³ Wallace A., Eulern E., *Revisiting Access to Cultural Heritage in the Public Domain*, cit., 846-847; Crews K. D., Brown M. A., *Control of Museum Art Images: The Reach and Limits of Copyright and Licensing*, in *Working paper*, Columbia University, 11 (2011).

²³⁴ Testo originale: "The Images depict objects from the MFA's collection in a manner expressing the scholarly and aesthetic views of the MFA. The Images are not simple reproductions of the works depicted and are protected by copyright."; "Terms and Conditions" (Museum of Fine Arts, Boston): «<https://www.mfa.org/collections/mfa-images/terms-and-conditions>» (22/03/24).

²³⁵ *Bridgeman Art library, Ltd. v. Corel Corp [2000]*, 36 F. Supp. 2d 191 (S.D.N.Y. 1999).

²³⁶ Wallace A., Eulern E., *Revisiting Access to Cultural Heritage in the Public Domain*, cit., 847.

La posizione dominante di questa agenzia fotografica nel campo della gestione dei diritti d'autore sulle immagini ha portato nel 2018 ad una partnership con il Ministero della Cultura italiano ²³⁷ la quale prevede che la Bridgeman Images sia licenziataria internazionale esclusiva per tutti i 439 musei statali italiani tra i quali la Pinacoteca di Brera, le Gallerie degli Uffizi e tra i siti archeologici Pompei e il Pantheon. Tutto ciò è in linea anche con gli intenti dell'attuale assetto ministeriale che spinge per un approccio chiuso che i musei appena citati sposano in pieno. Da questo emergono anche le diffidenze da parte degli istituti di cultura verso lo sfruttamento commerciale in ambito privato. Tuttavia, ciò che emerge è anche che di fatto chi viene veramente penalizzato è il cittadino e la piccola impresa. Possiamo dire infatti che i musei non si facciano problemi a creare partnership e sponsorizzazioni con enti commerciali, brand e aziende. Gli istituti di cultura, quindi, sfruttano le collezioni che conservano e che sono in pubblico dominio per scopi commerciali in partnership con aziende del settore privato escludendo però il pubblico da qualsiasi ruolo di rinnovamento e di innovazione. Il progresso culturale e l'innovazione delle strategie di promozione si riduce così alle scelte dell'ente pubblico su con chi collaborare. Le collaborazioni tra cultura e settore privato possono portare ingenti benefici economici diretti e indiretti quali non solo gli introiti di vendita di repliche fine-art o merchandising vario ma anche la creazione di nuovi brevetti, lo sviluppo e il test di nuove tecnologie, il re-branding del museo e del partner commerciale e le elaborazioni di software resi poi disponibili sul mercato. Tra i casi più famosi che costituiscono un esempio di quanto detto possiamo citare la collaborazione tra il Van Gogh Museum e Fujifilm Belgium²³⁸, o ancora quella tra ING, Microsoft e il Tu Delft and Mauritshuis Museum²³⁹. Il pubblico quindi che teoricamente avrebbe già "pagato" il prezzo della creatività di altri attraverso le limitazioni dei diritti di riproduzione e sfruttamento che deve rispettare durante il periodo di validità del copyright viene comunque danneggiato e ancora sottoposto a restrizioni e limitazioni di ciò che essendo in pubblico dominio dovrebbe invece poter riutilizzare gratuitamente²⁴⁰.

L'implementazione a trecentosessanta gradi del pubblico dominio delle opere d'arte è cruciale in primis per la necessità di stimolare e favorire lo sviluppo della cultura. Per fare ciò il sistema dovrebbe prevedere una piena riutilizzabilità, fruibilità e conoscibilità da parte del pubblico delle opere d'arte visiva in pubblico dominio. Il

²³⁷ Bridgeman Images, "Important Announcement: MiBACT (Italian Ministry of Culture)" (20 aprile 2018): «<https://www.bridgemanimages.com/en/important-announcement-mibact-italian-ministry-of-culture/12344>» (22/03/24).

²³⁸ Scott C., *Vincent Van Gogh Coming To A Mall Near You*, in *Forbes* del 3 settembre 2018: «<https://www.forbes.com/sites/chaddscott/2018/09/03/vincent-van-gogh-coming-to-a-mall-near-you/>» (22/03/24).

²³⁹ *The Next Rembrandt*: «<https://www.nextrembrandt.com>» (22/03/24).

²⁴⁰ Wallace A., Eulern E., *Revisiting Access to Cultural Heritage in the Public Domain*, cit., 849.

potenziale di questo motore culturale rischia però di essere ostacolato da politiche di chiusura o di monetizzazione che rendono il nostro grande patrimonio artistico difficilmente consultabile in piena libertà se non a pagamento o in forme poco idonee allo studio e alla ricerca. La demonizzazione oltretutto del profitto conseguito dal privato attraverso lo sfruttamento delle riproduzioni di opere in pubblico dominio è insensata quando la natura stessa del diritto d'autore è quella di riservare lo sfruttamento economico per poi esaurirsi, decorso un dato tempo, lasciando così libero lo sfruttamento da parte del pubblico²⁴¹. Il conseguimento di maggiori profitti da parte dei musei attraverso un management orientato al rilascio di autorizzazioni per il riuso delle repliche a scopo di lucro (e dietro pagamento di un canone) è poi un aspetto non ancora accertato laddove gli alti costi di concessione possono essere un ostacolo non da poco alla circolazione delle immagini del patrimonio culturale nonché motivo di desistenza da parte del piccolo o medio imprenditore, senza parlare poi del privato cittadino che è ancor più scoraggiato dalla burocrazia richiesta. Proprio la burocrazia può essere ulteriore fonte di costi più che di introiti, stavolta però a carico dell'amministrazione. Può capitare infatti che trovandosi ad istruire una pratica l'amministrazione possa vederla incompiuta a causa della rinuncia del richiedente che sceglie di non continuare con la richiesta di autorizzazione o concessione. Da notare come fino al 1997 il pubblico dominio soffriva di limitazioni non solo per quanto riguarda le opere d'arte visiva ma anche quelle musicali. Anche per poter riprodurre le opere musicali in pubblico dominio era necessario, infatti, il pagamento di un canone alla SIAE che essa riscuoteva per conto dello Stato sulla base di un "diritto demaniale" dello stesso su tali opere. Oggi non è più così e salvo alcuni oneri burocratici, per di più inutili, il pubblico dominio in questo settore è pienamente garantito senza il pagamento di alcun prezzo allo Stato²⁴². Ciò dimostra come alcuni paradigmi di chiusura possano e debbano essere superati a favore del pubblico.

L'approccio di monetizzazione deriva da una concezione particolare del pubblico dominio, la quale ha avuto in realtà una evoluzione particolare all'interno del sistema giuridico italiano. Prima del 1996 esisteva infatti un sistema tale per cui l'uso e la diffusione delle opere in pubblico dominio, patrimonio culturale incluso, era soggetto al pagamento di un canone fisso²⁴³. Tale sistema può essere definito "dominio pubblico a pagamento", ed era previsto in vari Paesi tra cui Francia, Brasile, Messico e ovviamente

²⁴¹ Sul pubblico dominio come limite alla privativa autoriale v. Ciani Sciolla J., *Il pubblico dominio nella società della conoscenza*, cit., 308-311.

²⁴² Aliprandi S., *Vincoli alla riproduzione dei beni culturali*, cit., 93-110.

²⁴³ Dore G., Priora G., *The EU imperative to a free public domain: The case of Italian cultural heritage*, in *Communia*, (2024), 22: «<https://communia-association.org/2024/04/29/the-eu-imperative-to-a-free-public-domain-the-case-of-italian-cultural-heritage/>» (07/05/24).

l'Italia²⁴⁴. Un sistema di questo tipo esiste tutt'oggi in Argentina, Algeria, e altri Paesi del Sud America e dell'Africa²⁴⁵. In Italia, l'abrogazione degli articoli 175 e 176 l.d.a. avrebbe permesso di riutilizzare tutti i contenuti in pubblico dominio liberamente. L'avvento però del Codice dei beni culturali ha segnato un'evoluzione della normativa in senso ancora più restrittivo rispetto all'uso delle immagini dei beni culturali. Se prima l'immagine dei beni culturali era utilizzabile a qualsiasi scopo purché fosse pagato il canone, adesso l'impianto degli articoli 107 e 108 c.b.c., va a limitare tale libertà e richiede, oltre al pagamento di un canone variabile, una valutazione di idoneità di tale utilizzo con quello che è il decoro e il valore intrinseco dell'opera riprodotta²⁴⁶. Il nuovo sistema dell'uso delle immagini dei beni culturali si configura per questo come un sistema ancor più chiuso di quanto non fosse prima del 1996 che va in controtendenza all'apertura al libero riuso di altri tipi di opere in pubblico dominio quali la musica e la letteratura²⁴⁷. La tendenza alla monetizzazione, quindi, ha origini risalenti. Tuttavia, la ricerca di una valorizzazione prima di tutto economica è ancora molto presente nelle idee del legislatore²⁴⁸. In questo senso l'esempio del tariffario allegato al decreto 108 del 2024 è indicativo, come lo sono altrettanto gli articoli 21 e 22 della legge n. 206 del 2023²⁴⁹, concepita a difesa del cosiddetto *made in Italy*. In tali articoli della legge n. 206 del 2023, viene data una spinta ulteriore alla monetizzazione prevedendo all'articolo 21 una espressa tutela del patrimonio culturale immateriale, e all'art. 22 la possibilità per gli istituti e i luoghi della cultura di registrare i marchi che li caratterizzano e di sfruttarli economicamente attraverso la concessione in uso a terzi a titolo oneroso.

Il risultato di un approccio di chiusura, per motivi che esulano dalla presenza di un copyright valido o meno, è quello dell'innalzamento del rischio di un impoverimento culturale ed economico di settori che per anni si sono basati sulla rielaborazione e replica di opere altrui. Storicamente i libri, le poesie e la musica in pubblico dominio costituiscono una facile fonte di guadagno per istituti didattici e accademie, nonché case editrici e discografiche specializzate o meno nella ripubblicazione di tali opere. Per gli istituti che si fondano sull'istruzione di nuovi creatori e interpreti attraverso anche pubbliche manifestazioni ed eventi che ampliano la conoscibilità dei loro studenti nel

²⁴⁴ Per approfondimenti, v. Dietz A., *A Modern Concept for the Right of the Community of Authors (Domaine Public Payant)*, in *UNESCO Copyright Bulletin*, XXIV, 4 (1990), 13-24; Marzetti M., *The law and economics of the "Domaine Public Payant": a case study of the Argentinian system*, in *EDLE – The European Doctorate in Law and Economics programme*, 2018, 136-142: «<https://repub.eur.nl/pub/112363>» (07/05/24).

²⁴⁵ Marzetti M., *ibidem*, 131-136.

²⁴⁶ Dore G., Priora G., *The EU imperative to a free public domain*, cit., 21-23.

²⁴⁷ Manacorda D., *L'immagine del bene culturale pubblico tra lucro e decoro*, cit.

²⁴⁸ Dore G., Priora G., *The EU imperative to a free public domain*, cit., 19-20.

²⁴⁹ Artt. 21 e 22, Legge 27 dicembre 2023 n. 206, *Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy*.

settore di appartenenza, la possibilità del riutilizzo, della riproduzione e della messa in scena e interpretazione di opere in pubblico dominio è qualcosa di fondamentale e che non può essere riservato a modalità totalmente gratuite o totalmente escludenti un ritorno economico. Si inibiscono così, ad esempio, le partecipazioni a festival o concorsi, se per questi sono previsti premi, accordi di distribuzione o accordi per altra natura onerosi. In ambiti meno inclini *all'open access* viene poi in considerazione l'onerosità della riproduzione di certi contenuti, come appunto quella dei beni culturali, che limitano la creatività e le potenzialità di tutta una nuova leva di registi, fotografi, artisti e così via, il cui campo, delle arti visive, soffre di limitazioni legate al regime di monetizzazione abbracciato dai musei e dagli enti territoriali. Nuovi creatori di contenuti visivi (pensiamo ai registi alle prime armi) si trovano quindi a dover ottenere uno standard di creatività sufficiente (ma non scontato) che possa eliminare ogni dubbio pendente sulla loro operazione di riproduzione del patrimonio artistico e che scongiuri la richiesta di qualche pagamento o controversia legale anche quando il linguaggio è ancora quello immaturo e non pienamente sviluppato di chi sta imparando e cercando la propria voce autoriale.

Il pubblico dominio, quindi, rischia di essere solo una chimera, vigorosa (in teoria) se si parla di diritto d'autore in senso stretto ma assolutamente minacciata nella realtà dei fatti a causa di una non corretta applicazione del diritto d'autore stesso e per via dell'intervento di altre branche del diritto sui suoi medesimi ambiti di applicazione. Tale problematica è la stessa che ha decretato l'inutile o comunque inefficace implementazione dell'art. 14 della direttiva 2019/790 sul cui modello si basano comunque tutti gli impegni adottati dalla Commissione e dal Parlamento europeo nella creazione di un ecosistema digitale comune all'interno dell'Unione Europea ma che è spesso disattesa a livello nazionale e non solo in Italia.

2.2. *L'art. 14 della Direttiva Digital Single Market 2019/790/UE*

La direttiva 790 del 2019 nasce con l'intento di allineare le normative dei singoli Stati al nuovo ecosistema digitale armonizzandole le une alle altre ed evitando così palesi discrepanze tra di esse. La direttiva ufficialmente nominata *Digital Single Market* prende anche il nome non ufficiale di *Direttiva Copyright* in quanto vertente su una profonda rielaborazione con scopi di armonizzazione del diritto d'autore e degli altri diritti connessi a livello europeo. Tra gli spunti più innovativi vi è il contenuto dell'articolo 14 della direttiva, il quale recita: "Gli Stati membri provvedono a che, alla scadenza della durata di protezione di un'opera delle arti visive, il materiale derivante da un atto di riproduzione di tale opera non sia soggetto al diritto d'autore o a diritti connessi, a meno che il materiale risultante da tale atto di riproduzione sia originale nel senso che costituisce una creazione intellettuale propria dell'autore". Nell'articolo 14 direttiva

2019/790 viene ribadita l'assenza di protezione da parte del diritto d'autore e di altri diritti connessi in materia di riproduzione delle opere d'arte in pubblico dominio: È qui che nascono i maggiori problemi rispetto alla legislazione italiana e all'implementazione della direttiva nel nostro ordinamento. A livello euro-unitario la spinta alla digitalizzazione è sempre stata accompagnata da una evidente tendenza alla promozione dell'*open access*. In questo senso la necessità di apertura e libero riutilizzo dei dati è stata affermata nell'ambito della direttiva 2019/1024 (*Direttiva Open Data*). Per il patrimonio culturale quindi, o meglio per le immagini che lo ritraggono, permane un problema di libero riuso o meno delle riproduzioni. L'impianto attuale del Codice dei beni culturali non permette un vero e proprio riutilizzo a qualsiasi titolo delle immagini di beni culturali al di fuori dei casi specificati dagli articoli 107 e 108 c.b.c.²⁵⁰ Questo rimane il problema principale per cui l'art. 14 della direttiva 2019/790 risulta oggi inattuato nelle previsioni emergenti dal Considerando n. 53 di detta direttiva. La genesi dell'art. 14 direttiva 2019/790 nell'attuale forma è frutto di un rimaneggiamento che meglio rispecchia oggi quelle che sono le tendenze della Commissione europea. Se da una parte però l'art. 14 direttiva 2019/790 esclude che le riproduzioni di opere in pubblico dominio godano di qualsiasi diritto d'autore o di proprietà intellettuale, dall'altra parte, il Considerando n. 38 della direttiva 2019/1024 afferma chiaramente che i musei possono richiedere un pagamento per rendere disponibili i dati in loro possesso. Nei documenti o dati posseduti dagli istituti di cultura rientrano senza dubbio le riproduzioni dei beni culturali conservati da essi. La ragione in base alla quale il pagamento delle riproduzioni è fatto salvo da un'eccezione a livello europeo ed è ancora esistente in Italia ai sensi degli articoli 107 e 108 c.b.c. non può essere il diritto d'autore, totalmente negato in caso di riproduzioni di opere d'arte visiva in pubblico dominio dall'articolo 14 direttiva 2019/790. È necessario quindi trovare un'altra forma di legittimazione della tutela data in questo senso a tutte le riproduzioni digitali dei beni culturali conservati dai musei. La giustificazione a livello interno può essere data da ragioni di equilibrio di bilancio, come abbiamo visto, ma la salvezza dell'attuale regime in virtù di una clausola quale quella della *Direttiva Open Data*, che collide con la portata ampia ipotizzata in seno alla *Direttiva Copyright*, deve trovare un'altra ragion d'essere. Prendendo in esame i criteri per il raggiungimento della soglia di originalità a livello europeo il diritto d'autore nasce solo se sono rispettate tre condizioni elaborate dalla Corte di giustizia europea nell'ambito della sentenza *Cofemel*²⁵¹: che l'opera sia frutto della creatività e dell'ingegno del suo autore; che

²⁵⁰ Ciani Sciolla J., *Il pubblico dominio nella società della conoscenza*, cit., 478-484.

²⁵¹ Corte giust. UE, 12 settembre 2019, C-683/17, *Cofemel – Sociedade de Vestuário SA c. G-Star Raw CV*; per approfondimenti, v. Sanna F., *La sentenza Cofemel e i requisiti per la tutela d'autore del disegno industriale*, in *Nuove leggi civili commentate*, 2, (2021), 473-496; sullo standard di originalità v. anche le sentenze: Corte giust. UE, 16 luglio 2009, C-5/08, *Infopaq International A/S v. Danske Dagblades Forening*; Corte giust. UE, 27 gennaio 2011, C-168/09, *Flos S.p.A. c. Semeraro Casa e Famiglia S.p.a.*; Corte giust. UE, 11 giugno 2020, C-833/18, *SI e Brompton Bicycle Ltd c. Chedech/Get2Get*.

l'autore abbia esercitato scelte libere e creative con il proprio contributo personale; che le scelte dell'autore non siano state determinate da regole tecniche che non lascino spazio alla creatività dello stesso²⁵². Nessuno di questi criteri può essere effettivamente rispettato da una fedele o pedissequa riproduzione di un bene culturale. Sia nella fotografia che nella scansione 2D e 3D si ha una riproduzione identica all'originale in quanto l'oggetto digitale vuole essere copia fedele dell'originale. In questo senso le scelte creative dell'autore della digitalizzazione e del prodotto di essa sono tutte scelte tecnicamente obbligate e dettate dalla ricerca della maggior vicinanza possibile all'originale. Inoltre, un contributo personale in quest'ambito può essere del tutto inadeguato e rischia di sminuire la fedeltà della copia viziando tutti i dati raccolti sulla base di essa. Infine, lasciando appositamente per ultimo il criterio dell'ingegno, possiamo dire che la creatività dell'autore e l'impiego del suo ingegno, poco ha a che fare con l'utilizzo di una macchina che riproduce l'opera originale senza grandi scelte compositive. Ciò non deve però trarre in inganno. Se analizziamo l'utilità della *Direttiva Copyright* rispetto a quanto detto potrebbe apparire che la sua implementazione sia di fatto inutile, mancando la soglia dell'originalità nessuna fotografia o riproduzione di un bene culturale in *open access* o meno dovrebbe essere considerata proteggibile dal diritto d'autore²⁵³. Tuttavia, la proteggibilità del prodotto ottenuto mediante tecnica fotografica, ad esempio, è da rinvenire anche in scelte tecniche e compositive autonome che potrebbero far nascere una qualche originalità²⁵⁴. Ancora, è bene ricordare che in vari Stati membri esiste comunque un diritto connesso che protegge le fotografie semplici e non creative.

È quindi opportuna l'esistenza della direttiva 2019/790 e del suo articolo 14 nella misura in cui una fotografia può essere considerata originale o proteggibile a diverso titolo ma ciò viene negato se l'opera in pubblico dominio riprodotta in essa lo è in modo pedissequo, in condizioni di luce ottimali per la ripresa dei suoi dettagli ed è esaminabile ottenendo dati simili a quelli ottenibili dall'esame della copia analogica. Tali criteri sono solo intuitivi, si riferiscono a quello che una copia pedissequa dovrebbe avere per essere considerata tale. L'articolo 14 direttiva 2019/790 ha funzione quindi chiarificatrice, distingue la mera riproduzione, in quanto non coperta dal diritto d'autore, dall'opera invece che costituisce creazione intellettuale propria dell'autore. Lo stesso articolo mette a tacere i dubbi riguardo le fotografie semplici, oggetto di un particolare diritto connesso al diritto d'autore nel nostro ordinamento e in quello di alcuni altri Stati membri. Esse

²⁵² Margoni T., *The Digitization of Cultural Heritage: Originality, Derivative Works and (non) Original Photographs*, in *IViR research paper series*, 2014.

²⁵³ Per una panoramica sui requisiti per l'accesso alla tutela autoriale in Italia e nell'Unione Europea v. Ciani Sciolla J., *Il pubblico dominio nella società della conoscenza*, cit., 287-308.

²⁵⁴ Sul rapporto tra diritto dei beni culturali e diritto d'autore v. Ciani Sciolla J., *ibidem*, 489-492.

non possono essere protette dalla tutela del diritto d'autore, non superando la soglia di originalità, e per questo motivo possono ricadere nella qualificazione di riproduzione semplice (o in alcuni casi documentale), laddove l'oggetto fotografato è un'opera d'arte visiva in pubblico dominio. A tale proposito è utile ricordare come l'art. 14 della direttiva 2019/790 elimina anche il conflitto dato dalla possibilità per gli Stati membri di prevedere ulteriori diritti sulle fotografie semplici non rientranti nella definizione di opera frutto della creatività del suo autore prevista ai sensi dell'art. 6 della *Direttiva Copyright Term*²⁵⁵.

Come già ripetuto l'ambito di applicazione dell'articolo 14 è ristretto e non lede il diritto d'autore degli artisti o dei creatori in quanto parliamo della riproduzione di opere in pubblico dominio, quindi, opere la cui protezione da parte del diritto d'autore è scaduta per decorso del tempo. È bene ripeterlo nuovamente in quanto su tali opere non esiste alcun diritto d'autore (morale o economico che sia) che l'istituto culturale possa far valere in nome dell'artista o del creatore originale. Perciò diversamente da quanto succede nel caso in cui si riproduca un'opera di arte contemporanea, quando la riproduzione riguarda un'opera in pubblico dominio non c'è alcuna possibilità che autori ed eredi degli stessi possano far valere un qualche diritto al pagamento di una somma o alla richiesta preventiva di autorizzazione. Tuttavia, tali oneri vengono imposti dai musei sulla scia anche di una giurisprudenza italiana particolarmente favorevole a questo approccio nei confronti della riproducibilità dei beni culturali.

Gli standard europei non sono però gli unici che affermano una decisa negazione di originalità in capo alle riproduzioni digitali di oggetti analogici. Negli Stati Uniti è stato più volte affermato che la riproduzione fedele di opere in pubblico dominio non è proteggibile come opera creativa non superando il test di originalità. La giurisprudenza americana si è trovata quindi concorde nell'affermare l'*open access* delle riproduzioni 2D a partire dalla sentenza *Bridgeman Art Library v. Corel Corporation*²⁵⁶ del 1998. Gli istituti culturali, tuttavia, non si sono uniformati alla dottrina *Bridgeman* affermando invece di avere un diritto di copyright sulle copie fedeli realizzate da essi stessi²⁵⁷. A distanza di dieci anni tale indirizzo giurisprudenziale è stato però riconfermato nella sentenza *Meshwerks v. Toyota*²⁵⁸ del 2008, nella quale lo standard di originalità della riproduzione 3D di un qualsiasi oggetto è ritenuto inversamente proporzionale alla fedeltà di

²⁵⁵ Direttiva 2006/116/CE del 12 dicembre 2006, *concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi*.

²⁵⁶ *Bridgeman Art library, Ltd. v. Corel Corp* [2000], 36 F. Supp. 2d 191 (S.D.N.Y. 1999).

²⁵⁷ Wallace A., *Surrogate Intellectual Property Rights in the Cultural Sector*, in *Journal of Law, Technology and Policy*, 303 (2023), 328-329; Dore G., Turan P., *When Copyright Meets Digital Cultural Heritage: Picturing an EU Right to Culture in Freedom of Panorama and Reproduction of Public Domain Art*, in *IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 37–65, 55 (2024).

²⁵⁸ *Meshwerks, Inc. v. Toyota Motor Sales USA Inc* [2008] 528 F.3D 1258 (10th Cir.).

riproduzione. Per cui una scansione più fedele porta con sé una originalità minima e insufficiente se non addirittura inesistente²⁵⁹. Proprio in tema di digitalizzazione 3D è doveroso notare come questo indirizzo di negazione della originalità delle riproduzioni in ambito statunitense non sia così certo all'interno dell'Unione Europea. In Germania la protezione della fotografia "creativa" si estende anche alle opere realizzate tramite processi simili alla fotografia²⁶⁰. Tale previsione fa ricadere sotto la protezione del diritto d'autore anche la creazione di oggetti 3D per mezzo della fotogrammetria che sfrutta proprio la fotografia come tecnica di base per la digitalizzazione del bene analogico. Questo crea discrepanze di protezione a livello europeo che affliggono anche l'implementazione nei singoli Stati membri della direttiva 2019/790 e in particolare del suo articolo 14²⁶¹. Ancora, il problema nasce anche in riferimento a tutti i casi di post-produzione fotografica, il silenzio delle corti sul fatto di considerare la post-produzione sufficiente o no a che un'opera assuma carattere originale porta con sé una ulteriore criticità. In senso contrario, nonostante interpretazioni legislative difformi, si è espresso nel 2014 l'Ufficio per la proprietà intellettuale del Regno Unito (prima della Brexit), ritenendo che le manipolazioni di colore e di modulazione ombre o per la rimozione di altri dettagli non possono soddisfare il minimo creativo richiesto dalla Corte di giustizia europea²⁶².

Il concetto di riproduzione è uno dei presupposti da cui parte il dettato dell'articolo 14 direttiva 2019/790. Tale concetto, secondo l'*acquis* europeo, è molto ampio, e ciò è confermato anche dall'art. 2 della *Direttiva InfoSoc*²⁶³ rubricato "Diritto di riproduzione" che parla di riproduzioni dirette e indirette, temporanee o permanenti, attuate in qualsiasi forma o modo, parziali o meno. La norma dell'articolo 14 direttiva 2019/790 fa riferimento poi alle opere delle arti visive, delle quali si regola il regime di riproduzione. È necessario capire però quali opere rientrano in tale definizione e quali invece sono escluse. Per sgombrare il campo da dubbi e perplessità possiamo dire che sicuramente vengono considerate rilevanti per l'applicazione della norma tutte le forme di riproduzione sia 2D che 3D, che generino oggetti fisici o digitali. La norma però dell'articolo 14 direttiva 2019/790 reca volutamente definizioni generali in modo tale da dare ampiezza interpretativa al tipo di materiale frutto della riproduzione e alle tecniche

²⁵⁹ Cronin C., *Intellectual property implications of 3D printing of cultural heritage*, in Irini Stamatoudi (a cura di), *Research Handbook on Intellectual Property and Cultural Heritage*, Northampton, 2022, 565-578.

²⁶⁰ Sec. 2(5), *Act on Copyright and Related Rights* (Urheberrechtsgesetz – UrhG) - Copyright Act of 9 September 1965 (Federal Law Gazette I, p. 1273), as last amended by Article 25 of the Act of 23 June 2021 (Federal Law Gazette I, p. 1858).

²⁶¹ Wallace A., Eulern E., *Revisiting Access to Cultural Heritage in the Public Domain*, cit., 838-839.

²⁶² Intellectual Property Office, *Copyright Notice: Digital Images, Photographs and the Internet*: «<https://perma.cc/P6DW-FALF>» (18/03/24).

²⁶³ Direttiva 2001/29/CE del 22 maggio 2001 *sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi alla società dell'informazione*.

che possono essere utilizzate per ottenerlo. Viene inoltre considerato pacifico che l'atto di riproduzione può essere compiuto sia da privati cittadini che da imprese o enti commerciali. In proposito i fautori dell'*open access* hanno accolto con favore tale interpretazione contro ogni rischio di privatizzazione del pubblico dominio²⁶⁴.

È da notare però che l'ambito di applicazione dell'articolo 14 direttiva 2019/790 pur nella sua ampiezza interpretativa è circoscritto invece a un tipo di opere preciso, quello delle arti visive. Ciò sembra giustificarsi nel Considerando n. 53 della direttiva 2019/790 con l'affermazione che: "Nel settore delle arti visive, la circolazione di riproduzioni fedeli di opere di dominio pubblico favorisce l'accesso alla cultura e la sua promozione e l'accesso al patrimonio culturale"²⁶⁵. La nozione di arti visive rimane però priva di una definizione chiara. La norma e la direttiva non ci danno una definizione che deve quindi essere ricercata altrove nell'ordinamento dell'Unione Europea. Tale aspetto rappresenta un pericolo di non poco conto per l'armonizzazione del diritto degli Stati membri²⁶⁶. La definizione di opera d'arte visiva in Germania esclude ad esempio quelle opere che abbiano preminente scopo funzionale e che non siano fondate sull'espressione estetica (salvo le opere di architettura, di arte applicata e design appositamente tutelate²⁶⁷). Una prima definizione "europea" è però rinvenibile nel numero 3 dell'allegato alla Direttiva 2012/28/UE²⁶⁸ che include tra le opere di arte visiva: "gli oggetti d'arte, la fotografia, le illustrazioni, il design, l'architettura, le bozze di tali opere e di altro materiale riprodotto in libri, riviste, quotidiani e rotocalchi o altre opere". La definizione è inoltre confluita nella nostra legge sul diritto d'autore all'articolo 69 *septies* l.d.a. nonostante siano numerosi altrove nel testo normativo i riferimenti ad opere di arte "figurativa" e non invece "visiva". Tuttavia, tale elenco non è sufficiente a far considerare chiusa la questione. A livello nazionale ogni Stato ha un proprio elenco di oggetti ritenuti opere visive e, a livello sovranazionale, la definizione risulta assente dal diritto internazionale e dalla Convenzione di Berna²⁶⁹. È chiaro che tra le opere d'arte visiva vanno ricomprese quelle di pittura, di scultura e qualsiasi altra opera sia per sua natura visivamente fruibile²⁷⁰. L'intuito però non è giuridicamente rilevante e così la base

²⁶⁴ Wallace A., Eulern E., *Revisiting Access to Cultural Heritage in the Public Domain*, cit., 838-839.

²⁶⁵ Arisi M., *Riproduzioni di opere d'arte visive in pubblico dominio: l'articolo 14 della Direttiva (EU) 2019/790 e la trasposizione in Italia*, in *Aedon*, 1 (2021).

²⁶⁶ Wallace A., Eulern E., *Revisiting Access to Cultural Heritage in the Public Domain*, cit., 838-839.

²⁶⁷ Sec. 2(4), Act on Copyright and Related Rights (Urheberrechtsgesetz – UrhG) - Copyright Act of 9 September 1965 (Federal Law Gazette I, p. 1273), as last amended by Article 25 of the Act of 23 June 2021 (Federal Law Gazette I, p. 1858).

²⁶⁸ Direttiva 2012/28/UE del 25 ottobre 2012 *su taluni utilizzi consentiti di opere orfane*.

²⁶⁹ Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 9 settembre 1886.

²⁷⁰ Arisi M., *Digital Single Market Copyright Directive: Making (Digital) Room for Works of Visual Art in the Public Domain*, in *Opinio Juris in Comparatione*, 1-1 (2020), 126.

del numero 3 dell'allegato alla direttiva 28 del 2012 risulta di vitale importanza per dare una idea di ciò che è ricompreso tra le opere di arte visiva²⁷¹.

Per concludere, volgendo lo sguardo alle modalità di implementazione dell'art. 14 direttiva 2019/790 nei vari Stati membri possiamo dire che esiste una varietà di approcci per cui non tutti hanno intrapreso la strada scelta dall'Italia di implementazione della norma con apposite riserve atte al mantenimento delle norme già esistenti. Anche qui c'è una discordanza a livello di implementazione che rende meno scontato il risultato della direttiva nei singoli Paesi. La questione in realtà non ha importanza secondaria perché emerge la scarsa incisività che l'articolo 14 direttiva 2019/790 ha avuto nel rendere più effettivo il pubblico dominio delle opere di arte visiva. All'interno dell'Unione individuiamo almeno quattro differenti modalità²⁷² di attuazione dell'art. 14 della direttiva 2019/790. Primo approccio è quello italiano, condiviso anche da Germania e Grecia, per cui gli Stati hanno inserito una apposita norma mantenendo il diritto connesso sulle fotografie semplici. Secondo approccio è quello ungherese, per cui non c'è stata una implementazione *ad hoc* dell'articolo 14 direttiva 2019/790 ma essa è recepita a livello interpretativo delle norme già esistenti in materia di copyright, originalità e pubblico dominio. Terzo approccio è quello scelto dall'Austria, per cui la direttiva è stata recepita modificando appositamente la legge sul diritto d'autore in riferimento alle fotografie di opere in pubblico dominio. Quarto approccio è quello attuato dalla Lituania che ha inserito nuove limitazioni al diritto d'autore agendo a livello di disposizioni generali. In conclusione, l'armonizzazione tanto ricercata dalla *Direttiva Copyright* è ancora ben lontana dalla realtà dei fatti ed è vittima di pregiudizi e concezioni diverse tra gli Stati in riferimento alle politiche di gestione del proprio patrimonio culturale.

2.3. *Le interferenze normative con l'art. 14 della Direttiva 2019/790*

Le interferenze di altri tipi di diritti che potrebbero insistere sui beni culturali e sulle loro riproduzioni non si limitano al diritto d'autore. Vi sono più aree del diritto che concorrono a rendere la direttiva 2019/790 praticamente inattuata. Formalmente essa è recepita nel nostro ordinamento ma di fatto rimane ancora lettera morta. Quattro sono gli ambiti più problematici per cui la riproduzione del patrimonio culturale potrebbe non essere totalmente in pubblico dominio e anzi è soggetta a regimi più restrittivi in riferimento

²⁷¹ Arisi M., *Riproduzioni di opere d'arte visive in pubblico dominio*, cit.

²⁷² Dore G., Turan P., *When Copyright Meets Digital Cultural Heritage*, cit., 58.

alla circolazione o anche alla semplice consultazione degli oggetti digitali derivati dagli originali.

Per prima cosa analizziamo l'interferenza con il diritto d'autore italiano: in riferimento alla protezione delle fotografie semplici ci potrebbero essere dei problemi legati alla protezione di queste secondo una apposita previsione nella legge sul diritto d'autore. Anche se abbiamo visto come la *Direttiva Copyright* sul punto non lasci molto spazio all'interpretazione la protezione delle fotografie semplici rimane problematica. Il conflitto nasce dal mantenimento di un diritto connesso particolare ma è risolto distinguendo le fotografie semplici ritraenti beni culturali in pubblico dominio da quelle invece che non lo fanno, lasciando queste ultime protette dalla legge sul diritto d'autore. Il cardine di questa distinzione è senz'altro il pubblico dominio dell'oggetto ritratto ma anche l'assenza di creatività rinvenibile in capo a dette fotografie (ritraenti opere in pubblico dominio o meno) che comunque a livello europeo vengono protette da più di uno Stato membro come Spagna, Germania e Austria. La previsione espressa, però, nella legge sul diritto d'autore dell'assenza di protezione in capo alle fotografie documentali (cioè quelle ritraenti testi, documenti d'archivio, eccetera) rende meno palese il conflitto. Le fotografie semplici di beni culturali in pubblico dominio potrebbero quindi forse essere equiparate alle fotografie documentali. Tale operazione è poco probabile per via della norma di riferimento che sul punto elenca i tipi di oggetti che se fotografati danno origine ad una fotografia documentale. Tuttavia, tale possibile risvolto non è da sottovalutare soprattutto nel caso in cui ritenendo la fotografia di beni culturali né semplice, né creativa, essa ricade necessariamente nella terza categoria. Una fotografia documentale poi può facilmente essere oggetto di licenza (esclusiva o meno) che ne limiti la circolazione secondo quanto pattuito dai detentori dei documenti raffigurati insieme ai privati che l'hanno realizzata²⁷³.

Oltre ai diritti sulle fotografie semplici esistono però altre discrepanze riguardanti il contenuto dell'art. 14 della *Direttiva Copyright* e date dall'interpretazione del diritto d'autore nella legislazione dei vari Stati. Le riproduzioni pubblicate sul sito del Tate, ad esempio, sono protette dal copyright. La protezione è data innanzitutto alle riproduzioni di lavori ancora coperti da diritto d'autore, come nel caso dei quadri di David Hockney nei quali il copyright spetta all'autore o ai suoi eredi, ma viene poi prevista anche per opere in pubblico dominio come l'*Ophelia* di Sir John Everett Millais nel cui caso il Tate ritiene esistente un proprio copyright sulla riproduzione. Nello specifico la riproduzione del quadro di Millais è protetta da una licenza CC BY-NC-ND²⁷⁴ che permette la

²⁷³ Sciallo G., "Pubblico dominio" e "Dominio pubblico" in tema di immagine dei beni culturali, cit.

²⁷⁴ Per approfondimenti sulle licenze, v. Ciani Sciolla J., *Il pubblico dominio nella società della conoscenza*, cit., 362-367.

condivisione obbligando ad una attribuzione adeguata (in questo caso alla Tate) ma impedisce comunque qualsiasi uso commerciale o modificazione. La possibilità di proteggere tali riproduzioni di opere in pubblico dominio è data dall'interpretazione della legge britannica e dipende dal processo di riproduzione che può dare origine ad un'opera creativa e proteggibile. Rimangono certo distinti i regimi di trattamento per i due tipi di opere, protette dalla tutela d'autore o in pubblico dominio, in relazione all'appartenenza dei diritti e al loro sfruttamento economico in capo a soggetti diversi ma le conseguenze pratiche sono le stesse: una privativa del pubblico dominio e del libero riuso in capo al pubblico. Un'altra discrepanza è data dalla posizione di talune istituzioni che sostengono che per alcuni processi di digitalizzazione piuttosto che altri sia dovuta la protezione del diritto d'autore. Il copyright nascerebbe in relazione alla tecnologia utilizzata e allo sforzo creativo per cui, ad esempio, una statua che è un oggetto 3D viene trasformata in una riproduzione 2D attraverso la fotografia con una elaborazione quindi meritevole di protezione. Seguendo questa linea interpretativa rimarrebbero quindi escluse dalla tutela del diritto d'autore e non sarebbe proteggibili le scansioni di un quadro poiché rimanendo nell'ambito di una tecnologia a basso livello di elaborazione non si raggiungerebbe il minimo di originalità richiesto. C'è comunque da notare che secondo la giurisprudenza europea ma anche statunitense, il livello di rielaborazione richiesto per superare il test di originalità non sarebbe comunque in ogni caso sufficiente per riproduzioni pedissequae, a prescindere dal tipo di tecnica utilizzata. Ancora è assurdo, ma anche molto comune, il fatto di ritenere coperte da copyright le riproduzioni in alta risoluzione e non quelle invece in bassa risoluzione. Questo è ciò che accade in certe istituzioni museali che così facendo complicano non poco la gestione dei diritti riguardanti le riproduzioni delle loro opere in pubblico dominio. Infine, processi di riproduzione complessi come la digitalizzazione in 3D possono dare origine anch'essi a nuove opere proteggibili il cui diritto d'autore può spettare anche in parte a chi materialmente ha realizzato le repliche, con evidenti problemi di ripartizione dei diritti tra il committente e gli altri partner. Qui ad essere proteggibile può non essere il materiale in sé acquisito in prima istanza, quanto le lavorazioni successive, le modificazioni e le elaborazioni che hanno richiesto uno sforzo "creativo"²⁷⁵.

A sgombrare il campo da eventuali dubbi circa l'esistenza di un'interferenza tra diritto d'autore e diritto dei beni culturali intervengono anche le due normative stesse le quali contengono naturalmente dei riferimenti incrociati nel campo della fruizione dei beni culturali²⁷⁶. La questione non è di poco conto perché tocca direttamente il problema del *numerus clausus* dei diritti di proprietà intellettuale. Laddove le due normative

²⁷⁵ Wallace A., *Surrogate Intellectual Property Rights in the Cultural Sector*, cit., 340-342

²⁷⁶ Caso R., *Il diritto all'immagine del bene culturale nell'epoca del sovranismo (retroattivo): Velázquez, il Duca d'Este e l'aceto balsamico*, in *Foro Italiano*, 11 (2024), 3124-3128.

fossero inconferenti come sostenuto in alcune recenti sentenze²⁷⁷ queste non dovrebbero neanche prevedere dei riferimenti incrociati²⁷⁸. Di fatto tali riferimenti esistono come dimostrato dall'art. 108 co. 3 *bis* c.b.c. e dall'art. 32 *quater* l.d.a. Se la prima norma riferisce più semplicemente la necessità del rispetto delle norme di diritto d'autore in materia di riproduzione di beni culturali sottoposti a restrizioni di consultabilità, l'articolo della legge sul diritto d'autore è molto più interessante. L'art. 32 *quater* l.d.a. occupandosi della caduta in pubblico dominio delle riproduzioni di opere la cui protezione da parte del diritto d'autore è scaduta riporta testualmente che: "Restano ferme le disposizioni in materia di riproduzione dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42". Tale clausola esprime chiaramente una deroga al diritto del pubblico dominio in materia di beni culturali. Ciò rappresenta un problema per i sostenitori dell'inesistenza nel nostro sistema e in particolare nel Codice dei beni culturali di un diritto d'autore *sui generis* in capo allo Stato riferito alle riproduzioni dei beni culturali ed elaborato in sede giurisprudenziale proprio a partire, tra le altre, dalla normativa in materia di beni culturali. Una presunta inesistenza di tale privilegio non dovrebbe includere la necessaria clausola di salvezza della normativa dei beni culturali di cui all'art. 32 *quater* l.d.a.

La seconda interferenza è data dal diritto *sui generis* delle banche dati. Ritenendo la fotografia dei beni culturali in pubblico dominio non semplice ma documentale vengono chiaramente in considerazione gli scopi archivistici per i quali la foto può essere stata realizzata. L'inserimento della fotografia in una banca dati da parte del museo o dell'istituto di cultura che l'ha realizzata o commissionata rende quella foto soggetta ad un diritto particolare che non è intaccato dalla direttiva 2019/790. Il profilo più rilevante qui è quello per cui se da una parte si implementa l'*open access* delle riproduzioni e un potenziale *text and data mining* su di esse, dall'altra nel diritto delle banche dati tale pratica è totalmente esclusa nelle forme di libertà scaturenti in teoria dall'articolo 14 ed essendo prevista una apposita tutela autoriale. Lo stesso Considerando n. 8 della *Direttiva Digital Single Market* prende atto del problema riportando che: "In alcuni casi, l'estrazione di testo e di dati può riguardare atti protetti dal diritto d'autore, dal diritto *sui generis* sulle banche dati, o entrambi, in particolare la riproduzione di opere o altro materiale [...]. Se non sussistono eccezioni né limitazioni è richiesta un'apposita autorizzazione ai titolari dei diritti". Detto ciò, lo stesso Considerando in riferimento all'estrazione di testo e dati (per quanto ci riguarda immagini e oggetti digitali in generale) afferma il beneficio di tale pratica per la ricerca e in particolare anche per le università e gli istituti di cultura e di tutela del patrimonio culturale per i quali è prevista

²⁷⁷ V. App. Bologna, sent. 24 settembre 2024..

²⁷⁸ Caso R., *Il diritto all'immagine del bene culturale nell'epoca del sovranismo (retroattivo): Velázquez, il Duca d'Este e l'aceto balsamico*, cit., 11 (2024), 3124-3128.

infatti un'eccezione obbligatoria all'art. 3 par. 1 della direttiva 2019/790 che assicura l'estrazione per scopi di ricerca scientifica anche senza le suddette autorizzazioni dei titolari dei diritti²⁷⁹.

La terza interferenza è data dal diritto di proprietà e dal possesso²⁸⁰. Siamo nell'area del diritto privato per cui chi produce l'immagine, originale o meno, la possiede e ne è proprietario, a meno che non l'abbia ottenuta su commissione dell'istituto di cultura nel qual caso la proprietà è del committente. Chiunque può disporre delle proprie cose come meglio crede. Il problema non si pone però tanto per le opere esposte al pubblico quanto in realtà per quelle che non lo sono e si trovano nei magazzini o in altri luoghi riservati. In questo caso si avrebbe il diritto del museo di permettere o meno l'accesso all'opera e di disporre come meglio crede della riproduzione di essa condividendola online o no. Ci troviamo nella situazione per cui chi è proprietario o detentore dell'opera ha comunque una posizione privilegiata rispetto agli altri e può commissionarne l'analisi, la digitalizzazione o disporre l'esposizione al pubblico. Ad ogni modo a meno che non vi sia un accordo diverso tra committente e realizzatore la riproduzione rimane nella piena disponibilità del museo, della galleria o di chi ne richiede l'acquisizione ad un professionista, il quale è solo esecutore materiale ma non vanta alcun diritto. Normalmente rimarrebbe almeno un diritto morale garantito anche all'esecutore materiale. Ciò non è vero però nel caso di specie che stiamo esaminando per cui l'art. 14 della direttiva 2019/790 nega che le riproduzioni di opere in pubblico dominio possano rientrare sotto la tutela del copyright²⁸¹. Altro aspetto da tenere in considerazione rispetto ai beni culturali di proprietà pubblica è quello dell'interferenza del diritto di domicilio. L'esclusione dalla fruizione dell'immagine del bene culturale è possibile per il museo anche in virtù della sua collocazione²⁸² entro uno spazio aperto al pubblico o addirittura in spazi riservati dell'istituto di cultura che conserva le opere. Tale problema non sussiste per i beni visibili pubblicamente quali i monumenti che evidentemente però sottostanno ad altri criteri

Ultimo ambito di interferenza è quello del contenuto dell'articolo 14 direttiva 2019/790 con il Codice dei beni culturali e in particolare il sistema concessionario disegnato dagli articoli 107 e 108 c.b.c. Sull'argomento ci siamo già ampiamente soffermati ma rimane ancora un profilo non secondario da esaminare che si intreccia con

²⁷⁹ Considerando n. 8, Direttiva 2019/790/UE; Sciallo G., *"Pubblico dominio" e "Dominio pubblico" in tema di immagine dei beni culturali*, cit.

²⁸⁰ Ciani Sciolla J., *Il pubblico dominio nella società della conoscenza*, cit., 441-449.

²⁸¹ Sciallo G., *"Pubblico dominio" e "Dominio pubblico" in tema di immagine dei beni culturali*, cit.

²⁸² Resta G., *Le immagini de beni culturali pubblici: una critica al modello proprietario*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2 (2023), 143-157; Resta G., *Chi è proprietario delle Piramidi?*, cit., 582.

la terza interferenza appena esaminata. Le analisi condotte nei paragrafi precedenti rendono chiaro che secondo il quadro normativo italiano non tutti gli oggetti che possiamo definire “d’arte” possono rientrare nella definizione di bene culturale. Ciò non è sempre un male. Spesso oggetti artistici di inestimabile valore sono ancora coperti dal diritto d’autore e non possono essere quindi assoggettati al diritto pubblico per un evidente conflitto tra il godimento del bene e delle sue potenzialità e il regime di proprietà pubblica. Sempre in quest’ottica ha rilevanza anche in capo a chi sta la proprietà del bene culturale. Paradossalmente se la proprietà è privata e la tutela autoriale decade il regime proprietario può limitare la fruizione del bene fisico ma non la sua circolazione a livello di riproduzione. Se invece la proprietà è di enti territoriali o dello Stato allora la limitazione copre anche la circolazione della riproduzione a causa di una apposita clausola inserita nell’art. 107 c.b.c. al co. 1. Per tale previsione sono fatte salve le disposizioni in materia di diritto d’autore, così facendo però si creano due ambiti separati ma paralleli. Da una parte quindi avremo un’attivazione più certa dell’articolo 14 direttiva 2019/790 in riferimento a beni posseduti da privati, dall’altra invece il diritto dei beni culturali funge da inibitore della disposizione dell’articolo 14 quando si tratta di riproduzioni di beni di proprietà pubblica²⁸³.

Per quanto riguarda il diritto d’autore, le potenzialità di armonizzazione della *Direttiva Copyright* sono carenti anche su un altro aspetto fondamentale che emerge soprattutto in riferimento all’articolo 14 e al Considerando n. 53 della direttiva 2019/790 in tema di opere in pubblico dominio. A livello europeo, infatti, non esiste una chiara definizione di patrimonio culturale o di bene culturale²⁸⁴. Queste nozioni non sono uniformate negli Stati membri e in alcune legislazioni nazionali rendono soggetti a particolari regimi gestori e proprietari i beni che vi sono ricompresi. Inoltre, guardando all’Italia la definizione di bene culturale fa coincidere l’individuazione degli oggetti considerati tali con quella di opera in pubblico dominio. La coincidenza non è automatica ma è nella maggior parte dei casi vera. Per fare un esempio le opere di arte contemporanea sono escluse dalla definizione di bene culturale avendo un diritto d’autore in essere e quindi non potendo essere in pubblico dominio. Il concetto di patrimonio o bene culturale, quindi, potrebbe essere interpretato di volta in volta attraverso la lente antropologica, sociologica o, come spesso succede, delle legislazioni nazionali, con risultati molto differenti l’uno dall’altro. La frammentazione definitoria deriva da una mancanza di competenza diretta dell’Unione Europea nell’ambito del

²⁸³ Sciuillo G., “*Pubblico dominio*” e “*Dominio pubblico*” in tema di immagine dei beni culturali, cit.

²⁸⁴ La ricerca di una definizione univoca si rende ancora più difficile laddove usciamo fuori dall’Europa e approdiamo negli Stati Uniti, dove la definizione di “Cultural Heritage” è molto più riduttiva e basata sulla considerazione degli stessi come beni economici. V. Pessina A., *Italia-USA: two legal system in comparison*, in Celani J., De Luca A., Pailli G. et al. (a cura di), *The Italian Law of Cultural Heritage – A Dialogue with the United States*, Sesto Fiorentino, 27-29, 2024.

patrimonio culturale. A causa di ciò i tentativi di armonizzazione non possono che risentire dell'autonomia normativa dei singoli Stati membri. Sebbene però la presenza di definizioni diverse l'una dall'altra costituisca un problema per le istanze di armonizzazione, riguardo il trattamento dei beni culturali, il vero pericolo è quello dell'esclusione dal contesto normativo del singolo Stato membro di un oggetto, che non rientra nella definizione di bene culturale secondo il diritto interno, ma che può invece ben rientrare nella nozione applicata da un altro Stato membro. La ricerca di una definizione comune è ancor più complicata per via dell'identificazione in primis del bene culturale con un bene commerciale o meno. La natura del patrimonio culturale è senz'altro quella di un insieme di oggetti "che esprimono un messaggio di rilevanza meta-culturale"²⁸⁵, tuttavia oltre tali definizioni generali e poco giuridiche non è escludibile che nonostante il valore simbolico che esso porta con sé, la concordanza su alcune caratteristiche fondamentali e il tentativo di elaborare a livello internazionale una nozione comune sussistano comunque dei problemi in relazione a cosa sia il patrimonio culturale a livello pratico e interpretativo quando ci si trovano davanti le singole realtà nazionali e le regole del diritto interno.

La spiccata sensibilità europea per la diversità culturale ha fatto approdare in Italia ad una esclusione netta della considerazione dei beni culturali come merci per quanto riguarda il regime della loro circolazione internazionale, differenziandosi per esempio anche dal sistema statunitense²⁸⁶. Tale precisazione è fondamentale in quanto definire cosa è bene culturale significa anche innalzare o meno limitazioni alla circolazione di tali oggetti e generare difficoltà negli scambi commerciali interni o esterni all'Unione Europea. È quindi per questo che l'Unione Europea appunto in senso di armonizzazione dovrebbe spingersi ad adottare ben più di generiche formule per la definizione di cosa è o non è un bene culturale. La tutela però della diversità culturale rimane il faro della normativa europea e fa cedere il passo anche qui al compromesso nozionistico che, senza escludere i dovuti distinguo, potrebbe invece aiutare per certi versi la realizzazione degli obiettivi di armonizzazione. Rimane ovviamente complicato il bilanciamento tra le istanze economiche del libero mercato e quelle di salvaguardia del patrimonio culturale²⁸⁷. Il rapporto quindi tra mercato interno e definizione del patrimonio culturale rimane un aspetto fondamentale del sistema euro-unitario. A tal proposito è utile notare che anche a livello europeo e non solo italiano il problema venga risolto con un approccio di limitazione. All'art. 36 del TFUE²⁸⁸ vengono fatte delle

²⁸⁵ Gambaro A., *Il diritto di proprietà*, in Cicu A. e Messineo F. (a cura di), in *Trattato di Diritto Civile e Commerciale*, XIII, Milano, 1995, 326.

²⁸⁶ Art. 64 *bis* co. 3, c.b.c., Pessina A., *Italia-USA: two legal system in comparison*, cit.

²⁸⁷ Pasa B., *Beni culturali (diritto dell'Unione Europea)*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche*, Sezione Civile, Torino, 2010, 73-101.

²⁸⁸ Art. 36, Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

specifiche eccezioni alla libera circolazione delle merci che prevedono anche il caso della necessità di proteggere i tesori nazionali. Torna qui il valore artistico, storico o archeologico del patrimonio culturale o dei tesori nazionali, e il riferimento ad entrambe le espressioni non è casuale. Risulta infatti anche qui possibile la doppia strada interpretativa: da una parte un approccio più restrittivo dei beni coperti dall'eccezione dell'art. 36 TFUE, che viene sposata con l'adozione del termine "tesoro" nella traduzione inglese, francese e greca; dall'altra un approccio più discrezionale in capo alla singola autorità che emerge dalla traduzione spagnola, da quella portoghese e da quella italiana che adottano il termine "patrimonio culturale". Se i dubbi interpretativi possono essere risolti grazie ai criteri ermeneutici nel senso di una interpretazione più restrittiva rimane comunque il fatto che cosa voglia dire tesoro piuttosto che patrimonio è lasciato all'interpretazione dei singoli Stati membri che è radicata anche nei principi costituzionali di ognuno di essi²⁸⁹.

La definizione di bene culturale e la sua mancanza a livello europeo è quindi un problema ulteriore laddove l'armonizzazione della disciplina del diritto d'autore, ricercata con l'art. 14 della direttiva 2019/790, può essere ostacolata da norme diverse da quelle specifiche di diritto d'autore. Un esempio è dato dalla disciplina di tutela dei beni culturali che così come impostata nell'ordinamento giuridico italiano rende inattuabile il pubblico dominio dell'immagine dei beni culturali nei termini descritti dall'art. 14 direttiva 2019/790. La norma europea non discrimina tra utilizzi delle immagini dei beni culturali per scopi commerciali o meno. Attraverso la norma del Codice dei beni culturali il pubblico dominio è limitato e soggetto, al di fuori dei casi di gratuità, ad una autorizzazione dell'istituto di cultura. La previsione degli articoli 107 e 108 c.b.c. vede il favore di chi legge un pericolo economico nella piena attuazione dell'articolo 14 proprio per una potenziale sottrazione di utili ai musei. Gli usi commerciali da parte degli istituti e dei luoghi di cultura sono comunque riconosciuti espressamente anche nel Considerando n. 53 della direttiva 2019/790 che permette anche in capo ad essi la vendita di riproduzioni. Certo la caduta di ogni diritto d'autore o connesso sulle riproduzioni di opere d'arte visiva in pubblico dominio permette di per sé uno sfruttamento economico di tali copie da parte dei privati e degli enti commerciali. Essi, quindi, non possono monopolizzare la circolazione della riproduzione, come non lo potrebbero fare i musei e gli altri istituti di cultura, ma possono usare la riproduzione 3D o 2D di un'opera d'arte per fini di lucro quali la pubblicizzazione di un prodotto o una campagna pubblicitaria per servizi. Ciò però non è possibile in Italia, dove se l'opera in pubblico dominio riprodotta è anche un bene culturale allora la circolazione delle riproduzioni della stessa è soggetta al regime del Codice. La convivenza della direttiva

²⁸⁹ Pasa B., *Beni culturali (diritto dell'Unione Europea)*, cit., 73-101.

2019/790 con gli articoli 107 e 108 c.b.c. è garantita espressamente dalla legge di attuazione della norma europea. Ciò è possibile in virtù di una distinzione tra ambiti applicativi per cui la pertinenza della direttiva 2019/790 è circoscritta al campo del diritto d'autore. Se questa è l'incompatibilità che maggiormente salta all'occhio, essa come abbiamo visto può non essere l'unica²⁹⁰. Un'analisi dei singoli casi nazionali può coinvolgere campi distanti sia dal diritto d'autore che dalla tutela dei beni culturali ed evidenziare ulteriori conflitti dell'implementazione dell'articolo 14 direttiva 2019/790 con le leggi nazionali diversi anche da quelli sopra elencati.

3. Casi e problemi

La giurisprudenza italiana è fortemente orientata alla preservazione dell'attuale assetto normativo. Il Codice dei beni culturali e l'impianto dei suoi articoli 107 e 108 c.b.c. vengono infatti assecondati dai Tribunali, di Firenze e Venezia in particolare, attraverso talvolta alcune interpretazioni molto libere che coinvolgono gli aspetti più diversi del diritto privato ed esulano completamente dall'ambito del diritto d'autore e persino del diritto dei beni culturali in senso stretto²⁹¹. Tre casi recenti possono darci un'idea di quelle che sono le tendenze giurisprudenziali in concreto nei contesti territoriali dove non compaiono istituti di cultura che adottano un approccio *open access* e che anzi difendono giudizialmente l'uso non autorizzato delle immagini delle opere da essi conservate. Le soluzioni giurisprudenziali a favore dei musei sono varie ma hanno una base comune ovvero quella di andare in senso diametralmente opposto alle istanze europee per una cultura aperta, un ecosistema digitale comune e soprattutto per l'implementazione del pubblico dominio delle opere di arte visiva così come previsto dall'articolo 14 della direttiva 2019/790.

²⁹⁰ Arisi M., *Riproduzioni di opere d'arte visive in pubblico dominio*, cit.

²⁹¹ Per una panoramica completa sullo stato dell'arte della normativa italiana in materia di immagini culturali, le sue problematiche e incompatibilità a livello europeo e relativamente ai casi giurisprudenziali di Firenze e Venezia, v. Dore G., Priora G., *The Spectre of Re-Fencing Off the Public Domain: Italian Copyright and Cultural Heritage Legal Scenarios*, in *GRUR International*, 73 (11), 2024, 1050-1066.

3.1. *Gallerie dell'Accademia di Venezia c. Ravensburger (Tribunale di Venezia, ordinanza 17 novembre 2022)*

Il caso *Ravensburger*²⁹² è uno dei più indicativi della direzione intrapresa da taluni musei in senso di protezione dei beni culturali e in particolare della loro riproduzione. La vicenda vede come protagonisti da una parte l'azienda tedesca, nota produttrice di giochi, e dall'altra le Gallerie dell'Accademia, istituto di cultura veneziano che conserva l'originale dell'*Uomo vitruviano* di Leonardo da Vinci, uno dei disegni di maggior fama dell'artista a livello internazionale e oggetto di riproduzione non autorizzata dalla Ravensburger su uno dei suoi famosi puzzle. Il disegno è uno schizzo di studio di Leonardo realizzato in un'epoca nella quale non esisteva alcuna tutela paragonabile ad un diritto dei beni culturali o diritto d'autore. Questa premessa libera il campo da qualsiasi valutazione riguardante la potenziale sussistenza di un copyright. L'*Uomo vitruviano* sarebbe quindi un'opera in pubblico dominio e in quanto tale è stata oggetto di un'operazione commerciale da parte della società Ravensburger che ritenendo di poterla usare legittimamente non ha ottenuto preventivamente l'autorizzazione dell'istituto culturale che la conserva. La riproduzione è stata considerata però abusiva dal museo veneziano che ha adito con un ricorso cautelare ex art. 700 del Codice di procedura civile (c.p.c.), insieme al Ministero della cultura, il Tribunale di Venezia. Presupposto del ricorso cautelare è il *fumus boni iuris* e il *periculum in mora*. Il museo, infatti, lamentava un pregiudizio grave e irreparabile oltre che imminente dato dall'uso e dalla riproduzione illeciti dell'immagine del bene culturale. Riguardo l'irreparabilità del pregiudizio è bene chiarire da subito che la posizione di leader del mercato della Ravensburger non avrebbe creato alcun problema all'azienda nel procedere con una compensazione economica. In questo senso l'irreparabilità fatta valere dai reclamanti perde di significato sul lato economico; ma è l'aspetto invece reputazionale della lesione del diritto di immagine e del nome a costituire il problema maggiore e l'ago della bilancia nella controversia. La violazione da parte di Ravensburger riguarda non solo le previsioni del Codice dei beni culturali ma anche del "Regolamento per la riproduzione dei beni culturali in consegna alle Gallerie dell'Accademia di Venezia", documento elaborato dal museo sulla base degli articoli 107, 108 e 109 c.b.c. Nello specifico la violazione riguarderebbe la sezione "Uso dell'immagine per prodotti di merchandising" e delle

²⁹² Trib, Venezia, ord. 17 novembre 2022; Dore G., *The puzzled tie of copyright, cultural heritage and public domain in Italian law: is the Vitruvian Man taking on unbalanced proportions?*, in *Kluwer Copyright Blog*, (2023): «<https://copyrightblog.kluweriplaw.com/2023/04/06/the-puzzled-tie-of-copyright-cultural-heritage-and-public-domain-in-italian-law-is-the-vitruvian-man-taking-on-unbalanced-proportions/>» (02/04/24); Caso R., *Il David, l'Uomo vitruviano e il diritto all'immagine del bene culturale: verso un'evaporazione del pubblico dominio?*, in *Foro Italiano*, 7/8 (2023), 2283-2288; De Angelis D., Vézina B., *The Vitruvian Man: A Puzzling Case for the Public Domain*, in *Communia*, (2023): «<https://communia-association.org/2023/03/01/the-vitruvian-man-a-puzzling-case-for-the-public-domain/>» (10/05/24).

disposizioni di dettaglio sull'ottenimento di una apposita concessione da parte dell'amministrazione e sul pagamento di un canone annuale e di royalties percentuali. È chiaro che queste violazioni sussistano, per tale motivo la difesa ha cercato di ritenere inapplicabile la legge italiana. Tale inapplicabilità sarebbe stata sostenuta prima di tutto sulla base che le norme del Codice dei beni culturali costituiscono un *unicum* nel panorama giuridico europeo ed è in contrasto con le norme europee sul pubblico dominio. In secondo luogo, si è portato all'attenzione del giudice un problema di applicabilità della norma basato sulla nazionalità delle parti e sulla mancanza di legittimazione passiva delle persone giuridiche coinvolte, sul territorio di fabbricazione delle riproduzioni e sulle modalità distributive delle stesse²⁹³.

Affrontate le incertezze relative al foro competente, in senso favorevole ai reclamanti, il Tribunale di Venezia si è dichiarato competente in quanto il bene culturale oggetto della riproduzione illecita si trova fisicamente a Venezia, nella stessa città ha sede l'istituto di cultura che lo conserva e perciò il danno può ritenersi essere avvenuto in loco. Non è rilevante per il Tribunale che il bene abbia un valore che trascende i confini statali rappresentando "testimonianza materiale avente valore di civiltà" e "entità materiale di fruizione pubblica". La condotta di Ravensburger e delle sue espressioni societarie ha avuto infatti una tale diffusività in ambito europeo da rendere non scontata la determinazione del foro competente e da rendere incircoscivibile il danno se non secondo i criteri appena elencati. In realtà oggetto della condotta abusiva sono i puzzle dell'azienda tedesca che ritraggono *l'Uomo vitruviano*, commercializzati dal 2014 al 2021. Sorgono qui dei dubbi riguardanti la scelta delle Gallerie dell'Accademia di richiedere un'ordinanza cautelare e in particolare sulla sussistenza del *periculum in mora*. In primo luogo, se il museo non si è accorto prima dell'illecito, fino al 2019, probabilmente la condotta della Ravensburger potrebbe non essere stata così lesiva per le Gallerie dell'Accademia. In secondo luogo, risulta difficile credere che esse non fossero a conoscenza della condotta e della circolazione delle riproduzioni illecite in quanto la grande diffusione dei suddetti puzzle li aveva resi ben noti al pubblico, sia per il tipo di azienda che li ha prodotti e commercializzati, sia per la frequenza con la quale tali copie comparivano online, nei supermercati e nei negozi specializzati. Il Tribunale non ritiene vi siano prove del fatto che Ministero e Gallerie avevano avuto conoscenza dell'illecito prima del novembre 2019. È vero, infatti, che dalla sentenza emerge anche che la Ravensburger era stata già contattata in tale data con una diffida da parte delle Gallerie dell'Accademia e che fino al momento dell'ordinanza la società non aveva corrisposto al museo alcun canone, corrispettivo o pagamento di altra natura relativo alla riproduzione e allo sfruttamento economico dell'opera di Leonardo. D'altra parte, la stessa

²⁹³ Trib. Venezia, ord. 17 novembre 2022.

Ravensburger ha dichiarato nelle sue memorie di costituzione che la società *ante causam*, a seguito della diffida, si era dichiarata disponibile al pagamento dei canoni e che le riproduzioni del disegno di Leonardo erano iniziate nel lontano 2009. La retrodatazione dell'inizio delle riproduzioni, illecite o meno, aggrava i dubbi sulla possibile inconsapevolezza del museo circa l'operazione commerciale messa in atto dalla società tedesca. La diffusività della commercializzazione delle copie d'altronde è adottata dalle Gallerie dell'Accademia come argomento a sostegno della sussistenza della giurisdizione italiana sul caso. Esse ritengono applicabile la legge italiana proprio in virtù dell'espansione del danno e della effettiva ricaduta negativa delle conseguenze della lesione a Venezia²⁹⁴, dove esse hanno sede e che quindi deve essere assunta come *forum commissi delicti*. La diffusività, quindi, è tale da non permettere una presunzione di conoscenza da parte delle Gallerie dell'Accademia, ma è comunque sufficiente a rendere effettiva la giurisdizione italiana e nello specifico la competenza del Tribunale di Venezia. Proprio riguardo la validità della legge italiana sui beni culturali oltre i confini nazionali, la recente sentenza del Tribunale regionale di Stoccarda²⁹⁵ ha deciso in senso opposto. Il foro di Stoccarda, adito dalla Ravensburger ha rilevato infatti che la legge italiana, in particolare il Codice dei beni culturali, non può applicarsi al di fuori del territorio italiano, pena una violazione del principio di territorialità e della sovranità nazionale. La stessa Corte ha espresso inoltre dei dubbi circa la legittimità delle previsioni degli articoli 107 e 108 c.b.c., rispetto alla normativa europea. Il conflitto potenziale del Codice dei beni culturali con la normativa europea, nell'idea della Corte tedesca, verterebbe però, non sull'art. 14 della direttiva 2019/790, bensì sulla violazione della direttiva 2006/116 sui termini del diritto d'autore. Per il Tribunale di Stoccarda, quindi, gli articoli 107 e 108 c.b.c., sono di fatto un'estensione del limite del diritto d'autore oltre i settant'anni dalla morte dell'autore.

Ad ogni modo emergono dei problemi evidenti. Per chiarezza l'ordinanza accoglie le richieste dell'istituto museale circa la cessazione della condotta protratta negli anni da Ravensburger. Quello però che lascia stupiti sono le motivazioni che il Tribunale di Venezia porta a sostegno della violazione e quindi della sussistenza di un *fumus boni iuris*. Sicuramente una violazione esiste, per la legge italiana e in particolare secondo la disciplina del Codice dei beni culturali. Gli articoli 107 e 108 c.b.c., disegnano i confini della gratuità dell'uso delle riproduzioni dei beni culturali. Nel ventaglio di possibilità per cui non è richiesto il pagamento del canone non rientrano però gli usi a scopo di lucro. La riproduzione abusiva da parte di Ravensburger è quindi illecita ma che essa svilisca il bene culturale originale può essere contestabile. La riproduzione pedissequa è di per sé

²⁹⁴ Cass. Civ., S.U., ord. 13 ottobre 2009, n. 21661, in *Foro italiano*, Rep. 2009, voce *Competenza civile*, n. 36.

²⁹⁵ *LG Stuttgart, Urteil vom 14.03.2024 – 17 O 247/22.*

fedele e corretta dal punto di vista almeno fattuale e artistico. Una riproduzione che sia fedele è infatti meno lesiva di una riproduzione che modifichi in tutto o in parte l'opera riprodotta, rimuovendone magari dei pezzi o ritagliandola in modo arbitrario. La problematicità non è però quella di una copia che rispetti i criteri di fedeltà, corretta rappresentazione o altro. L'immagine dell'*Uomo vitruviano* è nota e la sua circolazione anche in forme parziali non costituisce un pericolo alla sua giusta notorietà e alla corretta raffigurazione nel pubblico della stessa, a differenza di altre opere che invece, essendo meno note, corrono il rischio di essere conosciute per mezzo di rappresentazioni non solo parziali ma potenzialmente anche erronee. La qualificazione di una riproduzione come illecita è facile seguendo i criteri imposti dalla legge, ciò che invece è complicato è capire se queste riproduzioni violino o meno la normativa in materia di tutela in senso stretto. La limitazione della circolazione di un'opera in pubblico dominio dovrebbe essere dovuta alla necessità innanzitutto dello Stato di poterne controllare la corretta rappresentazione e l'utilizzo consono rispetto al prestigio del bene culturale originale e di ciò che rappresenta. Tutto ciò non entra però nelle valutazioni invece dell'impianto di concessioni così come emergente dagli articoli 107 e 108 c.b.c., che si basano più su una logica monetaria che lascia ferma la necessità di valutazione dell'opportunità dell'autorizzazione ma che non ha una reale giustificazione in questo aspetto. La valutazione quindi dell'illiceità parte senz'altro da una autorizzazione assente e della mancanza di un accordo tra privato e istituto museale ma non concerne ancora la correttezza dell'uso dell'immagine del bene culturale.

Questa analisi di coerenza dell'uso da parte di Ravensburger dell'immagine dell'*Uomo vitruviano* di Leonardo passa in secondo piano. La Corte non entra nei dettagli del rispetto o meno delle esigenze di tutela a tutto tondo e si concentra più che altro sulle lacune amministrative nell'operazione commerciale attuata dall'azienda tedesca. La sede è comunque quella cautelare, difficile quindi aspettarsi un contributo maggiore della Corte in questo frangente data anche la necessaria stringatezza e celerità del provvedimento in oggetto. Come già ribadito in altri contesti, risulta quasi paradossale che le esigenze di tutela e la correttezza o meno dell'uso di una riproduzione del bene culturale, sia oggetto della sola valutazione del Ministero che in termini opportunistici permette, come detto sopra, che taluni musei rilascino immagini di beni culturali in pubblico dominio in forme scadenti. Non si tratta senz'altro di problemi tecnici, la decisione dipende solo da una chiara scelta dell'istituto museale. Per questo la valutazione della Corte è forse superflua o addirittura poco utile contro norme vaghe del Codice dei beni culturali che non fissano criteri chiari di rilevamento della lesione della reputazione di un istituto culturale o di un bene culturale nello specifico. È doveroso notare poi che il puzzle, rivolto soprattutto ad un pubblico giovane e rientrante in quella categoria che possiamo ragionevolmente chiamare rompicapi, ha un certo valore culturale in sé e per sé. Il dubbio quindi su come la raffigurazione in esso possa essere

offensiva della dignità del bene culturale riprodotto sorge spontaneo. Vero è comunque lo sfruttamento economico derivato dalla vendita di tali giochi che però configurano la lesione economica delle casse delle Gallerie dell'Accademia di Venezia e non certo della loro reputazione.

Dall'ordinanza emerge quindi un fattore importante che ci evidenzia una delle lacune normative più grandi in materia di beni culturali. La riproduzione è giudicata svilente per il solo fatto di non essere autorizzata. Sarebbe utile in questo senso fissare, come esistono in materia di diritto d'autore, delle linee guida, dei criteri e delle ipotesi chiare per cui un bene culturale o il patrimonio culturale nella sua interezza possa subire o no un pregiudizio alla sua dignità in caso di riproduzione illecita. Rimane chiaro che il fondamento della cautela sullo svilimento della reputazione del museo e del bene culturale oltre che sull'uso abusivo della riproduzione di quest'ultimo non ha una base legislativa chiara. Sono quindi i reclamanti e successivamente anche la Corte, con l'accoglimento della cautela, a costruire una tutela dell'immagine del bene culturale non tanto sul Codice dei beni culturali, del quale è pacificamente violato l'art. 108 c.b.c., quanto sul Codice civile e in particolare sugli articoli 6, 7 e 10 dello stesso. Tale elaborazione giurisprudenziale parte dalle valutazioni circa l'opportunità della Corte di valutare la controversia: le questioni rispetto alla territorialità erano rese complesse dalla articolazione di Ravensburger in più entità societarie, con compiti diversi e dislocate sul territorio italiano e tedesco. L'applicabilità della legge italiana in materia di beni culturali è infatti confermata dalla Corte sulla base dell'assenza di una previsione restrittiva in tal senso nel Codice dei beni culturali e dalla assunzione di quest'ultimo come legge di applicazione necessaria. Inoltre, la legittimazione dei reclamanti si baserebbe sui suddetti articoli del Codice civile a prescindere dalla loro natura di persona giuridica. Qui nascono i primi problemi che non riguardano tanto la legittimazione di una persona giuridica a far valere il diritto al nome e all'immagine²⁹⁶, che viene oramai considerato perfettamente in linea con i principi del nostro ordinamento costituzionale²⁹⁷, quanto piuttosto il coinvolgimento di questi stessi diritti in riferimento ad oggetti fisici che ovviamente non hanno capacità di farli valere autonomamente²⁹⁸. C'è una personificazione dell'oggetto d'arte che non potendo far valere la tutela del suo nome e della sua immagine è tutelato dalle persone giuridiche che lo conservano. Questa è una operazione senz'altro peculiare e che non trova grande sostegno normativo, almeno non esplicitamente. Se possiamo considerare plausibile dare tutela al nome e all'immagine

²⁹⁶ Sul punto v. Ciani Sciolla J., *Il pubblico dominio nella società della conoscenza*, cit., 465-468.

²⁹⁷ Cass. Civ., Sez. III, sent. 4 giugno 2007, n. 12929, in *Foro italiano*, Rep. 2007, voce *Danni civili*, n. 382; Cass. Civ., Sez. I, sent. 16 novembre 2015, n. 23401, in *Foro italiano*, Rep. 2016, voce *Associazione non riconosciuta*, n. 6.

²⁹⁸ Cass. Civ., Sez. I, sent. 11 agosto 2009, n. 18218, in *Foro italiano*, Rep. 2010, voce *Persona fisica*, n. 124.

di un oggetto, tale tutela non può entrare in contrasto dall'altra con i fondamenti del nostro ordinamento. L'art. 9 Cost. può essere fatto valere sia pro che contro l'idea di utilizzo di un'immagine del bene culturale liberamente e senza preventiva autorizzazione, è bene osservare però che il pubblico dominio esiste a sostegno del progresso culturale e alimenta quella stessa cultura e quel patrimonio culturale che la nostra Costituzione protegge. Non è giustificabile, quindi, volendo perseguire un interesse di promozione della cultura, limitare il pubblico dominio che va a vantaggio dei cittadini e del sistema economico-culturale (anch'esso tutelato sotto altri aspetti dal diritto d'autore), in favore di una tutela del nome e dell'immagine di oggetti inanimati, che per quanto noti e rappresentativi non possono essere presi come pretesto per limitare lo sfruttamento economico da parte dei privati delle immagini dei beni culturali. Il bilanciamento tra pubblico dominio e tutela dell'immagine del bene culturale non può pendere a favore di quest'ultima. Paradossalmente, la stessa Nazione, della quale si vuole proteggere l'identità e il patrimonio, è costituita da cittadini che però non possono disporre del loro patrimonio culturale in modo libero neanche rispettando i limiti del decoro. Nessuno, infatti, contesta il fatto che possano esistere riproduzioni lesive del decoro del bene culturale e della sua immagine, ma tali casi dovrebbero limitarsi a quelle riproduzioni davvero rischiose per l'identità culturale del Paese e derivanti in linea di massima da una associazione impropria del bene culturale a contesti illeciti, controversi o culturalmente neutri che non portano con sé una potenzialità di promozione, ma anzi un sentimento negativo verso l'immagine stessa dello Stato. È lampante che associare il *David* di Michelangelo all'industria delle armi²⁹⁹ sia cosa ben diversa dall'usare la stessa immagine su puzzle, riviste o per promuovere industrie decisamente meno controverse quali quella del tessile. Tornando alla vicenda in oggetto, come è ragionevole aspettarsi, la Ravensburger insiste in sua difesa che non vi sia stato alcun "svilimento o annacquamento" dell'immagine dell'*Uomo vitruviano*, e l'azienda tedesca fa notare anch'essa come la normativa italiana sia lesiva del pubblico dominio in materia di riproduzioni del patrimonio culturale così come definito dalla direttiva 2019/790. Ciò per quanto vero non persuade la Corte, probabilmente per la considerazione secondo cui il diritto dei beni culturali rimane estraneo a qualsiasi influenza della disposizione dell'art. 14 della suddetta direttiva. Tale concezione pur creando una potenziale illegittimità della normativa italiana, ancora tutta da esplorare in sede giudiziale, costituisce forse un argomento più solido agli occhi delle Corti.

La Corte ritiene possibile un risarcimento del danno ex articoli 2043 e 2059 c.c., con un danno dato dal mancato sfruttamento economico da parte dell'Istituto museale e dallo svilimento dell'opera di Leonardo. Come anticipato però il lato patrimoniale non

²⁹⁹ Per approfondimenti, v. Casini L., *Noli me tangere*, cit.

è l'aspetto problematico e anzi è facilmente risolvibile grazie alla liquidità e al successo nel mercato della Ravensburger. Emerge però nelle considerazioni della Corte l'irreparabilità del pregiudizio rinvenuta nello svilimento dell'immagine del bene culturale. Lo svilimento, che, come detto non è quantificabile o individuabile sulla base di norme precise, è dato secondo la Corte: "dal perpetuarsi dell'utilizzo incontrollato ai fini commerciali della riproduzione dell'opera da parte delle società reclamate dal Gruppo Ravensburger". Su questo inciso si basa tutta la successiva valutazione della Corte della sussistenza di danno non patrimoniale basato sulla semplice riproduzione non autorizzata. Lo svilimento però è basato prima di tutto su un rilevamento di una perdita patrimoniale, di una mancata autorizzazione da parte dell'amministrazione, e sulla privazione nei confronti dell'amministrazione consegnataria di decidere circa: "l'appropriatezza della destinazione d'uso e delle modalità di utilizzo del bene in rapporto al suo valore culturale". Si demolisce anche la tesi della difesa circa l'insussistenza del *periculum in mora* in quanto il pregiudizio si sarebbe aggravato negli anni fino a diventare tale da non poter più continuare, pena un ulteriore pregiudizio per le Gallerie dell'Accademia. Da tale affermazione però risulterebbe a contrario che quindi la condotta di Ravensburger non fosse pregiudizievole prima di una certa data, il 2014 o il 2019 probabilmente, ma tali valutazioni non appartengono al ragionamento della Corte che si limita ad esprimersi a favore dei reclamanti ribadendo l'assenza di un onere di controllo del mercato da parte delle Gallerie e dell'assenza anche di prove che esse fossero a conoscenza della commercializzazione dei puzzle prima del 2019. Su questo punto però è bene osservare che se l'obbligo di tutela da parte dello Stato, e dagli istituti di cultura in ultima istanza, nei confronti del patrimonio culturale, non cessa mai, non è razionale che non vi sia anche un onere di controllo del mercato riguardo riproduzioni illecite dei beni culturali. Un semplice controllo anche poco approfondito avrebbe subito evidenziato, data la diffusione e potenziale notorietà del puzzle in questione, la condotta illecita di Ravensburger. Sorgono dei dubbi circa le modalità di esercizio da parte degli istituti di cultura della tutela dei propri beni culturali che davvero possano dirsi efficaci e opportune, e quali invece risultano solo un dispendio inutile di energie.

Sulla natura dell'illecito è il caso di spendere un'ulteriore osservazione. Non regge la tesi sposata dalla Corte di un pregiudizio dato dalla assenza di un preventivo vaglio di appropriatezza che ricadrebbe sull'immagine e sul nome del bene culturale. Qui la lesione è semmai dell'operare dell'istituto culturale o dell'ente in quanto tale. C'è spesso confusione tra museo e collezioni del museo, e soprattutto riguardo una loro presunta intercambiabilità. Questo è totalmente errato. L'amministrazione rimane, come affermato anche nell'ordinanza, consegnataria del bene culturale ed è altra cosa rispetto ad essa. Più logico sarebbe quindi far valere l'aspetto di una violazione delle funzioni

dell'amministrazione in sede amministrativa³⁰⁰, riservando all'ambito civile solo quelle controversie che davvero recano pregiudizio all'immagine del bene culturale in quanto tale. Tuttavia, quella che emerge dall'ordinanza di Venezia è una triste tendenza che continua a rendere più scivoloso l'ambito di applicazione della legge sul diritto d'autore e sui beni culturali a favore degli istituti museali e di qualsiasi loro visione sul punto. La Corte afferma infatti che essendo l'amministrazione delegata alla concessione e all'approvazione dell'uso dell'immagine dei beni culturali, proprio la riproduzione in sé va tutelata separatamente dal bene fisico in quanto esso è oggetto di una tutela rafforzata da parte dell'ordinamento che sussiste anche a livello costituzionale. Non potendo quindi il bene culturale far valere la tutela della sua immagine, tale onere spetta all'amministrazione che ne è depositaria, per tutti i casi in cui l'autorizzazione sarebbe necessaria ma non è richiesta o concessa. Grazie ad un volo pindarico di rara imprecisione si approda quindi ad una tutela dell'immagine del bene culturale al pari del bene fisico ignorando completamente sia la sussistenza o meno del pubblico dominio della riproduzione e del bene culturale in sé, sia il presupposto della materialità del pregiudizio al bene culturale³⁰¹, emergente dalla normativa del Codice dei beni culturali. Con la personalizzazione del bene culturale quindi la difesa della sua immagine e del suo nome diventa estremamente più semplice³⁰². Sulla base di questa considerazione è interessante notare che anche nell'ambito della legge sul diritto d'autore possiamo trovare dei facili appigli per la limitazione del pubblico dominio. Ritenere esista un diritto all'immagine ex art. 10 c.c. in capo ai beni culturali e indirettamente allo Stato vuol dire anche attivare gli artt. 96 e 97 l.d.a.³⁰³ i quali limitano il ritratto in caso di interferenze con la riservatezza della persona ritratta. Rimane da capire quanto in là voglia spingersi la personalizzazione dei beni culturali per capire se tali articoli siano effettivamente attivabili o meno.

Con questo non si vuole negare che usi impropri esistano e possano arrecare danno alla dignità del bene culturale, sarebbe però opportuno che tali casi venissero definiti con maggiore precisione dalla legge in modo tale da non far coincidere la svalutazione del patrimonio culturale con tutto ciò che non è espressamente approvato e autorizzato dal Ministero della cultura, salvo ritenere che l'utilizzo dell'immagine dei beni culturali fatto da parte dei musei e dallo Stato sia sempre e preventivamente non lesivo di un diritto di immagine di cui essi però è bene notare non sono titolari ma solo rappresentanti. Questo discorso porta alla luce un chiaro problema di confusione tra il

³⁰⁰ Caso R., *Il David, l'Uomo vitruviano e il diritto all'immagine del bene culturale*, cit., 2283-2288; TAR Lombardia, Sez. I, sent. 23 novembre 2012, n. 2858.

³⁰¹ Bartolini A., *L'immaterialità dei beni culturali*, cit.; v. artt. 20 e 170, c.b.c.

³⁰² Sul punto v. Bartolini A., *Quale tutela per il diritto all'immagine dei beni culturali?*, cit.

³⁰³ Caso R., *Il diritto all'immagine del bene culturale nell'epoca del sovranismo (retroattivo): Velázquez, il Duca d'Este e l'aceto balsamico*, cit., 3124-3128.

concetto di lesione della dignità del bene culturale e la lesione della discrezionalità dell'amministrazione, due beni giuridici molto diversi che non possono essere sovrapposti e che spettano allo stesso soggetto giuridico ma a titolo differente.

3.2. *Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo c. Società Condé Nast (Tribunale di Firenze, sentenza 20 aprile 2023)*

Il *David* di Michelangelo è un simbolo della cultura italiana nel mondo. È comprensibile quindi che la sua immagine venga tutelata in modo particolare da parte dell'istituto di cultura che lo conserva e quindi dalle Gallerie dell'Accademia di Firenze, le quali risultano particolarmente attive nel controllo di usi non autorizzati delle riproduzioni di questo bene culturale in particolare. In teoria questo non è sbagliato ma in termini assoluti la tutela dell'immagine del bene culturale non può e non deve diventare il pretesto per impedire al pubblico un utilizzo della stessa conforme a quello richiesto dal decoro dell'oggetto in questione. La tutela rafforzata che alcuni Tribunali rilevano nei confronti della riproduzione dei beni culturali in generale a partire dall'art. 9 Cost. non sposa a pieno i principi di questo stesso articolo³⁰⁴. All'atto pratico il principio costituzionale dovrebbe mettere lo Stato a servizio dei cittadini assegnando ad esso un ruolo di custode del patrimonio culturale obbligando le istituzioni a garantire la massima fruizione di quest'ultimo da parte del pubblico. L'architettura del Codice dei beni culturali d'altronde è incentrata sulla materialità della tutela³⁰⁵, e anche la fruizione stessa è concepita in questa veste. Le norme del Codice dei beni culturali evitano il rischio di usi eccessivamente lesivi della fruizione sulla base di un'intrinseca rivalità del bene culturale fisico. Le concessioni d'uso dei beni culturali non possono contrastare con gli interessi di tutela e conservazione, e tali istanze devono essere prese in considerazione anche per qualsiasi intervento di promozione e implementazione della fruizione da parte del pubblico. I beni culturali di proprietà dello Stato hanno da questo punto di vista un iter amministrativo semplificato circa la loro disposizione, accessibilità al pubblico e promozione. A decidere è l'istituto o il luogo di cultura insieme al Ministero. Quali siano quindi le opportunità valide di promozione e quali invece siano le operazioni poco consone al decoro del bene culturale è lo Stato stesso a deciderlo con una coincidenza poco felice di interessi patrimoniali e non patrimoniali. L'impronta concessionaria del Codice dei beni culturali in punto di immagine dei beni culturali deriva infatti da valutazioni diverse. Non si tratta più di valutazioni riguardanti la rivalità di un bene

³⁰⁴ Dore G., Priora G., *The Spectre of Re-Fencing Off the Public Domain: Italian Copyright and Cultural Heritage Legal Scenarios*, cit., 1065.

³⁰⁵ Bartolini A., *L'immaterialità dei beni culturali*, cit.

culturale e la sua doverosa messa a disposizione di tutto il pubblico, ma si incardina invece su un aspetto monetario molto semplice. Le immagini dei beni culturali hanno una loro redditività potenziale, il canone di concessione è quindi il mezzo per far fruttare un patrimonio culturale che diversamente sarebbe custodito passivamente dallo Stato e per cui quest'ultimo necessita di recuperare dei costi di gestione e riproduzione. La correttezza di questo ragionamento è però di dubbia certezza. Il sistema delle concessioni ha una natura squisitamente amministrativa, è una scelta fatta sulla base di un bisogno di recuperare fondi per le casse pubbliche. Niente di quelle che sono le istanze dell'articolo 9 Cost. sono qui prese in considerazione. L'accessibilità del patrimonio culturale è quindi più tutelata fisicamente se vogliamo che non digitalmente. Le immagini dei beni culturali sono infatti utilizzabili dal pubblico liberamente per gli usi gratuiti e nelle forme previste dagli articoli 107 e 108 c.b.c., ma legislativamente parlando non esiste un documento che affermi la qualità, la risoluzione, e le caratteristiche che tali immagini devono rispettare. L'immagine dei beni culturali messa a disposizione ufficialmente dai musei per gli usi gratuiti previsti dalla legge è in realtà spesso inadatta, di bassa qualità o manchevole della definizione minima che ci si aspetta dall'attuale livello di tecnologia di riproduzione³⁰⁶. Ciò però non è considerato lesivo da parte dello Stato che ammette una totale autonomia su questo aspetto dedicandosi invece a garantire più la definizione dei canoni di concessione per l'uso delle immagini dei beni culturali a scopo di lucro che il pubblico dominio degli stessi, già ampiamente mutilato dalla normativa. Abbiamo quindi una serie di paradossi per cui è difficile ritenere il sistema efficiente e costituzionalmente corretto, senza contare le implicazioni di diritto dell'Unione Europea, ampiamente discusse. Avremo quindi una serie di considerazioni da fare. Qualsiasi uso a scopo promozionale o di lucro messo in atto dai musei e dal ministero è considerato a prescindere non lesivo del decoro del bene culturale, sebbene casi come quello di Open to Meraviglia! possano invece farci pensare che ciò non debba essere sempre vero. Qualsiasi uso non autorizzato è di per sé illecito, sicuramente sul piano amministrativo ma di fatto secondo alcune pronunce, come quella che andiamo ad esaminare, anche sul piano privatistico. Il pubblico dominio dell'opera d'arte visiva è insistente laddove esse sono anche beni culturali, si ammettono solo usi gratuiti delle loro riproduzioni e non invece anche a scopo di lucro come dovrebbe essere ed è, ad esempio, nel settore letterario o musicale. I costi amministrativi della gestione delle autorizzazioni raramente corrispondono a un vero ritorno economico per il museo

³⁰⁶ Basti pensare alla risoluzione di un normale dispositivo quale un cellulare economico o un tablet, in entrambi i casi l'immagine scaricata e rilasciata dai musei per gli usi gratuiti previsti dalla normativa risulterebbe sgranata o con colori falsati. Questo dipende dalla differenza tra gli standard dei nostri dispositivi, che riproducono normalmente immagini in alta definizione, e l'immagine in bassa risoluzione che data la precisione e le dimensioni degli schermi digitali odierni (lavagne multimediali, portatili) risulta subito evidente.

che se è prestigioso o con opere famose può avere un ritorno economico importante che non potrà ma avere invece un istituto culturale di piccole dimensioni e con opere meno note che può optare invece per strategie diverse³⁰⁷. Chi controlla la legittimità dell'uso delle riproduzioni non deve rispettare altro che il proprio giudizio di idoneità senza che vi siano criteri certi sulla base dei quali decidere.

Date queste premesse, il caso in oggetto è quello di un utilizzo non autorizzato dell'immagine del *David* di Michelangelo da parte del mensile GQ Italia, appartenente al gruppo Edizioni Condé Nast³⁰⁸. Il giornalista curatore della copertina del mese di luglio-agosto 2020 aveva contattato la direzione delle Gallerie dell'Accademia di Firenze, istituto che conserva l'opera di Michelangelo, per ottenere il permesso di utilizzare l'immagine della statua in copertina. La riproduzione sarebbe consistita però nell'uso di un effetto lenticolare che a seconda dell'angolazione avrebbe reso visibile una foto di un noto modello italiano fotografato nella medesima posizione del *David*. L'effetto consisteva quindi nello scomparire e apparire dell'una o dell'altra immagine, sovrapposte tra loro e consistenti in due riprese distinte di soggetti diversi, a seconda dell'angolazione data alla copertina. Il Tribunale adito da parte del Ministero è quello di Firenze, sulla base della considerazione che esso agisce per conto delle Gallerie che avrebbero subito un danno di natura patrimoniale e non patrimoniale.

Innanzitutto, è bene chiarire che il caso giudiziario vede come parti la società Condé Nast da una parte e il Ministero dall'altra. Come spiegato dalla Corte, infatti, la legittimazione attiva sta in capo al Ministero poiché la titolarità del bene culturale sta in capo allo Stato, e d'altronde le Gallerie dell'Accademia di Firenze dipendono funzionalmente dalla direzione generale musei e costituiscono una struttura periferica

³⁰⁷ Casini L., *Riprodurre il patrimonio culturale? I "pieni" e i "vuoti" normativi*, cit.: "è sempre necessaria, prima di decidere quale regime applicare, una attenta valutazione economica dei margini reali di profitto per lo Stato. I dati degli Uffizi, per esempio, possono avere qualche rilievo, ma per gli altri istituti e luoghi della cultura? Nel caso del Museo Egizio di Torino, dal 2014 è stato adottato un sistema libero, in cui le immagini sono acquisibili e utilizzabili liberamente anche per fini commerciali, purché sia citata la fonte del Museo. A questa scelta - simile a quella effettuata in Olanda dal Rijksmuseum - si è giunti dopo aver valutato che una piena e libera diffusione del patrimonio egizio del Museo - il più importante in Europa - avrebbe recato vantaggi e benefici assai maggiori in termini di pubblicità e diffusione della cultura e della conoscenza rispetto agli esigui introiti derivanti dai pagamenti del canone di riproduzione".

³⁰⁸ Trib. Firenze, sent. 20 aprile 2023; nota a sentenza di Caso R., *Il David, l'Uomo vitruviano e il diritto all'immagine del bene culturale*, cit., 2283-2288; Caso R., *Michelangelo's David and cultural heritage images. The Italian pseudo-intellectual property and the end of public domain*, in *Kluwer Copyright Blog*, (2023): «<https://copyrightblog.kluweriplaw.com/2023/06/15/michelangelos-david-and-cultural-heritage-images-the-italian-pseudo-intellectual-property-and-the-end-of-public-domain/>» (02/04/24); Battistella C., *Beni culturali e pubblicità: il caso del David di Michelangelo*, in *Diritto al digitale*, (2022): «<https://dirittoaldigitale.com/2022/10/19/beni-culturali-david-michelangelo-pubblicita/>»(02/04/2024); Battistella C., *David di Michelangelo: il Tribunale di Firenze riconosce il diritto all'immagine dei beni culturali*, in *Diritto al digitale*, (2023): «<https://dirittoaldigitale.com/2023/06/29/david-immagine-beni-culturali/>» (02/04/24).

del Ministero stesso. Nella sentenza il Tribunale di Firenze si dichiara poi competente sulla base dello *ius receptum* per cui il *forum commissi delicti* è individuato nel “luogo in cui si realizzano le ricadute negative della lesione” come testualmente recita una ordinanza del 2009 delle Sezioni Unite³⁰⁹. In questo caso specifico poi, il riferimento allo *ius receptum* in materia di foro competente per i danni da lesione del diritto all’immagine trova una somiglianza ulteriore data dal mezzo tramite cui è avvenuta la lesione, ovvero un mezzo di comunicazione di massa, nel nostro caso un mensile, nel caso nel 2004³¹⁰ che in primo luogo ha dato origine all’elaborazione dell’ordinanza del 2009 una trasmissione televisiva. Ad ogni modo la motivazione della verifica delle conseguenze del danno a Firenze è data dalla presenza in questa città sia del bene culturale fisico la cui immagine si ritiene violata, sia l’istituto culturale che conserva il suddetto bene. Inoltre, il mancato introito dato dal pagamento della concessione sarebbe andato a favore del museo fiorentino, ed è proprio lo stesso museo competente per il rilascio dell’autorizzazione e per lo svolgimento delle dovute verifiche di compatibilità dell’operazione commerciale per cui è richiesta l’immagine del bene culturale e il decoro del bene culturale stesso.

Le considerazioni più importanti però sono quelle in riferimento alla causa del danno. In primo luogo, si fa riferimento ad una violazione del diritto all’immagine del bene culturale. Se nel caso dell’*Uomo vitruviano* la lesione partiva da una violazione di legge e in particolare delle norme del Codice dei beni culturali, qui la costruzione del danno parte invece da una violazione del diritto all’immagine ex art. 10 del Codice civile³¹¹. In realtà la violazione degli articoli 107 e 108 c.b.c. costituirebbe una violazione del principio costituzionale espresso nell’art. 9 Cost. di cui le norme del Codice dei beni culturali costituiscono diretta attuazione³¹². Se da una parte una violazione amministrativa è pacifica, e proprio l’ambito amministrativo dovrebbe essere quello nel quale è fatta valere tale violazione³¹³, lo stesso non si può dire della costruzione del diritto all’immagine del bene culturale, il quale deve sempre essere controbilanciato dal diritto all’utilizzo e alla rielaborazione di opere in pubblico dominio. La giustificazione della Corte per questa costruzione del diritto all’immagine del bene culturale parte poi da un’altra considerazione alquanto particolare per cui il “decoro” cui si fa riferimento nel testo del Codice dei beni culturali è espressivo di una terminologia che appartiene

³⁰⁹ Cass. Civ., S.U., sent. 13 ottobre 2009, n. 21661, in *Foro italiano*, Rep. 2009, voce *Competenza civile*, n. 36.

³¹⁰ Cass. Civ., Sez. III, sent. 1° dicembre 2004, n. 22586, in *Foro italiano*, Rep. 2005, voce *Competenza civile*, n. 71.

³¹¹ Caso R., *Il David, l’Uomo vitruviano e il diritto all’immagine del bene culturale*, cit., 2283-2288; v. anche Bartolini A., *Quale tutela per il diritto all’immagine dei beni culturali?*, cit.

³¹² Corte cost., 3 luglio 2013, n. 194.

³¹³ Caso R., *Il David, l’Uomo vitruviano e il diritto all’immagine del bene culturale*, cit., 2283-2288.

proprio al contesto del diritto all'immagine e che quindi anch'esso deve essere tutelato. La tutela del diritto al nome e all'immagine di beni, di valore anche solo economico, è stata affermata dalla Corte di cassazione chiarendo che essa è data in forza degli articoli 6, 7 e 10 del Codice civile³¹⁴. È assodato che il diritto all'immagine e al nome, possono essere tutelati in relazione a persone prive di personalità fisica³¹⁵ e anche in relazione a enti privi di personalità giuridica³¹⁶. Queste considerazioni sono senz'altro meritevoli, ciò che però lascia storcere un po' il naso è invece l'applicazione di tali elaborazioni giurisprudenziali al caso concreto. Il Ministero può ben tutelare la sua immagine e quella delle Gallerie dell'Accademia ma che possa farlo facendosi portatore di un diritto all'immagine di un bene in pubblico dominio è tutt'altra questione. La violazione dell'articolo 10 c.c., non può costituire l'alibi perfetto per la tutela in sede privatistica di interessi amministrativi. L'operazione lascia un pericoloso spiraglio nella creazione di un diritto di disposizione del bene culturale che cozza col suo stato di opera in pubblico dominio, con le norme europee (in particolare l'art. 14 della direttiva 2019/790) e confonde il piano della tutela del bene culturale con quello della sua immagine il cui regime circolatorio su concessione è appunto di natura amministrativa ed è giustificato sulla base di principi diversi che riguardano la parte della Costituzione che regola il bilancio pubblico e non invece l'applicazione dell'art. 9 Cost. Le valutazioni della Corte costituzionale in questo senso possono certo riconoscere la necessità di un controllo dell'idoneità dell'uso dell'immagine di un bene culturale per uno scopo piuttosto che l'altro ma non possono riguardare la potenziale giustizia del pagamento di un canone per gli usi a scopo di lucro né la natura preventiva dell'autorizzazione richiesta per l'utilizzo. Queste valutazioni provengono da due considerazioni, la prima è che, come detto, la corresponsione di un prezzo per l'uso di una immagine del bene culturale è una scelta di natura economica e non culturale, la seconda invece riguarda il fatto che un uso per il solo fatto che non è autorizzato non vuol dire che non sia compatibile con l'ordinamento e rispettoso del decoro del bene culturale originale. Confondere il piano amministrativo con quello privatistico è quindi un errore. Altro errore è che le valutazioni che coinvolgono i principi dell'ordinamento in materia di riproduzione di beni culturali siano lasciati ad una discrezionalità troppo ampia del Ministero e delle amministrazioni museali, le quali non sono guidate in queste loro valutazioni da linee guida chiare o giuridicamente vincolanti.

La Corte ritiene vi sia un danno patrimoniale e un danno non patrimoniale, rispettivamente ai sensi degli articoli 2043 e 2059 c.c., il danno viene definito poi ingiusto

³¹⁴ Cass. Civ., Sez. I, sent. 11 agosto 2009, n. 18218, in *Foro italiano*, Rep. 2010, voce *Persona fisica*, n. 124.

³¹⁵ Cass. Civ., Sez. III, sent. 4 giugno 2007, n. 12929, in *Foro italiano*, Rep. 2007, voce *Danni civili*, n. 382.

³¹⁶ Cass. Civ., Sez. I, sent. 16 novembre 2015, n. 23401, in *Foro italiano*, Rep. 2016, voce *Associazione non riconosciuta*, n. 6.

essendo dato dalla violazione di legge. L'illiceità della condotta nel caso di specie è aggravata dalla consapevolezza del responsabile della rivista di non aver ottenuto il permesso di utilizzare l'immagine del *David*. Le Gallerie dell'Accademia avevano infatti risposto negativamente alla possibilità di una copertina con effetto lenticolare. Secondo le Gallerie l'unica riproduzione possibile e degna del *David* di Michelangelo era quella fedele senza alcun effetto grafico. La stessa direttrice aveva esplicitato che non avrebbe permesso la pubblicazione in copertina di un "*David* alterato". Nonostante però la posizione delle Gallerie la copertina viene comunque realizzata con un lavoro di "cartotecnica lenticolare con effetto morphing". La Corte prende atto quindi del fatto che la riproduzione è avvenuta: senza ottenere un consenso per la riproduzione e senza neanche la presentazione di una richiesta formale; senza il pagamento di alcun canone; senza rispettare le indicazioni date dalle Gallerie dell'Accademia di Firenze.

Sposando la tesi del diritto all'immagine delle *res materiali* la Corte ritiene irragionevole che tale tutela spetti ai beni meramente commerciali e non invece ai beni di valore culturale. Tuttavia, ancora una volta è bene ribadire che il paragone non regge, proprio per il diverso valore che tali beni hanno per la collettività, per la previsione del pubblico dominio che va a favore della fruizione e del diritto d'autore stesso e infine per una previsione costituzionale apposita che ci dice espressamente che la Repubblica deve promuovere lo sviluppo della cultura e tutelare il patrimonio storico e artistico, non invece la sua staticità. Risulta quindi difficile che lo sviluppo della cultura possa prevedere un ruolo per i beni culturali laddove l'utilizzo della loro immagine si sostanzia nella legittimità della sola immagine fedele o della rielaborazione dettata dalle scelte ministeriali.

La sentenza in oggetto è importante anche per le riflessioni della Corte riguardo il concetto di "riproduzione" che già a livello europeo è molto ampio. Si procede in particolare ad un ragionamento che parte dalle riproduzioni permesse gratuitamente e senza previa autorizzazione da parte dell'amministrazione. A contrario dall'art. 108 co. 3 *bis* c.b.c. la Corte ricava che se il legislatore ha scelto in quella sede di indicare gli usi liberi delle immagini dei beni culturali è allora doveroso assumere che tale definizione sia esaustiva dei casi che astrattamente si ritengono compatibili con la tutela dei beni culturali. La presenza di queste norme fa capo ad esigenze di fruizione e di promozione della cultura e dei beni culturali in particolare il cui valore è riconosciuto come qualcosa di altro rispetto al mero sfruttamento economico dell'immagine del patrimonio culturale. Il ragionamento della Corte si perde però in una riflessione sulla tassatività delle ipotesi di deroga ammettendo quasi che la normalità sia in effetti lo sfruttamento economico delle riproduzioni. La presenza di due possibilità d'uso delle immagini culturali, a pagamento per scopi commerciali o gratuitamente per gli usi previsti dalla legge, costituisce, nella motivazione della Corte, la base del diritto all'immagine del bene

culturale. Ci sarebbe quindi una necessità di valorizzazione che sempre deve tenere in conto le esigenze di tutela. Spazzando il campo da ulteriori valutazioni in questo senso l'uso a scopo di lucro delle immagini dei beni culturali sembra considerato anche in questa sede, come nell'ordinanza del Tribunale di Venezia, non tanto meritevole di tutela quanto gli usi liberi tassativi indicati dal Codice dei beni culturali. A giustificare questa minor tutela sarebbe la mancanza, per quanto riguarda gli usi commerciali delle immagini dei beni culturali, di una funzione di fruizione pubblica che non può coincidere con "qualsiasi mera occasione di pubblicità del bene". La riproduzione sarebbe poi illecita anche nelle modalità di riproduzione che alterano il *David* e lo accostano ad una icona del mondo della moda. Questo, nell'idea della Corte, costituisce una scelta dettata da mere ragioni commerciali e pubblicitarie dettate dalla fortissima vocazione commerciale del settore della moda e dalla notorietà del modello scelto.

La sentenza si risolve ovviamente a favore delle Gallerie dell'Accademia ma tale verdetto ignora totalmente la possibilità che la copertina del numero estivo di GQ Italia potesse essere un'opera originale tutelata dal diritto d'autore. Laddove il pubblico dominio è manchevole per l'effetto di interferenze normative di altre banche del diritto sarebbe bene riflettere sul potenziale del diritto d'autore come strumento classico di tutela della riproduzione non pedissequa³¹⁷. L'art. 14 della direttiva 2019/790 ammette la possibilità che certe riproduzioni costituiscano opera originale laddove ovviamente siano rispettati i criteri e le soglie di creatività e originalità per la protezione del diritto d'autore. La legge italiana sul diritto d'autore non è da meno. C'è sempre una grande ritrosia nell'ammettere che la rielaborazione di altre opere possa avere in primo luogo uno scopo economico; tuttavia, non è da escludere il valore che effettivamente ha il pubblico dominio per lo sviluppo culturale e del grande motore del diritto d'autore che funziona e moltiplica le espressioni creative proprio grazie alla possibilità di sfruttarle economicamente.

Da questa angolazione l'uso o meglio il riuso delle opere in pubblico dominio, anche su beni culturali, per la creazione di nuove opere dotate di originalità e creatività non dovrebbe essere visto come svilente del patrimonio culturale, quanto invece una possibilità di diffusione della cultura che i beni culturali rappresentano e la possibilità di svecchiare, ricontestualizzare, permettere ad altri di fare proprio e conoscere un mondo anche distante dai propri interessi e dalle proprie tendenze. Il fatto di rendere un'opera come il *David* icona della cultura pop avvicina i giovani a quell'immagine, moltiplica la sua presenza sui social e può essere per un'impresa un'opportunità anche economica. Ovviamente il tutto deve avvenire nei limiti del buon gusto e del decoro ma non così come intesi dal Ministero quanto dal sentire comune che sempre rappresenta il metro

³¹⁷ Ciani Sciolla J., *Il pubblico dominio nella società della conoscenza*, cit., 489-492.

di giudizio evolutivo per le Corti del lecito e illecito in tema anche per esempio di buoncostume. Sicuramente per la concezione dei social oggi molti utenti e lettori potrebbero ritenere ugualmente svilente la copertina di GQ Italia così come i TikTok del museo degli Uffizi. La differenza però tra i due casi passa per una autorizzazione amministrativa che di per sé giustifica l'operazione commerciale e promozionale nonostante il suo discutibile buon gusto. Per questo è necessario ragionare in termini di diritto d'autore, unica possibile via, data la normativa attuale, per fare sì che casi come quello di GQ Italia non si ripetano e vengano trattati in sede civile secondo motivazioni valide per il diritto privato in senso stretto, prive di commistioni con gli aspetti amministrativi e soprattutto potenzialmente risolutive del problema della legittimità del riuso delle immagini dei beni culturali.

3.3. *Studi d'Arte Cave Michelangelo di Carrara c. Gallerie dell'Accademia di Firenze (Tribunale di Firenze, ordinanza 11 aprile 2022 e sentenza 26 agosto 2023)*

Altro caso relativamente recente in materia d'uso delle immagini dei beni culturali è quello che ha visto contrapposti gli Studi d'Arte Cave Michelangelo di Carrara e ancora una volta le Gallerie dell'Accademia di Firenze. La vicenda giurisprudenziale è lunga ed è resa complicata da una successione di ordinanze a partire dal 2018 sfociate nella conclusione di un procedimento di merito solo nell'agosto 2023³¹⁸. Il fatto riguarda l'uso illegittimo da parte della società Studi d'Arte Cave Michelangelo (da qui in poi SACM) dell'immagine del famosissimo *David* di Michelangelo conservato presso le Gallerie dell'Accademia di Firenze e oggetto di riproduzione da parte della SACM per motivi di studio ma anche commerciali. La riproduzione vede un *David* in scala ridotta e con posa invertita realizzata dalla SACM in quanto impresa specializzata nella lavorazione del marmo e nella formazione scultorea con sede a Carrara. Tale riproduzione sarebbe comparsa in contesti culturali di alto livello e anche nell'ambito della promozione degli stessi Studi d'Arte Cave Michelangelo sulla loro pagina Facebook e sul loro sito oltreché in operazioni pubblicitarie di terzi quali la Brioni s.p.a., azienda di abbigliamento maschile che ha "vestito" la riproduzione del *David* con uno dei suoi completi da uomo nell'ambito della campagna *BeSpoke*.

La vicenda ha inizio nel 2018, il Ministero della Cultura, legittimato ad agire per conto del museo che conserva il *David* chiede al Tribunale un provvedimento cautelare per inibire l'utilizzo a fini commerciali dell'immagine dell'opera di Michelangelo da parte della SACM. La società in realtà agisce da subito e attivamente per rimuovere qualsiasi

³¹⁸ Trib. Firenze, sent. 26 agosto 2023.

immagine considerabile riproduzione del *David* e soprattutto che possa avere uno sfruttamento economico nel contesto in cui è utilizzata. La valutazione porta alla rimozione di un video dalla pagina Facebook dell'azienda, realizzato da Sky Arte e riguardante l'installazione temporanea in Piazza San Babila a Milano di un *David* della SACM. Emergendo quindi la buona fede dell'impresa di marmi, il Tribunale ritiene di non procedere con la tutela cautelare³¹⁹ data la celere rimozione delle immagini illegittime presenti online e soprattutto a seguito della dichiarazione della stessa SACM di voler mantenere la riproduzione fisica presso la sua sede per soli scopi didattici, impegnandosi inoltre a non concederla in uso a nessuno senza apposita autorizzazione da parte delle Gallerie dell'Accademia. Questo procedimento cautelare si conclude quindi ad inizio 2019 con il venir meno del *periculum in mora*.

Nonostante la presunta buona fede e le dichiarazioni della SACM il Ministero aveva poi rilevato che in realtà l'impresa aveva utilizzato l'immagine del *David* anche sul proprio sito internet e che tale sfruttamento, evidentemente commerciale-promozionale, non era stato ritenuto rilevante da parte dell'azienda ai fini della rimozione delle immagini online, in virtù forse delle differenze tra l'originale e la riproduzione consistenti però in un orientamento diverso dello sguardo della statua e della fionda. Da un punto di vista squisitamente tecnico, possiamo dire che l'inversione dell'orientamento della scultura sia effettivamente poco rilevante dal punto di vista dell'accertamento della fedeltà della copia rispetto all'opera originale. Infatti, anche dal punto di vista del diritto d'autore tale operazione non costituisce una espressione di creatività sufficiente ad accedere alla tutela. Tutto ciò porta ad un nuovo reclamo in sede cautelare nell'anno 2022 che viene inizialmente respinto³²⁰. È bene osservare che alcuni usi della riproduzione effettuati dopo il 2019 da parte della SACM sono assolutamente legittimi e non vengono presi in considerazione in questo nuovo reclamo. Tra questi, l'utilizzo della copia in eventi culturali patrocinati dalle pubbliche istituzioni e considerati esenti dalla richiesta di autorizzazione ai sensi degli articoli 107 e 108 c.b.c.

Tuttavia, non rilevando qui il diritto d'autore e trattandosi della tutela dell'immagine di un bene culturale, il fatto che la riproduzione avesse generato una imitazione fisica differente dall'originale e che le altre riproduzioni digitali fossero della stessa imitazione e non dell'originale depone senz'altro a favore di una non propriamente necessaria tutela. Il motivo è chiaro: ammettere la tutela dell'immagine modificata, rielaborata, non fedele e non corrispondente alla scultura di Michelangelo significa allargare oltremodo la tutela dando una protezione piena al *corpus mysticum*³²¹

³¹⁹ Trib. Firenze, ord. 2 gennaio 2019.

³²⁰ Trib, Firenze, ord. 31 gennaio 2022.

³²¹ Resta G., *Le immagini dei beni culturali pubblici: una critica al modello proprietario*, cit., 143-157.

e realizzando un diritto di privativa contro tutte le riproduzioni anche delle mere imitazioni di un'opera culturale. È da ribadire però che la tutela del Codice è principalmente del *corpus mechanicum* (come affermato dall'art. 2 che restringe la tutela alle "cose" immobili e mobili). Tale valutazione però sembra non avere rilievo per la giurisprudenza fin qui esaminata che abbraccia una concezione del bene culturale come da tutelarsi per il suo valore simbolico, intrinseco e immateriale³²² che prevale su qualsiasi altra tutela di qualsiasi altro interesse in gioco.

Il Ministero presenta un nuovo ricorso cautelare quindi contro la condotta illegittima della SACM, che nonostante il suo impegno di non reiterare l'utilizzo abusivo dell'immagine del *David* viola di nuovo le regole del Codice dei beni culturali. La questione si risolve come anticipato in un primo respingimento del ricorso cautelare con ordinanza del 31 gennaio 2022 per mancanza del *periculum in mora*. Il Tribunale di prime cure rileva infatti che la condotta abusiva risaliva ad anni prima e che il Ministero aveva invece agito troppo tardi tollerando quindi la stessa. È bene riportare un concetto importante emerso nell'ambito di queste valutazioni da parte del Tribunale di Firenze secondo cui la contraffazione crea sempre un pericolo attuale con conseguenze tendenzialmente irreversibili e difficilmente quantificabili. Non c'è dubbio quindi che in casi come questo il *periculum in mora* è considerato sempre sussistente secondo almeno la giurisprudenza attuale. Il mancato accoglimento del ricorso è imputabile quindi solo al decorso di un tempo considerato troppo lungo dal giudice e che ha reso inattuale il danno e ha fatto venire meno anche la necessità di agire urgentemente.

Il Ministero decide in seguito di impugnare l'ordinanza di gennaio ottenendo stavolta un provvedimento cautelare³²³ sulla base di considerazioni diverse. Il Tribunale di Firenze stavolta riflette sulla vicenda nella sua globalità rilevando che innanzitutto il ritardo nell'agire contro la condotta in esame sarebbe stato dato da una ignoranza della stessa da parte del Ministero che non può essere a conoscenza di qualsiasi riproduzione illegittima in ogni momento. A dimostrazione di ciò il Tribunale fa notare che il controllo per mezzo internet è reso decisamente difficoltoso dalla mole di risultati ottenuti sui motori di ricerca con la ricerca della stringa "*David* di Michelangelo" (più di 38 milioni). Nonostante le considerazioni del Tribunale è da notare che da più di un decennio esistono mezzi di controllo efficienti implementati a livello giornalistico nonché imprenditoriale-privato che permettono per mezzo di servizi offerti dagli stessi motori di

³²² V. sul punto Cammelli M., *Immateriale economico e profilo pubblico del bene culturale*, in Morbidelli G. e Bartolini A. (a cura di), *L'immateriale economico nei beni culturali*, Torino, 2016; Resta G., *Le immagini dei beni culturali pubblici: una critica al modello proprietario*, cit., 143-157.

³²³ Trib. Firenze, ord. 11 aprile 2022; nota di Scognamiglio M. L., *La tutela del diritto all'immagine dei beni culturali. Il caso del David di Donatello* (rectius: Michelangelo), in *Diritto dell'Informazione e dell'informatica*, 1 (2023), 68-90.

ricerca di monitorare i risultati internet rispetto a talune parole chiave o frasi, ciò al fine di rilevare per esempio usi impropri e notizie non veritiere riguardanti il proprio marchio. Uno su tutti Google Alert (servizio gratuito) che permette di ricevere sulla propria e-mail qualsiasi articolo o menzione riguardante le parole chiave per cui si è richiesto un avviso. Il monitoraggio è giornaliero o quasi e quindi praticamente immediato. Con tale accorgimento musei e istituti di cultura potrebbero facilmente evitare le questioni sull'attualità del danno agendo immediatamente dopo aver avuto notizia di un uso improprio o dopo aver verificato le notizie riguardanti le opere in loro custodia. Spezzando una lancia a favore delle istituzioni culturali tali strumenti non sono infallibili ed è anche vero che il controllo dei contenuti sul web è complesso per definizione, ma da un punto di vista civilistico è sempre bene tenere a mente gli sforzi possibili che un soggetto può e deve mettere in atto per prevenire possibili danni alla sua attività e persona. L'assenza di una precauzione quale quella appena citata non depone certo a favore del Ministero. Tuttavia, tali considerazioni sono estranee al pensiero della Corte.

Non approfondiamo le questioni di competenza. Opportuno dire però che la SACM in persona del suo legale aveva chiesto di spostare la controversia al Tribunale di Massa o Roma e dopo ancora di Carrara, ma come visto altrove³²⁴ la competenza in questi casi segue il principio delle conseguenze negative del danno che si considerano verificate nella sede dove si trova il bene culturale la cui immagine è stata usata abusivamente, e nella sede dell'istituto che lo conserva e che è incaricato delle valutazioni circa la concessione dell'autorizzazione ex articoli 107 e 108 c.b.c. Per tali motivi si ritiene competente il foro di Firenze.

Oltre ad eccepire la competenza, la SACM chiede anche (senza fortuna) che, visti i dubbi in merito alla lettura degli articoli 107 e 108 c.b.c., il giudice rimetta la questione: alla Corte di giustizia dell'Unione Europea circa la compatibilità della normativa italiana in materia di beni culturali con la Direttiva 2006/116 sulla durata del diritto d'autore resa in parte inefficace a causa del mantenimento di un diritto di pseudo proprietà intellettuale perpetuo a favore dello Stato³²⁵; alla Corte costituzionale circa la compatibilità dei suddetti articoli con l'art. 41 e l'art. 53 Cost. Le osservazioni della SACM non includono la potenziale questione di legittimità sulla normativa ex articoli 107 e 108 del Codice rispetto all'art. 14 della direttiva 2019/790, ma tale aspetto è sempre da tenere in conto. Sono invece molto interessanti le riflessioni sulla possibile violazione della libertà economica privata (art. 41 Cost.) e del principio di capacità contributiva del cittadino e della progressività della tassazione (art. 53 Cost.). Sul primo principio

³²⁴ Trib. Firenze, sent. 20 aprile 2023; Trib. Venezia, ord. 17 novembre 2022; Cass. Civ., S.U., ord. 13 ottobre 2009, n. 21661, in *Foro italiano*, Rep. 2009, voce *Competenza civile*, n. 36.

³²⁵ Caso R., *Il David, l'Uomo vitruviano e il diritto all'immagine del bene culturale*, cit., 2283-2288.

costituzionale è facile rinvenire un chiaro limite della normativa allo stesso. La libertà economica del privato non è garantita rispetto alla possibilità di usare l'immagine di opere in pubblico dominio che vengono considerate di fatto parte del monopolio statale e soggette ad un sistema di concessioni che di per sé costituisce un freno anche all'iniziativa economica e allo sviluppo. D'altra parte, anche l'aspetto di progressività contributiva è messo giustamente in primo piano. Come analizzato precedentemente è un dato di fatto che i canoni richiesti per l'uso a scopo di lucro di un'immagine di un bene culturale in pubblico dominio non è congruo rispetto alla possibilità economica del privato e delle piccole imprese e finisce invece con l'andare a favore delle medie e grandi aziende che possono permettersi un investimento più importante ma comunque potenzialmente molto più economico se paragonato al beneficio del ritorno di immagine. Tali questioni sono senz'altro di primo piano ma poco esplorate dalle Corti.

Andando sull'esame del *fumus boni iuris*, le valutazioni del Tribunale sono stavolta totalmente nuove rispetto a quanto discusso nel corso del precedente procedimento. In prime cure il giudice aveva considerato assorbita la questione per insussistenza del *periculum in mora*. Stavolta invece si procede ad un esame nello specifico della sussistenza del diritto di immagine del bene culturale e della sua spettanza al soggetto pubblico che lo conserva. Ciò che viene riportato riguardo il concetto di riproduzione e immagine e sulla derivazione a contrario, a partire dalle eccezioni di gratuità del Codice dei beni culturali, di un diritto all'immagine dei beni culturali, è ciò che il Tribunale di Firenze renderà pedissequamente nella successiva sentenza sul caso *GQ Italia*. Le motivazioni che portano a ritenere sussistente il diritto sono le stesse esaminate in precedenza e quindi di scarso interesse per una ulteriore trattazione in questa sede. Stesso discorso vale per quanto riguarda la tutelabilità dell'immagine dei beni culturali in quanto *res materiali* di particolare valore per la collettività³²⁶.

Quello che però merita di essere approfondito è l'aspetto per cui il tribunale di Firenze stavolta, oltretutto in sede cautelare, fa presente che: "una definizione di compatibilità con la destinazione culturale ed il carattere storico e artistico del bene in termini esclusivamente negativi, di assenza di utilizzi in senso stretto denigratori ed offensivi, non risulta conciliabile con la ratio di tutela dinamica e valorizzazione del c.b.c., nonché con la sua destinazione collettiva del bene culturale individuata dalla Costituzione, che lo tutela come espressione dell'identità collettiva. Pertanto, deve concludersi che l'ordinamento ha configurato in relazione al bene culturale un pieno ed effettivo diritto all'immagine". L'appropriatezza dell'incertezza giuridica qui evidente prevarrebbe quindi sulla certezza del diritto nell'ottica di assecondare la natura dinamica del sistema. Questa però risulta una scelta quantomeno peculiare. Sebbene lasciare più

³²⁶ Trib. Firenze, sent. 20 aprile 2023.

ampia discrezionalità alle amministrazioni possa essere un bene in certi casi, non si capisce perché allora tale discrezionalità che favorisce la dinamicità del sistema viene fatta valere in sede civile e non invece amministrativa. Inoltre, è inopportuno collegare il diritto all'immagine ad una necessaria indefinitezza dei casi di utilizzo ritenuti indecorosi: le due cose non si capisce perché dovrebbero essere legate una all'altra. Proprio, infatti, per l'importanza degli interessi in gioco, dato l'affermata esistenza di un diritto di immagine del bene culturale, una maggiore definizione di ciò che è lecito o no sarebbe quantomeno auspicabile in forme, come abbiamo detto, anche pur sempre vaghe ma comunque meno di quanto lo sono attualmente. Il sentire comune può essere una via percorribile anche in questo ambito per indirizzare le istituzioni concedenti e i privati richiedenti l'autorizzazione amministrativa. Allo stato attuale è bene notare come il sistema sia di fatto tale per cui l'autorizzazione va chiesta senza avere contezza delle probabilità che essa venga approvata (non sussistendo criteri che permettano tale valutazione) e che oltretutto il diniego è di fatto dovuto ad un esercizio di una discrezionalità ampia contro cui è difficile appellarsi. Da ciò emerge poi che la stessa tutela dei beni culturali costituisce solo uno dei principi espressi dall'art. 9 Cost. che viene ritagliato *ad hoc* in sede giurisprudenziale. Dovrebbe quindi esserci una via di mezzo tra l'attuale caos normativo e la determinatezza assoluta e tassativa che ugualmente metterebbe in sofferenza il sistema. Bisogna anche notare poi come la tassatività di fatto esiste per gli usi gratuiti, che evidentemente nelle intenzioni del legislatore non sono "degni" della stessa dinamicità di cui "godono" gli usi a scopo di lucro, sebbene il confine tra tutela, promozione e valorizzazione sia molto labile e prescinda da un sotteso interesse economico.

Nel giudizio di merito³²⁷ la totalità delle eccezioni della SACM viene riproposta integralmente con due innovazioni. Difatti, in sede di merito, la società fa presente innanzitutto la questione di pregiudizialità data dalla compatibilità della normativa italiana rispetto stavolta non solo alla Direttiva 2006/116 ma anche in relazione alla direttiva 2019/790. Viene inoltre aggiunta alle questioni di legittimità costituzionale la possibilità per cui può sussistere un contrasto tra gli articoli 107 e 108 c.b.c. e il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), la tutela della ricerca scientifica e tecnica, promozione dell'artigianato (art. 9 Cost.) e la libertà di iniziativa economica (articoli 41 e 43 Cost.). Per il resto l'impianto difensivo della SACM è totalmente richiamato dagli atti di causa già presentati e non differisce granché dalle osservazioni fatte nell'ambito del procedimento cautelare. Ovviamente si chiede anche la resa inefficace di tutte le misure adottate nell'ordinanza di aprile 2022.

³²⁷ Trib. Firenze, sent. 26 agosto 2023.

Altra novità sono le difese ed eccezioni presentate dalla Brioni. Qui c'è da dire che la società si era costituita anche in sede cautelare ma aveva dichiarato di riservare le sue osservazioni alla fase di merito in quanto non direttamente coinvolta dalle domande cautelari presentate dal Ministero. Infatti, in sede di merito la Brioni, oltre a ritenere di non essere legittimata passiva, eccepisce l'incompetenza del foro di Firenze e chiede anch'essa come la SACM che la compatibilità tra normativa europea ed italiana venga portata alla Corte di giustizia dell'Unione Europea come questione pregiudiziale. In particolare, è portata all'attenzione della Corte la potenziale incompatibilità con l'art. 14 della direttiva 2019/790.

Anche in questa sede il Tribunale riconferma la sua competenza per le motivazioni sopra esposte e come già statuito da una precedente ordinanza riguardante la stessa vicenda giudiziale³²⁸, facendo valere quindi lo *ius receptum* così come chiarito dalla Cassazione del 2009³²⁹. Vengono respinte anche l'eccezione della Brioni circa il difetto di giurisdizione del Tribunale di Firenze rispetto ai fatti verificatisi all'estero. La Corte per questo aspetto rimanda alle ragioni già esposte in sede di respingimento dell'eccezione di incompetenza e aggiunge anche che il fatto che la condotta sia avvenuta tramite strumenti di comunicazione di massa quali Instagram rende totalmente irrilevante che materialmente l'esposizione del *David* "vestito" fosse avvenuta ad Hong Kong per l'apertura di un nuovo punto vendita nella metropoli asiatica. Tale considerazione in realtà non è del tutto immotivata in quanto evidentemente un video riguardante un contesto anche distante fisicamente se caricato online è visibile ovunque e contemporaneamente in tutto il mondo. Da questo punto di vista i social abbattano le frontiere non solo della circolazione delle immagini ma anche degli illeciti commessi per mezzo delle stesse.

Considerazione di rilievo è anche quella svolta circa la legittimazione attiva del Ministero e non invece delle Gallerie dell'Accademia. Ciò viene risolto dal Tribunale anche qui sulla base delle stesse motivazioni portate nel caso *GQ Italia* e normativamente per il contenuto dell'art. 4 c.b.c., ovvero: "Il ministero esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero". Essendo quindi il *David* nella titolarità dello Stato, *nulla quaestio* sulla legittimazione del Ministero in luogo dell'ente consegnatario.

³²⁸ Trib. Firenze, ord. 2 febbraio 2022.

³²⁹ Cass. Civ., S.U., sent. 13 ottobre 2009, n. 21661, in *Foro italiano*, Rep. 2009, voce *Competenza civile*, n. 36.

Nella parte in diritto, il Tribunale di Firenze segue la stessa impostazione della sentenza *GQ Italia*. In pratica le considerazioni sul diritto all'immagine ex art. 10 c.c., l'affermazione giurisprudenziale dello stesso in capo ai beni culturali sulla scia delle pronunce della Cassazione (in materia di diritto all'immagine del bene economico) e del loro particolare valore culturale, sono le stesse, come d'altronde il bene culturale del quale si ritiene lesa l'immagine è il medesimo. Le condotte illecite poi messe in atto dalla Brioni sono molteplici: utilizzo della statua della SACM online e dal vivo, riproduzioni della stessa all'estero e sui social e riproduzione anche su alcune t-shirt, alcune in solido con la SACM altre no. Rispetto, comunque, alla molteplicità di condotte imputabili alla SACM e alla Brioni entrambe le convenute fanno notare di aver prontamente interrotto le stesse a seguito dell'ordinanza del 2018. Oltre a ciò, torna nuovamente il concetto di svalutazione dell'opera. La SACM dissente sul fatto che le immagini prodotte e utilizzate come anche le statue e la campagna messa in atto dalla Brioni siano iniziative che hanno lesa in qualche modo il decoro del bene culturale originale. La precisazione è necessaria alla luce di quel che è il linguaggio utilizzato più volte dal Tribunale di Firenze in altre pronunce e dal Tribunale di Venezia nel caso *Ravensburger*³³⁰. Gli stessi privati convenuti hanno necessità per lo meno di qualificare correttamente la loro condotta, forse illecita ma spesso non svalutante l'opera d'arte riprodotta. Questo aspetto è di non poco conto laddove l'obbligo di pubblicazione delle sentenze e dei provvedimenti che vedono come svalutante l'uso commerciale delle opere d'arte e dei beni culturali senza autorizzazione da parte delle aziende private coinvolte genera senza dubbio nel pubblico una falsa rappresentazione della gravità della condotta. Si potrebbe ritenere che il tipo di condotta illecita messa in atto sia simile nella sua percezione da parte del pubblico alla categoria dei reati artificiali, per i quali le valutazioni in capo alla persona media circa la loro reale lesività e illiceità sono spesso di senso contrario rispetto a quelle fatte dal legislatore. La contraffazione in sé rappresenta una condotta che spesso non è vista dal cittadino come lesiva di alcun diritto, non almeno quanto nel caso di un reato naturale quale l'omicidio dove il disvalore che esso porta con sé è facilmente individuabile. Allo stesso modo, dire che si svaluta il bene culturale porta con sé un disvalore ulteriore che può aggravare la reputazione dell'impresa che ne ha riprodotto illecitamente l'immagine. Una condotta come quella in oggetto che ha senza dubbio una componente di danno patrimoniale viene qualificata automaticamente come anche lesiva dello Stato stesso e dell'immagine della Nazione (per usare il linguaggio codicistico) senza considerare i risvolti al contrario più spesso positivi della circolazione dell'immagine del bene culturale e la sua aumentata conoscibilità all'estero.

³³⁰ Trib. Venezia, ord. 17 novembre 2022.

La sentenza si conclude con l'accoglimento della domanda attorea e con una riflessione della Corte su come: "Non v'è chi non veda come gli elementi emersi e le considerazioni svolte in questa sede diano conto della gravità dell'offesa e come concorrano a dar conto della gravità del danno anche la notorietà delle società convenute". Da quanto appena riportato è facile intuire come il discorso riguardo il danno di queste pronunce alle società coinvolte sia palpabile a livello di fama e immagine delle stesse. Detto ciò, tutte le ulteriori valutazioni di merito riportano pedissequamente il contenuto dell'ordinanza precedentemente analizzata³³¹. Viene quindi da pensare che l'orientamento sia ormai pacifico (almeno in certi fori), privo di sfumature e totalmente uniforme. Ciò non è un bene laddove casi diversi meriterebbero osservazioni differenti, meno generiche e più focalizzate sulle conseguenze concrete, che quando si parla di diritto d'immagine hanno una forte componente non patrimoniale che non emerge come sufficientemente analizzata nei casi riportati. Interessante sarebbe analizzare controversie simili in ambiti meno legati alla concezione monetizzante delle immagini dei beni culturali e orientati invece al pubblico dominio come, ad esempio, Torino dove i musei, sulla spinta del Museo Egizio, hanno abbracciato una politica più vicina alla cultura aperta e al movimento *Open GLAM*. Detto ciò, sarà interessante vedere gli sviluppi giurisprudenziali anche nella stessa Firenze, soprattutto in relazione ad altri casi e contenziosi che potranno nascere in relazione alle riproduzioni messe in atto nell'ambito della campagna ministeriale *Open to Meraviglia!* e dalla casa di moda Jean Paul Gaultier³³².

3.4. *Galleria Estense di Modena c. Aceto Balsamico di Modena del Duca (Corte di Appello di Bologna, sentenza 24 settembre 2024)*

La presunta tutela del genio italico e della storia del nostro Paese è argomento principe delle Corti italiane in difesa delle sentenze limitanti l'uso di immagini dei beni culturali. La domanda è se però sia lecito da parte dei giudici italiani riconoscere sulla base di tali principi una tutela speciale anche a quelle opere che semplicemente ritraggono personaggi appartenenti alle cronache storiche della penisola ma la cui mano non è di natali italici. Sembra infatti che per le Corti italiane la connessione del dovere di

³³¹ Trib. Firenze, ord. 11 aprile 2022.

³³² Per approfondimenti, v. Rosati E., *Uffizi museum sues Jean Paul Gaultier over unauthorized reproduction of Botticelli's Venus on fashion garments*, in *IP Kat*, (2022): «<https://ipkitten.blogspot.com/2022/10/uffizi-museum-sues-jean-paul-gaultier.html>» (05/04/24); Dreyling J., Vézina Brigitte, Nobre T., *The Uffizi vs. Jean Paul Gaultier: A public Domain Perspective*, in *Communia*, (2022): «<https://communia-association.org/2022/10/25/the-uffizi-vs-jean-paul-gaultier/>» (10/05/24); Riccio G. M., Pezza F., *Unrequited love at the times of French maisons: the Museum vs Le Musée*, in *Kluwer Copyright Blog*, (2022).

protezione con la persona dell'artista, la tutela del suo onore e del decoro di ciò che il suo lavoro rappresenta sia una questione senza cittadinanza.

Il caso più emblematico in proposito è quello della Galleria Estense di Modena, la quale ha portato davanti ai giudici di Bologna una società produttrice di aceto balsamico la quale si avvaleva, nella promozione dei propri prodotti, dell'immagine del *Ritratto del Duca Francesco I d'Este* dipinto nel 1638 dal pittore spagnolo Diego Rodríguez de Silva y Velázquez durante un viaggio diplomatico alla corte di Filippo IV di Spagna³³³. Il caso è interessante per le scelte effettuate dalla Corte d'Appello di Bologna in difesa delle ragioni del Ministero. Ad una prima analisi della sentenza la difesa del patrimonio storico-culturale italiano e del suo decoro³³⁴ sembra non avere una reale rilevanza nel caso concreto del ritratto del Duca³³⁵, e questo per due motivi. In primo luogo, il dipinto è stato realizzato in Spagna, la tela era stata riutilizzata cancellando un precedente schizzo e il suo autore non era certo italiano. Il collegamento con l'Italia si riduce quindi al possesso della tela da parte di Francesco I e alla pertinenza dell'opera alle odierne Gallerie Estensi. Se ciò è sufficiente a far scattare il meccanismo di difesa della legittimità dell'utilizzo dell'immagine di uno qualsiasi dei beni culturali conservati nei nostri musei, bisogna allora chiedersi se rimanga coerente l'idea di tutela del bene nella sua immaterialità dietro ragioni di decoro e onore dell'opera, indirettamente ricollegati all'integrità dell'identità nazionale. Tale aspetto non è secondario, la rimozione della componente moralistica fa sì che a rimanere in piedi come ragione giustificatrice della valutazione di compatibilità d'uso dell'immagine dell'opera con il decoro del bene culturale stesso sia solo la proprietà pubblica. Tale principio di tutela del decoro della proprietà riprende quello già appurato in altre sedi dalla Cassazione³³⁶ ma è cosa diversa dalla tutela dell'identità nazionale. In secondo luogo, il problema nel caso concreto non è neanche che vi sia stato un utilizzo incompatibile con l'immagine del bene culturale, *nulla quaestio* infatti sulla conformità dell'uso dell'immagine del Duca da parte dell'azienda produttrice di aceto, la quale aveva già ottenuto l'autorizzazione e il parere positivo di una precedente amministrazione.

C'è da osservare inoltre che sposando l'idea di una tutela dell'identità della Nazione le aberrazioni che tale sistema di protezione può creare sono principalmente due. Da un lato, facendo valere la protezione di valori e ideali nazionali, sarebbe legittimo

³³³ *Gallerie Estensi, Sceda tecnica del Ritratto del duca Francesco I d'Este, 1638*: «https://gallerie-estensi.beniculturali.it/opere/collezioni/#/dettaglio/818297_Ritratto%20del%20duca%20Francesco%20%20d'Este» (11/03/25).

³³⁴ Per approfondimenti, v. Manacorda D., *L'immagine del bene culturale pubblico tra lucro e decoro*, cit.

³³⁵ Caso R., *Il diritto all'immagine del bene culturale nell'epoca del sovranismo (retroattivo): Velázquez, il Duca d'Este e l'aceto balsamico*, cit., 3124-3128.

³³⁶ Cass. Civ., Sez. I, sent. 11 agosto 2009, n. 18218, in *Foro italiano*, Rep. 2010, voce *Persona fisica*, n. 124.

invadere il campo di tutela di altri Stati pretendendo, per esempio, che le opere italiane trafugate vengano esposte e trattate con rispetto di ciò che esse rappresentano per il nostro Paese³³⁷. Diversamente bisognerebbe ammettere che il collegamento alla nostra storia e cultura sussiste solo sulla base della presenza dell'opera sul nostro territorio, opzione decisamente più materialistica e che includerebbe anche opere non italiane ma arrivate a vario titolo nei nostri musei³³⁸. Dall'altro lato, al pari del nostro, altri Paesi potrebbero farsi custodi della correttezza di impiego delle immagini delle opere realizzate dai loro artisti conservate in Italia pretendendo ad esempio che in casi come quello di specie sia richiesta anche un'autorizzazione alle loro amministrazioni (nel caso quella spagnola).

Nella confusione generale di una giurisprudenza ambivalente sembra perdersi di vista la prospettiva sui principi internazionali. Nel caso *Ravensburger*³³⁹ il Tribunale di Venezia si era già azzardato a varcare i confini nazionali, salvo poi essere richiamato all'ordine dalla corte di Stoccarda. Nel caso di specie invece sembra esserci un rovesciamento del ragionamento, applicato nei casi precedenti, di tutela della componente immateriale dei beni culturali. L'istituto museale italiano è qui titolare della protezione del decoro e dell'onore dell'opera d'arte solo a parole, non essendo in teoria questo il punto della questione, e in quanto possessore del dipinto, non invece in virtù del fatto che il bene culturale sia espressione dei valori e dell'identità della Nazione³⁴⁰.

Passando ad un'analisi più puntuale della sentenza in oggetto è doveroso dire che la corte di primo grado³⁴¹ ha condannato la società produttrice Aceto balsamico del duca Adriano Grosoli s.r.l.³⁴². Il Ministero per i beni e le attività culturali aveva convenuto in giudizio la società chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto a causa dell'utilizzo illecito del *Ritratto del Duca Francesco I d'Este* di Velázquez.

³³⁷ Si pensi a *Le nozze di Cana*, dipinto del Veronese, trafugato da Napoleone e conservato oggi al Louvre. *Collections Louvre, Les Noces de Cana*: «<https://collections.louvre.fr/en/ark:/53355/cl010064382>» (24/03/25).

³³⁸ Basti pensare alla quantità di opere di artisti stranieri conservate negli istituti di cultura italiani. Ne sono un esempio *Il Giardiniere* e *L'Arlesiana* di Van Gogh, conservati alla Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma (GNAM) e arrivati in Italia solo per ragioni di collezionismo. Per approfondimenti, v. Giannini F., *Quel giardiniere che in realtà è un contadino: il capolavoro "italiano" di Van Gogh*, in *Finestre sull'Arte* del 14 maggio 2021: «<https://www.finestresullarte.info/opere-e-artisti/il-giardiniere-di-vincent-van-gogh-che-in-realta-e-un-contadino-capolavoro-roma>» (24/03/25)

³³⁹ Trib, Venezia, ord. 17 novembre 2022.

³⁴⁰ Si ricorda che tali conclusioni sono ricavate, secondo alcuni, da una erronea interpretazione delle norme del Codice dei beni culturali. Per Daniele Manacorda bisogna distinguere la "destinazione del bene" culturale ex art. 106 co. 1, c.b.c., riferita all'uso materiale dei beni da quello che è l'uso della componente immateriale dello stesso. Per approfondimenti, v. Manacorda D., *L'immagine del bene culturale pubblico tra lucro e decoro*, cit.; Bartolini A., *L'immaterialità dei beni culturali*, cit.

³⁴¹ Trib. Bologna, sent. 19 giugno 2019.

³⁴² Da qui in poi "società" o "Aceto del Duca".

La Aceto del Duca aveva utilizzato l'immagine del dipinto per scopi commerciali e di promozione, rendendolo parte del suo marchio registrato e riproducendolo anche sulle etichette delle bottiglie di aceto balsamico da essa prodotte. Secondo le ragioni del Ministero tali utilizzi non erano sostenuti da una preventiva autorizzazione amministrativa ed erano stati realizzati senza il pagamento di alcun canone. Il Ministero chiedeva poi anche l'inibitoria dell'uso dell'immagine del dipinto in questione. Il Tribunale si pronunciava quindi con sentenza a sfavore della Aceto del Duca che veniva condannata al risarcimento dei soli danni patrimoniali per l'ammontare di quasi 23.000 euro, al netto di interessi e rivalutazioni, per ogni anno di uso abusivo. Veniva invece rigettata l'inibitoria.

La società produttrice di aceto balsamico propone appello a gennaio 2020, procedimento che si conclude con sentenza a settembre 2024³⁴³. Le ragioni sono in primo luogo l'incompetenza territoriale del Tribunale ordinario di Bologna, in secondo luogo una carenza di motivazione causata dall'inesistenza del diritto dello Stato all'uso esclusivo dell'immagine del bene culturale. Sul primo motivo, è bene dire che il dipinto comparirebbe nel marchio, regolarmente registrato, dalla Aceto del Duca e per tale motivo la società riteneva già in primo grado che la competenza fosse del Tribunale delle imprese, aggiungendo anche che il diritto azionato dal Ministero fosse prescritto. L'incompetenza non è una ragione nuova ma anzi viene solo ribadita in appello, anche in virtù della richiesta in via subordinata di inibitoria da parte del Ministero la quale avrebbe influito sull'uso del marchio di proprietà della società. Per quanto riguarda il secondo motivo, questo riproduce esattamente le stesse motivazioni che possiamo vedere esposte in altre sedi e sentenze su casi simili. Il diritto di esclusiva che lo Stato pretende di avere sulle immagini dei beni culturali genera ovviamente un diritto d'autore *sui generis* che contrasta con il *numerus clausus* dei diritti di proprietà intellettuale e con alcune disposizioni della legge sul diritto d'autore³⁴⁴ riguardanti il diritto di esclusiva economica ventennale sulle opere create e pubblicate in nome delle amministrazioni e a loro spese. Questo aspetto è uno degli elementi di novità che rendono interessante il caso in oggetto rispetto a precedenti vicende giudiziarie. Viene inoltre esposta l'incostituzionalità di un ipotetico diritto di esclusiva illimitato che andrebbe a limitare la libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost. e di promozione della cultura ex art. 9 Cost. Vengono portate ad evidenza anche alcune violazioni del diritto e delle convenzioni sovranazionali come la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 9 settembre 1886 e la Convenzione

³⁴³ App. Bologna, sent. 24 settembre 2024, nota a sentenza di Caso R., *Il diritto all'immagine del bene culturale nell'epoca del sovranismo (retroattivo): Velázquez, il Duca d'Este e l'aceto balsamico*, cit., 3124-3128..

³⁴⁴ Art. 11 e 29, Id.a.

universale sul diritto d'autore del 6 settembre 1952. Il diritto d'autore *sui generis* strutturato così come vorrebbero le corti italiane violerebbe infatti la circolazione e la fruibilità delle opere dell'ingegno generando una discriminazione e disparità di trattamento, con ulteriore violazione quindi dell'art. 3 Cost., tra il patrimonio artistico pubblico e quello privato.

Altri motivi concernono: la mancata prova del versamento del canone, in quanto l'appellante riteneva compatibile con il pagamento l'aver finanziato il restauro del dipinto; l'omessa motivazione circa la prescrizione del diritto al risarcimento; l'ingiusta quantificazione del danno. Tra le conclusioni l'appellante Aceto del Duca chiede di sollevare questione di costituzionalità ma anche di accertare e dichiarare che: "Aceto del Duca fu a suo tempo autorizzato all'uso dell'immagine riprodotta nel quadro conservato nella Galleria estense e versò un adeguato corrispettivo per il suo uso"³⁴⁵.

Il Ministero si costituisce e chiede il rigetto dell'appello principale proponendo appello incidentale per la quantificazione dei danni non patrimoniali, esclusi nelle valutazioni del giudice di prime cure. Nelle contestazioni punto per punto dei motivi dell'appello vediamo il Ministero ritenere che il foro ordinario sia competente in quanto non si è chiesta revoca del marchio o contestazione di validità dello stesso. L'appellato ritiene poi "fatto pacifico" l'inadempimento della società e passa poi a considerare l'illecito come non prescritto, trovandosi d'accordo anche nella quantificazione del danno patrimoniale calcolato sulla base di una perizia presentata dal Ministero e non avvalorata però da alcuna c.t.u. L'appello della Aceto del Duca è però l'occasione per il Ministero, oltre che di richiedere nuovamente l'inibitoria, di richiedere, anche sempre con appello incidentale, i danni non patrimoniali causati dal presunto svilimento del bene culturale. Qui il Ministero ripropone la convinzione arbitraria che qualunque uso non autorizzato sia di per sé svilente per il bene culturale. Tale concetto, come osservato nei casi precedenti, è reso pericoloso dal fatto che nessuno di fatto controlla il controllore, e che quest'ultimo quindi può auto-autorizzare qualsiasi uso, anche opinabile, senza necessità di rispettare criteri fissi al momento inesistenti.

La Corte, nell'esaminare il primo motivo dell'appellante, conferma la sua competenza ritenendo che la questione sulla ripartizione delle cause tra sezione ordinaria e specializzata attiene di fatto a una mera ripartizione interna degli affari. La questione però più rilevante è che si ritiene che a prescindere dal fatto che non vi sia dubbio sulla competenza essa è confermata anche sulla base del fatto che l'utilizzo abusivo di un'immagine di un personaggio celebre attiene alla sfera dei diritti della personalità e non è quindi esaminabile dalla sezione specializzata. Da qui in poi la Corte

³⁴⁵ App. Bologna, sent. 24 settembre 2024

va a costruire la tutela dell'immagine del bene culturale sulla base dell'art. 2 Cost. e dei riferimenti civilistici in particolare l'art. 10 c.c. L'utilizzo del diritto all'immagine sarebbe giustificato dal valore collettivo che il bene culturale ha e dalle norme del Codice dei beni culturali, art. 107 e 108 c.b.c., oltreché degli ulteriori riferimenti all'interno dello stesso che richiamano espressamente al diritto all'immagine e al decoro³⁴⁶. Inoltre la Corte riafferma la configurabilità del diritto all'immagine anche in relazione a soggetti privi di personalità fisica come da giurisprudenza di legittimità³⁴⁷.

Riguardo il marchio, la Corte rileva che la registrazione dello stesso non riporta alcun riferimento specifico al dipinto, descrivendo un soggetto compatibile, con riferimenti sommari a posizione, accessori e colori, ma che non corrisponde necessariamente al dipinto. In particolare il fatto di citare solo tre colori, il rosa, il marrone e il nero, viene ritenuto dalla Corte riduttivo e insufficiente per l'esatta identificazione dell'opera ritraente il Duca d'Este e rispetto alla sua importanza. Vengono poi evitati riferimenti espliciti all'autore, al titolo dell'opera e all'identità del soggetto ritratto nel marchio.

La Corte si concentra poi sull'analisi dell'attuale normativa in materia di riproduzione dell'immagine dei beni culturali di pertinenza pubblica. Secondo il giudice, la normativa del Codice dei beni culturali è cosa distinta dalla normativa di diritto d'autore. Le due aree non interferirebbero tra loro, data la diversa natura del bene ultimo protetto, ovvero la cultura e la memoria collettiva da una parte, le opere dell'ingegno dall'altra. Perciò non vi sarebbe alcuna violazione del *numerus clausus*. La fallacia di questo ragionamento è evidente però nelle sue giustificazioni costituzionali e nelle conclusioni della Corte sul punto. La promozione della cultura e il suo sviluppo, garantito dall'art. 9 Cost., vengono visti come il punto nodale della questione. Non si considera però che proprio lo sviluppo della creatività è una tra le funzioni del pubblico dominio. Inoltre, è quantomeno ingenuo qualificare un diritto che di fatto si comporta come un diritto d'autore e ne rispecchia tutti i contenuti (meno che per la sua scadenza) come qualcosa di altro riferito a valori pubblici arbitrariamente gerarchizzati senza interpellare la nostra Corte costituzionale.

L'autorizzazione amministrativa, a detta della Corte, servirebbe a impedire la svalutazione dei beni culturali qualora dovessero essere toccati da "dinamiche di mercato", ma è indubbio che tali dinamiche tocchino già i beni culturali laddove l'autorizzazione che ne dovrebbe valutare l'impatto è nei fatti richiesta ai privati con

³⁴⁶ Artt. 45 co. 1, 49 co. 1 e 2, 52 co. 1 *ter*, 96 e 120 co. 2 c.b.c.

³⁴⁷ Cass. Civ., Sez. I, sent. 26 gennaio 2018, n. 2039, in *Foro italiano*, Rep. 2018, n. 855.

oneri variabili³⁴⁸. C'è da dire anche che ritenere i beni culturali intoccabili da logiche mercatali è una fantasia anacronistica che non rispecchia l'attuale situazione per cui tutela e promozione della cultura passano proprio per incrementi dei prezzi di accesso ai musei e all'implementazione di tariffari per l'utilizzo di immagini in pubblico dominio. Il paradosso è che il mercato dei beni culturali, e più precisamente della loro immagine, non è che non esista ma bensì rappresenta un monopolio statale-ministeriale.

Rigettando quindi tutte le questioni di costituzionalità proposte dall'appellante la Corte si spinge anche a giustificare debolmente la discrepanza tra procedure in materia di compatibilità d'uso delle immagini dei beni culturali pubblici e privati. Tale distinzione deriverebbe dal fatto che solo gli enti pubblici possono garantire un uso compatibile con le esigenze dell'ordinamento. Non c'è un approfondimento di tali motivazioni, né una reale spiegazione del fatto che i principi costituzionali possano applicarsi solo a beni culturali di proprietà dello Stato. A livello di sistema legislativo c'è una gerarchizzazione di fatto del tipo di proprietà che insiste sul bene culturale, pubblica o privata, per cui si predilige chiaramente la prima³⁴⁹. Sulla base anche di ciò, la Corte ritiene in concreto più tutelabili i beni culturali pubblici rispetto a quelli privati. Per quest'ultimi circolazione delle immagini che li ritraggono seguono un regime diverso rispetto a quello vigente per il trattamento delle immagini dei beni culturali pubblici, basato sul diritto di proprietà e da una assenza di autorizzazione amministrativa preventiva³⁵⁰. Rimane da capire se tale regime sia più o meno conveniente per i privati e soprattutto se tuteli in modo adeguato l'opera nella sua materialità ma anche nel suo decoro. Insomma, la memoria nazionale, o almeno quella degna di tutela da parte del pubblico, è rappresentata solo da ciò che è conservato nei musei e gallerie statali, ma il perché non è dato sapere. Da tali conseguenze è però difficile ritenere che l'attuale sistema di tutela delle immagini dei beni culturali sia effettivamente corretto ed equo o anche solo sensato.

La strutturazione di un sistema concessorio viene ricondotto dalla Corte, come già detto, alla necessità di tutelare il patrimonio artistico-culturale nazionale e ciò prescindendo dalle considerazioni economiche. Questo in teoria, nella pratica sappiamo invece che il sistema è fortemente incardinato sull'onerosità. Il pagamento dei canoni è

³⁴⁸ V. Decreto ministeriale n. 108, 21 marzo 2024. Nel decreto sono indicate tutte le valutazioni da effettuare per la quantificazione del prezzo dell'autorizzazione. Tali criteri portano a quantificazioni molto diverse tra loro che tengono in conto, tra le altre cose, della fama dell'opera e del numero di riproduzioni oltretutto del tipo di uso che si vuole fare dell'immagine.

³⁴⁹ Casini L., *Patrimonio culturale e diritti di fruizione*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, (3) 2022, 657-664.

³⁵⁰ La dicotomia per alcuni studiosi è ritenuta solo apparente essendo impossibile che il sistema preveda due binari di tutela per il medesimo bene. Si applicherebbe quindi comunque l'art. 106 co. 2 bis a prescindere dal regime dominicale nel quale si trova il bene, v. Kurcani K., *La riproduzione del bene alla prova della liberalizzazione della sua immagine*, cit.

obbligatorio e le autorizzazioni e le valutazioni di compatibilità derivano proprio dal versamento di corrispettivi all'ente che deve effettuare i controlli. Ben più coerente sarebbe permettere al privato di ottenere un'autorizzazione pagando delle spese amministrative commisurate alla procedura svolta e non in base all'opera della cui immagine si richiede la concessione in uso. Per quanto quindi la Corte bolognese voglia far credere che il pubblico deve proteggere le opere del patrimonio culturale dalle logiche di mercato, ciò è quantomeno ossimorico rispetto alla realtà dei fatti. La vicenda giudiziaria del caso di specie nasce infatti dalla volontà dell'amministrazione di riscuotere un mancato pagamento e da qui anche la richiesta di inibizione dell'uso. Ogni valutazione di compatibilità da parte dell'attuale amministrazione appellata è superata infatti da una nota dell'amministrazione risalente al 1985 che autorizzava all'uso dell'immagine. La domanda quindi sorge spontanea, se il criterio determinante della correttezza e idoneità dell'uso di un'immagine di un bene culturale possa essere semplicemente il mancato pagamento di un corrispettivo. Le valutazioni su qualsiasi correttezza d'uso dell'immagine vengono trattate infatti solo alla fine come questione incidentale rispetto al pagamento o no del canone. La dignità di un'opera è ricondotta dalla Corte stessa e dal Ministero ad una valutazione economica che come abbiamo visto nei casi precedenti rappresenta il vero criterio inespresso di liceità dell'uso della sua immagine. Detto ciò, nonostante l'irrelevanza delle valutazioni di compatibilità dell'uso dell'immagine del dipinto da parte della Aceto del Duca³⁵¹, risolte comunque positivamente negli anni '80, tutta la sentenza spinge eccessivamente sulla necessità di tutela di un'opera che già era stata tutelata dall'amministrazione. Da qui l'amarrezza di una sentenza che ribadisce a parole un valore alto da tutelare e proteggere e dall'altra cerca invece di dar ragione all'amministrazione in qualsiasi modo, prendendo l'occasione per fare valutazioni irrilevanti sul caso concreto che vogliono però ribadire la linea adottata negli ultimi anni: la valutazione di compatibilità dell'uso di un'immagine con la dignità dell'opera non è l'unico criterio da prendere in considerazione ed è anzi secondario al criterio retributivo dell'amministrazione che costituisce il fulcro della negazione di liceità d'uso e compatibilità.

Unica nota positiva il respingimento della richiesta incidentale di corresponsione dei danni non patrimoniali. Per quelli serve ancora una prova concreta di violazione del diritto all'immagine, che indirettamente si dice non emergere dall'impianto probatorio. Curioso anche qui come la Corte ritenga non provato il pregiudizio dell'immagine del dipinto ma fondi su di esso la legittimazione ad agire del Ministero e il respingimento delle valutazioni di costituzionalità. Torna ancora una volta l'incoerenza delle sentenze in materia di diritto all'immagine dei beni culturali. Il pregiudizio all'opera e al suo onore

³⁵¹ Caso R., *Il diritto all'immagine del bene culturale nell'epoca del sovranismo (retroattivo): Velázquez, il Duca d'Este e l'aceto balsamico*, cit., 3124-3128.

è il fulcro della giurisprudenza sul tema, ma anche laddove non c'è, esso è comunque ricondotto al mancato pagamento del canone. Sempre su queste valutazioni, la Corte concede in appello l'inibitoria dell'uso dell'immagine.

CAPITOLO 3. CENNI COMPARATIVI SULLE NORMATIVE IN MATERIA D'USO DELL'IMMAGINE DEI BENI CULTURALI

La digitalizzazione è ormai una tendenza globale nel mondo interconnesso di oggi. Da un punto di vista tecnico gran parte delle innovazioni si concentrano, nel campo della riproduzione, alla sempre maggiore accuratezza e fedeltà dell'oggetto digitale all'originale. Nuovi modi di fruizione sono sorti a seguito dell'intensificazione delle attività di digitalizzazione anche nei musei e nei luoghi di cultura. Durante la pandemia di Covid gran parte degli istituti di cultura si sono adoperati per mettere a frutto la possibilità di interagire col pubblico da lontano e permettere di osservare opere e luoghi in quel momento non visitabili altrimenti date le chiusure e le restrizioni sui viaggi. I lati positivi quindi sono tanti, come tante sono le innovazioni tecnologiche che hanno reso gli strumenti e le pratiche di digitalizzazione un mezzo di fruizione, di protezione e conservazione, ma anche di guadagno economico. Inutile dire come la tendenza sia stata assecondata dal fiorire di aziende che offrono i loro servizi professionali di digitalizzazione e ciò anche rispetto alla domanda dei musei che, prima principalmente per scopi archivistici, poi dopo anche per scopi diversi, hanno deciso di strutturare progetti di digitalizzazione gestiti per la maggior parte dall'istituzione stessa tramite la collaborazione con privati specializzati.

La situazione all'interno dell'Unione Europea è un puzzle indefinito di normative e indirizzi diversi. La digitalizzazione è stata presa come punto forte dello sviluppo tecnologico e dell'abbattimento delle frontiere interne dal punto di vista della circolazione dei dati e, per quanto ci interessa, anche delle immagini. La tendenza verso l'*open culture* è stata più volte ribadita dalla Commissione³⁵² che spinge in senso di apertura del patrimonio culturale e del suo rilascio online in forme che ne permettano il libero riuso e la pubblica consultazione senza filtri o aberrazioni. Ciò che è accaduto però è che l'*open culture* e il movimento *Open GLAM* hanno trovato nell'Unione Europea un consenso tiepido. Solo alcuni Stati membri sono pienamente favorevoli all'*open access*, altri invece mantengono una posizione più conservatrice. La situazione ad oggi è infatti di scarsa o comunque inefficace implementazione dell'art. 14 della direttiva 2019/790, chiave di volta del sistema di apertura dei dati in tema di immagini e opere in pubblico dominio. Come già evidenziato in precedenza, il recepimento della direttiva 2019/790 è lento e ancora oggi in corso e l'articolo 14 in particolare è stato oggetto di critiche e dubbi da parte di più di un Paese membro. Le soluzioni adottate dagli Stati sono state le più diverse e spesso, come è avvenuto in Italia, neutre e tali da ostacolare di fatto la corretta

³⁵² V. Direttiva 2019/790/UE, Direttiva 2019/1024/UE e Raccomandazione (UE) 2021/1970.

adozione della norma secondo la *ratio* del legislatore europeo. Il problema sembra essere principalmente quello dell'intervento delle amministrazioni per la creazione di diritti di pseudo proprietà intellettuale che vanno a blindare l'uso delle immagini dei beni culturali. In Italia la questione si discute a livello di normativa dei beni culturali, in altri Paesi il problema assume sfaccettature diverse. Tuttavia, sotto questo punto di vista, l'Italia non è l'unica a prevedere canoni concessori per l'utilizzo delle immagini dei beni culturali. Senza arrivare all'estremo del pubblico dominio a pagamento³⁵³, che prevede il pagamento di un canone per qualsiasi uso delle immagini del patrimonio culturale e che ancora permane in alcuni Stati africani e sudamericani, esistono, all'interno dell'Unione Europea, Stati membri che hanno scelto di mantenere un regime simile a quello italiano tra cui, ad esempio, Grecia³⁵⁴ e Portogallo³⁵⁵.

Anche in Francia esiste un regime concessorio, il quale si inserisce in un sistema culturale estremamente cristallizzato e strutturato. Tale sistema si evidenzia per alcune particolarità, non rintracciabili nel panorama normativo italiano, e per un apparente decentramento della gestione del patrimonio culturale. Il modello è quello proprietario, che però sfocia nel diritto contrattuale. La base è la prerogativa del pubblico sulla gestione del patrimonio culturale che è visto come parte integrante del demanio e sta quindi nella piena disponibilità dello Stato. A questo si aggiunge poi l'istituzione di appositi enti dipendenti dal Ministero della cultura francese che si occupano di tutta una serie di mansioni relative ai musei nazionali, tra cui anche la gestione dei diritti delle immagini dei beni culturali in essi contenuti. L'esito di questa meccanica è la stipula di contratti tra l'ente e gli istituti di cultura, lasciando però la possibilità per questi ultimi, entro certi limiti, di decidere di procedere con altre strategie di diffusione delle immagini dei beni culturali quali appunto l'*open access*. Da ciò emerge ancora una volta la frammentarietà del sistema culturale e degli approcci che lo riguardano non solo a livello italiano ma mondiale e soprattutto internamente ad altri Stati.

Il caso inglese invece è peculiare per due motivi, non solo per le questioni relative alla dimensione transnazionale del caso *Bridgeman Images* e della relativa sentenza, che negli Stati Uniti costituisce un precedente importante in materia di digitalizzazione del patrimonio culturale ma che nel Regno Unito non è altrettanto seguita, ma soprattutto per il tempismo con il quale è avvenuta la Brexit, e per cui l'art. 14 della *Direttiva Copyright* non ha mai trovato applicazione, rallentando (o forse impedendo

³⁵³ V. Dietz A., *A Modern Concept for the Right of the Community of Authors*, cit., 13–24.

³⁵⁴ Art. 46, *Law n. 3028/2002 on the Protection of Antiques and Cultural Heritage in General*; per approfondimenti, v. Markellou M., *Cultural Heritage Accessibility in the Digital Era and the Greek Legal Framework*, in *Int J Semiot Law*, 36, 1945–1969, (2023).

³⁵⁵ *Administrative Order n. 10946/2014 on the Use of Images of Museums, Monuments and other Properties allocated to the Directorate-General for Cultural Heritage*.

definitivamente) l'ingresso del Regno Unito tra i Paesi all'avanguardia nel sostegno della cultura aperta. Tali aspetti non sono secondari; in quanto, situato nel contesto europeo, il Regno Unito costituisce un caso studio interessante per il suo stare ancorato ad un modello licenziatario ormai antiquato e anacronistico pur essendo a cavallo di due mondi, quello statunitense e quello europeo, che tendono entrambi in modo diretto o indiretto verso un'implementazione sempre maggiore del pubblico dominio effettivo.

Se l'Unione Europea ha deciso (nonostante le retrosie dei singoli Stati membri) di aprire, sul piano normativo e a livello di raccomandazioni, la conoscenza, i dati e le opere in pubblico dominio a tutto il mondo, tale passo formale non è stato invece ancora fatto negli Stati Uniti dove una legge scritta in materia di riproduzione di beni culturali in pubblico dominio manca. Tale mancanza è però anche un punto di forza per la diffusione di policy *open access* che sempre più vengono implementate dai singoli musei nell'ambito di una strategia di apertura più generale. Anche qui il sistema presenta delle peculiarità che sussistono soprattutto sul piano giurisprudenziale, ma come nei due casi precedenti, Francia e Regno Unito, è possibile notare una tendenza alla frammentazione della tutela del pubblico dominio in tema di immagini, dovuta in questo caso all'assenza di norme in materia che fa emergere interessanti spunti di riflessione a partire dalla casistica e dalle controversie sul punto.

1. Francia

La Francia rappresenta uno dei Paesi europei più competitivi sul piano dei beni culturali, almeno per quanto riguarda merchandising e brandizzazione; basti pensare allo sfruttamento e all'esportazione all'estero del marchio Louvre, attuata con ritorni economici importanti. La concessione del marchio del museo francese per il Louvre Abu Dhabi avrebbe generato da sola circa 400 milioni ripartiti in trent'anni, senza contare gli ulteriori introiti derivati dai prodotti che sfruttano lo stesso marchio e che sono calcolati separatamente. Inoltre, andando nello specifico l'accordo tra Francia e l'Emirato di Abu Dhabi sarebbe fruttato quasi un miliardo di euro tra acquisizione della collezione permanente, prestiti di opere d'arte, concessione trentennale della licenza e remunerazione dell'*Agence Internationale des Musées de France* (AFM) (persona giuridica istituita *ad hoc* per dare assistenza tecnica e finanziaria qualificata nella gestione dell'operazione nella sua globalità³⁵⁶). È quindi del tutto evidente che oltralpe quell'insieme di pratiche e operazioni di gestione riferibili al mondo dell'*ingénierie*

³⁵⁶ Tarasco L. A., *Ingegneria culturale e immagini del patrimonio culturale, in Italia e Francia: profili giuridici e reddituali*, in Tarasco A. L. e Miccù R. (a cura di), *Il patrimonio culturale e le sue immagini – Diritto, gestione e nuove tecnologie*, Napoli, 2022; *Décret n. 2008-879 du 1er septembre 2008*.

culturelle, o più banalmente del management dei beni culturali, si è sviluppato con peculiarità del tutto sue e degne di essere analizzate. Il regime dei beni culturali in Francia passa come nel nostro ordinamento da un impianto pubblicistico incardinato sulla demanialità e su una particolare tutela dei beni culturali. Il patrimonio culturale francese è gestito in modo unitario, normativamente dipendente dall'autorità statale e sotto l'aspetto organizzativo dalla collaborazione di autorità centrale e organismi rappresentanti le autonomie locali³⁵⁷. Detto ciò, non esistono di fatto leggi esplicite che vadano a qualificare, come accade in Italia, le riproduzioni dei beni culturali come libere o no. Il risultato di questo vuoto normativo è stata una differenziazione forse ancora maggiore che nel Bel Paese tra le policy adottate dai vari musei francesi in materia. Dal 1946, vendita e gestione delle immagini ritraenti le collezioni dei musei nazionali francesi sono responsabilità di una società che fa capo al Ministero della cultura francese ovvero l'Agence Photo Rmn. Nel 2011 la società madre, la Rmn, fondata nel 1896 e comprendente anche l'appena citata agenzia fotografica, ha subito una fusione con il Grand Palais prendendo il nome di Etablissement public de la Réunion des Musées Nationaux et du Grand Palais des Champs Elysées (Rmn-Gp). La formalizzazione di questa riunione è avvenuta con un apposito decreto nel quale è scritto che la Rmn-Gp deve: "mettere in atto tutti i processi necessari per assicurare la promozione della cultura, potenziare il mercato dell'arte e rafforzare l'immagine culturale, scientifica ed economica della Francia"³⁵⁸. Anche la Cour des Comptes³⁵⁹ francese è concorde nel ritenere (come del resto la tendenza nazionale sembra evidenziare) che esista una dimensione economica della diffusione della cultura estremamente rilevante. Se questo però può essere vero in materia di sfruttamento del marchio, non lo è altrettanto come vedremo (e come la stessa Corte ammette) nell'ambito di sfruttamento delle immagini dei beni culturali³⁶⁰.

L'agenzia fotografica Photo Rmn, oltre ad essere una delle agenzie fotografiche più importanti al mondo, è incaricata dallo Stato francese di diffondere, valorizzare e promuovere il suo patrimonio fotografico e le immagini dei beni culturali appartenenti ai musei statali francesi. In realtà lo stesso decreto del 2011 prevede che la diffusione del patrimonio fotografico ritraente le collezioni dei musei nazionali con i quali l'agenzia stipula accordi possano essere diffusi dalla Photo Rmn a titolo oneroso o gratuito. Il ruolo dell'agenzia però non si riduce a quello di un ente pubblico qualsiasi; la stessa opera anche all'estero e in partnership con istituti di cultura stranieri e altri soggetti ai quali

³⁵⁷ Di Salvo C., *L'evoluzione normativa del sistema museale in Italia e Francia*, Civitavecchia, 2016, 171-184.

³⁵⁸ Art. 2, *Décret n. 2011-52 du 13 janvier 2011 relatif à l'Etablissement public de la Réunion de musée nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées*.

³⁵⁹ *Cour des Comptes, La valorisation internationale de l'ingénierie et des marques culturelles – Les cas des musées nationaux, Communication à la commission des finances du Sénat, Mars 2019*.

³⁶⁰ Tarasco L. A., *Ingegneria culturale e immagini del patrimonio culturale, in Italia e Francia*, cit.

mette a disposizione i propri servizi. In ambito domestico i profitti dell'agenzia vengono divisi equamente tra l'istituzione e la Photo Rmn. La base legale è non solo normativa ma anche come accennato contrattualistica, per cui i singoli musei stipulano un contratto con la Rmn-Gp, con il quale gli istituti di cultura si obbligano a fornire all'agenzia tutte le immagini e i metadati relativi alle loro collezioni. Ovviamente non tutti i contratti sono di dominio pubblico, perciò i termini esatti degli accordi dei musei con la Rmn-Gp non sono totalmente conoscibili³⁶¹.

La Rmn-Gp mette a disposizione online le collezioni da essa digitalizzate le quali sono scaricabili in modo gratuito e senza necessità di contatto tra l'utente finale e l'agenzia ma solo in bassa risoluzione; per ottenere le riproduzioni in alta risoluzione è necessario invece contattare la Photo Rmn la quale valuta il prezzo o concede l'uso gratuito se si rientra nei casi di esenzione dal pagamento, ad esempio per uso a scopi didattici. I profitti riguardanti le immagini dei beni culturali dei musei statali provengono quindi dagli usi commerciali concordati con l'agenzia la quale detiene una sorta di esclusiva, se non di diritto almeno fattuale. Questo è rinvenibile anche nei termini d'uso e condizioni (*legal notice*) del sito del Musée du Louvre che per qualsiasi necessità di sfruttamento economico delle immagini relative alle proprie collezioni rimanda alla Rmn-Gp, a differenza degli usi non commerciali che sono esplicitati come gratuiti "purché siano citati la fonte e l'autore"³⁶². I costi delle licenze, fissati annualmente dalla Rmn-Gp, non sono pubblicamente consultabili ma sono disponibili su richiesta. L'agenzia richiede quindi una serie di informazioni al fine di dare una valutazione del prezzo di utilizzazione dell'immagine richiesta: natura del progetto, titolo, data di pubblicazione, formato della riproduzione, editore, lingua e Paese di distribuzione e indirizzo di consegna³⁶³. Tutte queste informazioni sono parte della valutazione finale dell'agenzia sulla base, teoricamente, di un tariffario prestabilito. Le informazioni a riguardo però sono incomplete, prevedendosi infatti un metodo di valutazione caso per caso così dettagliato, viene meno la trasparenza dei costi e anche dei ricavi da parte dei musei.

Una particolarità della Rmn-Gp è il fatto di gestire contemporaneamente sia diritti d'autore che licenze di immagini di opere in pubblico dominio. Taluni diritti d'autore di artisti quali Brassai, André Kertész e altri, sono infatti gestiti direttamente dall'agenzia che quindi non si occupa solo degli accordi di licenza ma anche in certi casi della tutela

³⁶¹ Denoyelle M., Durand K., Daniel J., Doulikaridou-Ramantani E., *Image rights, art history and society – Report*, Fondation de France – Institut national d'histoire de l'art, 2018.

³⁶² Musée du Louvre, Legal notice (Intellectual property – Photographs): «<https://www.louvre.fr/en/legal-information-and-terms-of-use#>» (10/04/24).

³⁶³ Agence photographique – Réunion des musées nationaux, Conditions générales 2019: «https://photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TRMisc_MD5/c/3/0/d/R6N611.pdf» (10/04/24).

delle opere nella loro dimensione morale³⁶⁴. Parliamo di artisti morti da meno di 70 anni i cui diritti d'autore quindi non si sono ancora esauriti e che rimangono quindi validi³⁶⁵.

Lo sviluppo dell'*open culture* in Francia è quindi lento e come nel nostro Paese altrettanto complicato (per ragioni diverse) da una serie di interessi di natura primariamente patrimoniale che collidono con le istanze dell'*open access*. Sicuramente il sistema di gestione quasi esclusiva da parte della Rmn-Gp dei diritti sulle immagini delle collezioni museali di gran parte della Francia costituisce un'altra complicazione. La strutturazione del sistema in queste forme ha portato ad una scelta pressoché scontata che esclude ragionevolmente un possibile rilascio di tutte le immagini dei beni culturali francesi in *open access* nel breve periodo. Di fatto le immagini il cui riuso è libero sono ben poche, come pochi sono i musei che hanno scelto un approccio totalmente *open access*, esempi virtuosi in questo senso sono gli istituti di cultura di Toulouse e Rennes, e dal 2020 anche di Marsiglia. Ma i grandi musei quali il Louvre, per esempio, sono fortemente restii. La questione patrimoniale è senz'altro come detto un fattore dominante nelle scelte riguardo la policy museale in materia di immagini. Bisogna tenere in conto però che gli attuali ricavi, più che soddisfacenti ma ottenuti con un sistema chiuso, potrebbero essere molto più alti se fosse implementato il pubblico dominio e il libero riuso anche a fini commerciali. La tendenza da parte delle, infatti, è sempre più quella di preferire, per i loro usi commerciali, immagini in pubblico dominio e libere da costi per il loro riutilizzo. Ciò sottrae una consistente fetta di mercato agli istituti che invece applicano un approccio di monetizzazione e prevedono un sistema di canoni e concessioni per l'utilizzo delle immagini delle proprie collezioni. Nel 2016 il volume totale di affari della Rmn-Gp si aggirava intorno ai 98,9 milioni di euro, nel 2021 invece il volume è sceso a circa 50,3 milioni, la tendenza, evidente anche dall'analisi dei report intermedi, è di un calo generale con lievi riprese su certi anni quali il 2019 che però rimangono

³⁶⁴ Ricordiamo che il sistema della tutela del diritto d'autore in Francia prevede anch'esso, come in Italia, due ordini di diritti riferibili alla categoria: i diritti morali e i diritti patrimoniali. I riferimenti legislativi sono rinvenibili nella legge sul diritto d'autore francese. Avremmo quindi i diritti morali regolati agli articoli da L121-1 a L121-9, e i diritti patrimoniali dall'articolo L122-1 a L122-12 del *Code de la propriété intellectuelle*. Nello specifico all'articolo L122-3 del medesimo codice compare anche la definizione di riproduzione: "*La reproduction consiste en la fixation matérielle de l'œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte. Elle peut s'effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique. Pour les œuvres d'architecture, la reproduction consiste également dans l'exécution répétée d'un plan ou d'un projet type*"; *Grand Palais Rmn Photo, Droit d'auteur*: «https://photo.rmn.fr/C.aspx?VP3=CMS3&VF=RMNR5N_1» (10/04/24).

³⁶⁵ È bene ricordare che secondo la legge sul diritto d'autore francese gli artisti che si considera siano morti per la patria hanno un'estensione del periodo di tutela pari a 30 anni, portando il termine di esaurimento del diritto d'autore a 100 anni, anziché 70, dalla morte dell'autore.

comunque isolate nel trend globale³⁶⁶. Ad ogni modo, la condivisione sempre maggiore di politiche *open access* da parte di istituzioni museali di fama mondiale quali il Met ha portato anche la Paris-Musées (istituzione pubblica che raccoglie al suo interno la direzione di 14 musei della *Ville Lumière*) a rilasciare nel 2020 circa 150.000 immagini di opere con licenza CC0, quindi libera, per utilizzi commerciali e non commerciali³⁶⁷. L'operazione è stata fortemente pubblicizzata e solo ad un mese di distanza i musei della Paris-Musées hanno registrato un tasso del 76% di utenti stranieri. Il tutto ha portato anche all'avvio di una partnership dell'ente con Wikimedia France³⁶⁸.

Le agenzie fotografiche e la Rmn-Gp in primis hanno espresso più volte la loro contrarietà e le loro riserve nell'abbracciare una politica *open access*. A detta loro il giudizio negativo sarebbe dato da considerazioni quali il rischio di svalutazione del mercato, i posti di lavoro che verrebbero a mancare e soprattutto la minaccia di un vertiginoso aumento dei casi di usi impropri delle immagini dei beni culturali e delle opere d'arte in generale. Ovviamente le riflessioni espresse fanno riferimento ad un pensiero di parte che non trova una dimostrazione empirica per cui anzi le esperienze delle grandi gallerie d'arte in *open access* risultano più che fortunate e per lo più estranee a questi rischi, soprattutto in tema di usi impropri delle immagini³⁶⁹. Anche il rischio della circolazione di immagini e metadati scadenti non è una motivazione sufficiente ad impedire il libero riuso laddove numerosi musei come più volte ripetuto applicano policy discutibili rilasciando le immagini per gli usi gratuiti consentiti dalla legge in bassa risoluzione. A questo si accompagnano anche il proliferare di immagini di bassa qualità anche da altre fonti, le quali pur potenzialmente migliori di quelle rilasciate dai musei rischiano comunque di inquinare la percezione di un'opera³⁷⁰. Proprio il controllo della qualità e degli standard di percezione dell'immagine ha portato musei come il

³⁶⁶ Il volume di affari complessivo della Rmn-Gp è ricavato dai report annuali della Rmn-Gp, sulla voce *Key Figures – Revenue* negli anni 2016 e 2021, e sulla voce *Turnover* nell'anno 2020. Il report del 2019 non è stato consultato direttamente, perciò si è fatto riferimento a quanto dichiarato sull'anno precedente nel report 2020. Sono stati esaminati solo alcuni dei report tra il 2016 e il 2021, le conclusioni sono attribuibili solo a me stesso e sono frutto di una osservazione dei dati senza particolari analisi economiche in merito. Non è stato possibile ricavare quanto dei volumi sopra esposti provenga da usi non commerciali, educativi e accademici, in quanto le voci non sono dettagliate; Denoyelle M., Durand K., Daniel J., Doulkaridou-Ramantani E., *Image rights, art history and society*, cit., 57-58.

³⁶⁷ Paris-Musées, *Open Content: 150.000 works from the museum collections of the city of Paris, freely available*: «<https://www.parismusees.paris.fr/en/actualite/open-content-150000-works-from-the-museum-collections-of-the-city-of-paris-freely>» (10/04/24).

³⁶⁸ Denoyelle M., *“Droit des images” et Open Content du patrimoine culturel: où en sommes nous?*, in *Numerique et recherche en histoire de l'art*, Hypotheses, 2020: «<https://numrha.hypotheses.org/667>» (10/04/24).

³⁶⁹ Kelly K., *Images of Works of Art in Museum Collections: The Experience of Open Access, A Study of 11 Museums*, The Andrew W. Mellon Foundation, 2013, 25-29.

³⁷⁰ Denoyelle M., Durand K., Daniel J., Doulkaridou-Ramantani E., *Image rights, art history and society*, cit., 57-68.

Rijksmuseum³⁷¹ e il Met ad aprire al pubblico le proprie collezioni per qualsiasi uso, commerciale o meno. Questo ha permesso al pubblico di fare affidamento su una sola fonte evitando di passare per i motori di ricerca e riferendosi alle immagini ufficialmente rilasciate dai musei, con dettagliatezza, risoluzione e qualità in generale ineguagliabile da altre riproduzioni non accuratamente studiate o del tutto amatoriali. Il ritorno in termini di visibilità è inoltre molto più alto, come evidenziato nei casi studio del Met³⁷², della Tate Gallery³⁷³ e della National Gallery of Art di Washington. I benefici dell'*open access* sono senz'altro tanti e si caratterizzano per una varietà che non è invece rinvenibile negli approcci di monetizzazione dove gli aspetti positivi si riducono alla dimensione economica, sulla quale c'è molto da discutere. La stessa Cour des Comptes in un rapporto del 2019³⁷⁴ ha dichiarato che: "le entrate derivanti dalle vendite internazionali di fotografie non rappresentano una questione importante per i musei". Si critica in particolare l'attuale sistema di gestione dei diritti per cui il flusso economico generato dalla Rmn-Gp rimarrebbe di fatto marginale in termini di contributo agli istituti di cultura delle cui collezioni gestisce le immagini. Il risultato sarebbe quello della limitata prospettiva di crescita in un settore sempre più caratterizzato dall'apertura e circolazione della cultura e dei dati ad essa collegati³⁷⁵. Nonostante tutto, riassumendo, la dinamica in Francia, sul tema della condivisione delle immagini dei beni culturali, continua ad essere per lo più conservatrice a livello nazionale e innovativa solo in certi contesti a livello principalmente comunale.

Nell'analisi del diritto francese in materia di riproduzione del bene culturale è bene quindi tenere conto di una distinzione tra opere in pubblico dominio e opere coperte da copyright. Altra considerazione è quella per cui il sistema, così come è attualmente strutturato, fa nascere, se le opere sono conservate in un museo pubblico, un altro tipo di pseudo diritto di esclusiva, a favore della Rmn-Gp, che insiste a prescindere su entrambe le categorie di beni culturali, in pubblico dominio o protette dal diritto d'autore. In proposito, altra distinzione ancora da esaminare è quella tra beni pubblici esclusi alla pubblica vista e beni pubblici esposti alla pubblica vista³⁷⁶. La

³⁷¹ V. intervista a Taco Dibbits, Direttore delle collezioni del Rijksmuseum in Siegal N., *Masterworks for One and All*, in *New York Times* del 29 maggio 2013: «<https://www.nytimes.com/2013/05/29/arts/design/museums-mull-public-use-of-online-art-images.html>» (17/04/24).

³⁷² Navarrete T., Villaespesa E., *Digital Heritage Consumption*, cit.

³⁷³ Villaespesa E., *Digital audience research*, cit.

³⁷⁴ *Cour des Comptes, La valorisation internationale de l'ingénierie et des marques culturelles – Les cas des musées nationaux, Communication à la commission des finances du Sénat, Mars 2019.*

³⁷⁵ Denoyelle M., *"Droit des images" et Open Content du patrimoine culturel*, cit.

³⁷⁶ Sul punto è interessante la distinzione tra beni culturali situati in ambiente chiuso (musei, gallerie, archivi, ecc.) e beni culturali in ambiente aperto. Per approfondimenti sulle differenze e le forme di controllo esercitabili sulla diffusione delle immagini di tali beni, v. Tomicelli A., *L'immagine del bene*

differenziazione non ha grande rilievo in Italia, laddove non vi è una precisa esclusione dei monumenti dal novero dei beni culturali soggetti agli articoli 107 e 108 c.b.c. per cui anche la loro immagine è soggetta ad un regime concessorio. Non analizzeremo le istanze riguardanti la libertà di panorama e la sua corretta implementazione nel sistema italiano, dove d'altronde non è prevista, ma basti qui sapere che la questione in Francia ha una rilevanza diversa essendo prevista ma non per scopi commerciali³⁷⁷. L'immagine dei beni culturali francesi è da collocarsi nel contesto di un sistema di tutela e gestione del patrimonio culturale caratterizzato da un forte intervento del pubblico. Sulla base di questa considerazione è interessante analizzare la decisione del Conseil d'Etat del 13 aprile 2018³⁷⁸. Il caso riguarda l'uso da parte della Brasserie Kronenburg dell'immagine dello Chateau de Chambord. L'utilizzo era pubblicitario, quindi commerciale, e non autorizzato. Il Conseil d'Etat ha fatto chiarezza sul tema dell'utilizzo dell'immagine dei beni culturali distinguendo tale normativa dalla disciplina che invece regola gli spazi fisici degli stessi. La sovrapposizione era data dal diritto di immagine del bene al bene culturale stesso; secondo l'amministrazione il primo come il secondo doveva essere un bene demaniale e quindi soggetto alle stesse regole e autorizzazioni. La Corte ha però chiarito che il fatto che il bene riprodotto sia demaniale non rende bene demaniale anche la riproduzione dello stesso, che invece è soggetta ad un insieme di diritti contemporaneamente sussistenti, tra cui il diritto d'autore, la libertà di panorama e così via. Il caso diventa l'occasione per chiarire numerosi punti trasversali in materia di immagini dei beni culturali, ma per quanto ci interessa dire in questa sede, la pronuncia è importante in quanto la Corte suprema francese chiarisce che l'immagine di un bene demaniale, posto sulla pubblica via e visibile a tutti, non costituisce a sua volta un altro bene demaniale. Questo è importante anche per capire come le immagini dei beni culturali, e dei monumenti in questo caso, possano non essere trattate e gestite nello stesso modo in cui lo sono i beni culturali e i monumenti riprodotti in quanto la natura dei due oggetti è diversa come lo è il regime al quale sono assoggettati. Il bene demaniale rimane l'oggetto fisico con i suoi valori simbolici ed è per questo oggetto di un particolare regime che non si applica anche alla sua immagine. Il caso così come configurato esclude poi altri pregiudizi di natura civilistica, come appunto la riproduzione dell'immagine di cose in proprietà privata che secondo la Corte avrebbe potuto configurare un

culturale, in *Aedon*, 1 (2014); Resta G., *L'immagine dei beni*, in Resta G. (a cura di), *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, Torino, 2011, 580.

³⁷⁷ Per approfondimenti, v. Battistella C., *La libertà di panorama: profili critici e spunti comparatistici*, in *Trento Law and Technology Research Group – Student Paper Series*, n. 75, 2022; all'interno del contesto normativo italiano v. Ciani Sciolla J., *Il pubblico dominio nella società della conoscenza*, cit., 484-486.

³⁷⁸ *Conseil d'Etat*, 13 avril 2018, n. 397047.

“pregiudizio anormale”³⁷⁹, costituendo quindi motivo per concludere diversamente rispetto a quanto appena descritto.

La vicenda però non ha un esito troppo felice per i fautori del pubblico dominio. Pochi mesi prima in Francia era stata approvata una particolare legge³⁸⁰ che ha integrato il *Code du patrimoine* e con cui si assoggetta ad autorizzazione con pagamento di un canone concessorio l’utilizzo dell’immagine di beni culturali immobili di particolare rilevanza storica e culturale³⁸¹. I beni in questione sono immobili qualificati come *domaines nationaux* in virtù di un “nesso eccezionale con la storia della Nazione e dei quali lo Stato è proprietario”³⁸². Tra i beni in questione rientra anche il Castello di Chambord. Il fatto che il giudizio sia andato a favore della Brasserie Knonenburg non vuol dire che la Corte abbia escluso a priori l’applicabilità della nuova legge in casi dello stesso tipo, negata per il solo fatto che la vicenda era avvenuta prima dell’approvazione della legge in questione, la quale non era valida retroattivamente³⁸³. La stessa legge è stata oggetto poi di una impugnazione da parte di *Wikimedia France* di fronte al Conseil Constitutionnel per la presunta violazione della libertà economica privata. L’istanza però è stata respinta³⁸⁴ sulla base di tre valutazioni. La prima riguarda il fatto che la legge mantiene libera la riproduzione per fini non commerciali qualificati (culturali, pedagogici, artistici, d’insegnamento e ricerca, ecc.)³⁸⁵. La seconda riguarda invece la ristrettezza dell’ambito di applicazione della legge che inseriva nella lista solo taluni beni culturali (originariamente sei), particolarmente rappresentativi dell’identità francese. La terza riguarda, infine, la quasi impossibilità del diniego dell’autorizzazione alla riproduzione, per cui tale ipotesi potrebbe verificarsi solo per un pregiudizio grave al legame del bene culturale e del suo valore con la storia della Nazione. Queste valutazioni fanno sì quindi che la Corte costituzionale francese consideri meritevoli le intenzioni del legislatore e lasci quindi intatta la legge che attualmente è stata integrata includendo in tutto al 2022 ben sedici *domaines nationaux* tra i quali figurano anche il Louvre, le Tuileries e l’Élysée.

³⁷⁹ Resta G., *Le immagini dei beni culturali pubblici: una critica al modello proprietario*, cit., 143-157.

³⁸⁰ *Loi n. 2016-925, du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine*.

³⁸¹ Art. L621-42, *Code du patrimoine*. Testo originale: “L’utilisation à des fins commerciales de l’image des immeubles qui constituent les domaines nationaux, sur tout support, est soumise à l’autorisation préalable du gestionnaire de la partie concernée du domaine national. Cette autorisation peut prendre la forme d’un acte unilatéral ou d’un contrat, assorti ou non de conditions financières”.

³⁸² Art. L621-34, *Code du patrimoine*.

³⁸³ Resta G., *Le immagini dei beni culturali pubblici: una critica al modello proprietario*, cit., 143-157.

³⁸⁴ *Conseil Constitutionnel, 2 février 2018, n. 2017-687*.

³⁸⁵ Art. L621-42, *Code du patrimoine*.

2. Regno Unito

Il Regno Unito è uno dei Paesi dove il divario tra legge scritta e prassi in materia di immagini dei beni culturali è più accentuato³⁸⁶. Ufficialmente uscito dall'Unione Europea il 31 gennaio 2020 l'ex Stato membro non ha mai recepito la direttiva 2019/790. La data della Brexit, di molto anteriore alla scadenza per l'implementazione della norma europea, ha fatto sì che il Paese non fosse obbligato a recepire le norme di armonizzazione in materia di copyright³⁸⁷. Ciò però non vuol dire che il contenuto della direttiva e soprattutto del suo articolo 14 non possano essere in qualche modo condivisi dalle posizioni assunte dalle singole istituzioni e dal Governo inglese in particolare, l'assenza di un obbligo non avrebbe impedito comunque al Parlamento di adottare la direttiva per mezzo di una autonoma legge interna. La normativa britannica, infatti, non è esente da problematiche in tema di riproduzione delle opere d'arte o beni culturali in pubblico dominio. I problemi maggiori si rilevano rispetto all'apporto creativo che può generare nuovi diritti d'autore su riproduzioni sufficientemente originali e soprattutto sulle riproduzioni 3D. Dando uno sguardo alla legislazione britannica in materia di proprietà intellettuale con un approccio pragmatico possiamo da subito dire che i problemi di riproduzione dell'opera o bene culturale in pubblico dominio possono riguardare solo aspetti legati al copyright³⁸⁸. Altre classi di diritti come i brevetti³⁸⁹ e il marchio³⁹⁰ sono tendenzialmente inidonee a dare protezione ad una riproduzione di un'opera, nel primo caso per carenza di *novelty* e *industrial application*, nel secondo caso per motivazioni legate all'ambito applicativo del diritto stesso per la promozione e l'identificazione di un servizio o un prodotto e quindi per la loro distinzione da altri analoghi sul mercato³⁹¹.

Procedendo ad una panoramica dello stato attuale delle policy adottate all'interno del Regno Unito possiamo trovare la presenza di entrambi gli approcci di monetizzazione e *open access*, sebbene quest'ultimo in modo molto ristretto, con una situazione simile a quella presente in Italia. Non sembra che nel contesto britannico, fatta eccezione per un caso nello specifico, vi siano istituti di cultura di rilievo che applicano l'*open access* nella sua forma più completa e di piena libertà di riutilizzo delle immagini a fini commerciali. Il trend licenziatario è rilevabile a partire dalle policy adottate dai più

³⁸⁶ Wallace A., *Surrogate Intellectual Property Rights in the Cultural Sector*, cit., 337.

³⁸⁷ UK Parliament, *Written questions, answers and statements, Copyright: EU Action*: «<https://questions-statements.parliament.uk/written-questions/detail/2020-01-16/4371#>» (11/04/24).

³⁸⁸ Gillespie D., *Copyright and Its Implications for 3D Created Datasets for Cultural Heritage Institutions*, in *International Journal of Culture and History*, 2, 1 (2015), 135-139.

³⁸⁹ *Patents Act 1977*, section 1.

³⁹⁰ *Trade Marks Act 1994*, section 1 (1).

³⁹¹ Gillespie D., *Copyright and Its Implications for 3D*, cit., 135-139.

importanti istituti di cultura inglesi. La National Portrait Gallery³⁹², ad esempio, fautrice di un approccio di chiusura e commercializzazione delle immagini dei propri beni culturali, e proprio per questo protagonista di un noto caso di cronaca al riguardo³⁹³, permette gli usi gratuiti così come previsti dalla legge inglese solo però attraverso la richiesta di un'apposita licenza tramite il suo portale e per taluni scopi solo in bassa risoluzione. Stessa situazione se si guarda al British Museum³⁹⁴, il quale permette l'uso delle immagini delle sue collezioni solo per scopi non commerciali e in bassa risoluzione salvo specifica richiesta di una risoluzione maggiore. Il modello licenziatario di monetizzazione non è scelto invece dal Royal Albert Memorial Museum³⁹⁵, istituto di cultura situato ad Exeter e tra i più famosi del Regno Unito, che ha scelto invece una policy *open access* completa. Il museo permette il riuso delle immagini delle proprie collezioni senza alcun costo e liberamente, salvo il caso di sussistenza di un copyright. Unico caso di limitazione è il riuso a scopi commerciali delle riproduzioni digitali 3D che sono rilasciate con licenza libera per scopi non commerciali. Questa distinzione deriva forse dalle peculiarità della legge inglese che assegna una protezione particolare ai *dataset* dei modelli digitali.

Da un punto di vista dottrinale, invece, a concorrere alla proteggibilità dell'opera di riproduzione fedele da parte del diritto d'autore ci sarebbe anche chi ritiene sufficiente lo sforzo generico, il lavoro che un creatore mette nella creazione di una qualche opera a prescindere dalla considerazione che essa sia in sé sia originale. Tale dottrina prende il nome di "*sweat of the brow*" e costituisce una delle maggiori istanze per la proteggibilità delle mere riproduzioni con il diritto d'autore e continua ad avere un certo seguito giurisprudenziale sebbene in più occasioni se ne sia evidenziata l'inadeguatezza ad assurgere a criterio identificativo delle opere creative³⁹⁶. È necessario quindi trovare un altro criterio dirimente la questione se e quando un'opera può dirsi creativa. Assumendo l'originalità come principio cardine e spartiacque della proteggibilità in ambito di diritto d'autore risulta evidente che il mero lavoro non può giustificare un impegno da parte del sistema di tutelare quegli autori che non hanno raggiunto lo standard di originalità, ciò non farebbe altro, infatti, che abbassare notevolmente la soglia di creatività richiesta e

³⁹² *National Portrait Gallery – Copyright and Re-use*: «<https://www.npg.org.uk/business/images>» (16/04/24).

³⁹³ Per approfondimenti, v. Davey F., *After the National Portrait Gallery*, cit.; Petri G., *The Public Domain vs. the Museum: The Limits of Copyright and Reproductions of Two-dimensional Works of Art*, in *Journal of Conservation and Museum Studies*, 12 (1), 8, (2014).

³⁹⁴ *British Museum – Copyright and permissions*: «<https://www.britishmuseum.org/terms-use/copyright-and-permissions>» (16/04/24).

³⁹⁵ *Royal Albert Memorial Museum – RAMM Terms and Conditions*: «<https://rammuseum.org.uk/terms-conditions/#photos-media>» (16/04/24); *RAMM's Open Access Strategy*: «<https://rammuseum.org.uk/wp-content/uploads/2024/02/Open-access-strategy-accessible-1.pdf>» (16/04/24).

³⁹⁶ *Feist Publications Inc. v. Rural Telephone Service Co.* [1991] 499 U.S. 340.

non permetterebbe di garantire l'efficienza della tutela allargando quest'ultima ad un insieme troppo ampio di oggetti anche meramente funzionali o riproduzioni pedissequae di altre opere.

Detto ciò, l'opera creativa deve essere anche originale, come evidenziato in sede europea a partire dalla sentenza *Infopaq* e come anche ha scelto di fare la giurisprudenza statunitense nel caso *Bridgeman*, dove viene affermato che le riproduzioni pedissequae in 2D di opere d'arte in pubblico dominio non possono essere considerate proteggibili per via di assenza di originalità. Pur non esistendo una vincolatività del precedente statunitense nel sistema di giustizia britannico, aspetto più volte ribadito dal settore culturale del Regno Unito in modo anche molto netto, spesso l'influenza di casi così importanti porta a fare delle valutazioni comparando i due sistemi e le pronunce delle rispettive Corti. La dimensione poi transnazionale del caso *Bridgeman* si evidenzia anche rispetto alla composizione sociale della stessa agenzia fotografica, la quale aveva effettivamente sede in Regno Unito. Come quindi c'era da aspettarsi anche nel Regno Unito è sorto un grande dibattito in atto ormai da quasi più di due decenni; con mobilitazione del mondo della cultura e accademico i quali si sono espressi in senso fortemente contrario al contenuto della sentenza³⁹⁷. Parte del mondo dell'arte e del diritto ha ritenuto infatti che nel caso *Bridgeman* la protezione fosse dovuta³⁹⁸. La legge inglese prevede che l'opera per essere protetta da copyright deve poter essere considerata originale, che l'autore abbia svolto un certo lavoro nel produrla e che egli stesso vi abbia impiegato capacità e scelte creative proprie considerevoli³⁹⁹. La giurisprudenza, inglese discostandosi dalla lettera della norma, ha scelto invece in numerose sentenze un'interpretazione meno severa della legge per cui essa è più orientata ad un apporto di capacità e scelte creative "ragionevole" da parte dell'autore⁴⁰⁰, sostenendo quindi la bastevolezza di una soglia più bassa di originalità. Questa visione non sarebbe però condivisa all'unanimità e colliderebbe anzi con casi di rilievo quali quello di *Temple Island v. New English Teas*⁴⁰¹. Nel suddetto caso le scelte creative fatte, considerate minime e consistenti nel ricreare una particolare composizione e scelta di colori, non sono state tali da permettere di considerare la fotografia creativa. La creatività della fotografia, infatti, esiste secondo i giudici inglesi solo laddove "taking the photograph leaves ample room for an individual

³⁹⁷ *Museum Copyright Group, Copyright in Photographs of Works of Art*: «<http://museumscopyright.org.uk/resources/articles/bridgeman/>» (12/04/24); v. anche Cameron C. T., *In Defiance of Bridgeman: Claiming Copyright in Photographic Reproductions of Public Domain Works*, in *Texas Intellectual Property Law Journal*, 15, 31-32, (2006).

³⁹⁸ Gillespie D., *Copyright and Its Implications for 3D*, cit., 135-139.

³⁹⁹ *Copyright, Designs and Patents Act 1988, section 1*.

⁴⁰⁰ *Express Newspapers v. Liverpool Daily Post & Echo Plc. [1985] FSR 306*.

⁴⁰¹ *Temple Island Collections Ltd v New English Teas Ltd & Anor [2012] EWPCC 1*.

*arrangement*⁴⁰². Dando ragione al giudice Birss emergerebbe quindi un problema per tutti i casi di riproduzione di un'opera d'arte in pubblico dominio secondo scelte creative minime: il risultato sarebbe quello di non poter ritenere sussistente un nuovo diritto di copyright per la mera progettazione a tavolino di un risultato finale predeterminato ed esistente già in quella forma quale quello, ad esempio, ottenuto attraverso la riproduzione in 3D un'opera in pubblico dominio. Nonostante la Corte del caso *Temple Island* abbia osservato che l'interpretazione data dello standard di originalità richiesto non fosse per niente difforme da quelle che erano state le decisioni della Corte di giustizia dell'Unione Europea, della Corte Suprema austriaca e delle altre Corti inglesi⁴⁰³, a livello giurisprudenziale interno l'idea che sia sufficiente un lavoro minimo è come detto preponderante nonché opposta a questa visione ristretta della proteggibilità da parte del diritto d'autore che sarebbe comunque più rispettosa delle norme così come attualmente sono formulate.

Alcuni autori ritengono che anche le scelte creative minime⁴⁰⁴, adottate nel ricreare un risultato finale già esistente o quelle messe in atto per la creazione di una riproduzione pedissequa⁴⁰⁵, siano di fatto degne di protezione da parte del diritto d'autore. Tale pratica avrebbe addirittura una funzione di servizio per la cittadinanza, nel favorire, per esempio, la riproduzione di opere con una particolare importanza culturale ma non direttamente accessibili al pubblico. Al netto delle valutazioni sulla utilità o meno per il pubblico di un diritto d'autore sulle riproduzioni di opere in pubblico dominio, in senso favorevole alla proteggibilità di dette riproduzioni depongono altri casi quali in primis il caso *Antiquesportfolio*⁴⁰⁶, vicenda vertente sull'originalità o meno di alcune fotografie ritraenti oggetti d'antiquariato. Parliamo quindi di una riproduzione

⁴⁰² Traduzione: "scattare la fotografia lascia ampio spazio di scelte individuali". Qui il giudice ritiene che il predisporre la macchina fotografica per ottenere un determinato scatto non sia motivo sufficiente per rendere proteggibile la fotografia ottenuta. Gli accorgimenti tecnici per ottenere una fotografia corretta dal punto di vista dell'illuminazione e della composizione non sono scelte totalmente creative ma sono in parte obbligate per via dell'ambiente circostante e in parte sono dettate da ragioni tecniche che le rendono inevitabili. Per questo lo standard di originalità deve essere per forza più alto della mera scelta tecnica o di angolazione laddove queste non sono considerabili libere. Il grado di libertà diminuisce poi ancora quando le scelte messe in atto sono dettate dal voler ottenere un certo risultato precedentemente osservato in altre opere (ricreare una composizione o un determinato gioco di luci) considerate invece originali in quanto venute prima. Il punto è definire dove finisce il trarre ispirazione e dove comincia l'imitazione servile. Anche la riproduzione delle opere d'arte visiva in pubblico dominio risente di scelte obbligate concernenti impostazioni, posizionamento e illuminazione non del tutto libere se si vuole ottenere una riproduzione pedissequa, possibile solo attraverso la scelta di determinate opzioni che non sono considerabili creative e originali.

⁴⁰³ Wallace A., *Surrogate Intellectual Property Rights in the Cultural Sector*, cit., 338.

⁴⁰⁴ Sul punto v. Ong B., *Originality from copying: Fitting recreative works into the copyright universe*, in *Intellectual Property Quarterly*, n. 2, (2010), 165-191.

⁴⁰⁵ Sul punto v. Kogan T., *Photographic Reproductions, Copyright and the Slavish Copy*, in *Columbia Journal of Law & the Arts*, Vol. 35, 446-502, 4 (2012).

⁴⁰⁶ *Antiquesportfolio.com Plc. v. Rodney Fitch & Co. Ltd. [2001] FSR 345.*

bidimensionale di oggetti tridimensionali, una questione quindi molto simile al caso *Bridgeman* ma diversa per la natura dell'oggetto riprodotto, stavolta tridimensionale e non invece bidimensionale. La distinzione tra *Bridgeman* e *Antiquesportfolio* è importante anche nel diritto americano perché il requisito di originalità può sussistere nella riproduzione, ad esempio, di una scultura con mezzi fotografici per via della scelta di un angolo diverso da quello invece obbligato per effettuare la riproduzione di una tela. Nel caso di specie la protezione, a differenza che nel caso americano, è concessa e ciò proprio sulla base delle scelte, compositive, di angolazione, luce e così via, adottate "in libertà" dal fotografo. In sintesi, l'applicazione di capacità e scelte creative anche basiche è in questo caso di per sé un motivo a favore della concessione del copyright anche se quelle stesse scelte sono legate al voler enfatizzare o rendere visibili talune caratteristiche e dettagli dell'oggetto fotografato non rilevabili altrimenti. Nonostante la decisione sia del 2001, e quindi anteriore ai tentativi di armonizzazione in materia di copyright a livello euro unitario, simili conclusioni sono emerse anche a seguito della decisione della Corte di giustizia dell'Unione Europea sul caso *Painer* del 2011. L'indirizzo quindi della proteggibilità del diritto d'autore anche per riproduzioni pedissequae di opere in pubblico dominio effettuate con minime scelte creative sembra avere un certo seguito per le corti europee sia in contesti euro unitari come nel caso *Painer* (Austria) sia oltre la Manica, dove è ancora in corso un dibattito a livello giurisprudenziale sulla possibilità o meno di dare protezione a questo tipo di creazioni.

Nonostante non sia giuridicamente vincolante, è opportuno riportare il pensiero dell'Ufficio per la proprietà intellettuale britannico che già nel 2015, citando la Corte di giustizia dell'Unione Europea e lo standard di originalità europeo, si esprimeva in questi termini⁴⁰⁷: "Sembra improbabile che ciò che è una mera immagine ritoccata e digitalizzata di un'opera più antica possa essere considerata 'originale'. Questo perché generalmente l'autore, se il suo scopo è semplicemente quello di realizzare una riproduzione fedele di un'opera esistente, avrà un margine minimo per esercitare scelte libere e creative"⁴⁰⁸. Tale impostazione è senz'altro più in linea, come detto, con la giurisprudenza europea dominante ma è anche maggiormente rispettosa dell'interpretazione letterale della norma di diritto interno che comunque non prevede uno standard di originalità eccessivamente basso.

⁴⁰⁷ Wallace A., *Surrogate Intellectual Property Rights in the Cultural Sector*, cit., 338.

⁴⁰⁸ Testo originale: "it seems unlikely that what is merely a retouched, digitized image of an older work can be considered 'original'. This is because there will generally be minimal scope for the creator to exercise free and creative choices if their aim is to make a faithful reproduction of an existing work."; Intellectual Property Office, *Copyright Notice: Digital Images, Photographs and the Internet*: «<https://perma.cc/P6DW-FALF>» (18/03/24).

Una delle ragioni per cui è più difficile implementare un pubblico dominio efficace e nel senso di libero riutilizzo delle immagini dei beni culturali è la ritrosia dei musei e degli istituti di cultura nel lasciar andare il controllo sulle raffigurazioni delle proprie collezioni. Ci sarebbe infatti la convinzione che il libero riuso possa generare una perdita di controllo e sul modo in cui vengono effettuate le riproduzioni oltre che sulla loro qualità⁴⁰⁹. Quest'approccio conservativo e contrario all'*open access* non è però meno problematico burocraticamente parlando e anzi costringe i musei ad adottare misure di autotutela di non poco conto. Nell'ambito delle riproduzioni 3D e in particolare in materia di *dataset*, questi sono per espressa previsione del *Copyright, Designs and Patents Act* del 1988⁴¹⁰ di proprietà del creatore e non di chi ne commissiona l'acquisizione. Questo costringe i musei a proteggere i diritti del file digitale ottenendone la proprietà tramite un contratto che assegni i diritti all'istituto commissionante e non invece all'operatore o all'azienda che si occupano della riproduzione, se questo non è possibile è comunque dovuto l'ottenimento da parte del museo di una licenza d'uso per i suddetti file⁴¹¹.

Ultima considerazione sulle particolarità del sistema inglese è quella riguardante l'apertura dei dati e la loro conoscibilità da parte del pubblico, prima ancora del loro riutilizzo. Un museo che decidesse di non divulgare le immagini e i modelli delle proprie collezioni potrebbe benissimo farlo senza dover incappare in particolari problemi. Nonostante, infatti, la legge inglese sia dotata di un *Freedom of Information Act* che permette ai cittadini di presentare domanda alle istituzioni per accedere a determinati dati non disponibili o anche solo per sapere se esse sono in possesso di tali dati⁴¹², esistono comunque delle eccezioni che possono avere rilievo nell'ambito della diffusione di immagini e modelli di beni culturali. L'istituzione che ha ricevuto la richiesta può disattenderla in due casi e cioè se l'informazione o la sua diffusione genererebbero un pregiudizio o agli interessi commerciali di una qualche persona, anche se detenuti dall'autorità pubblica⁴¹³, o alla protezione delle proprietà delle autorità pubbliche da perdite o da un suo errato impiego⁴¹⁴. C'è quindi anche qui un elemento economico forte che giustifica il negare la diffusione di determinati dati. Il problema qui però è più ampio: la possibilità di negare la circolazione o il rilascio di un'informazione significa anche la possibilità di negare le autorizzazioni ad effettuare riproduzioni di una particolare

⁴⁰⁹ Koller D., Turitzin M., Levoy M., Tarini M., Crocchia G., Cignoni P., Scopigno R., *Protected interactive 3D graphics via remote rendering*, in *Acm Transactions On Graphics*, vol. 23, n. 3, (2004), 695-703.

⁴¹⁰ *Copyright, Designs and Patents Act 1988, section 11.*

⁴¹¹ Gillespie D., *Copyright and Its Implications for 3D*, cit., 135-139.

⁴¹² *Freedom of Information Act 2000, section 1.*

⁴¹³ *Freedom of Information Act 2000, section Commercial Interests.*

⁴¹⁴ *Freedom of Information Act 2000, section Law Enforcement.*

opera⁴¹⁵. Basti pensare al museo che, ritenendo che da ciò possa derivare un pregiudizio economico per l'istituzione, decide di non permettere al privato di riprodurre fotograficamente o digitalmente con altro mezzo un bene inserito nella propria collezione.

Tornando al problema delle immagini di beni in pubblico dominio, come abbiamo visto un istituto di cultura potrebbe obiettare che la presenza online di immagini e modelli dei beni culturali in suo possesso generi non solo un danno di immagine, a causa delle versioni nelle quali circolano o per gli utilizzi che ne vengono fatti, ma anche un danno patrimoniale in senso stretto circa il mancato guadagno dovuto all'assenza di canoni di concessione. Questa percezione apparente di un danno o una negatività scaturente dalla scelta di un approccio aperto sarebbe smentita da casi quali il Met o la National Gallery of Art di Washington, grandi istituzioni che hanno scelto in modo convinto l'*open access* registrando comunque ottimi incassi in termini di visitatori e sfruttamento economico delle collezioni. I benefici, quindi, sarebbero comunque maggiori rispetto a quello che contrariamente molti istituti di cultura pensano⁴¹⁶ dato il fatto che i guadagni provenienti dalle licenze non costituiscono il cuore dei profitti globali dei musei e sono spesso minimi a meno che non si stipulino accordi con le grandi agenzie fotografiche internazionali. Eppure, nel Regno Unito permane la scelta di un regime di licenze chiuso all'*open access* che rimane indietro rispetto ai progressi fatti altrove in Europa, con policy obsolete che rendono il Paese uno dei più entusiasti baluardi dell'approccio di monetizzazione insieme all'Italia e a differenza della Francia nonostante il suo sistema iper-pubblicistico.

Il sistema culturale inglese ha acquisito delle prassi totalmente fuorvianti, irrispettose sia del diritto dell'Unione Europea che della stessa legge inglese. Per quanto i musei britannici possano provare a far passare il messaggio che la dottrina dello "*skill and labour*" sia effettivamente vigente questo è vero solo a livello giurisprudenziale e solo in riferimento a quelle pronunce che norme alla mano non seguono l'interpretazione più corretta della legge inglese, dei precedenti della Corte di giustizia dell'Unione Europea e delle sollecitazioni internazionali quali ad esempio il caso *Bridgeman*. Osservando però la questione anche dal punto di vista della disciplina internazionale il sistema museale del Regno Unito ha un ulteriore problema. Il Codice etico della ICOM (International Council of Museums)⁴¹⁷ afferma la necessità per i musei di adeguarsi alle loro legislazioni nazionali e di rispettare quelle degli altri Paesi laddove

⁴¹⁵ Gillespie D., *Copyright and Its Implications for 3D*, cit., 135-139.

⁴¹⁶ Kelly K., *Images of Works of Art in Museum Collections*, cit, 29.

⁴¹⁷ ICOM *Code of Ethics for Museums* (2021-22): «<http://icom.museum/the-vision/code-of-ethics/>» (17/04/24).

rilevanti per le loro operazioni⁴¹⁸. Paradossalmente invece, nel Regno Unito c'è una forte regolamentazione contrattuale derivante dai *terms and conditions* implementati dai musei che generano un allontanamento, come già evidenziato, dalla normativa britannica in materia di copyright. La tendenza dell'utilizzo di condizioni contrattuali per limitare il pubblico dominio e favorire la creazione di diritti di pseudo proprietà intellettuale o più in generale il loro utilizzo per tutelare i diritti di copyright è una tendenza molto forte⁴¹⁹ e presente in realtà non solo nel Regno Unito, ma anche, come vedremo, negli Stati Uniti e in generale in tutti i Paesi del mondo e nei rispettivi istituti di cultura sebbene in misura più o meno diffusa e nei limiti della legge stabiliti dallo Stato, anche se ciò spesso non è propriamente corrispondente al vero. La pratica dei musei è infatti per lo più abusiva o addirittura contraria al diritto vigente⁴²⁰ e induce a credere i cittadini di star violando la legge dissuadendoli da utilizzare le immagini di beni culturali o di opere d'arte in pubblico dominio⁴²¹. Rimane poi sottinteso che la contrarietà di questi termini e condizioni alla legge nazionale o europea può generare profili problematici per quanto riguarda la tutela del consumatore⁴²². Che il pericolo esista è chiaro ma questo discorso richiede la valutazione di interessi diversi e ulteriori che fanno capo a norme estranee al diritto dei beni culturali e al diritto d'autore in senso stretto.

Altra considerazione è quella relativa ai pericoli della chiusura dei dati; essa porterebbe con sé il rischio di una sempre maggiore pirateria che invece sarebbe contrastata dalla possibilità di ottenere licenze in modo rapido ed economico⁴²³. L'approccio *open access* rende liberi la fruizione e il riuso di una data immagine facendo venire meno la necessità di reperirla illegalmente o di produrla autonomamente. Laddove il museo mette a disposizione materiali già ottimamente realizzati raffiguranti il bene culturale del quale si vuole usare l'immagine il reperimento di date immagini si orienta sui canali ufficiali abbandonando canali alternativi e talvolta illeciti. Inutile dire che la conclusione di ciò sia un incremento delle visite degli utenti al sito ufficiale del museo, con la possibilità di generare un interesse inaspettato verso altre aree del sito, le iniziative proposte dall'istituzione e la visita dal vivo. Sebbene il pubblico online non sia effettivamente una fonte di guadagno in senso stretto la possibilità che gli utenti lo diventino cresce esponenzialmente quando le immagini sono controllate da istituti

⁴¹⁸ ICOM Code of Ethics for Museums (2021-22), section 7.1.

⁴¹⁹ Mazzone J., *Copyfraud and Other Abuses of Intellectual Property Law*, in *Stanford Law Books*, 2011; Bohannon C., *Copyright Preemption of Contracts*, in *Maryland Law Review*, 67 (3), 5, (2008).

⁴²⁰ Sulla dimensione del *copyfraud* e del *copyright overreaching* v. Mazzone J., *Copyfraud*, in *New York University Law Review*, 81, 1026–1100, (2006); Mazzone J., *ibidem*; Crews K. D., *Museum Policies and Art Images: Conflicting Objectives and Copyright Overreaching*, in *Fordham Intellectual Property Media & Entertainment Law Journal*, 22, 795–834, (2012).

⁴²¹ Mazzone J., *Copyfraud*, cit.

⁴²² Petri G., *The Public Domain vs. the Museum*, cit.

⁴²³ Gillespie D., *Copyright and Its Implications for 3D*, cit., 138.

professionisti del settore cultura e agiscono nel proprio interesse e in quello del pubblico ad una corretta conoscenza delle proprie opere.

3. Stati Uniti

La spinta alla digitalizzazione è stata colta con favore dalle istituzioni americane. A livello federale esistono progetti che lavorano sul continuo aggiornamento di linee guida in materia di digitalizzazione delle opere della creatività quali film, musica, opere d'arte e visive in generale, con la creazione di appositi gruppi di ricerca che si occupano della questione. In materia di patrimonio culturale sono stati introdotti sforzi di non poco conto nel direzionamento delle istituzioni statali e degli istituti di cultura con anche il rilascio di linee guida specifiche in materia di digitalizzazione elaborate dalla *Federal Agencies Digital Guidelines Initiative*⁴²⁴, organo che raccoglie la collaborazione di tutte le agenzie federali nella ricerca e nell'applicazione di standard qualitativi per i contenuti digitali. La FADGI, a partire dal 2007, ha attivato in particolare due gruppi di ricerca, uno sulle *Still Image* e l'altro sugli *Audio-Visual Work*. La presenza di un gruppo dedicato specificatamente ai prodotti audiovisivi, alla loro corretta digitalizzazione, conservazione e standardizzazione qualitativa ci dà un indizio su quali siano le priorità nell'agire degli organi federali. Per comprendere il peso di questa scelta è bene ricordare come l'economia statunitense sia tra le prime per esportazione di contenuti audiovisivi. La ricerca quindi di uno standard condiviso, per esempio rispetto alla digitalizzazione delle vecchie pellicole e dei brani storici, anche se ormai in pubblico dominio, è necessaria per avere un controllo sulla circolazione dei propri prodotti e sulla fruizione degli stessi. Per lo stesso motivo di grande importanza è la lotta alla pirateria, problema storico che l'industria cinematografica e Hollywood in particolare combattono da sempre⁴²⁵. Il forte attaccamento alla proteggibilità della proprietà intellettuale e alla sua resa effettiva con appositi disegni di legge e misure di protezione⁴²⁶ *ad hoc* non esclude comunque che anche negli Stati Uniti, allo scadere del copyright, le opere non più protette siano liberamente riutilizzabili. Tale regime di libertà è visto però ancora con sfavore dalle grandi industrie, le quali hanno provato a cercare nuovi modi per proteggere i propri profitti attingendo per esempio ai diritti sul marchio o al brevetto per proteggere prodotti

⁴²⁴ FADGI *Technical Guidelines for Digitizing Cultural Heritage Materials (Third Edition – May 2023)*: «<https://www.digitizationguidelines.gov/guidelines/digitize-technical.html>» (21/01/24).

⁴²⁵ Per approfondimenti sul panorama dell'industria cinematografica statunitense e il suo rapporto con il diritto d'autore, v. Decherney P., *Hollywood Copyright Wars: From Edison to the Internet*, New York, 2012; per approfondimenti sulla pirateria, v. Johns A., *Piracy: The Intellectual Property Wars from Gutenberg to Gates*, Chicago, 2010.

⁴²⁶ V. *Digital Millennium Copyright Act 1998*.

che solitamente non possono rientrare in queste categorie, ma che, con un po' di forzatura, possono allungare di qualche decennio l'esclusività del proprio diritto di sfruttamento economico. La tendenza inoltre è stata quella negli anni, come un po' in tutto il mondo, di aumentare i termini di scadenza del copyright con apposite leggi quali il *Copyright Term Extension Act* del 1998⁴²⁷, e ciò al fine di favorire un settore strategico per l'economia statunitense, sebbene la legge non possa essere sempre la soluzione ai problemi di business⁴²⁸.

L'importanza quindi del copyright nella sua dimensione storica di strumento di protezione della creatività individuale ha portato naturalmente negli Stati Uniti ad un approccio più conservativo, meno incline all'*open access* e più sensibile invece alle necessità della classe imprenditoriale nella protezione dei contenuti prodotti e delle nuove tecnologie sviluppate. Ciò nonostante, in campo culturale è emersa la sempre maggiore tendenza all'apertura dei dati, un processo reso possibile appunto attraverso la digitalizzazione e che ha visto protagonisti numerosi istituti culturali statunitensi di fama internazionale. La stessa assenza di particolari norme a protezione delle riproduzioni pedissequa di opere visive in pubblico dominio è un sintomo di una forte differenziazione tra quello che è considerato business e ciò che invece è considerato cultura. Lo stesso *Digital Millennium Act* del 1998 nonostante ponga le fondamenta delle strategie di protezione del copyright è inidoneo a qualsiasi utilizzo da parte degli istituti di cultura per mantenere il controllo sulle immagini o i modelli delle loro collezioni⁴²⁹. L'*open access*, inteso in senso proprio, e cioè la possibilità di riutilizzo a scopi commerciali e non commerciali, è implementato oggi da musei quali il Metropolitan Museum of Art⁴³⁰ di New York, la National Gallery of Art⁴³¹ di Washington e il J. Paul Getty Museum⁴³² di Los Angeles. Queste tre istituzioni, ed altre ancora sparse in tutto il territorio statunitense⁴³³, applicano una policy *open access* completa per cui tutte le immagini di opere in pubblico dominio che fanno parte delle loro collezioni sono liberamente

⁴²⁷ *Copyright. Term Extension Act 1998*.

⁴²⁸ Patry W., *How to Fix Copyright*, Oxford, 2011, 141: "Law is not the solution to business problems".

⁴²⁹ Weinberg M., *What's the Deal with Copyright and 3D printing?*, in *Public Knowledge*, 2013; Gillespie D., *Copyright and Its Implications for 3D*, cit., 137.

⁴³⁰ *Metropolitan Museum of Art – Open Access at The Met*: «<https://www.metmuseum.org/it/about-the-met/policies-and-documents/open-access>» (16/04/24); Hoster R., *Art Museums and the Public Domain: A Movement Towards Open Access Collections*, in *VRA Bulletin*, Vol. 47, Issue 2, Article 4, (2020).

⁴³¹ *National Gallery of Art – Open Access at the National Gallery of Art*: «<https://www.nga.gov/notices/open-access-policy.html>» (16/04/24).

⁴³² *J. Paul Getty Museum – Open Content Project*: «<https://www.getty.edu/projects/open-content-program/>» (16/04/24); Hoster R., *Art Museums and the Public Domain: A Movement Towards Open Access Collections*, in *VRA Bulletin*, Vol. 47, Issue 2, Article 4, (2020).

⁴³³ Per una panoramica della situazione negli Stati Uniti rispetto all'implementazione dell'*open access* v. *Open GLAM Survey (Douglas McCarthy and Dr. Andrea Wallace, CC BY 4.0, 2018 to present)*: «<https://douglasmccarthy.com/projects/open-glam-survey/>» (16/04/24).

riutilizzabili anche per scopi commerciali. La stessa policy si applica in molti casi anche alle opere delle quali il museo detiene il copyright.

Prima però di osservare come il mondo museale americano sia corso ai ripari nell'era della digitalizzazione per mettere al sicuro da usi non autorizzati le immagini delle opere visive in loro possesso, è opportuno affrontare il tema dell'originalità. È proprio nella giurisprudenza americana che la dottrina del *"sweat of the brow"* trova dei limiti chiari. La sentenza *Feist*⁴³⁴ ha abbattuto la concezione secondo cui il copyright spettasse a chiunque avesse investito tempo ed energie nella creazione di un'opera fissando la necessità invece che essa debba avere "almeno un qualche minimo grado di creatività". Ciò che la Corte americana evidenzia è che solo l'originalità può assurgere a criterio dirimente la questione di quali opere siano degne della protezione del diritto d'autore, e ciò al fine anche di evitare di blindare con la tutela del copyright potenzialmente qualsiasi creazione nelle quali si è impiegato un certo lavoro. La soglia dell'originalità rimane comunque bassa, è necessaria la sola "scintilla di creatività"⁴³⁵, ma il risultato è comunque efficace. Il background legislativo è quello del *Copyright Act* del 1976 nel quale vengono fissati i requisiti richiesti dalla legge perché un'opera possa considerarsi protetta dal copyright. Il concetto di originalità emerge già nella legge sul copyright americano e non è quindi una creazione totalmente giurisprudenziale; l'opera infatti deve essere un *"original work of authorship"*⁴³⁶ e cioè una creazione originale dell'autore. Da qui si capisce il perché il giudice nel caso *Feist* abbia scelto di optare proprio per il criterio dell'originalità in luogo di quello dello *"skill and labour"*.

Qualche anno dopo, a seguito della pronuncia sul caso *Feist*, la Corel Corporation, azienda canadese specializzata in grafica, rilascia sul mercato un CD contenente delle riproduzioni in alta risoluzione di capolavori dell'arte europea. La Bridgeman Images, agenzia fotografica che opera a livello internazionale, godendo dell'esclusiva di riproduzione su alcune delle opere riprodotte nei CD della Corel fa causa a quest'ultima per violazione del copyright. Pur non potendo ricostruire come la Corel fosse entrata in possesso delle immagini di opere la cui riproduzione era stata autorizzata nei confronti della sola Bridgeman il caso viene deciso ugualmente su altre basi, non rilevando nel giudizio, in assenza di un copyright valido, che le riproduzioni della Corel potessero essere effettivamente fatte a partire dalle diapositive realizzate dalla Bridgeman. La questione assume un certo rilievo internazionale essendo la Bridgeman un'azienda con base nel Regno Unito. In virtù della sua struttura societaria l'agenzia riteneva dovesse essere applicato il diritto inglese, secondo il quale le riproduzioni di opere d'arte, anche

⁴³⁴ *Feist Publications Inc. v. Rural Telephone Service Co.* [1991] 499 U.S. 340.

⁴³⁵ Così come affermato in *Feist Publications Inc. v. Rural Telephone Service Co.* [1991] 499 U.S. 340.

⁴³⁶ *Copyright Act 1976, § 101, 17 U.S.C. § 102(a)* (2010).

in pubblico dominio, sono considerate proteggibili dal diritto d'autore sulla base di una minima considerazione di creatività del processo di trasposizione in digitale di oggetti tridimensionali. In effetti la questione era ed è ancora oggi di non poco conto e tutt'altro che chiusa. A prescindere però dalle considerazioni fatte dalla ricorrente il giudice federale di New York decide a favore della Corel. A prescindere che la copia fosse avvenuta o meno a partire dal materiale della Bridgeman il materiale in sé non viene considerato proteggibile dal diritto d'autore. La riproduzione pedissequa di un'opera in pubblico dominio non è proteggibile a causa di una mancanza di originalità insita nello scopo stesso della riproduzione che vuole essere quanto più fedele possibile all'originale. La Corte americana ha ritenuto, inoltre, che pur seguendo la legge inglese il giudizio avrebbe avuto lo stesso esito ma che comunque la legge applicabile rimane quella statunitense secondo cui lo standard di originalità non è raggiunto.

Nel caso *Bridgeman*⁴³⁷ abbiamo la riproduzione digitale in 2D di oggetti considerati bidimensionali. Pur avendo qualche dubbio riguardo l'estensibilità della sentenza alle riproduzioni di oggetti 3D è bene ricordare che la natura delle tele è anch'essa in realtà tridimensionale, basti pensare all'uso sempre più comune di tecniche di digitalizzazione 3D applicate anche nel processo di riproduzione dei quadri con le loro increspature, stratificazioni e cornici, al fine di ottenere il maggior numero possibile di informazioni utili anche a creare copie fedelissime in tutti i dettagli della pittura. I dubbi, comunque, sulla portata della sentenza *Bridgeman* non hanno impedito alla Court of Appeals del Decimo Circuito di prenderne il contenuto come punto di partenza per la sentenza sul caso *Meshwerk v. Toyota*⁴³⁸. La vicenda qui riguardava la riproduzione fedele, volutamente il più possibile vicina alla realtà, di un'auto della Toyota da parte della Meshwerk; la presunta violazione sarebbe avvenuta a causa dell'utilizzo in altri contesti oltre a quelli precedentemente pattuiti con la casa automobilistica giapponese del modello creato dalla Meshwerk. La Corte, anche qui come in *Bridgeman*, nega l'originalità di un'opera il cui scopo è la riproduzione il più accurata possibile di un oggetto esistente nella realtà. La vicinanza con *Bridgeman* non è però solo negli intenti di assoluta fedeltà all'originale perseguiti dai creatori delle riproduzioni degli oggetti fisici riprodotti; altro punto di contatto è dato dalla digitalizzazione in 2D dell'oggetto originale, in *Bridgeman* con mezzi fotografici, in *Meshwerk* con tecniche di modellazione 3D. Il modello digitale viene considerato nella sua apparenza sullo schermo, bidimensionale, e per la sua natura meramente funzionale a riprodurre l'oggetto fisico, quindi al netto di scelte creative e costituito da un insieme di punti e linee. A mancare,

⁴³⁷ *Bridgeman Art Library, Ltd. v. Corel Corp* [2000], 36 F. Supp. 2d 191 (S.D.N.Y. 1999); Petri G., *The Public Domain vs. the Museum*, cit.; Allan R. J., *After Bridgeman: Copyright, Museums, and Public Domain Works of Art*, in *University of Pennsylvania Law Review*, vol. 155, 961, (2007).

⁴³⁸ *Meshwerks, Inc. v. Toyota Motor Sales USA Inc* [2008] 528 F.3d 1258 (10th Cir.).

anche qua come in *Bridgeman* sono le scelte di una particolare angolazione, luce, scelta compositiva atta ad includere qualcosa in più rispetto al solo oggetto che si vuole riprodurre fedelmente. Sotto tale punto di vista potrebbero avere una rilevanza diversa i modelli renderizzati e quindi collocati in un background, completi di luce, riflessi e definizione di dettagli; che la riproduzione fotografica di un oggetto fisico tridimensionale possa essere considerata meritevole di tutela per la presenza della “scintilla di creatività”, anche se praticamente infinitesimale, non è del tutto escluso⁴³⁹. Come nel caso *Antiquesportfolio*, infatti, il problema è lo standard molto basso di originalità richiesta che potrebbe portare a considerare creative scelte che allo stato dei fatti sono solo funzionali ad un intento più documentale che creativo. Seppure i requisiti di originalità della fotografia appena esposti siano molto bassi, questi sono oggetto di giurisprudenza consolidata negli Stati Uniti a partire dalla loro definizione nella sentenza *Burrow-Gilles*⁴⁴⁰ del 1884 dove vengono analizzati per la prima volta quando la fotografia era ancora la novità tecnologica del secolo.

Riguardo la riproduzione di oggetti 3D le problematiche sul definire originale o meno una fotografia di una scultura o di un artefatto rimangono ancora irrisolte. Le sentenze esaminate partono tutte da un presupposto; l'esiguità del requisito della “*spark of creativity*” e l'insufficienza delle scelte dettate dal fine della fedeltà della riproduzione che non permettono di rendere l'opera proteggibile dal copyright. Nella prospettiva però della riproduzione di oggetti tridimensionali l'angolazione, la luce e altre piccole variazioni possono fare in modo da far sorgere una certa originalità. Il caso *President and Fellows of Harvard College v. Elmore*⁴⁴¹, deciso dalla District Court del New Mexico chiarisce molti dei punti lasciati sospesi in questo senso. La vicenda riguarda la pubblicazione di un consistente numero di fotografie da parte della Elmore, la quale però viene citata in giudizio dall'Università di Harvard che ritiene che tali riproduzioni siano state copiate da quelle da essa precedentemente pubblicate e conservate nei suoi archivi. L'inaccessibilità a riproduzioni diverse da quelle effettuate da Harvard avrebbe potuto portare alla conclusione che la Elmore avesse effettivamente copiato tali fotografie (come analogamente già successo nel caso *Bridgeman*). In effetti la questione può, e anzi, ha una certa rilevanza, ma la cosa interessante è che anche stavolta la Corte non rileva originalità in capo alle riproduzioni di Harvard. Le fotografie, ritraenti delle ceramiche Hopi conservate dal Peabody Museum, erano state effettuate da Harvard in modo tale da riprodurre fedelmente gli oggetti con una “piattezza” tale da non permette

⁴³⁹ *Osment Models, Inc., v. Mike's Train House, Inc., No. 2:09CV-04189-NKL, 2010 WL 5423740 (W.D. Mo. Dec. 27, 2010).*

⁴⁴⁰ *Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony, 111 U.S. 53 (1884).*

⁴⁴¹ *President and Fellows of Harvard College v. Elmore (Harvard II), 222 F. Supp. 3d 1050, 1064 (D.N.M. 2016).*

di riscontrare il superamento dell'originalità minima richiesta. Il caso viene diviso in due parti dalla Corte secondo il tipo di fotografie che sarebbero state copiate e dividendo in due gruppi le riproduzioni considerate abusive. Un primo gruppo di due riproduzioni che possono ritenersi copiate da altrettante fotografie conservate dal museo in formato analogico e che la Elmore dice aver recuperato da delle cartoline degli anni '90, sulle quali però il giudice non rileva alcuna originalità. Un secondo gruppo di 47 riproduzioni che invece sarebbero state effettuate a partire dalle fotografie che comparivano in un catalogo sulle ceramiche Hopi pubblicato dal museo nel 1981 e che in quanto modificate sono considerate potenzialmente creative. Nel primo caso l'assenza di scelte creative anche minime non legate all'intento di una perfetta riproduzione dell'oggetto fisico porta a considerare le riproduzioni effettuate dalla Elmore non lesive di alcun copyright, non sussistendo questo sulle fotografie originali *ab origine*. Nel secondo caso invece il giudizio sull'originalità va effettivamente a qualificare come creative le fotografie copiate ma solo in parte ovvero solo per quelle modifiche che sono state effettuate al fine di far risaltare taluni dettagli piuttosto che altri, di accentuazione e modificazione dei contrasti e così via. Il problema qui però non diventa più il fatto se l'opera originale sia o no creativa ma se essa sia stata riprodotta dalla Elmore. Anche per questo secondo gruppo di fotografie la Corte non rileva alcuna violazione di copyright, pur sussistente un diritto d'autore su quelle modifiche effettuate dal fotografo l'originalità di queste prime riproduzioni in ordine temporale si ferma a quelle sole modificazioni che attraggono una certa "scintilla di creatività". La seconda riproduzione in ordine temporale, effettuata da parte della Elmore partendo dalle fotografie di Harvard, elimina invece tali modificazioni riportando l'immagine ad uno stato di "piattezza" che non permette di risalire ad alcuna scelta creativa precedente e anzi aggiungendo poi in post-produzione autonome scelte creative diverse da quelle originali quali il colore e modifiche ulteriori. Tale accorgimento da parte della Elmore salva quindi la convenuta dalla violazione del copyright⁴⁴².

La decisione, pur se di una portata ridotta a livello giurisprudenziale, rimane comunque importante e costituisce un interessante riempimento dei vuoti evidenziati rispetto al caso *Meshwerk*. In tema però di riproduzioni tramite modelli 3D di oggetti tridimensionali, e sempre con una scarsa rilevanza giurisprudenziale, merita di essere analizzato un altro caso che acquisisce una certa importanza ai fini di completezza del discorso. Similmente a quanto successo nel caso *Elmore*, la creazione di un modello tridimensionale fedele ma con qualche modificazione fa sì che proprio queste, in quanto originali, possano permettere di considerare il lavoro proteggibile in quelle sue parti, pur rimanendo le riproduzioni 3D originali, al netto delle suddette modifiche, in pubblico

⁴⁴² Wallace A., *Surrogate Intellectual Property Rights in the Cultural Sector*, cit., 329-335.

dominio o comunque non proteggibili⁴⁴³. In definitiva, con tale sentenza, i problemi rilevabili nella giurisprudenza britannica per via di una sua interpretazione troppo libera della legge scritta, non si ripropongono nella giurisprudenza statunitense e offrono anzi una possibile soluzione interpretativa valida anche per il diritto inglese. Come già detto la vincolatività delle sentenze citate è scarsa a livello interno e a maggior ragione non può trovare applicazione dall'altra parte dell'Atlantico dove invece compare una tendenza completamente opposta. Ciò che è importante sottolineare è però la possibilità per il giudice statunitense di rilevare minimi creativi che generano a loro volta una parziale proteggibilità e che quindi non investono l'opera nella sua globalità.

Nonostante la giurisprudenza esaminata che prevede alcuni limiti alla proteggibilità delle riproduzioni l'utilizzo di immagini di opere visive in pubblico dominio negli Stati Uniti non è legalmente protetto e anzi viene reso sempre più complicato nel suo godimento pieno da parte dei cittadini per via dell'adozione di limiti contrattuali e policy restrittive ad opera dei musei, a partire dall'inserimento nei siti internet degli istituti di cultura di *terms and conditions*, o tramite l'utilizzo di altre forme di diritti non pertinenti o addirittura inventati secondo le necessità di estendere i propri diritti di proprietà intellettuale⁴⁴⁴. Le condizioni d'uso adottate sono spesso più restrittive del copyright e impediscono usi che secondo la legge sul diritto d'autore sarebbero invece permessi. Si pone un problema di compatibilità dei *terms and conditions* rispetto alle eccezioni che sono previste dalla legge in caso di diritto d'autore ma che non coprono invece il diritto contrattuale. Tra queste eccezioni spicca il *fair use* che permette, se rispettati i requisiti dettati dalla legge, di riprodurre, mostrare, pubblicare o condividere immagini coperte dal copyright⁴⁴⁵. Ebbene, tali condotte, seppure lecite nell'ambito del diritto d'autore secondo le eccezioni previste dalla legge, possono essere invece totalmente escluse dai termini di utilizzo adottati dagli istituti di cultura che pongono limiti diversi come il divieto di modificare le immagini licenziate in modo tale da impedire la creazione di opere derivate; si vietano quindi il ritaglio, l'alterazione dei colori, la sovrapposizione tra più immagini e così via⁴⁴⁶. La varietà del tipo di limiti contrattuali è un altro punto di forza nell'implementazione da parte dei musei di policy restrittive. Tramite le condizioni d'uso si può avere un controllo su misura secondo le scelte che più si addicono allo spirito e al tipo di collezioni del museo. Per questo possiamo avere *terms and conditions* che riguardano la limitazione dell'uso di immagini a determinati media e

⁴⁴³ *Osment Models, Inc., v. Mike's Train House, Inc., No. 2:09CV-04189-NKL, 2010 WL 5423740 (W.D. Mo. Dec. 27, 2010)*; testo originale: "digital models of public domain railway and gas stations not intended to be exact replicas satisfied originality, but only in the new expressive content".

⁴⁴⁴ Crews K. D., Brown M. A., *Control of Museum Art Images*, cit.; Crews K. D., *Museum Policies and Art Images*, cit.

⁴⁴⁵ Allan R. J., *After Bridgeman*, cit., 980-981.

⁴⁴⁶ Crews K. D., Brown M. A., *Control of Museum Art Images*, cit., 12-13.

formati, la prescrizione di un obbligo di citazione del copyright e di riconoscimento dello stesso al museo o ancora la fissazione di termini temporali per la scadenza, il rinvio a diritti di terze parti e la prescrizione di un'approvazione discrezionale da parte del museo⁴⁴⁷.

La legge sul copyright statunitense è stata oggetto nel 2003 di due importantissimi avvenimenti: il primo, la pronuncia sul caso *Eldred v. Ashcroft*⁴⁴⁸ ha determinato l'applicabilità del *Sonny Bono Copyright Term Extension Act*⁴⁴⁹ per cui le opere create prima del 1953 hanno visto un allungamento dei termini di scadenza del copyright di venti anni; il secondo invece ha riguardato la caduta in pubblico dominio di un numero enorme di opere non pubblicate a partire dal primo gennaio di quell'anno. Il sistema del copyright statunitense prima del 2003 aveva una falla logica per cui i lavori non pubblicati, quindi mai condivisi con il pubblico, potevano avere una sorta di copyright infinito sotto la protezione del diritto di common law, e quindi grazie al diritto dello Stato, in quanto non protetti dal diritto d'autore federale⁴⁵⁰. Tale problema venne risolto a partire dal 1976⁴⁵¹ per cui il Congresso legiferò in modo tale da prevedere che tutte le opere non pubblicate fossero soggette alla scadenza del diritto d'autore al pari di quelle pubblicate. Entrambe le categorie di opere creative, pubblicate e non, vengono quindi ricondotte sotto la protezione e disciplina della legge federale escludendole dalla protezione del diritto dello Stato. La scelta è in realtà interessante per i risvolti che ha portato rispetto all'entrata in pubblico dominio di un numero enorme di opere allo scadere della protezione provvisoria data ai lavori non pubblicati e pari a venticinque anni dall'entrata in vigore del *Copyright Act* in scadenza al 1° gennaio 2003. Attraverso tale operazione il pubblico dominio ha avuto quindi un rafforzamento, abbattendo i costi di *clearance* e permettendo il libero riutilizzo di un numero indefinito di opere incognite, rinvenibili a distanza di anni e appartenenti alla categoria descritta dalla sezione 303 del *Copyright Act*⁴⁵². Questa decisione attuata nel 1976 è da prendere in considerazione rispetto alle sue conseguenze su tutte le immagini di opere d'arte che possono o no considerarsi attualmente in pubblico dominio. Ammettendo infatti la proteggibilità delle riproduzioni fedeli e la loro possibilità di essere sottratte alla pubblica fruizione da parte dei musei che le hanno realizzate tale diritto non è assolutamente riconducibile ad un privilegio perpetuo degli istituti di cultura rispetto alle suddette. Certo anche se pubblicate e sfruttate economicamente il *Copyright Act* prevederebbe comunque la

⁴⁴⁷ Crews K. D., Brown M. A., *ibidem*, 12-13.

⁴⁴⁸ *Eldred v. Ashcroft*, 537 U.S. 186 (2003).

⁴⁴⁹ *Copyright. Term Extension Act 1998*.

⁴⁵⁰ Reese R. A., *Public but Private: Copyright's New Unpublished Public Domain*, in *Texas Law Review*, 85 (2007).

⁴⁵¹ *Copyright Act 1976*, § 303, 17 U.S.C.

⁴⁵² Reese R. A., *Public but Private*, cit.

scadenza di un copyright che quindi renderebbe vane anche qui le pretese dei musei di avere pieno controllo sulle riproduzioni delle proprie collezioni. Importante notare anche come il Congresso decida volontariamente di far cessare un diritto garantito dallo Stato sotto la legge di common law limitandone la portata. La scelta è fatta in termini di risparmio dei costi come già detto, ma ha senz'altro una preferenza per la funzione sociale e culturale che copyright e pubblico dominio portano avanti coesistendo e lasciando il passo l'uno all'altro a seconda del contesto e dell'opera creativa presa specificatamente in considerazione, alimentando un settore che per sua stessa definizione vive di richiami e rielaborazioni di idee di altri. Il problema rimane però quello della libera fruizione delle opere in pubblico dominio che se per le opere musicali, ad esempio, è reso più semplice dalla facile riproducibilità degli spartiti e dell'esecuzione, così non è per le opere d'arte visiva, le quali possono essere escluse alla pubblica vista⁴⁵³ e che possono definirsi oggetti unici⁴⁵⁴.

Ultima osservazione rispetto al tema è quella riguardo un altro diritto importantissimo nella storia statunitense ovvero la *chattel property*, il diritto di proprietà sui beni mobili. Come accennato, l'escludibilità dalla vista del pubblico di una o più opere parte delle proprie collezioni è solo una delle prerogative che discendono dalla materiale disponibilità del bene da parte degli istituti di cultura⁴⁵⁵. Chiunque voglia riprodurre un dipinto dovrà recarsi sul posto dove è conservato e riprodurlo dal vivo. Diversamente chi vuole riprodurre un brano o un manoscritto necessita al massimo di una delle tante copie disponibili e non di quell'unica esistente. Per chiarire il concetto, la copia di un quadro anche da parte dell'autore stesso non esclude che la riproducibilità sia legata alla disponibilità o della prima o della seconda, e che la copia di una o dell'altra non costituisce una fedele riproduzione dell'originale o del doppio creato dall'autore. La riproduzione perfetta è oggetto senz'altro dello studio dei falsari, ma ciò richiede comunque capacità notevoli e in ogni caso tale pratica parte da intenti diversi rispetto a quelli dell'artista originale. Detto ciò, la riproducibilità di un'opera d'arte è legata alla sua accessibilità. Il museo può negare la riproduzione di un'opera impedendo di fotografarla direttamente⁴⁵⁶ o rendendone difficile una riproduzione in alta qualità impedendo uso di luci aggiuntive, dispositivi professionali o altro⁴⁵⁷. La giustificazione di tutto ciò è

⁴⁵³ Reese R. A., *Photographs of Public Domain Paintings: How, If At All, Should we Protect Them?*, in *The Journal of Corporate Law*, 34 (4), 1033-1058, (2009); Aalberts B., Beunen B., *Exploiting Museum Images*, in Towse Ruth (a cura di), *Copyright in the Cultural Industries*, Northampton, 2002, 221.

⁴⁵⁴ V. Baron R. A., *Digital Fever: A Scholar's Copyright Dilemma*, in *Museum Management & Curatorship*, vol. 15, 2 (1996), "Art objects, however, are different from written works in that they are unique, tangible and on occasion valuable".

⁴⁵⁵ Crews K. D., *Museum Policies and Art Images*, cit., 806; Reese R. A., *Photographs of Public Domain Paintings*, cit.

⁴⁵⁶ Baron R. A., *Digital Fever: A Scholar's Copyright Dilemma*, cit.

⁴⁵⁷ Reese R. A., *Photographs of Public Domain Paintings*, cit.

spesso la pretesa di un presunto copyright sulle opere in pubblico dominio, di un qualche diritto simile, o di un diritto di esclusiva sulle riproduzioni, tali affermazioni sono possibili però a partire dalla disponibilità materiale e dal possesso delle opere, e portano comunque all'esclusione a vario titolo della possibilità di riprodurre le collezioni liberamente⁴⁵⁸.

L'assenza quindi di copie sufficientemente idonee ad usi commerciali porta di per sé al cercare riproduzioni che possano soddisfare i requisiti dell'industria pubblicitaria. L'indisponibilità di copie in alta risoluzione già nel 1988 portava spesso le agenzie a riferirsi ai musei direttamente per avere le immagini delle opere che si vogliono utilizzare in una certa campagna⁴⁵⁹. Nel 2024 la questione non è tanto diversa, per ottenere le immagini di buona qualità è spesso necessario riferirsi all'istituto culturale laddove la riproduzione anche con dispositivi pseudo professionali come gli odierni cellulari risentono nella resa dell'immagine di scelte espositive talvolta discutibili o, a pensar male, realizzate ad hoc per impedire fotografie commercialmente utilizzabili⁴⁶⁰.

Laddove non arriva il copyright insomma c'è il diritto di proprietà che permette di impedire l'accesso alle opere visive in pubblico dominio a chi non è autorizzato dal museo⁴⁶¹, favorendo magari accordi con aziende specializzate nella riproduzione di opere d'arte e nella gestione dei diritti di licenza delle immagini come, ad esempio, la Bridgeman o la Rmn-Gp dandogli una certa esclusiva. Proprio la necessità di un'esclusiva di sfruttamento economico può essere alla base del diniego del permesso di riprodurre l'opera in pubblico dominio fatto valere con un diritto di copyright presunto che va a coprire qualsiasi copia non autorizzata⁴⁶² o attraverso l'impedimento fisico dell'accesso al museo⁴⁶³. In questo senso è da tenere in conto l'insieme di regole che un museo può mettere in atto rispetto allo svolgimento delle visite e del comportamento adottato da parte dei visitatori. Questo ovviamente è un altro limite contrattuale possibile solo laddove il permesso di fotografare non è previsto esplicitamente dalla legge, come lo è

⁴⁵⁸ Walsh P., *Art Museums and Copyright: A Hidden Dilemma*, in *Visual Resources*, XII, (1977).

⁴⁵⁹ Alsop R., *Fine Art is Now on Exhibit in Many Ads—But Critics Say Commercial Use Cheapens the Great Masterpieces*, in *Wall Street Journal* del 25 marzo 1988, "Because good reproduction is so important in advertising, agencies typically won't use a certain painting unless they can get transparencies".

⁴⁶⁰ Si pensi alle luci basse di alcuni allestimenti, che più che rispondere ad esigenze di conservazione o di atmosfera sono studiate in modo tale da impedire la fotografia di alta qualità danneggiando però anche l'esperienza del fruitore.

⁴⁶¹ Butler K. C., *Keeping the World Safe from Naked-Chicks-in-Art Refrigerator Magnets: The Plot to Control Art Images in the Public Domain through Copyright in Photographic and Digital Reproductions*, in *Hastings Commercial and Entertainment Law Journal*, vol. 21, 1 (1998).

⁴⁶² Browne R. V., Pallante-Hyun M., *To License or Not To License: A Look at Artists' Rights, Museum Practices, and Institutional Risk*, in *SJ049 ALI-ABA*, 511, 19 (2004).

⁴⁶³ Crews K. D., *Museum Policies and Art Images*, cit., 806; Baron R. A., *Digital Fever: A Scholar's Copyright Dilemma*, cit.

in Italia ai sensi dell'articolo 108 c.b.c.⁴⁶⁴. In ogni caso, l'obbligazione contrattuale che ha luogo al momento dell'acquisto del biglietto⁴⁶⁵ può essere un ulteriore strumento di controllo ed è spesso più restrittiva circa le modalità di riproduzione delle collezioni di quanto non possa essere il copyright. Tale pratica però è espressione di un diritto di proprietà e obbligo contrattuale che non ha niente a che fare con i diritti di proprietà intellettuale fatti valere dagli istituti di cultura⁴⁶⁶.

⁴⁶⁴ Art. 108 co. 3 *bis*, c.b.c.

⁴⁶⁵ Allan R. J., *After Bridgeman*, cit.

⁴⁶⁶ Crews K. D., *Museum Policies and Art Images*, cit.

CONCLUSIONI

La digitalizzazione dei beni culturali, come evidenziato nel presente elaborato, ha una rilevanza cruciale nel panorama mondiale. La centralità del tema è rafforzata dalla necessità di un continuo bilanciamento tra molteplici interessi; da una parte, connessi agli obiettivi di conservazione e tutela del patrimonio culturale, dall'altra parte, agli obiettivi di valorizzazione e diffusione dei beni culturali. L'adozione di strategie di digitalizzazione dei beni culturali è un'istanza oramai consolidata, dentro e fuori l'Unione Europea. Le potenzialità della tecnologia permettono di compiere notevoli passi avanti per la fruizione dei beni culturali.

Il rilievo degli aspetti economici incide sulla costruzione del modello culturale, che può essere estremamente differente a seconda dell'approccio di apertura o chiusura adottato. Ciò aiuta a comprendere come il tema della riproduzione dei beni culturali e le sue modalità di fruizione abbiano generato attriti, specialmente evidenziati dal vivace dibattito accademico. In tale contesto, assume peculiare rilievo la posizione dello Stato. In Italia, come in Francia, specie se a confronto con altri ordinamenti come il Regno Unito e gli Stati Uniti, lo Stato ha disciplinato in maniera particolarmente stringente la fruizione del patrimonio culturale comune.

La ricerca ha evidenziato come le diverse tecnologie possono avere un diverso impatto sulla costruzione di un determinato regime giuridico. Sulle distinte modalità di riproduzione si gioca la possibilità di tutela o meno del prodotto finale da parte del diritto d'autore.

Lo studio corrobora l'idea che gli esiti della digitalizzazione abbiano maggior valore se condivisi. La creazione di database comuni e l'adozione di standard che permettono l'interoperabilità sono aspetti primari nelle strategie di digitalizzazione coordinate a livello interno e transnazionale. La ricchezza, inoltre, di metadati e i benefici derivati dalla loro condivisione sono un ottimo strumento per combattere la disinformazione e il diffondersi di repliche inesatte, o informazioni false riguardanti il patrimonio culturale e le sue caratteristiche. L'*open access* dei musei è dunque il primo mezzo di controllo della correttezza delle informazioni al di fuori del settore dei professionisti dell'arte e della cultura. Tale attenzione acquisisce maggiore importanza laddove si pensa all'enorme potenzialità di diffusione di un'immagine o di un'informazione sui social e attraverso canali non ufficiali o verificati.

Al tempo stesso, l'interesse per la digitalizzazione acquisisce anche una dimensione patrimoniale, che può essere ritenuta determinante per la scelta di un

determinato approccio di valorizzazione. Le istanze che emergono sono principalmente due: l'una finalizzata alla promozione della conoscenza aperta, con libera diffusione e riuso delle immagini dei beni culturali, specialmente se in pubblico dominio; l'altra, concentrandosi sull'uso commerciale delle suddette immagini, sottopone la circolazione delle immagini a un rigido controllo. Possiamo quindi individuare nel primo caso un approccio *open access* e nel secondo quello che chiamiamo approccio di monetizzazione. Le differenze tra i due approcci originano da precise scelte politiche e fanno leva sulla diversa interpretazione delle norme applicabili, in primis costituzionali, prediligendo quindi o una visione più vicina agli interessi economici dello Stato e alla necessità di generare nuovi introiti nelle casse pubbliche, oppure una visione più vicina alla libertà di espressione e di iniziativa economica della collettività.

Le esperienze museali internazionali discusse fanno emergere la virtuosità di un sistema aperto rispetto a un sistema chiuso. In Italia, la prevalenza di un approccio di chiusura verso il libero riutilizzo commerciale delle immagini di opere in pubblico dominio crea confusione e riduce le potenzialità di valorizzazione del patrimonio culturale. L'analisi della giurisprudenza evidenzia l'inopportunità di un controllo stringente della fruizione e circolazione delle immagini dei beni culturali, tanto più se non lesiva, ad esempio, di un presunto diritto di immagine. I canoni, piuttosto che orientare ad un corretto utilizzo delle immagini, divengono di fatto deterrenti. Essi celano finalità censorie che si concretizzano in una pericolosa compressione della libertà espressiva. Inoltre, le limitazioni sulla circolazione delle immagini dei beni culturali, in nome dell'appropriatezza di utilizzo delle stesse, sembrano non valere per l'ente custode del patrimonio culturale.

La tesi ha in più punti evidenziato i conflitti tra la normativa europea e quella italiana, focalizzandosi sul recepimento della direttiva 2019/790 e del suo articolo 14. Oltre ad una panoramica degli evidenti problemi della normativa italiana sui beni culturali rispetto al pubblico dominio così come descritto dalla direttiva, si sono illustrate le discrasie e le ragioni di contrasto con diversi ambiti del diritto, tra cui diritto d'autore, diritto sui generis delle banche dati, diritto di proprietà e diritto dei contratti. La concezione di una assimilazione tra bene immateriale-immagine e bene fisico conduce ad aberrazioni interpretative e applicative della legge sui beni culturali e di altre branche del diritto. In particolare, sostenere l'esistenza di un diritto dello Stato sulle immagini dei beni culturali porta ad una interpretazione estremamente restrittiva e lacunosa dell'articolo 9 Cost., a favore invece di un allargamento spropositato della sfera di influenza del diritto di immagine. Tutto ciò non tiene conto degli interessi in gioco ma fa valere, attraverso una presunta tutela dei valori nazionali, l'interesse economico dello Stato su tutti gli altri.

I casi giurisprudenziali riportati ed esaminati restituiscono un panorama drammatico che svaluta gli usi commerciali del privato favorendo il monopolio statale sull'uso delle immagini dei beni culturali e tacciando come svilente tutto ciò che non è preventivamente autorizzato. Il danno all'istituto culturale è giustificato essenzialmente dal mero mancato recepimento di un canone. Ebbene, l'analisi dei casi giurisprudenziali ha evidenziato che l'indirizzo delle Corti a livello nazionale si concentra proprio su una tutela del bene asseritamente leso nella sua immagine e, a partire da ciò, sulla formulazione di un pregiudizio anche economico in capo allo Stato. Le contraddizioni che emergono dalla lettura delle pronunce sono molteplici e tanto più evidenti nel confronto con la normativa sovranazionale. Una pronuncia della Corte di giustizia, sinora non ritenuta necessaria dalle corti italiane, potrebbe chiarire limiti e contrappesi applicabili all'articolo 14 direttiva 2019/790 rilevando una potenziale contrapposizione della normativa nazionale rispetto a quella europea.

Dall'analisi di altre esperienze giuridiche emerge come anche all'estero la frammentazione del settore culturale si orienti verso una differenziazione binaria tra una policy di *open access* e un'altra di monetizzazione. In particolare, in Francia, si nota una forte presenza dello Stato nell'amministrazione del patrimonio culturale e delle sue immagini, con una specifica attenzione per i beni culturali ritenuti di rilievo per la storia nazionale.

L'esperienza anglosassone è invece più divisiva. Il Regno Unito mostra una predilezione per la regolazione del fenomeno soprattutto in via contrattuale e attraverso il copyright. L'approccio esclusivo è però di stampo privatistico e non pubblicistico (come avviene in Francia e Italia). Il controllo delle immagini dei beni culturali è protetto su più livelli, dalla dottrina dello "*skill and labour*" che definisce lo standard di originalità, alla *chattel property* e ai termini di licenza. Gli Stati Uniti, invece, mentre escludono la proteggibilità delle riproduzioni pedissequae in base alle norme di copyright, lasciano molta libertà e discrezionalità agli istituti di cultura. Nonostante molti di essi abbiano scelto di attuare policy *open access* (Met, Getty Museum), altri hanno sviluppato strategie contrattuali complesse, applicando diritti di esclusiva surrogati.

A prescindere dalle specificità normative e della varietà di prassi, è innegabile che le strategie di digitalizzazione siano strumentali alla creazione di un ecosistema digitale comune. Il lavoro ha evidenziato uno spiccato attaccamento al controllo delle immagini dei beni culturali legato alla tutela fisica dei beni originali e a quella di ideali e valori da essi rappresentati. In Italia, in particolare, si assiste a una drammatica espansione nell'uso di strumenti legislativi alternativi al diritto d'autore contro gli usi non autorizzati di immagini del patrimonio culturale che pregiudicano gli interessi culturali dei cittadini, la loro libera espressione, l'accesso degli stessi alle immagini parte

della propria cultura, la limitazione della loro creatività e infine una forte compressione della libera iniziativa economica.

La normativa italiana è ormai chiara e volta ad una tutela più amministrativa che autoriale. I casi giurisprudenziali analizzati hanno fatto emergere come prevalga la tendenza a una personalizzazione del bene culturale e della sua difesa attraverso il diritto all'immagine.

In conclusione, il tema delle immagini dei beni culturali è oggi quanto mai importante e al tempo stesso oggetto di forti resistenze e tensioni giuridiche, politiche ed economiche. Rispetto alle prime, è particolarmente auspicabile un intervento della Corte di giustizia che consenta di dirimere i contrasti tra normativa italiana ed europea. Infine, è al tempo stesso necessario un ulteriore passo, in sede europea, per determinare con certezza le priorità in ambito di digitalizzazione dei beni culturali. L'uniformazione del trattamento normativo delle immagini del patrimonio artistico è possibile solo attraverso un maggiore impegno politico dell'Unione Europea verso l'adozione di scelte normative che garantiscano il diritto di tutti a partecipare pienamente alla vita culturale, anche attraverso la più ampia fruizione pubblica del patrimonio culturale. Infine, è altrettanto auspicabile che un intervento della Corte costituzionale superi le posizioni conservatrici e anacronistiche che non appartengono alla natura evolutivistica e adattativa della nostra Costituzione e che rendono una visione lacunosa della realtà e dello sviluppo culturale nel nostro Paese.

BIBLIOGRAFIA

AALBERTS B., BEUNEN B., *Exploiting Museum Images*, in TOWSE R. (a cura di), *Copyright in the Cultural Industries*, 221, Northampton, 2002.

ABATISTA G., *Private sponsoring of cultural heritage in Italy and the national and regional "Art Bonus"*, in CELANI J., DE LUCA A., PAILLI G. et al. (a cura di), *The Italian Law of Cultural Heritage – A Dialogue with the United States*, Sesto Fiorentino, 69-74, 2024.

ADAMOPOULOS E., RINAUDO F., ARDISSONO L., *A Critical Comparison of 3D Digitization Techniques for Heritage Objects*, in *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 10, 10 (2019).

ALBISSINI F. G. (a cura di), *Il coinvolgimento degli enti privati nella valorizzazione e nella gestione dei beni culturali pubblici*, Napoli, 2022.

ALIPRANDI S., *Vincoli alla riproduzione dei beni culturali, oltre la proprietà intellettuale*, in *Archeologia e Calcolatori*, 9 (2017).

ALLAN R. J., *After Bridgeman: Copyright, Museums, and Public Domain Works of Art*, in *University of Pennsylvania Law Review*, vol. 155, 961, (2007).

AMANADITIS D., MYLONA I., MAMALIS S., KAMENIDOU I., *Social media for cultural communication: A critical investigation of museums' Instagram practices*, in *Journal of Tourism, Heritage & Services Marketing*, International Hellenic University, Thessaloniki, Vol. 6, 2, 38-44, (2020).

ARISI M., *Digital Single Market Copyright Directive: Making (Digital) Room for Works of Visual Art in the Public Domain*, in *Opinio Juris in Comparatione*, 1-1 (2020).

ARISI M., *Riproduzioni di opere d'arte visive in pubblico dominio: l'articolo 14 della Direttiva (EU) 2019/790 e la trasposizione in Italia*, in *Aedon*, 1 (2021).

ATECA-AMESTOY V., CASTIGLIONE C., *"Live and Digital Engagement with the Visual Arts"*. Paper presented at 18th International Conference on Cultural Economics, 24-7 June 2014, (2014).

BAGNOLI M., *Circolazione delle immagini tra pubblico e privato*, in MANACORDA D. e MODULO M. (a cura di), *Le immagini del patrimonio culturale – Un'eredità condivisa?*, Pisa, 2023.

BALDINELLI L., *Il ruolo dei privati nel finanziamento del patrimonio culturale*, in ALBISSINI F. G. (a cura di), *Il coinvolgimento degli enti privati nella valorizzazione e nella gestione dei beni culturali pubblici*, Napoli, 2022.

BARBATI C., *La valorizzazione del patrimonio culturale (art. 6)*, in *Aedon*, 1 (2004).

BARON R. A., *Digital Fever: A Scholar's Copyright Dilemma*, in *Museum Management & Curatorship*, vol. 15, 2 (1996).

BARTOLINI A., *L'immaterialità dei beni culturali*, in *Aedon*, 1 (2014).

BARTOLINI A., *Quale tutela per il diritto all'immagine dei beni culturali? (Riflessioni sui casi dell'Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci e del David di Michelangelo)*, in *Aedon*, 2 (2023).

BATTISTELLA C., *La libertà di panorama: profili critici e spunti comparatistici*, in *Trento Law and Technology Research Group – Student Paper Series*, n. 75, 2022.

BATTISTELLA C., *Beni culturali e pubblicità: il caso del David di Michelangelo*, in *Diritto al digitale*, (2022).

BATTISTELLA C., *David di Michelangelo: il Tribunale di Firenze riconosce il diritto all'immagine dei beni culturali*, in *Diritto al digitale*, (2023).

BATTISTELLA C., *Nuove linee guida del MiC per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi*, in *Diritto al digitale*, (2024).

BENJAMIN W., *L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica*, Torino, 2000.

BIANCHI BANDINELLI R., *Roma. L'arte romana nel centro del potere*, Segrate, 2002.

BIASUTTI G., *Il servizio culturale - Contributo alle forme di gestione*, Torino, 2022.

BOHANNAN C., *Copyright Preemption of Contracts*, in *Maryland Law Review*, 67 (3), 5, (2008).

BOLDON ZANETTI G., *Il nuovo diritto dei beni culturali*, Venezia, 2016.

BROCCA M., *La disciplina d'uso dei beni culturali*, in *Aedon*, (2) 2006.

BROWNE R. V., PALLANTE-HYUN M., *To License or Not To License: A Look at Artists' Rights, Museum Practices, and Institutional Risk*, in *SJ049 ALI-ABA*, 511, 19 (2004).

BUTLER K. C., *Keeping the World Safe from Naked-Chicks-in-Art Refrigerator Magnets: The Plot to Control Art Images in the Public Domain through Copyright in Photographic and Digital Reproductions*, in *Hastings Commercial and Entertainment Law Journal*, vol. 21, 1 (1998).

CABIDDU M. A., GRASSO N., *Diritto dei beni culturali e del paesaggio*, Torino, 2007.

CAMERON C. T., *In Defiance of Bridgeman: Claiming Copyright in Photographic Reproductions of Public Domain Works*, in *Texas Intellectual Property Law Journal*, 15, 31-32, (2006).

CAMMELLI M. (a cura di), *Il Codice dei beni culturali e del paesaggio*, Bologna, 2007.

CAMMELLI M., *Immateriale economico e profilo pubblico del bene culturale*, in MORBIDELLI G. e BARTOLINI A. (a cura di), *L'immateriale economico nei beni culturali*, Torino, 2016.

CARPENTIERI P., *Digitalizzazione, banche dati e valorizzazione dei beni culturali*, in *Aedon*, 3 (2020).

CASINI L., *Noli me tangere: i beni culturali tra materialità e immaterialità*, in *Aedon*, 1 (2014).

CASINI L., *Riprodurre il patrimonio culturale? I "pieni" e i "vuoti" normativi*, in *Aedon*, 3 (2018).

CASINI L., *Patrimonio culturale e diritti di fruizione*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 657-664, (3) 2022.

CASO R., *Il David, l'Uomo vitruviano e il diritto all'immagine del bene culturale: verso un'evaporazione del pubblico dominio?*, in *Foro Italiano*, 7/8 (2023).

CASO R., *Michelangelo's David and cultural heritage images. The Italian pseudo-intellectual property and the end of public domain*, in *Kluwer Copyright Blog*, (2023).

CASO R., *Il diritto all'immagine del bene culturale nell'epoca del sovranismo (retroattivo): Velázquez, il Duca d'Este e l'aceto balsamico*, in *Foro Italiano*, 3124-3128, 11 (2024).

CASSESE S., *I beni culturali: dalla tutela alla valorizzazione*, in *Giornale di Diritto Amministrativo*, 673, 1998.

CAVAZZONI F., *Il ruolo dei privati nella conservazione e nella valorizzazione dei beni culturali*, in *ASTRID*, 2010.

CELANI J., DE LUCA A., PAILLI G. et al. (a cura di), *The Italian Law of Cultural Heritage – A Dialogue with the United States*, Sesto Fiorentino, 2024.

CENTENO S. A., HALE C., CARÓ F. et al., *Van Gogh's Irises and Roses: the contribution of chemical analyses and imaging to the assessment of color changes in the red lake pigments*, in *Heritage Science*, 5, 18 (2017).

CHLEBUS-GRUDZIEN P., *Selfie at a museum: Defining a paradigm for an analysis of taking (self-portrait) photographs at museum exhibitions*, in *Turyzm*, 28(1): 7-13, (2018).

CIANI SCIOLLA J., *Il pubblico dominio nella società della conoscenza – L'interesse generale al libero utilizzo del capitale intellettuale comune*, Torino, 2021.

CORTESE W., *Commento all'art. 107*, in CAMMELLI M. (a cura di), *Il Codice dei beni culturali e del paesaggio*, 423, Bologna, 2007.

CREWS K. D., BROWN M. A., *Control of Museum Art Images: The Reach and Limits of Copyright and Licensing*, in *Working paper, Columbia University*, 11 (2011).

CREWS K. D., *Museum Policies and Art Images: Conflicting Objectives and Copyright Overreaching*, in *Fordham Intellectual Property Media & Entertainment Law Journal*, 22, 795–834, (2012).

CROCE M., *La digitalizzazione delle collezioni museali. Stato dell'arte e prospettive*, in *Aedon*, 2 (2023).

CRONIN C., *Intellectual property implications of 3D printing of cultural heritage*, in STAMATOUDI I. (a cura di), *Research Handbook on Intellectual Property and Cultural Heritage*, Northampton, 563, 2022.

CROSETTI A., VAIANO D., *Beni culturali e paesaggistici*, Torino, 2009.

DAVEY F., *After the National Portrait Gallery: Can there copyright in exact photographic copies?*, in *SSRN*, (2020).

DEAZLEY R., *Rethinking Copyright: History, Theory, Language*, Celtenham, 2008.

DECHERNEY P., *Hollywood's Copyright Wars: From Edison to the Internet*, New York, 2012.

DENOYELLE M., DURAND K., DANIEL J., DOULKARIDOU-RAMANTANI E., *Image rights, art history and society – Report*, Fondation de France – Institut national d'histoire de l'art, 2018.

DENOYELLE M., *“Droit des images” et Open Content du patrimoine culturel: où en sommes nous?*, in *Numérique et recherche en histoire de l’art*, Hypotheses, 2020.

DI SALVO C., *L’evoluzione normativa del sistema museale in Italia e Francia*, Civitavecchia, 2016.

DIDI-HUBERMAN G., *La somiglianza per contatto – Archeologia, anacronismo e modernità dell’impronta*, Torino, 2009.

DIETZ A., *A Modern Concept for the Right of the Community of Authors (Domaine Public Payant)*, in *UNESCO Copyright Bulletin*, XXIV, 4 (1990).

DORE G., *The puzzled tie of copyright, cultural heritage and public domain in Italian law: is the Vitruvian Man taking on unbalanced proportions?*, in *Kluwer Copyright Blog*, (2023).

DORE G., PRIORA G., *The EU imperative to a free public domain: The case of Italian cultural heritage*, in *Communia*, (2024).

DORE G., PRIORA G., *The Spectre of Re-Fencing Off the Public Domain: Italian Copyright and Cultural Heritage Legal Scenarios*, in *GRUR International*, 73 (11), 1050-1066, (2024).

DORE G., TURAN P., *When Copyright Meets Digital Cultural Heritage: Picturing an EU Right to Culture in Freedom of Panorama and Reproduction of Public Domain Art*, in *IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 37–65, 55 (2024).

DREYLING J., VÉZINA B., NOBRE T., *The Uffizi vs. Jean Paul Gaultier: A public Domain Perspective*, in *Communia*, (2022).

DROTNER K., DZIEKAN V., PARRY R., SCHRØDER K. C., *The Routledge Handbook of Museums, Media and Communication (1st ed.)*, Routledge, Londra, 2018.

EVARD Y., KREBS A., *The Authenticity of the Museum Experience in the Digital Age: The Case of the Louvre*, in *Journal of Cultural Economics*, n. 42, 3 (2018).

FANTINI S., *Beni culturali e valorizzazione della componente immateriale, I beni immateriali tra regole privatistiche e pubblicistiche – Atti Convegno Assisi (25-27 ottobre 2012)*, in *Aedon*, 1 (2014).

FERRETTI A., *Manuale di diritto dei beni culturali e del paesaggio (VII ed.)*, Napoli, 2016.

FORGIONE I., *La discrezionalità nella concessione in uso dei beni culturali: il bilanciamento tra esigenze di tutela, valorizzazione e interessi economici nell’uso*

strumentale e precario, in TARASCO A. L. e MICCÙ R. (a cura di), *Il patrimonio culturale e le sue immagini – Diritto, gestione e nuove tecnologie*, Napoli, 2022.

GAMBARO A., *Il diritto di proprietà*, in CICU A. e MESSINEO F. (a cura di), in *Trattato di Diritto Civile e Commerciale*, XIII, Milano, 1995.

GELLES A., *Putting the social in social media: interactive new media for museums*, in *The Museum Review*, 2 (1), (2017).

GIANNAPOULOU A., *The New Copyright Directive: Article 14 or when the Public Domain Enters the New Copyright Directive*, in *Kluwer Copyright Blog*, (2019).

GIGLIOLI F., TARASCO A. L., *“SIC” sed non simpliciter*, in TARASCO A. L. e MICCÙ R. (a cura di), *Il patrimonio culturale e le sue immagini – Diritto, gestione e nuove tecnologie*, Napoli, 2022.

GIGLIOLI F., *La trasposizione della direttiva UE 2019/790 sul diritto d’autore*, in TARASCO A. L. e MICCÙ R. (a cura di), *Il patrimonio culturale e le sue immagini – Diritto, gestione e nuove tecnologie*, Napoli, 2022.

GILLESPIE D., *Copyright and Its Implications for 3D Created Datasets for Cultural Heritage Institutions*, in *International Journal of Culture and History*, 2, 1 (2015).

HARDING S., *Intangible cultural heritage*, in CELANI J., DE LUCA A., PAILLI G. et al. (a cura di), *The Italian Law of Cultural Heritage – A Dialogue with the United States*, Sesto Fiorentino, 45-52, 2024.

HEALD P. J., *Reviving the Rhetoric of the Public Interest: Choir Directors, Copy Machines, and New Arrangements of Public Domain*, in *Duke Law Journal*, 46 (1996).

HERAS-PEDROSA C. DE LAS, IGLESIAS-SÁNCHEZ P. P., JAMBRINO-MALDONADO C., LÓPEZ-DELGADO P., GALARZA-FERNÁNDEZ E., *Museum communication management in digital ecosystems. Impact of COVID-19 on digital strategy*, in *Museum Management and Curatorship*, 38:5, 548-570, (2023).

HOSTER R., *Art Museums and the Public Domain: A Movement Towards Open Access Collections*, in *VRA Bulletin*, Vol. 47, Issue 2, Article 4, (2020).

IAIA V., *The elephant in the room of EU copyright originality: Time to unpack and harmonize the essential requirement of copyright*, in *The Journal of World Intellectual Property*, 2024.

JOHNS A., *Piracy: The Intellectual Property Wars from Gutenberg to Gates*, Chicago, 2010.

KELLY K., *Images of Works of Art in Museum Collections: The Experience of Open Access, A Study of 11 Museums*, The Andrew W. Mellon Foundation, 2013.

KIRCHNER E., et al., *Recreating Van Gogh's original colors on museum displays*, in *Proc. IS&T Int'l. Symp on Electronic Imaging: Color Imaging XXIV: Displaying, Processing, Hardcopy, and Applications*, (2019).

KOGAN T., *Photographic Reproductions, Copyright and the Slavish Copy*, in *Columbia Journal of Law & the Arts*, Vol. 35, 446-502, 4 (2012).

KOLLER D., TURITZIN M., LEVOY M., TARINI M., CROCCIA G., CIGNONI P., SCOPIGNO R., *Protected interactive 3D graphics via remote rendering*, in *ACM Transactions On Graphics*, vol. 23, n. 3, (2004).

KURCANI K., *La riproduzione dei beni culturali: la tutela del bene alla prova della liberalizzazione della sua immagine*, in *Aedon*, 2 (2023).

LIGRESTI A. M., *Sulla riproduzione (digitale) dei beni culturali. Il P.N.R.R. Per il "digital cultural heritage"*, in *Amministrazione In Cammino*, 3 (2022).

LITMAN J. D., *The Public Domain*, in *Emory Law Journal*, 39 (1990).

MANACORDA D., *Dieci argomenti per una piena liberalizzazione dell'uso delle immagini del patrimonio culturale pubblico*, in MANACORDA D. e MODOLO M. (a cura di), *Le immagini del patrimonio culturale – Un'eredità condivisa?*, Pisa, 2023.

MANACORDA D. e MODOLO M. (a cura di), *Le immagini del patrimonio culturale – Un'eredità condivisa?*, Pisa, 2023.

MANACORDA D., *L'immagine del bene culturale pubblico tra lucro e decoro: una questione di libertà*, in *Aedon*, 1 (2021).

MANFREDI G., *Le sponsorizzazioni dei beni culturali e il mercato – Atti Convegno Assisi (25-27 ottobre 2012)*, in *Aedon*, 1 (2014).

MARGONI T., *The Digitization of Cultural Heritage: Originality, Derivative Works and (non) Original Photographs*, in *IViR research paper series*, (2014).

MARKELLOU M., *Cultural Heritage Accessibility in the Digital Era and the Greek Legal Framework*, in *Int J Semiot Law*, 36, 1945–1969, (2023).

MARZETTI M., *The law and economics of the “Domaine Public Payant”: a case study of the Argentinian system*, in *EDLE – The European Doctorate in Law and Economics programme*, 2018.

MAZZONE J., *Copyfraud*, in *New York University Law Review*, 81, 1026–1100, (2006).

MAZZONE J., *Copyfraud and Other Abuses of Intellectual Property Law*, in *Stanford Law Books*, 2011.

MEEHAN N., *Digital Museum Objects and Memory: Postdigital Materiality, Aura and Value*, in *Curator*, 65: 417-434, 2 (2022).

MIHEIJ S., LEGUINA A., DOWNEY J., *Culture is Digital: Cultural Participation, Diversity and the Digital Divide*, in *New Media and Society*, (2019).

MILANI G. e PEPE M. (a cura di), *Dizionario di arte e letteratura*, Bologna, 2002.

MORBIDELLI G. e BARTOLINI A. (a cura di), *L'immateriale economico nei beni culturali*, Torino, 2016.

MORO L., *Le immagini del patrimonio culturale: il punto di vista del Ministero della cultura*, in MANACORDA D. e MODOLO M. (a cura di), *Le immagini del patrimonio culturale – Un'eredità condivisa?*, Pisa, 2023.

NAUTA G. J., VAN DEN HEUVEL W., TEUNISSE S., *Europeana DSI 2 – Access to Digital Resources of European Heritage. D4.4. Report on ENUMERATE Core Survey 4. The Hague: DEN Foundation*, (2014).

NAVARRETE T., VILLAESPESA E., *Digital Heritage Consumption: The Case of the Metropolitan Museum of Art*, in *magazén*, Edizioni Ca' Foscari, n. 2, 1 (2020).

NAVARRETE T., BOROWIECKI K., *Changes in Cultural Consumption: Ethnographic Collections in Wikipedia*, in *Cultural Trends*, n. 25, 4 (2016).

O'NEILL B., Stapleton L., *Digital cultural heritage standards: from silo to semantic web*, in *AI & Soc* 37, 891–903 (2022).

OCHOA T. T., *Origins and Meanings of the Public Domain*, in *University of Dayton Law Review*, 28 (2002).

ONG B., *Originality from copying: Fitting recreative works into the copyright universe*, in *Intellectual Property Quarterly*, n. 2, (2010).

PASA B., *Beni culturali (diritto dell'Unione Europea)*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche*, Sezione Civile, Torino, 2010.

PASA B., *Artistic, transformative, and commercial reproduction and reuse: an Italian perspective*, in CELANI J., DE LUCA A., PAILLI G. et al. (a cura di), *The Italian Law of Cultural Heritage – A Dialogue with the United States*, Sesto Fiorentino, 137-151, 2024.

PATRY W., *How to Fix Copyright*, Oxford, 2011.

PENSA I., *Wiki Loves Monuments*, in MANACORDA D. e MODOLO M. (a cura di), *Le immagini del patrimonio culturale – Un'eredità condivisa?*, Pisa, 2023.

PESSINA A., *Italia-USA: two legal system in comparison*, in CELANI J., DE LUCA A., PAILLI G. et al. (a cura di), *The Italian Law of Cultural Heritage – A Dialogue with the United States*, Sesto Fiorentino, 27-29, 2024.

PETRAS V., HILL T., STILLER J. et al., *Europeana – a Search Engine for Digitised Cultural Heritage Material*, in *Datenbank Spektrum* 17, 41–46 (2017).

PETRI G., *The Public Domain vs. the Museum: The Limits of Copyright and Reproductions of Two-dimensional Works of Art*, in *Journal of Conservation and Museum Studies*, 12 (1), 8, (2014).

REESE R. A., *Public but Private: Copyright's New Unpublished Public Domain*, in *Texas Law Review*, 85 (2007).

REESE R. A., *Photographs of Public Domain Paintings: How, If At All, Should we Protect Them?*, in *The Journal of Corporate Law*, 34 (4), 1033-1058, (2009).

RESTA G., *Chi è proprietario delle Piramidi? L'immagine dei beni tra property e commons*, in *Politica del diritto*, 4 (2009).

RESTA G., *L'immagine dei beni*, in RESTA G. (a cura di), *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, Torino, 2011.

RESTA G. (a cura di), *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, Torino, 2011.

RESTA G., *Il regime giuridico dell'immagine dei beni*, in *Il Libro dell'anno del Diritto*, Treccani, 2016.

RESTA G., *Le immagini dei beni culturali pubblici: una critica al modello proprietario*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2 (2023).

RHEE B. A., PIANZOLA F., CHOI G. T., *Analyzing the Museum Experience Through the Lens of Instagram Posts*, in *Curator*, 64: 529-547, (2021).

RICCIO G. M., PEZZA F., *Unrequited love at the times of French maisons: the Museum vs Le Musée*, in *Kluwer Copyright Blog*, (2022).

ROSATI E., *Uffizi museum sues Jean Paul Gaultier over unauthorized reproduction of Botticelli's Venus on fashion garments*, in *IP Kat*, (2022).

RUSSO A., Watkins J., GROUNDWATER-SMITH S., *The impact of social media on informal learning in museums*, in *Educational Media International*, 46(2): 153-166, (2009).

SAMUELSON P., *Mapping the Digital Public Domain: Threats and Opportunities*, in *Law and Contemporary Problems*, 66-1423 (2003).

SANDULLI M. A. (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, Milano, 2019.

SANNA F., *La sentenza Cofemel e i requisiti per la tutela d'autore del disegno industriale*, in *Nuove leggi civili commentate*, 2, (2021).

SCIULLO G., *"Pubblico dominio" e "Dominio pubblico" in tema di immagine dei beni culturali: note sul recepimento delle Direttive (UE) 2019/790 e 2019/1024*, in *Aedon*, 1 (2021).

SCOGNAMIGLIO M. L., *La tutela del diritto all'immagine dei beni culturali. Il caso del David di Donatello*, in *Diritto dell'Informazione e dell'informatica*, 1 (2023).

SCRUFARI S., *Riflessioni sulla attualità del concetto di valorizzazione del bene culturale*, in *Ratio Iuris*, 11 (2020).

SILVA A. L., TERRA A. L., *Cultural Heritage on the Semantic Web: The Europeana Data Model*, in *IFLA Journal*, 0(0) (2023).

SPEDICATO G., *Principi di diritto d'autore*, Bologna, 2020.

STAMATOUDI I. (a cura di), *Research Handbook on Intellectual Property and Cultural Heritage*, Northampton, 2022.

TARASCO L. A., *Ingegneria culturale e immagini del patrimonio culturale, in Italia e Francia: profili giuridici e reddituali*, in TARASCO A. L. e MICCÙ R. (a cura di), *Il patrimonio culturale e le sue immagini – Diritto, gestione e nuove tecnologie*, Napoli, 2022.

TARASCO A. L. e MICCÙ R. (a cura di), *Il patrimonio culturale e le sue immagini – Diritto, gestione e nuove tecnologie*, Napoli, 2022.

TUMICELLI A., *L'immagine del bene culturale*, in *Aedon*, 1 (2014).

UNGARI P., *La sponsorizzazione dei beni culturali, I beni immateriali tra regole privatistiche e pubblicistiche – Atti Convegno Assisi (25-27 ottobre 2012)*, in *Aedon*, 1 (2014).

VASARI G., *Le Vite de' più eccellenti pittori, scultori e architettori*, Edizione Torrentiniana, 1550.

VENTIMIGLIA C., *Art. 107 - Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali*, in SANDULLI M. A. (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, Milano, 2019.

VENTIMIGLIA C., *Art. 108 – Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione*, in SANDULLI M. A. (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, Milano, 2019.

VILLAESPESA E., *Digital audience research: Understanding visitors' motivations and usage of the online collection*, in *CultureHive*, 2014.

WALLACE A., EULERN E., *Revisiting Access to Cultural Heritage in the Public Domain: EU and International Developments*, in *IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 51, (2020).

WALLACE A., *Surrogate Intellectual Property Rights in the Cultural Sector*, in *Journal of Law, Technology and Policy*, 303 (2023).

WALSH P., *Art Museums and Copyright: A Hidden Dilemma*, in *Visual Resources*, XII, (1977).

WEINBERG M., *What's the Deal with Copyright and 3D printing?*, in *Public Knowledge*, 2013.

ZINGONE M., *Instagram as Digital Communication Tool for the Museums: a Reflection on Prospectives and Opportunities through the Analysis of the Profiles of Louvre Museum and Metropolitan Museum of New York*, in *European Journal of Social Science Education and Research*, 6(3): 53-63, (2019).

The Student Paper Series of the Trento LawTech Research Group is published since 2010

<https://lawtech.jus.unitn.it/main-menu/paper-series/student-paper-series-of-the-trento-lawtech-research-group/2/>

Freely downloadable papers already published:

STUDENT PAPER N. 97

Verso una condivisione altruistica dei dati: prospettive di apertura alla luce del nuovo quadro regolatorio europeo di data governance

GIOVANNI INTERDONATO (2025). Verso una condivisione altruistica dei dati: prospettive di apertura alla luce del nuovo quadro regolatorio europeo di data governance. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 97. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 96

Dati clinici, diritti di esclusiva e accesso ai farmaci

IVAN CORKOVIC (2024). Dati clinici, diritti di esclusiva e accesso ai farmaci. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 96. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 95

L'innovazione sostenibile e i suoi nemici: il caso della carne colturale

MARINA ROMEO (2024). L'innovazione sostenibile e i suoi nemici: il caso della carne colturale. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 95. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 94

Il sistema sanitario italiano e la tutela della salute collettiva e individuale al tempo del PNRR

DILETTA PUTIGNANO (2023). Il sistema sanitario italiano e la tutela della salute collettiva e individuale al tempo del PNRR. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 94. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 93

Use it or lose it: il diritto di revoca per mancato sfruttamento nel diritto d'autore

MICHELE DE IACO (2023). Use it or lose it: il diritto di revoca per mancato sfruttamento nel diritto d'autore. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 93. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 92

Moneta e tecnologia blockchain nel prisma del diritto civile: funzionalità, potenzialità e rischi

FILIPPO DI SABATO (2023). Moneta e tecnologia blockchain nel prisma del diritto civile: funzionalità, potenzialità e rischi. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 92. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 91

La certificazione ai sensi del GDPR: Uno strumento di accountability per lo sviluppo della cultura data protection

RAZMIK VARDANIAN (2023). La certificazione ai sensi del GDPR: Uno strumento di accountability per lo sviluppo della cultura data protection. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 91. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 90

La didattica del capitalismo della sorveglianza: profili giuridici

ALICE CATALANO (2023). La didattica del capitalismo della sorveglianza: profili giuridici. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 90. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 89

Il «danno da movida» tra tutela inibitoria e risarcimento del danno

ANNALIA MAISTRELLI (2023). Il «danno da movida» tra tutela inibitoria e risarcimento del danno. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 89. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 88

Disvelamento dei fatti e responsabilità civile: la funzione sociale del giornalismo d'inchiesta e del whistleblowing

ALBERTO SCANDOLA. Disvelamento dei fatti e responsabilità civile: la funzione sociale del giornalismo d'inchiesta e del whistleblowing. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 88. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 87

Responsabilità e accountability in materia di protezione dei dati personali: il contesto dell'internet of things

ANDREA BLATTI. Responsabilità e accountability in materia di protezione dei dati personali: il contesto dell'internet of things. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 87. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 86

Il capitalismo dei monopoli intellettuali e l'editoria della sorveglianza. un'analisi delle politiche europee sull'open science e sulla regolazione dei dati

CAMILLA FRANCH. Il capitalismo dei monopoli intellettuali e l'editoria della sorveglianza. un'analisi delle politiche europee sull'open science e sulla regolazione dei dati. Un'analisi critica. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 86. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 85

Transformative Agreements: i nuovi contratti tra editori scientifici e istituzioni accademiche per l'accesso alle risorse scientifiche digitali. Un'analisi critica

MIRIANA FIERRO. Transformative Agreements: i nuovi contratti tra editori scientifici e istituzioni accademiche per l'accesso alle risorse scientifiche digitali. Un'analisi critica. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 85. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 84

La blockchain, tra proprietà e proprietà intellettuale. Analisi comparata di tre applicazioni nel diritto civile

NICOLÒ CANAL. La blockchain, tra proprietà e proprietà intellettuale. Analisi comparata di tre applicazioni nel diritto civile. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 84. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N.83

La ricerca di un criterio di quantificazione tipologico per il danno da perdita di chance nella responsabilità medica: una missione impossibile?

VALERIA LUCCARINI. La ricerca di un criterio di quantificazione tipologico per il danno da perdita di chance nella responsabilità medica: una missione impossibile. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 83. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N.82

La responsabilità civile da deficit organizzativo del sistema sanitario e l'emergenza pandemica: una comparazione fra Germania e Italia

JESSICA RIVA. La responsabilità civile da deficit organizzativo del sistema sanitario e l'emergenza pandemica: una comparazione fra Germania e Italia. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 82. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 81

La vaccinazione infausta fra tutela indennitaria e risarcitoria: infausta fra tutela indennitaria e risarcitoria: la gestione del danno da vaccino dopo la pandemia

VERONICA MAYRHOFER. La vaccinazione infausta fra tutela indennitaria e risarcitoria: la gestione del danno da vaccino dopo la pandemia, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 81. Trento: Università degli Studi di Trento

STUDENT PAPER N. 80

La responsabilità civile per i veicoli a guida autonoma nell'ordinamento tedesco: spunti per il legislatore italiano

ELENA TOGNON, La responsabilità civile per i veicoli a guida autonoma nell'ordinamento tedesco: spunti per il legislatore italiano, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 80. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 79

La tutela delle indicazioni geografiche per i prodotti non comparabili: il ruolo dei gruppi di produttori nella valorizzazione del segno

MARTINA DURIGON, La tutela delle indicazioni geografiche per i prodotti non comparabili: il ruolo dei gruppi di produttori nella valorizzazione del segno, Trento Law

and Technology Research Group, Student Paper Series; 79. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 78

Il diritto alle prese con la vulnerabilità del turismo, fra guerra e persistente pandemia

FRANCESCA ROMANA BARBA; GIACOMO MARTINO BELLUZZO; SEBASTIANO BORILE; MATTEO BUDELLINI; CHIARA BUOSI; WIKTOR BURIGO; PAOLO CAPOTI; SERENA CARRUBBA; ALESSANDRA CASAGRANDE; FEDERICO DE VINCENZO; EMILIA FASCINELLI; CATERINA FAVA; ANTONIO FERRARO; CAROLINA FILICE; ALESSIA GIZZARELLI; ARIANNA LANEVE; MATTIA LEONE; MARTINA LUCE; MATTEO MAIOLI; 227 ALESSANDRO MARRAS; SARA MATTÈ; ILARIA MELCHIORETTO; ALESSIO MIRA; GIULIA MOCANU; DANIELA NESPOLO; ALESSANDRO OLIVA; ELENA PAGLIAI; ALESSANDRO PALLAORO; SILVIA PEDROTTI; GIACOMO PILI; ALFIO RACITI; FRANCESCA RIZZI, SARA ROSSO; SARA SCARAMUZZA; MARTINO SERAFINI; ELISA SERVIDIO; DENIS SOMMARIVA; CAROLA STEFENELLI; MARTINA TADDEI; JENNY TURRIN (2022), Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 78. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 77

L'enforcement del diritto d'autore e la tutela dei dati personali: il nuovo art. 17 Dir. 2019/790

NICCOLÒ BULLATO, L'enforcement del diritto d'autore e la tutela dei dati personali: il nuovo art. 17 Dir. 2019/790, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 77. Trento: Università degli Studi di Trento.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6630507>

STUDENT PAPER N. 76

Il binomio «sport e salute» nella riforma del diritto dello sport: istituzioni, strutture, professionalità e responsabilità

NICOLA INTRONA (2022), Il binomio «sport e salute» nella riforma del diritto dello sport: istituzioni, strutture, professionalità e responsabilità, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 76. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 75

La libertà di panorama: profili critici e spunti comparatistici

CAROLINA BATTISTELLA (2022), La libertà di panorama: profili critici e spunti comparatistici, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 75. Trento: Università degli Studi di Trento. DOI: 10.5281/zenodo.639300

STUDENT PAPER N. 74

The role of copyright in innovation: a comparative analysis of the legal framework of text and data mining

EUGENIO DE BIASI (2022), The role of copyright in innovation: a comparative analysis of the legal framework of text and data mining, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 74. Trento: Università degli Studi di Trento. DOI: 10.5281/ZENODO.5897183

STUDENT PAPER N. 73

Risarcimento del danno da violazione dei diritti di proprietà intellettuale e retroversione degli utili. Un'analisi comparata

FEDERICO BRUNO (2022), Risarcimento del danno da violazione dei diritti di proprietà intellettuale e retroversione degli utili. Un'analisi comparata, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 73. Trento: Università degli Studi di Trento. DOI: 10.5281/zenodo.5878282

STUDENT PAPER N. 72

Eccezioni e limitazioni al diritto d'autore nell'Unione europea: profili critici e spunti comparatistici applicati al settore GLAM alla luce dell'emergenza Covid-19

ELEONORA MARONI (2021), Eccezioni e limitazioni al diritto d'autore nell'Unione europea: profili critici e spunti comparatistici applicati al settore GLAM alla luce dell'emergenza Covid-19, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 72. Trento: Università degli Studi di Trento. DOI:10.5281/zenodo.587821

STUDENT PAPER N. 71

L'*animal welfare* nelle filiere alimentari: etichettatura e certificazioni

ZANON MIRIANA (2021), L'*animal welfare* nelle filiere alimentari: etichettatura e certificazioni, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 71. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-959-8

STUDENT PAPER N. 70

Aggiornamenti di diritto agroalimentare nella riflessione dottrinale angloamericana

ANADOTTI, ELENA; DI GIOVANNI, SILVIA; FREZZA, ANNA CAROLINA; HOSSU, LORENA PATRICIA; MARCONATO, ELENA; NOSCHESE, ANGELA; PENDENZA, ALICE; PEPE,

FRANCESCO; PIEROBON, VALERIA; POLI, ELISA; PURITA, CLAUDIA; RAFFA, DJAMILA; ROTONDI, SERGIO ANDREA; SANTOLIN, GAIA – a cura di IZZO, UMBERTO; FERRARI, MATTEO (2021), Aggiornamenti di diritto agroalimentare nella riflessione dottrinale angloamericana, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 70. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-958-1

STUDENT PAPER N. 69

Diritto del turismo e Covid-19: cosa è cambiato nella seconda estate pandemica

ANGIARI, YOUSSEF; ARZARELLO, ANDREA; AZILI, FEDERICO; BONOMELLI, CHIARA; BUBBOLA, IRENE; CADAMURO, CLAUDIA; CARRETTA, ANNA; CONDOTTA, ALESSANDRO; DA PRATO, MARIKA; DAL TOSO, VIRGINIA; DE AGOSTINI, FILIPPO; DE FRANCESCHI, SERENA; DELL’EVA, MARTINA; DELMARCO, MARTINA; DELLA MURA, MARCO; DI MASCIIO, FRANCESCA; FIUTEM, LORENZO; GENNARA, GIULIA; INNOCENTI, ALBERTO; LORIERI, ANNA; MAFFEI, BEATRICE; MARCOLINI, ALESSIA; MANZO, ARIANNA; MINERVINI, MONICA MARIA; MURESAN, ANAMARIA ELENA; NARDIN, NICOLÒ; PAISSAN, FILIPPO; PAISSAN, INGMAR; PANERO, MARTINA; PAVALEANU, CRISTIAN; RIZ, FRANCESCA; SCARSELLA, ALESSIA; SCODANIBBIO, GIULIA; SORRENTINO, MARIAROSA; TUCCI, GIULIANA; VIGNOLI, MARTINA; ZACCARIN, STEPHANIE; ZUCAL, SARA; IZZO, UMBERTO (a cura di) (2021), Diritto del turismo e Covid-19: cosa è cambiato nella seconda estate pandemica, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 69. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-954-3

STUDENT PAPER N. 68

La protezione dei dati relativi alla salute nell’era dei Big Data. Un’analisi sulla sanità digitale in dialogo tra diritto e tecnologia

LIEVORE ANNA (2021), La protezione dei dati relativi alla salute nell’era dei Big Data. Un’analisi sulla sanità digitale in dialogo tra diritto e tecnologia, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 68. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-903-1

STUDENT PAPER N. 67

«Cuius commoda, eius et incommoda»: l’art. 2049 del codice civile nella gig economy

PILZER LARA (2021), «Cuius commoda, eius et incommoda»: l’art. 2049 del codice civile nella gig economy, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 67. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-946-8

STUDENT PAPER N. 66

La responsabilità sanitaria nel post Covid-19: scenari e proposte per affrontare il contenzioso

PRIMICERI GIORGIA (2021), La responsabilità sanitaria nel post Covid-19: scenari e proposte per affrontare il contenzioso, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 66. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-945-1

STUDENT PAPER N. 65

Legal design e sanità digitale: un innovativo approccio per favorire la tutela dei dati personali

FRANCESCO TRAVERSO (2021), Legal design e sanità digitale: un innovativo approccio per favorire la tutela dei dati personali, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 65. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-943-7

STUDENT PAPER N. 64

Sistemi decisionali automatizzati e tutela dei diritti: tra carenza di trasparenza ed esigenze di bilanciamento

IRENE TERENCE (2021), Sistemi decisionali automatizzati e tutela dei diritti: tra carenza di trasparenza ed esigenze di bilanciamento, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 64. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-942-0

STUDENT PAPER N. 63

Il disegno industriale e la moda tra disciplina dei disegni e modelli e normativa sul diritto d'autore

RUDIAN, MARGHERITA (2021), Il disegno industriale e la moda tra disciplina dei disegni e modelli e normativa sul diritto d'autore, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 63. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-941-3

STUDENT PAPER N. 62

L'appropriazionismo artistico nell'arte visual: una comparazione tra Italia e Stati Uniti

DI NICOLA, LAURA (2021), L'appropriazionismo artistico nell'arte visual: una comparazione tra Italia e Stati Uniti, Trento Law and Technology Research Group.

Student Paper Series; 62. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-940-6

STUDENT PAPER N. 61

Unfair trading practices in the business-to-business food supply chain between public and private regulation

BORGHETTO, MARIA VITTORIA (2020), Unfair trading practices in the business-to-business food supply chain between public and private regulation, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 61. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-933-8

STUDENT PAPER N. 60

PFAS e inquinamento delle falde acquifere venete: la tutela civilistica fra danno ambientale e azioni risarcitorie collettive

RAISA, VERONICA (2020), PFAS e inquinamento delle falde acquifere venete: la tutela civilistica fra danno ambientale e azioni risarcitorie collettive, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 60. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-927-7

STUDENT PAPER N. 59

Il turismo alla prova del covid-19: una ricerca interdisciplinare: da quali dati partire e quali risposte dare alla più grande crisi che il comparto turistico abbia mai affrontato

UMBERTO IZZO (a cura di), Autori: ANDREATTA, GIULIA; ANDREOLI, ELISA; ARDU, SIMONE; BORTOLOTTI, FABIO; BRUZZO, PIERLUIGI; CALZOLARI, GIULIA; CAMPOS SANTOS, DIEGO; CARLINO, PIETRO; CAVALLERA, LORENZO; CEPPAROTTI, GIACOMO; CIABRELLI, ANTONIA; DALLE PALLE, GIORGIA; DAPRÀ, VALENTINA; DE SANTIS, DIEGO; FAVARO, SILVIA; FAVERO, ELEONORA; FERRARI, LAURA; GATTI, VERONICA; GAZZI, CHRISTIAN; GISMONDO, MARIANNA; GIUDICEANDREA, ANNA; GUIDA, GIOVANNI; INCARNATO, ANDREA; MARANER, ROBERTA; MICHELI, MARTA; ELENA MORARASU, LAURA; CHIARA NARDELLI, MARIA; PALLOTTA, EMANUELE; PANICHI, NICCOLÒ; PELLIZZARI, LAURA; PLAKSII, ANDRII; RANIERO, SAMANTHA; REGNO SIMONCINI, EMANUELE; RUSSO, SARA; SCHIAVONE, SARA; SERAFINO, ANTONIO; SILENZI, LUCA; TIRONZELLI, ELENA; PEGGY TSAFACK, CYNTHIA; VIGLIOTTI, AYLÀ; ZINETTI, GIULIA, Il turismo alla prova del Covid-19: una ricerca interdisciplinare: da quali dati partire e quali risposte dare alla più grande crisi che il comparto turistico abbia mai affrontato, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 59. Trento: Università degli Studi di Trento. 978-88-8443-903-1

STUDENT PAPER N. 58

La responsabilità dell'internet service provider alla luce della nuova direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale

CAMARELLA, LAURA (2020), La responsabilità dell'Internet Service Provider alla luce della nuova direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale, Student Paper Series; 58. Trento: Università degli Studi di Trento. 978-88-8443-893-5

STUDENT PAPER N. 57

Rischio idrogeologico e responsabilità civile

ROBERTI, CATERINA (2020), Rischio idrogeologico e responsabilità civile, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 57. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-891-1

STUDENT PAPER N. 56

Assistente vocale e dati sanitari. Le sfide dell'intelligenza artificiale alla luce del Regolamento (UE) n. 2016/679

PETRUCCI, LIVIA (2020), Assistente vocale e dati sanitari. Le sfide dell'intelligenza artificiale alla luce del regolamento (UE) N. 2016/679, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 56. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978 88 8443 888 1

STUDENT PAPER N. 55

The Legal Dimension of Energy Security in EU Law

SCHMIEDHOFER, ANDREAS (2020), The legal dimensions of energy security in EU law, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 55. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978 88 8443 888 1

STUDENT PAPER N. 54

Macchine intelligenti che creano ed inventano. Profili e rilievi critici del nuovo rapporto tra intelligenza artificiale e diritti di proprietà intellettuale

TREVISANELLO, LAURA (2020), Macchine intelligenti che creano ed inventano. Profili e rilievi critici del nuovo rapporto tra intelligenza artificiale e diritti di proprietà intellettuale, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 54. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-887-4

STUDENT PAPER N. 53

La protezione delle indicazioni geografiche: il sistema europeo e il sistema cinese a confronto

COGO, MARTA (2019), La protezione delle indicazioni geografiche: il sistema europeo e il sistema cinese a confronto, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 53. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-856-0

STUDENT PAPER N. 52

Responsabilità civile e prevenzione dell'abuso interpersonale, fra molestie sessuali e bullismo

PERETTI, FRANCESCA (2019), Responsabilità civile e prevenzione dell'abuso interpersonale, fra molestie sessuali e bullismo, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 52. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-856-0

STUDENT PAPER N. 51

Blockchain, Smart Contract e diritto d'autore nel campo della musica

FAGLIA, FRANCESCO (2019), Blockchain, Smart Contract e diritto d'autore nel campo della musica, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 51. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-855-3

STUDENT PAPER N. 50

Regole per l'innovazione: responsabilità civile e assicurazione di fronte all'auto a guida (progressivamente) autonoma

ZEMIGNANI, FILIPPO (2019), Regole per l'innovazione: responsabilità civile e assicurazione di fronte all'auto a guida (progressivamente) autonoma, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 50. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-850-8

STUDENT PAPER N. 49

Unravelling the nexus between food systems and climate change: a legal analysis. A Plea for smart agriculture, a "new" organic agriculture and a wiser use of biotechnologies in the name of human rights protection

TELCH, ALESSANDRA (2019), Unravelling the nexus between food systems and climate change: a legal analysis. A Plea for smart agriculture, a "new" organic agriculture and a wiser use of biotechnologies in the name of human rights protection, Trento Law and

Technology Research Group. Student Paper Series; 49. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-842-3

STUDENT PAPER N. 48

Wireless community networks e responsabilità extracontrattuale

VIDORNI, CHIARA (2019), Wireless community networks e responsabilità extracontrattuale, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 48. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-841-6

STUDENT PAPER N. 47

Proprietà intellettuale e scienza aperta: il caso studio del Montreal Neurological Institute

CASSIN, GIOVANNA (2019), Proprietà intellettuale e scienza aperta: il caso studio del Montreal Neurological Institute, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 47. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-835-5

STUDENT PAPER N. 46

Il “ciclista previdente” che si scontrò due volte: con un’auto e col principio indennitario applicato all’assicurazione infortuni

CHRISTOPH SIMON THUN HOHENSTEIN WELSPERG (2019), Il “ciclista previdente” che si scontrò due volte: con un’auto e col principio indennitario applicato all’assicurazione infortuni, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 46. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-834 8

STUDENT PAPER N. 45

«Errare humanum est». L’errore nel diritto tra intenzionalità, razionalità ed emozioni

BENSALAH, LEILA (2018), «Errare humanum est». L’errore nel diritto tra intenzionalità, razionalità ed emozioni, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 45. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-829-4

STUDENT PAPER N. 44

La gestione del rischio fitosanitario nel diritto agroalimentare europeo ed italiano: il caso Xylella

DE NOBILI, MARINA (2018), La gestione del rischio fitosanitario nel diritto agroalimentare europeo ed italiano: il caso Xylella, Trento Law and Technology Research

Group. Student Paper Series; 44. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-828-7

STUDENT PAPER N. 43

Mercato agroalimentare e disintermediazione: la dimensione giuridica della filiera corta

ORLANDI, RICCARDO (2018), Mercato agroalimentare e disintermediazione: la dimensione giuridica della filiera corta, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 43. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-827-0

STUDENT PAPER N. 42

Causa, meritevolezza degli interessi ed equilibrio contrattuale

PULEJO, CARLO ALBERTO (2018), Causa, meritevolezza degli interessi ed equilibrio contrattuale, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 42. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-810-2

STUDENT PAPER N. 41

Graffiti, street art e diritto d'autore: un'analisi comparata

GIORDANI, LORENZA (2018), Graffiti, street art e diritto d'autore: un'analisi comparata, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 41. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-809-6

STUDENT PAPER N. 40

Volo da diporto o sportivo e responsabilità civile per l'esercizio di attività pericolose

MAESTRINI, MATTIA (2018), Volo da diporto o sportivo e responsabilità civile per l'esercizio di attività pericolose, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 40. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-784-6

STUDENT PAPER N. 39

"Attorno al cibo". Profili giuridici e sfide tecnologiche dello Smart Packaging in campo alimentare

BORDETTO, MATTEO (2018), "Attorno al cibo". Profili giuridici e sfide tecnologiche dello Smart Packaging in campo alimentare, Trento Law and Technology Research Group.

Student Paper Series; 39. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-795-2

STUDENT PAPER N. 38

Kitesurf e responsabilità civile

RUGGIERO, MARIA (2018), Kitesurf e responsabilità civile, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 38. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-793-8

STUDENT PAPER N. 37

Giudicare e rispondere. La responsabilità civile per l'esercizio della giurisdizione in Italia, Israele e Spagna

MENEGHETTI HISKENS, SARA (2017), Giudicare e rispondere. La responsabilità civile per l'esercizio della giurisdizione in Italia, Israele e Spagna, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 37. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-778-5

STUDENT PAPER N. 36

Il diritto in immersione: regole di sicurezza e responsabilità civile nella subacquea

CAPUZZO, MARTINA (2017), Il diritto in immersione: regole di sicurezza e responsabilità civile nella subacquea, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 36. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-775-4

STUDENT PAPER N. 35

La privacy by design: un'analisi comparata nell'era digitale

BINCOLETTO, GIORGIA (2017), La privacy by design: un'analisi comparata nell'era digitale, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 35. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-733-4

STUDENT PAPER N. 34

La dimensione giuridica del Terroir

BERTINATO, MATTEO (2017), La dimensione giuridica del Terroir, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 34. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-728-0

STUDENT PAPER N. 33

La gravità del fatto nella commisurazione del danno non patrimoniale: un'indagine (anche) nella giurisprudenza di merito

MARISELLI, DAVIDE (2017), La gravità del fatto nella commisurazione del danno non patrimoniale: un'indagine (anche) nella giurisprudenza di merito, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 33. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-727-3

STUDENT PAPER N. 32

«Edible insects». L'Entomofagia nel quadro delle nuove regole europee sui novel foods

TASINI, FEDERICO (2016), «Edible insects». L'Entomofagia nel quadro delle nuove regole europee sui novel foods = «Edible Insects»: Entomophagy in light of the new European Legislation on novel Foods, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 32. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-709-9

STUDENT PAPER N. 31

L'insegnamento dello sci: responsabilità civile e assicurazione per danni ad allievi o a terzi

TAUFER FRANCESCO (2016), L'insegnamento dello sci: responsabilità civile e assicurazione per danni ad allievi o a terzi, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 31. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-697-9

STUDENT PAPER N. 30

Incrocio tra Contratti e Proprietà Intellettuale nella Innovazione Scientifica e tecnologica: il Modello del Consortium Agreement europeo

MAGGIOLO ANNA (2016), Incrocio tra Contratti e Proprietà Intellettuale nella Innovazione Scientifica e tecnologica: il Modello del Consortium Agreement europeo, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 30. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-696-2

STUDENT PAPER N. 29

La neutralità della rete

BIASIN, ELISABETTA (2016) La neutralità della rete, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 29. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-693-1

STUDENT PAPER N. 28

Negotiation Bases and Application Perspectives of TTIP with Reference to Food Law

ACERBI, GIOVANNI (2016) Negotiation Bases and Application Perspectives of TTIP with Reference to Food Law. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 28. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-563-7

STUDENT PAPER N. 27

Privacy and Health Data: A Comparative analysis

FOGLIA, CAROLINA (2016) Privacy and Health Data: A Comparative analysis. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 27. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-546-0

STUDENT PAPER N. 26

Big Data: Privacy and Intellectual Property in a Comparative Perspective

SARTORE, FEDERICO (2016) Big Data: Privacy and Intellectual Property in a Comparative Perspective. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 26. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-534-7

STUDENT PAPER N. 25

Leggere (nel)la giurisprudenza: 53 sentenze inedite in tema di responsabilità civile nelle analisi di 53 annotatori in formazione = Reading (in) the caselaw: 53 unpublished judgements dealing with civil liability law analyzed with annotations and comments by 53 students during their civil law course

REMO ANDREOLLI, DALILA MACCIONI, ALBERTO MANTOVANI, CHIARA MARCHETTO, MARIASOLE MASCHIO, GIULIA MASSIMO, ALICE MATTEOTTI, MICHELE MAZZETTI, PIERA MIGNEMI, CHIARA MILANESE, GIACOMO MINGARDO, ANNA LAURA MOGETTA, AMEDEO MONTI, SARA MORANDI, BENEDETTA MUNARI, EDOARDO NADALINI, SERENA NANNI, VANIA ODORIZZI, ANTONIA PALOMBELLA, EMANUELE PASTORINO, JULIA PAU, TOMMASO PEDRAZZANI, PATRIZIA PEDRETTI, VERA PERRICONE, BEATRICE PEVARELLO, LARA PIASERE, MARTA PILOTTO, MARCO POLI, ANNA POLITO, CARLO ALBERTO PULEJO, SILVIA RICCAMBONI, ROBERTA RICCHIUTI, LORENZO RICCO, ELEONORA RIGHI, FRANCESCA RIGO, CHIARA ROMANO, ANTONIO ROSSI, ELEONORA ROTOLA, ALESSANDRO RUFFINI, DENISE SACCO, GIULIA SAKEZI, CHIARA SALATI, MATTEO

SANTOMAURO, SILVIA SARTORI, ANGELA SETTE, BIANCA STELZER, GIORGIA TRENTINI, SILVIA TROVATO, GIULIA URBANIS, MARIA CRISTINA URBANO, NICOL VECCARO, VERONICA VILLOTTI, GIULIA VISENTINI, LETIZIA ZAVATTI, ELENA ZUCCHI (2016) Leggere (nel)la giurisprudenza: 53 sentenze inedite in tema di responsabilità civile nelle analisi di 53 annotatori in formazione = Reading (in) the caselaw: 53 unpublished judgements dealing with civil liability law analyzed with annotations and comments by 53 students during their civil law course. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 25. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-626-9

STUDENT PAPER N. 24

La digitalizzazione del prodotto difettoso: stampa 3D e responsabilità civile= The Digital Defective Product: 3D Product and Civil Liability

CAERAN, MIRCO (2016) La digitalizzazione del prodotto difettoso: stampa 3D e responsabilità civile = The Digital Defective Product: 3D Product and Civil Liability. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 24. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-663-4

STUDENT PAPER N. 23

La gestione della proprietà intellettuale nelle università australiane = Intellectual Property Management in Australian Universities

CHIARUTTINI, MARIA OTTAVIA (2015) La gestione della proprietà intellettuale nelle università australiane = Intellectual Property Management in Australian Universities. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 23. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-626-9

STUDENT PAPER N. 22

Trasferimento tecnologico e realtà locale: vecchie problematiche e nuove prospettive per una collaborazione tra università, industria e territorio = Technology Transfer and Regional Context: Old Problems and New Perspectives for a Sustainable Co-operation among Universities, Entrepreneurship and Local Economy

CALGARO, GIOVANNI (2013) Trasferimento tecnologico e realtà locale: vecchie problematiche e nuove prospettive per una collaborazione tra università, industria e territorio. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 22. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-525-5

STUDENT PAPER N. 21

La responsabilità dell'Internet Service Provider per violazione del diritto d'autore: un'analisi comparata = Internet Service Provider liability and copyright infringement: a comparative analysis.

IMPERADORI, ROSSELLA (2014) *La responsabilità dell'Internet Service Provider per violazione del diritto d'autore: un'analisi comparata*. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper; 21. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-572-9

STUDENT PAPER N. 20

Open innovation e patent: un'analisi comparata = Open innovation and patent: a comparative analysis

PONTI, STEFANIA (2014) *Open innovation e patent: un'analisi comparata*. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 20. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-573-6

-

STUDENT PAPER N. 19

La responsabilità civile nell'attività sciistica

CAPPA, MARISA (2014) *La responsabilità civile nell'attività sciistica = Ski accidents and civil liability*. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series, 19. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 18

Biodiversità agricola e tutela degli agricoltori dall'Hold-Up brevettuale: il caso degli OGM

TEBANO, GIANLUIGI (2014) *Biodiversità agricola e tutela degli agricoltori dall'Hold-Up brevettuale: il caso degli OGM = Agricultural Biodiversity and the Protection of Farmers from patent Hold-Up: the case of GMOs*. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 18. Trento: Università degli Studi di Trento.

-

STUDENT PAPER N. 17

Produrre e nutrirsi "bio": analisi comparata del diritto degli alimenti biologici

MAFFEI, STEPHANIE (2013) *Produrre e nutrirsi "bio" : analisi comparata del diritto degli alimenti biologici = Producing and Eating "Bio": A Comparative Analysis of the Law of Organic Food*. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 17. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 16

La tutela delle indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo: un'analisi comparata = The Protection of Geographical Indications in the Wine Sector: A Comparative Analysis

SIMONI, CHIARA (2013) La tutela delle indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo: un'analisi comparata. The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series; 16. Trento: Università degli Studi di Trento. Facoltà di Giurisprudenza.

STUDENT PAPER N. 15

Regole di sicurezza e responsabilità civile nelle attività di mountain biking e downhill montano

SALVADORI, IVAN (2013) Regole di sicurezza e responsabilità civile nelle attività di mountain biking e downhill montano. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper; 15. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 14

Plagio, proprietà intellettuale e musica: un'analisi interdisciplinare

VIZZIELLO, VIVIANA (2013) Plagio, proprietà intellettuale e musica: un'analisi interdisciplinare. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper; 14. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N.13

The Intellectual Property and Open Source Approaches to Biological Material

CARVALHO, ALEXANDRA (2013) The Intellectual Property and Open Source Approaches to Biological Material. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 13. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N.12

Per un'archeologia del diritto alimentare: 54 anni di repertori giurisprudenziali sulla sicurezza e qualità del cibo (1876-1930)

TRESTINI, SILVIA (2012) Per un'archeologia del diritto alimentare: 54 anni di repertori giurisprudenziali sulla sicurezza e qualità del cibo (1876-1930) = For an Archeology of Food Law: 54 Years of Case Law Collections Concerning the Safety and Quality of Food (1876-1930). The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series, 12.

STUDENT PAPER N.11

Dalle Alpi ai Pirenei: analisi comparata della responsabilità civile per attività turistico-ricreative legate alla montagna nel diritto italiano e spagnolo

PICCIN, CHIARA (2012) Dalle Alpi ai Pirenei: analisi comparata della responsabilità civile per attività turistico-ricreative legate alla montagna nel diritto italiano e spagnolo = From the Alps to the Pyrenees: Comparative Analysis of Civil Liability for Mountain Sport Activities in Italian and Spanish Law. The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series, 11.

STUDENT PAPER N.10

Copynorms: Norme Sociali e Diritto d'Autore

PERRI, THOMAS (2012) Copynorms: Norme Sociali e Diritto d'Autore = Copynorms: Social Norms and Copyright. Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series, 10.

STUDENT PAPER N. 9

L'export vitivinicolo negli Stati Uniti: regole di settore e prassi contrattuali con particolare riferimento al caso del Prosecco

ALESSANDRA ZUCCATO (2012), L'export vitivinicolo negli Stati Uniti: regole di settore e prassi contrattuali con particolare riferimento al caso del Prosecco = Exporting Wines to the United States: Rules and Contractual Practices with Specific Reference to the Case of Prosecco. Trento: Università degli Studi di Trento (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 9)

STUDENT PAPER N.8

Equo compenso e diritto d'autore: un'analisi comparata = Fair Compensation and Author's Rights: a Comparative Analysis.

RUGGERO, BROGI (2011) Equo compenso e diritto d'autore: un'analisi comparata = Fair Compensation and Author's Rights: a Comparative Analysis. Trento: Università degli Studi di Trento (TrentoLawand Technology Research Group. Student Papers Series, 8)

STUDENT PAPER N.7

Evoluzione tecnologica e mutamento del concetto di plagio nella musica

TREVISAN, ANDREA (2012) Evoluzione tecnologica e mutamento del concetto di plagio nella musica = Technological evolution and change of the notion of plagiarism in music Trento: Università degli Studi di Trento (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 7)

STUDENT PAPER N.6

Il trasferimento tecnologico università-imprese: profili giuridici ed economici

SIRAGNA, SARA (2011) Il trasferimento tecnologico università-imprese: profili giuridici ed economici = University-Enterprises Technological Transfer: Legal and Economic issues Trento: Università degli Studi di Trento (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 6)

STUDENT PAPER N.5

Conciliare la responsabilità medica: il modello "generalista" italiano a confronto col modello "specializzato" francese

GUERRINI, SUSANNA (2011) Conciliare la responsabilità medica: il modello "generalista" italiano a confronto col modello "specializzato" francese = Mediation & Medical Liability: The Italian "General Approach" Compared to the Specialized Model Applied in France. Trento: Università degli Studi di Trento (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 5)

STUDENT PAPER N.4

"Gun Control" e Responsabilità Civile: una comparazione fra Stati Uniti e Italia

PODETTI, MASSIMILIANO (2011) "Gun Control" e Responsabilità Civile: una comparazione fra Stati Uniti e Italia = Gun Control and Tort Liability: A Comparison between the U.S. and Italy Trento: Università degli Studi di Trento. (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 4)

STUDENT PAPER N.3

Smart Foods e Integratori Alimentari: Profili di Regolamentazione e Responsabilità in una comparazione tra Europa e Stati Uniti

TOGNI, ENRICO (2011) Smart Foods e Integratori Alimentari: Profili di Regolamentazione e Responsabilità in una comparazione tra Europa e Stati Uniti = Smart Foods and Dietary Supplements: Regulatory and Civil Liability Issues in a Comparison between Europe and United States Trento: Università degli Studi di Trento - (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series; 3)

STUDENT PAPER N.2

Il ruolo della responsabilità civile nella famiglia: una comparazione tra Italia e Francia

SARTOR, MARTA (2010) Il ruolo della responsabilità civile nella famiglia: una comparazione tra Italia e Francia = The Role of Tort Law within the Family: A Comparison between Italy and France Trento: Università degli Studi di Trento - (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series; 2)

STUDENT PAPER N.1

Tecnologie belliche e danno al proprio combattente: il ruolo della responsabilità civile in una comparazione fra il caso statunitense dell'Agent Orange e il caso italiano dell'uranio impoverito

RIZZETTO, FEDERICO (2010) Tecnologie belliche e danno al proprio combattente: il ruolo della responsabilità civile in una comparazione fra il caso statunitense dell'Agent Orange e il caso italiano dell'uranio impoverito = War Technologies and Home Soldiers Injuries: The Role of Tort Law in a Comparison between the American "Agent Orange" and the Italian "Depleted Uranium" Litigations Trento: Università degli Studi di Trento - (Trento Law and Technology Research Group.